

**MATERIALES
PEDAGÓGICOS
PARA LA
IMPLEMENTACIÓN
DE LA
METODOLOGÍA
PARA LA
FORMACIÓN Y
DESARROLLO DE
VALORES A TRAVÉS
DE UN SISTEMA DE
TALLERES
ARTÍSTICOS**

ÍNDICE

ÍNDICE

	Pág.
Introducción.....	4
Modelos del deber ser.....	6
Guía de observación para la valoración integral del valor.....	14
Procedimiento para compilar el resultado de las observaciones mensuales acerca de las manifestaciones comportamentales de los estudiantes.....	18
Procedimiento para la integración de las notaciones.....	20
Estructura común al sistema de talleres artísticos.....	21
Sistema de talleres artísticos.....	22
Bibliografía.....	256

Introducción

Los materiales que se compilan en esta propuesta pedagógica se derivan de la tesis titulada: “Metodología para la formación y desarrollo de valores en estudiantes de primer año de la Licenciatura en Educación, Profesor General Integral de Secundaria Básica mediante un sistema de talleres artísticos”.

Se consideran una propuesta para los maestros de educación superior en aras de facilitar la aplicación de la tesis ya que permite la aplicación práctica de la metodología para la formación y desarrollo de valores en función del Modelo creado que pueden encontrarse en la investigación antes referida. Para su mayor concreción, en primera instancia proporciona los modelos del deber elaborados para esta investigación que pueden servir de referente para la elaboración de los que se decidan trabajar.

En segundo lugar, se ofrecen varios instrumentos que por su relevancia se consideran importantes incluir entre estos materiales, como:

- “Guía de observación para la valoración integral del valor”
- “Procedimiento para compilar el resultado de las observaciones mensuales acerca de las manifestaciones comportamentales de los estudiantes”
- “Procedimiento para la integración de las notaciones”.

En tercer lugar, la “Estructura común al sistema de talleres artísticos” y en última instancia el “Sistema de talleres artísticos”, que constituye un arsenal de posibles actividades a organizar por los maestros, además, ofrece modelos que pueden ser utilizados a modo de referencia para estructurar su propio sistema de actividades.

Además de estos materiales pedagógicos, se elaboró una multimedia que contiene la tesis, el sistema de talleres, así como las manifestaciones artísticas utilizadas (canciones, pinturas, entre otras) y fragmentos filmados en video que presentan momentos importantes de la realización del sistema de talleres artísticos, entre otros materiales en formato Excel, etc. Este medio acerca a la generalización de la experiencia en la práctica, su posesión, estudio y aplicación puede ser de mucha utilidad para todos los profesores.

Modelos del deber ser MODELO DEL DEBER SER

AMOR AL TRABAJO

- ❖ El trabajo es la única fuente verdaderamente pura de creación de riquezas.
- ❖ El trabajo es el único capaz de crear los recursos que se requieren para satisfacer las necesidades de los seres humanos.
- ❖ El trabajo es la vía para el desarrollo de la personalidad, en él se realizan: la actividad, la comunicación, la pertenencia a grupos laborales y se incrementan y perfeccionan las capacidades humanas.
- ❖ El trabajo útil para la sociedad es una necesidad reconocida universalmente.

CONCIENCIA DEL TRABAJO COMO INTERCAMBIO SOCIAL

- ❖ El intercambio social a partir del trabajo debe desarrollarse para el bien común, es la única forma de satisfacer las necesidades de cada ciudadano individual.
- ❖ Todos los tipos de actividades (manuales e intelectuales) y especialmente la labor productiva tienen significación social.
- ❖ El trabajo une e iguala a las personas. Es a la vez deber y derecho de todo ser humano.
- ❖ Cada ciudadano está en el deber de aportarle al intercambio social lo más posible, en función del desarrollo de sus propias capacidades y lo que de él espera la sociedad.
- ❖ El trabajo es el criterio determinante de la valoración social del hombre.

LABORIOSIDAD

SER:	DEMOSTRAR:	TENER:	RECHAZAR:
<ul style="list-style-type: none"> ❖ Trabajador. ❖ Constante. ❖ Aplicado. ❖ Esmerado. ❖ Eficiente. ❖ Disciplinado. 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Una actitud positiva ante el trabajo. ❖ Interés, disposición y satisfacción por la tarea que se realiza. 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Hábitos de asistencia y puntualidad ante las tareas productivas y el trabajo voluntario, referidos a la participación en las actividades concretas que el individuo realiza en el centro al cual pertenece (laboral, escolar, deportivo, entre otros). 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ La vagancia. ❖ El acomodamiento. ❖ La apropiación de los frutos del trabajo ajeno. ❖ El afán de lucro a costa de las necesidades de los demás. ❖ La explotación del hombre por el hombre.

MODELO DEL DEBER SER

DIGNIDAD
<ul style="list-style-type: none"> ❖ Se basa en la consideración de la vida del ser humano como lo más importante que existe sobre la tierra. ❖ Requiere que la persona actúe según su conciencia y no bajo la presión de la coacción externa (libertad). ❖ Es un derecho compartido que tenemos todos por igual. ❖ Nuestra dignidad como persona queda situada entre dos coordenadas básicas: la del respeto a nosotros mismos y la del respeto a los demás.

RESPECTO
<ul style="list-style-type: none"> ❖ Es la consideración, atención, deferencia que se debe a una persona por su condición de ser humano, es el sentimiento que lleva a reconocer los derechos del otro. ❖ El respeto a los demás es la primera condición para saber vivir y poner las bases a una auténtica convivencia en paz. ❖ El respeto que se exige para uno mismo, se basa en el respeto que se profesa a otro como persona. ❖ Requiere vivir del esfuerzo propio, no apropiarse de la propiedad social o personal de otros.

HONRADEZ

SER:	DEMOSTRAR:	TENER:	RECHAZAR:
<ul style="list-style-type: none"> ❖ Modesto. ❖ Sencillo. ❖ Cortés. ❖ Leal. ❖ Correcto. 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Honor y dignidad, rectitud e integridad en la actuación. 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Respeto por los derechos del otro en cualquier circunstancia por sencilla que esta sea. ❖ Cultura del debate, saber intercambiar puntos de vista respetando la opinión y el derecho del otro, saber escuchar y al mismo tiempo defender su derecho y ser capaz de exponer su punto de vista, todo ello de forma ordenada y respetuosa. 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ El robo. ❖ El fraude. ❖ La envidia. ❖ La corrupción. ❖ El soborno. ❖ La prostitución. ❖ La mendicidad.

MODELO DEL DEBER SER

JUSTICIA	VERDAD	SINCERIDAD
<ul style="list-style-type: none"> ❖ Es el reflejo en la conciencia del hombre de la correlación entre los derechos y deberes del aportar y el recibir. ❖ Representa la virtud de la equidad, de la igualdad y el orden. ❖ Muestra el reconocimiento que hay que darle a cada uno lo que es suyo y por lo tanto supone al menos, la presencia de otra persona a la que debe respetarse. ❖ Los pactos o acuerdos libremente aceptados deben cumplirse. 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Es el reflejo en la conciencia del hombre de la realidad tal y como es, en un momento dado. ❖ La vida en sociedad exige el reconocimiento de la verdad. Esta debe ser promovida y sostenida, dicha y respetada. ❖ Se opone a la verdad, la mentira propiamente dicha, pero también la información parcial o deformada y la manipulación de la información con fines oportunistas. 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Consiste en actuar y expresarse sin fingimiento, con sencillez y veracidad. ❖ Puede extenderse hacia tres ámbitos: <ul style="list-style-type: none"> • Hacia uno mismo. • Hacia los demás. • Hacia la sociedad en general.

HONESTIDAD

SER:	DEMOSTRAR:	TENER:	RECHAZAR:
<ul style="list-style-type: none"> ❖ Crítico y autocrítico, aceptar la crítica y ejercitarla de forma constructiva. ❖ Veraz, realizar un esfuerzo sostenido por no utilizar la mentira con fines oportunistas. ❖ Justo. ❖ Imparcial. 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Decencia. ❖ Decoro. ❖ Sinceridad. ❖ Defender la verdad. 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Firmeza de principios morales. ❖ La vergüenza suficiente para cumplir lo acordado. 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ La parcialidad. ❖ La mentira. ❖ La hipocresía. ❖ La doble moral. ❖ La traición. ❖ La simulación. ❖ El oportunismo. ❖ La adulación.

MODELO DEL DEBER SER

CONCIENCIA DE LA PERTENENCIA A UNA COMUNIDAD CONCRETA	COLECTIVISMO	AYUDA MUTUA
<ul style="list-style-type: none"> ❖ El individuo debe actuar siempre en correspondencia con el provecho y la defensa de los miembros de la colectividad a que pertenece. 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Es comprender la libre actuación dentro de un empeño compartido con otros sujetos libres. ❖ Es la construcción del bienestar común a través de la participación de todos. ❖ El individuo es más pleno cuando conjuga armónicamente los intereses personales y de todo el pueblo. 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Consiste en empeñarse por el bien común, es decir, de todos y de cada uno. ❖ Una sociedad es justa, democrática y fuerte, cuando es capaz de ayudar y privilegiar a los más débiles (niños, incapacitados, ancianos, enfermos).

SOLIDARIDAD

SER:	DEMOSTRAR:	TENER:	RECHAZAR:
<ul style="list-style-type: none"> ❖ Generoso. ❖ Colectivista. ❖ Actuar teniendo en cuenta el bien común, el interés de conjunto. ❖ Saber reflexionar de conjunto. 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Identificación con las causas justas. ❖ Respeto. ❖ Ayuda mutua en las relaciones interpersonales. 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Sentimientos internacionalistas y estar dispuestos a practicarlos. 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Las manifestaciones de egoísmo, ostentación e individualismo.

MODELO DEL DEBER SER

Responsabilidad colectiva	Responsabilidad individual	Cumplimiento	Consecuencia	Abnegación
<ul style="list-style-type: none"> ❖ Es la posibilidad de influir en las decisiones de la colectividad y al mismo tiempo responder y apoyar las decisiones en los grupos sociales en que se está incluido. 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Es la posibilidad que tiene una persona de aceptar las consecuencias de sus actos conscientes. 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Consiste en hacer de la mejor manera posible las tareas que le competen, realizarlas cabalmente. 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Se expresa en saber responder por sus actuaciones. ❖ Aceptar la responsabilidad que se deriva de sus actos, con firmeza de principios y autocrítica. ❖ Refrendar con acciones lo que se dice. ❖ Saber respaldar sus posiciones con la ejemplaridad de su actuación. 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Consiste en sentirse dispuesto a dar respuesta a las tareas. ❖ Poseer el espíritu de sacrificio necesario que le permita cumplir sus tareas sin presión externa alguna.

RESPONSABILIDAD

SER:	DEMOSTRAR:	TENER:	RECHAZAR:
<ul style="list-style-type: none"> ❖ Capaz de realizar una actuación racional; de elegir los mejores medios posibles para su autorrealización personal. ❖ Capaz de tomar decisiones y dirigirse a sí mismo a la luz de los valores sociales. ❖ Perseverante ante las dificultades. 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ El uso adecuado de la libertad. ❖ Sentido del deber, obligación y compromiso en el cumplimiento de las principales actividades (tareas escolares, laborales, familiares, sociales); de las normas de disciplina y de comportamiento individual y colectivo. 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Una comprensión cabal de los objetos de decisiones, adquiriendo la información necesaria, investigando, superándose. ❖ La voluntad necesaria para cumplir las metas con abnegación. 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ La indiferencia ante las decisiones colectivas. ❖ La evasión de las consecuencias de sus actos. ❖ La negligencia en el cumplimiento de sus deberes. ❖ Las actitudes de orden y mando "A capricho". ❖ Las actitudes paternalistas. ❖ La inconsecuencia entre acciones y palabras.

MODELO DEL DEBER SER

Concepción de la Patria	Internacionalismo	Cuidado del medio ambiente
<ul style="list-style-type: none"> ❖ La patria es el medio físico, económico, social, cultural y político en que el individuo se desarrolla. ❖ El patriotismo es la actitud de amor hacia un determinado medio histórico cultural, hacia la tierra natal, la lengua, las tradiciones del país de origen: es la necesidad de cohesión y unión de las personas en el marco de determinados países natales, es el sentimiento y conciencia de la vinculación orgánica, de la coparticipación del hombre en los destinos de la patria. 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ El patriotismo auténtico es incompatible con la estrechez nacionalista, el bien de un pueblo es indivisible del bien de otro y de toda la humanidad. ❖ Es necesario ser internacionalista porque: <ul style="list-style-type: none"> • La unidad internacionalista es más importante que la unidad nacional. • Se puede vencer sólo como fuerza unida internacionalmente. Es necesario globalizar la solidaridad. 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Es necesario cuidar el medio ambiente porque este debe servir al hombre el mayor tiempo posible, lo mejor posible y con la mayor plenitud. La conservación del Planeta es un compromiso con las nuevas generaciones, que deben heredar una naturaleza, un entorno social y unas relaciones humanas capaces de propiciar su derecho armónico e integral.

PATRIOTISMO

SER:	DEMOSTRAR:	TENER:	RECHAZAR:
<ul style="list-style-type: none"> ❖ Un contribuyente activo a la unidad del pueblo y al desarrollo del país. ❖ Cuidadoso con el medio ambiente y el patrimonio cultural del país. ❖ Crítico y combativo con las manifestaciones de antipatriotismo. ❖ Fiel a la patria, su historia y tradiciones. 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Amor a la patria, evidenciarlo en la defensa de su integridad, soberanía, intereses, tradiciones. ❖ Disposición a defender la patria si fuera necesario y a prepararse para ello. ❖ Abnegación, espíritu de sacrificio y resistencia en aras de la patria y el bienestar común de los cubanos. 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Disposición a trabajar para desarrollar la patria y sentido de pertenencia a la misma. ❖ Respeto y admiración por los símbolos patrios; por quienes contribuyeron y contribuyen a forjarla, por sus tradiciones patrióticas y sus manifestaciones culturales. 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Todo lo que amenace la independencia y soberanía de la patria. ❖ Todo lo que perjudique o destruya al medio ambiente. ❖ Todo lo que dañe o perjudique al ser humano.

MODELO DEL DEBER SER

Concepción del género humano	Reconocimiento de la igualdad de los derechos humanos	Necesidad de principios justos en las relaciones internacionales
<ul style="list-style-type: none"> ❖ Reconocer la amplitud del género humano sin estrechos conceptos nacionalistas. ❖ Comprender que no deben existir barreras, ni fronteras entre los seres humanos. El universo es nuestra patria común. 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Reconocer que todos los pueblos y todos los hombres tienen los mismos derechos humanos y que deben cumplirse sin distinción de nación, riqueza, sexo, raza o religión. 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Reconocer la justeza de los principios en que se basan las relaciones internacionales, soberanía, autodeterminación e igualdad entre las naciones; respeto a la integridad territorial y a la independencia política; no injerencia en los asuntos internos de los estados; no uso, ni amenaza del uso de la fuerza. ❖ El cumplimiento de los principios es un elemento básico de la convivencia internacional.

ANTIMPERIALISMO

SER:	DEMOSTRAR:	TENER:	RECHAZAR:
<ul style="list-style-type: none"> ❖ Capaz de sentir como suya cualquier injusticia que se cometa contra un ser humano en el mundo. 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ La disposición de ayudar a cualquier pueblo en desgracia por solidaridad humana. 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Sentimientos de indignación por la situación social de los pueblos subdesarrollados y de los países explotados. 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Las manifestaciones de injerencia hacia cualquier país del mundo. ❖ La monopolización ideológica, la globalización neoliberal y la imposición de modelos políticos, culturales y de consumo. ❖ A quienes intentan explotar y dominar a la Patria.

MODELO DEL DEBER SER

Reconocimiento de la obra de la Revolución	Contribución al intercambio social
<ul style="list-style-type: none"> ❖ Reconocer el bienestar social que le ha dado a nuestros ciudadanos la obra de la revolución. ❖ Reconocer nuestra condición de patria agredida y la necesidad de la unidad de todos los cubanos, para lo cual es menester que todos gocemos de ventajas sociales. 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Convencidos de que el deber del hombre es estar donde es más útil. ❖ Convencidos de que se debe estar allí donde la sociedad más lo necesite. ❖ En correspondencia con la actitud de sacrificio y dedicación al bienestar social, a la ayuda y solidaridad con los más débiles necesitados para que todos tengan y disfruten de los mismos derechos y oportunidades por igual.

INCONDICIONALIDAD

SER:	DEMOSTRAR:	TENER:	RECHAZAR:
<ul style="list-style-type: none"> ❖ Capaz de integrar los intereses personales y los sociales. 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Su identificación con los postulados y principios que defiende la igualdad plena entre los seres humanos. 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ La disposición de actuar responsablemente en cualquier circunstancia para el bien social y colectivo, por encima de los intereses individuales. 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Las actitudes egoístas y acomodaticias

Guía de observación para la valoración integral del valor

Objetivo: valorar de forma integral los valores priorizados por el Ministerio de educación.

Orientaciones generales

➤ Esta técnica integra las informaciones recopiladas a través de las otras vías (entrevistas, encuestas para la valoración de los componentes cognitivo, afectivo y volitivo realizadas por los estudiantes y por los profesores y observaciones) y ofrece una visión conjunta del desarrollo de los valores en los diferentes componentes (cognoscitivo, afectivo, volitivo y comportamental).

➤ Para calificar el conocimiento del valor en cada estudiante se integran los datos obtenidos en las encuestas 1 y 2 para la valoración del conocimiento de los valores (Anexo 4 de la tesis) y debe tenerse en cuenta:

- Para considerar bien (**B**) la valoración del conocimiento del valor debe obtenerse una respuesta correcta en 18 o más de las 22 posibilidades que ofrece la encuesta No1 y 12 o más de las 16 posibilidades de la encuesta No2.
- Se considera regular (**R**) cuando se obtienen entre 14 y 17 respuestas correctas en encuesta No1 y de 8 a 11 en la encuesta No2.
- Se asignará mal (**M**) cuando se obtiene menos de 14 respuestas adecuadas en la encuesta No1 y menos de 8 en la encuesta No2. cuando la condición requerida se produce solo en la encuesta No1 o solo en la encuesta No2 se considerará automáticamente la calificación anterior.
- Además de estas encuestas No 1 y 2 para calificar el conocimiento del valor se obtiene otra notación proveniente de la entrevista grupal realizada a los estudiantes.

➤ Para calificar la significación afectiva del valor en cada estudiante se integran los datos obtenidos en las tablas A y B de la encuesta No. 3 (Anexo 4 de la tesis). Cuando las valoraciones de las columnas A y B no coincidan porque el sujeto correspondiente señaló intensidades diferentes en una columna y en la otra, se adoptará la que muestre un desarrollo inferior entre las dos notaciones. Esto es

válido además para las notaciones de la encuesta para valorar por los profesores el desarrollo alcanzado en el componente afectivo de los valores en los estudiantes (Anexo 5, encuesta No. 1 de la tesis). Además de estas encuestas para calificar la significación afectiva del valor se obtienen otras notaciones provenientes de las entrevistas realizadas a los profesores tutores y a la profesora guía.

➤ Para calificar la intención comportamental en cada estudiante se tomarán los resultados obtenidos de la encuesta No. 4 del anexo 4 de la tesis. Para determinar la categoría que posee cada estudiante se parte de la siguiente norma: se considera superficialmente, cuando expresa la intención de comportarse de esa manera el 20% de las ocasiones, se marca moderadamente cuando lo hace el 50% de las ocasiones y profundamente, cuando se expresa de esa forma en el 80% o más veces de las ocasiones. Y al igual que en el aspecto anterior, es válido además para las notaciones de la encuesta No. 2 Anexo 5 de la tesis para valorar por los profesores el desarrollo alcanzado en el componente volitivo de los valores en los estudiantes. Además de estas vías para calificar la intención comportamental del valor se obtienen otras notaciones provenientes de las entrevistas realizadas a los profesores tutores y a la profesora guía.

➤ El componente comportamental requiere valorarse a través de la incorporación del estudiante a las tareas del centro y de su grupo y requiere de la aplicación de otros métodos y vías como la entrevista y la observación sistemática. Para las observaciones sistemáticas se utiliza como guía de observación los indicadores que aparecen en la encuesta No. 4 del anexo 4 y encuesta No. 2 del anexo 5 de la tesis, utilizando una escala valorativa diferente que recoge la frecuencia de la manifestación comportamental. Para considerar en qué categoría se ubica al estudiante se aplica la siguiente norma: la categoría a veces se marcará cuando el comportamiento se hace presente en el 20% o menos de las oportunidades, la categoría unas veces si y otras veces no en el 50%, la categoría casi siempre en el 80% o más de las oportunidades. Todos los resultados son generalizados hasta expresarse en una sola notación que es la que utiliza el

investigador para caracterizar el desarrollo de los valores en sus manifestaciones conductuales. Este componente es imprescindible porque la respuesta a las pruebas de lápiz y papel pueden estar falseadas por la doble moral o el formalismo moral.

➤ Todos los resultados obtenidos en los diferentes componentes pueden ser convertidos en notaciones de 1, 2 y 3. Nótese que en todos los componentes la escala valorativa posee tres cualidades, ordenadas del menor desarrollo hacia el mayor desarrollo, de forma tal que el menor desarrollo puede hacerse coincidir con el Número 1, el desarrollo moderado con el 2 y el mayor desarrollo con el 3. Esta operación es necesaria para facilitar el procesamiento de los datos desde el punto de vista estadístico.

➤ Cuando están presentes notaciones dadas por diferentes personas (estudiantes y profesores tanto la guía, como los tutores o la investigadora) se lleva al modelo general la notación generalizada, obtenida a través del procedimiento para la integración de las notaciones (Anexo 8 de la tesis).

Guía de observación

Componentes	cognoscitivo			afectivo			volitivo			comportamental		
	Lo conoce			Lo siente			Intención comportamental			Manifestación comportamental		
valores	Mal	Regular	Bien	Superficialmente	Moderadamente	Profundamente	Superficialmente	Moderadamente	Profundamente	A veces	Unas veces si y otras veces no	Casi siempre
Laboriosidad												
Honradez												
Honestidad												
Solidaridad												
Responsabilidad												

Patriotismo												
Antimperialismo												
Incondicionalidad												

Procedimiento para compilar el resultado de las observaciones mensuales acerca de las manifestaciones comportamentales de los estudiantes

Objetivo: valorar las manifestaciones comportamentales que indican la asimilación del valor a nivel de comportamiento en los estudiantes de la muestra con una frecuencia mensual, realizándose la primera antes de aplicar el primero de los talleres artísticos de creación y reflexión y la última después de finalizados los mismos.

Orientaciones generales

- 1.** Este documento se les entrega a los profesores tutores, a la profesora guía y la investigadora conserva uno para sí. Será utilizado para compilar el resultado de las observaciones mensuales de cada uno de los implicados, ya convertidos en una notación (1, 2 y 3), individualizada para cada uno de los estudiantes y para cada valor. La tabla que a continuación se presenta facilita este proceso y está concebida para auxiliar al maestro y aliviarle el esfuerzo que implica una observación mensual. En ella solo hay que marcar con cruces cuál es la notación que se le asigna al estudiante en el valor correspondiente durante los meses de octubre del 2003 a junio del 2004.
- 2.** Las tablas deben llenarse de forma sistemática mensualmente.
- 3.** Si se tuviera más de un estudiante a observar debe llevarse las tablas para cada estudiante.
- 4.** Al final de cada mes pueden hacerse anotaciones importantes relacionadas con el comportamiento del estudiante que no queden reflejadas en la tabla.
- 5.** Los números representan diferentes grados de la frecuencia con que se manifiesta el comportamiento. Se marcará con una cruz en el 1 si el comportamiento se produce solo a veces y representa el menor grado de desarrollo del valor; se marcará el 2 cuando el comportamiento se observa frecuentemente y se marcará el 3 cuando el comportamiento se manifiesta casi siempre, este representa el mayor grado de desarrollo del valor.

Procedimiento para compilar el resultado de las observaciones mensuales

Nombre del estudiante:																																	
Meses:	oct			nov			dic			ene			feb			mar			abr			may			jun								
Manifestaciones comportamentales de los valores.	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Laboriosidad.																																	
Honradez																																	
Honestidad																																	
Solidaridad																																	
Responsabilidad																																	
Patriotismo																																	
Antimperialismo																																	
Incondicionalidad																																	

Procedimiento para la integración de las notaciones

Objetivo: integrar todas las notaciones obtenidas en una generalizadora que facilite la valoración integral del valor.

Orientaciones generales

La notación generalizada del estudiante depende de la necesidad de unificar diferentes notaciones en una que sea la más representativa del desarrollo alcanzado por los estudiantes en los valores en cuestión. Esto ocurre en los diagnósticos inicial y final (se integran las notaciones aportadas por el profesor guía, el profesor tutor y los estudiantes a través de los diferentes instrumentos aplicados). En el caso del diagnóstico final se añade la que aporta la investigadora y para generalizar las notaciones derivadas de las observaciones mensuales se integran las notaciones aportadas por la profesora guía, los profesores tutores y la investigadora. La notación generalizadora será aquella que con más frecuencia se presente como resultado de los diferentes métodos aplicados.

Procedimiento para la integración de las notaciones

valores	Notación Profesor guía.	Notación Profesor tutor.	Notación estudiante.	Notación Investigador.	Notación generalizadora.
Laboriosidad					
Honradez					
Honestidad					
Solidaridad					
Responsabilidad					
Patriotismo					
Antimperialismo					
Incondicionalidad					

Estructura común al sistema de talleres artísticos.

Título o tema.

Objetivo.

Elementos generales:

- Valor jerarquizado.
- Manifestaciones artísticas utilizadas.

Introducción:

- Motivación.
- Indicar de qué forma y a través de qué medios se va a presentar la información y se va a realizar el diálogo entre los estudiantes.

Desarrollo:

- Ideas o mensajes que se desea que el estudiante haga suyos.
- Informaciones que contribuirán a fundamentar las ideas y los modos de actuación, a través de las manifestaciones artísticas seleccionadas y la metodología a seguir en cada una de las actividades, para lograr el objetivo propuesto.
- Presentar y debatir sobre una situación problemática y crear en los estudiantes un estado intelectual de búsqueda.
- Elaborar las preguntas que los estudiantes deben responder, conducirlos hacia las respuestas correctas u orientarlos de forma tal que ellos mismos elaboren sus preguntas.
- Provocar una profunda reflexión que conduzca a un diálogo abierto y productivo; fomentar la toma de decisiones y acuerdos.
- Explicar cuáles son los modos de actuación que muestren el comportamiento de acuerdo con el valor.
- Motivar y lograr la creatividad en cada actuación de los estudiantes y el profesor.

Conclusiones.

Despedida.

Motivación para el próximo taller.

Sistema de talleres artísticos

TALLER No 1

Título: Encuentro personal.

Objetivos:

- Caracterizar la estructura y elementos generales de los talleres artísticos de creación y reflexión.
- Caracterizar elementos esenciales sobre los valores: Laboriosidad, honradez, honestidad, solidaridad, responsabilidad, patriotismo, antimperialismo e incondicionalidad de acuerdo con los modelos del deber ser que les corresponden.

Elementos generales:

Valores jerarquizados: Los ocho valores priorizados por el Ministerio de Educación: Laboriosidad, honradez, honestidad, solidaridad, responsabilidad, patriotismo, antimperialismo e incondicionalidad.

Manifestaciones artísticas que se utilizan:

- Literatura.
- Música.

INTRODUCCIÓN:

Comienza con la siguiente frase¹: “...*Embellecer la vida es darle objeto. Salir de sí es indomable anhelo humano, y hace bien a los hombres quien procura hermosear su existencia, de modo que vengan a vivir contentos con estar en sí*”.²

- Análisis e interpretación de la frase, reflexionando sobre:
 - Autor: contexto histórico cultural en el que se inserta;
 - Análisis de palabras claves y del lenguaje utilizado;
 - Existen diferentes maneras de ver y asumir la vida: con optimismo o pesimismo, entre otras;
 - Lo imprescindible es buscar en cada suceso lo positivo;
 - La importancia de ser útil al mundo y a los demás hombres;
 - La misión de cada ser humano digno, y honrado es hacer más bella la existencia de los demás y sentir la belleza en cada acción que realiza;
 - Mantener el optimismo por encima de todas las dificultades;
 - Decidirse a vivir feliz ayudando a los demás;
 - Contribuir a la felicidad de todas las personas que nos rodean;
- Breve panorámica sobre los talleres, sus elementos generales, las manifestaciones artísticas que se utilizarán y la forma en que se reflexionará y se creará sobre ello.
- Presentación del título del taller y sus elementos más generales.
- Orientación hacia los objetivos.

¹ Estará copiada en la pizarra, en PowerPoint o en cartel, antes de comenzar el taller.

² Martí Pérez, José. En: “Oscar Wilde”, El Almendares, La Habana, enero de 1882; *La Nación*, Buenos Aires, 10 de diciembre de 1882; T. 15, Pág. 361-362.

DESARROLLO:

▪ **Ideas esenciales o mensajes que se desea que el estudiante haga suyos:**

1. En el desarrollo de la personalidad influyen muchos factores, pero el determinante es la educación, el maestro y la escuela en general juegan un papel decisivo en este proceso.
2. Importancia de la formación y desarrollo de los valores priorizados.
3. Urgencia de la formación de estos valores en los momentos actuales.
4. Responsabilidad del maestro para contribuir a la formación de los valores.
5. Comprensión de la posibilidad de desarrollar los valores cada día.
6. Proponerse desarrollar estos valores para ser mejores seres humanos.
7. Decisión para transformarse y transformar a las personas que los rodean para lograr un mundo mejor.
8. Importancia de asumir la vida con amor.

▪ **Actividades:**

1- Escuchar la canción: “El problema”, por el cantautor Silvio Rodríguez³ para reflexionar y debatir sobre su contenido, se proyecta a través de la computadora y el TV el video de la canción.

Texto de la canción: “El problema”

*“El problema no es / si te buscas o no más problemas
El problema no es / ser capaz de volver a empezar
El problema no es / vivir demostrando / a uno que te exige / y anda mendigando
El problema no es / repetir el ayer / como fórmula para salvarse.
El problema no es jugar a darse
El problema no es de ocasión
El problema señor / sigue siendo sembrar amor.
El problema no es / de quien vino y se fue o viceversa
El problema no es / de los niños que ostentan papás
El problema no es / de quien saca cuenta y recuenta
y a su bolsillo suma lo que resta
El problema no es de la moda mundial / ni de que haya tan mala memoria
El problema no queda en la gloria / ni en que falten tesón y sudor
El problema señor / sigue siendo sembrar amor
El problema no es / despeñarse en abismos de ensueño
porque hoy no llegó / al futuro sangrado de ayer
El problema no es / que el tiempo sentencie extravío / cuando hay juventudes
soñando desvíos
El problema no es / darle un hacha al dolor
y hacer leña con todo y la palma
El problema vital es el alma / el problema es de resurrección
El problema señor / será siempre sembrar amor”.*

³ Del texto de la canción se entrega una copia por cada dos o tres alumnos, o por equipos, o proyectada en el televisor a través de la computadora, organizado previamente.

- Reflexión y debate sobre la canción:

- Ofrecer una breve referencia sobre Silvio Rodríguez y su obra;
- Análisis del vocabulario y determinación de las palabras claves.

Preguntas:

- ¿Qué problemas existen en el mundo y son reflejados en el texto?
- ¿De esos problemas que han mencionado, cuáles son importantes para ustedes?
- ¿Según Silvio Rodríguez, cuál es el problema fundamental?
- ¿Cuál es el tema central de la canción?
- ¿Coinciden ustedes con Silvio en que el problema fundamental será siempre sembrar amor? ¿Por qué?
- ¿Qué han hecho ustedes por los demás al respecto?
- ¿Con lo que han hecho consideran que ya se resolvería el problema?
- ¿Se consideran ustedes personas buenas?
- ¿Cuál es el significado de la palabra bueno?
- ¿Para ustedes con ser bueno, con ofrecer amor, ya basta?
- ¿Consideran ustedes que existe relación entre ser bueno y poseer valores?
- ¿Qué son para ustedes los valores?
- ¿Pueden mencionar los valores que ustedes conocen? (se escribirán en la pizarra, tratando de inducir los ocho valores antes mencionados)
- ¿Pueden explicar en qué consisten los valores que han mencionado?
- ¿Poseen ustedes todos esos valores?
- ¿Les basta con los valores que ya poseen?
- ¿Podrán desarrollarse los valores que ustedes poseen?
- ¿Qué importancia tiene la formación de valores?
- Mencionen las misiones más importantes del maestro de hoy;
- ¿Puede contribuir el maestro a resolver según Silvio “el problema fundamental de la humanidad”, o sea, a través del amor, formar y desarrollar estos valores en el ser humano?

Conducir a los estudiantes al compromiso de convertirse en **“Sembradores de amor”**, escribir la frase en la pizarra y que cada uno exponga dos razones o acciones que pueden hacer en ese momento para empezar a ser “Sembradores de amor”. Entre todos llegar al acuerdo de cada miércoles traer dos razones que justifiquen que realmente son “Sembradores de amor”.

2- Leer la frase final del poema: “La vida”, de William Shakespeare. Se les explica a los estudiantes que en los últimos talleres se estará en condiciones de analizarlo totalmente para que el debate pueda ser más profundo y efectivo y por eso en este taller solo analizará su frase final).

Es que realmente la vida vale cuando se tiene el valor de enfrentarla⁴

⁴ Shakespeare, William. Antología de poesía. (Internet). <<http://www.poesia-infantil.com>> [Consulta: 16 febrero 2002].

Análisis de la frase:

- Leer la frase y realizar un breve comentario sobre el autor y la misma;
- Análisis de las palabras claves;
- Lluvia de ideas a partir de la palabra vida;

Interpretación de la frase:

- ¿Vale mucho la vida para ustedes? ¿Por qué?
- ¿Están decididos a enfrentarla siendo cada día mejores?
- ¿Qué pueden hacer para que la vida de cada uno de ustedes y de los que los rodean sea mejor?
- ¿Estaremos a tiempo para desarrollar nuestros valores y contribuir a la educación de los valores en nuestros adolescentes?

3- Comentar y debatir sobre la figura de Manuel Calviño y la relación de alguno de sus temas con el tema central del taller, reflexionar sobre la urgencia del problema esencial que expresa Silvio en su canción (sembrar amor) y relacionar esta necesidad con la urgencia de la formación de valores en los tiempos actuales, tanto en el mundo de forma general como en nuestro país y particularmente en nuestros estudiantes.

Lectura expresiva del poema: “Para que lo pienses” para analizar y debatir sobre el valor del tiempo y la urgencia de la formación de valores en nuestros días.

“Para que lo pienses”

“Para entender el valor de un año:

Pregunta a un estudiante que no pasó los exámenes finales.

Para entender el valor de un mes:

Pregunta a una madre que tuvo un hijo prematuro.

Para entender el valor de una semana:

Pregunta al editor de una revista semanal.

Para entender el valor de una hora:

Pregunta a dos apasionados que están esperando el momento del encuentro.

Para entender el valor de un minuto:

Pregunta a una persona que perdió el tren, el ómnibus o el avión.

Para entender el valor de un segundo:

Pregunta a una persona que sobrevivió en un accidente.

Para entender el valor de un milisegundo:

Pregunta a una persona que ganó medalla de plata en las olimpiadas.

El tiempo no espera por nadie.

Valoriza cada momento de tu vida”.⁵

- Análisis e interpretación del poema, reflexionando sobre:
 - Análisis del vocabulario;
 - Análisis de las categorías gramaticales que más se repiten, valoración del porqué de la utilización reiterada de algunas de ellas;

⁵ Anónimo. En: Calviño, Manuel. Orientación educativa. Esquema referencial de alternativa múltiple. Ed. Científico-Técnica, La Habana, Cuba, 2000, Pág. 159,160.

- Establecimiento de la relación temporal que se presenta en el texto. Significación;
- Determinación de temas y subtemas generales;
- valoración de la simétrica y la rima;
- valoración del lenguaje.

Actividad independiente:

Elaborar una actividad para contribuir a la formación de valores:

- ✓ Relacionada con el tema y valor que prefieran;
- ✓ Utilizando los métodos, medios y técnicas que deseen;
- ✓ Dedicada a los estudiantes de secundaria básica;
- ✓ Entregarla en el próximo encuentro.

CONCLUSIONES:

- Derivar por elaboración conjunta las ideas esenciales trabajadas en el taller a partir de la siguiente frase⁶

“...El crecimiento humano, tiene sus costos humanos todo el que lo desee deberá pagar el precio, y el precio es alto”.⁷

DESPEDIDA:

- Aplicación de la técnica participativa: PNI (Positivo, negativo e interesante).
 - a. Se le entrega una hoja de papel a los estudiantes;
 - b. Se les pide que escriban su nombre;
 - c. Se les orienta que cada uno de forma individual, sin consultar con nadie, escriba lo que considera positivo, negativo e interesante del taller realizado;
 - d. Una vez terminada la técnica se recogen los papelitos.⁸
- En el próximo taller: seguiremos hablando sobre las posiciones a asumir en la vida, estaremos debatiendo y reflexionando sobre una canción interpretada por Laura Paucini y algunos poemas...

⁶ Quedará copiada en la pizarra, en PowerPoint o en cartel, hasta finalizado el taller.

⁷ Berman, Marshall. En: Calviño, Manuel. Orientación educativa. Esquema referencial de alternativa múltiple. Ed. Científico-Técnica, La Habana, Cuba, 2000, Pág. 158.

⁸ Para mayor explicación sobre esta técnica buscar: Bermúdez Morris, Raquel y coautores. En: Dinámica de grupo en Educación: su facilitación, Ed. Pueblo y Educación, Ciudad de la Habana, 2002, Pág. 91.

TALLER No 2

Título: Juntos otra vez.

Objetivo

- Identificar elementos esenciales sobre los valores: laboriosidad, honradez, honestidad, solidaridad, responsabilidad, patriotismo, antimperialismo e incondicionalidad de acuerdo con los modelos del deber ser que les corresponden.

Elementos generales:

Valores jerarquizados: los ocho valores priorizados por el Ministerio de Educación: laboriosidad, honradez, honestidad, solidaridad, responsabilidad, patriotismo, antimperialismo e incondicionalidad.

Manifestaciones artísticas que se utilizan:

- Literatura.
- Música.

INTRODUCCIÓN:

Comienza con la siguiente frase⁹: *"...Hombre es algo más que ser torpemente vivo: es entender una misión, ennoblecerla y cumplirla..."*¹⁰

- Análisis e interpretación de la frase, reflexionando sobre:
 - Autor, vocabulario y palabras claves.

Preguntas:

- El hombre tiene el deber de entender, ennoblecer y cumplir sus misiones.
- ¿Decidieron ustedes ser el tipo de hombre que añoraba Martí?
- ¿Qué han hecho para serlo?
- ¿Cuál es su misión más importante?
- ¿Pueden contribuir a la formación de valores en sus estudiantes si no los poseen ustedes?
- ¿Qué necesitan para contribuir a la formación de valores en sus estudiantes?
- Llegar a la conclusión de que juntos lo intentaremos.
- Presentación del título del taller y sus elementos más generales.
- Orientación hacia el objetivo.

DESARROLLO:

▪ **Ideas esenciales o mensajes que se desea que el estudiante haga suyos:**

1. El hombre debe proponerse cada día luchar por un mundo mejor.
2. La formación de valores es una de las misiones fundamentales de todo educador.
3. Poseer valores significa ante todo conocerlos.

⁹ Estará copiada en la pizarra, en PowerPoint o en cartel, antes de comenzar el taller.

¹⁰ Martí Pérez, José. En: "Escenas mexicanas", Revista Universal, México, 21 de septiembre de 1875, T. 6, Pág. 332.

4. Decisión para transformarse y transformar a las personas que los rodean para lograr un mundo mejor.
5. Importancia de la formación y desarrollo de los valores priorizados.
6. Urgencia de la formación de estos valores en los momentos actuales.
7. Comprensión de la posibilidad de desarrollar estos valores cada día.
8. Proponerse desarrollar los valores para ser mejores seres humanos.
9. Importancia de asumir la vida con amor.

▪ **Actividades:**

- 1- Analizar el poema: “*¿Qué les queda por probar a los jóvenes?*”

*“¿Qué les queda por probar a los jóvenes
en este mundo de paciencia y asco?
¿Solo grafitti? ¿Rock? ¿Escepticismo?
También les queda no decir amén
No dejar que les maten el amor
Recuperar el habla y la utopía
Ser jóvenes sin prisa y con memoria
Situarse en una historia que es la suya
No convertirse en viejos prematuros.*

*¿Qué les queda por probar a los jóvenes
en este mundo de rutina y ruina?
¿Cocaína? ¿Cerveza? ¿Barras bravas?
Les queda respirar, abrir los ojos
Descubrir las raíces del horror
Inventar paz así sea a puñetazos
Entenderse con la naturaleza
Y con la lluvia y los relámpagos
Y con los sentimientos y con la muerte
Esa loca de atar y desatar.*

*¿Qué les queda por probar a los jóvenes
en este mundo de consumo y humo?
¿Vértigo? ¿Asalto? ¿Discoteca?
También les queda discutir con dios
Tanto si existe como si no existe
Tender manos que ayudan, abrir puertas
Entre el corazón propio y el ajeno
Sobre todo, les queda hacer futuro
A pesar de las ruinas del pasado
Y los sabios granujas del presente”.*

Mario Benedetti¹¹

¹¹ Benedetti, Mario. << ¿Qué les queda a los jóvenes?>>. En: Psicología del desarrollo: adolescencia y juventud. Selección de lecturas. Laura Domínguez y otros. Ed. Félix Varela, Ciudad de la Habana, Cuba, 2003, Pág. 8.

- Lectura expresiva del texto;
- Valoración del título;
- Ubicación del autor y la obra en el contexto histórico concreto;
- Análisis del vocabulario, utilizar el diccionario para llegar a conclusiones;
- Valoración del lenguaje, la métrica, la rima y el tipo de composición.

Preguntas:

- ¿Siendo ustedes jóvenes cubanos qué les queda por probar?
- ¿Pueden conformarse con discotecas, rock y escepticismo?
- ¿Consideran su mundo como el poeta, un mundo de paciencia, asco, rutina y ruina, consumo y humo?
- ¿A qué mundo se refiere el autor en este caso?
- ¿Si los jóvenes se quedan probando solo la cocaína, el consumo, las discotecas qué pasaría?
- ¿Qué más puede hacer el joven de hoy?
- ¿Qué valores necesita el joven de estos tiempos para lograr un mundo mejor? (inducir los ocho valores mencionados anteriormente).
- ¿Cómo deben actuar los jóvenes para lograr ese mundo mejor?

Llevarlos a la conclusión de la importancia de la decisión de cada hombre de hacer un mundo mejor, utilizando las palabras del Comandante en Jefe Fidel Castro, cuando expresa: *“Si todo el desenvolvimiento de la sociedad humana ha sido inevitablemente caótico, desordenado, imprevisible y sumamente cruel e injusto, la lucha por crear otro mundo diferente, verdaderamente racional, digno de la inteligencia de nuestra especie, constituye en este momento de su historia, que en nada se parece a cualquier otra etapa previa de la humanidad, algo que no era posible y ni siquiera imaginable en otras circunstancias: un intento de que los seres humanos por primera vez programen su propio destino”*.¹²

Valorar las ideas esenciales del fragmento, relacionarlas con el texto anterior. Convencerlos de la urgencia de la formación de valores en el mundo de hoy y sobre todo en futuros educadores, sobre la máxima que nadie puede formar aquello que no posee.

3- Escuchar la canción “Gente”, por Laura Pausini¹³ para reflexionar y debatir sobre su contenido y forma.

Texto de la canción: “Gente”

*“Una vez más casi continuamente
vuelve a caer y volverá a equivocarse
mucho más fuerte si cabe*

¹² Castro Ruz, Fidel. <<Discurso pronunciado en ocasión del aniversario 45 del triunfo de la Revolución cubana>>, en el teatro “Carlos Marx”, el 3 de enero de 2004. En: Periódico Granma, Ciudad de la Habana, lunes 5 de enero del 2004, pág. 4.

¹³ Del texto de la canción se entrega una copia por cada dos o tres alumnos, o por equipos, organizados previamente.

*la vida es un hilo en equilibrio
que al separar dos puntos equidistantes
puede acercarlos.*

*Y cada día juntos haciendo sólo un metro más
se necesita todo, todo lo bueno y lo malo que tengas en ti
aunque después te baste una sonrisa
para fundir todo un invierno de hielo
para empezar desde cero.*

*Porque no hay un límite para nadie
que dentro de él tenga valores eternos
no hay más misterio.*

No somos...

*ángeles, no nos caímos del cielo
la gente que busca el amor verdadero
gente que quiere un mundo sincero
la gente corriente de cualquier ciudad.*

*Prueba y verás que siempre hay algo nuevo
dentro de ti para empezar otro vuelo
directo al cielo*

No somos...

*ángeles, no nos caímos del cielo
la gente que busca el amor verdadero
gente que quiere un mundo sincero
la gente que unida lo cambiará.*

*Ángeles, no nos caímos del cielo
la gente que busca el amor verdadero
gente que quiere un mundo sincero
la gente que unida lo cambiará*

Gente...

Unida lo cambiará, lo verás

Gente que luchará

unida lo intentará, lo verás

gente que arriesgará

unida lo logrará, lo verás

gente que cambiará oh...

***Unida lo intentará / gente que arriesgará / unida lo logrará.*¹⁴**

- La profesora presenta a la interprete;
- Se procede a analizar los diferentes subtemas presentes en el texto, profundizando en las siguientes ideas:
 1. Es importante cambiar el mundo;
 2. Tenemos que luchar por un mundo sincero, lleno de amor, donde exista el respeto, la admiración, el decoro;
 3. Unidos podemos lograrlo;
 4. La formación y desarrollo de valores es imprescindible para lograr esa unidad y ese mundo al que aspiramos.

¹⁴ Escribir en la pizarra o en un cartel o el PowerPoint, la última estrofa de la canción.

- Se valora el ritmo y la melodía;
- Se concluye con una nueva audición del tema.

Actividad independiente:

Se divide el grupo en tres equipos y cada uno escribirá una frase que resuma la canción; se seleccionará la mejor teniendo en cuenta: brevedad, ajuste a la canción y relación con las ideas esenciales que hemos estado analizando en el taller.

CONCLUSIONES:

Lectura expresiva y análisis del siguiente poema:

“La misión de un hombre”
*“Un hombre es un hombre
 en cualquier parte del Universo
 si todavía respira.
 No importa que le hayan quitado las piernas
 Para que no camine.
 No importa que le hayan quitado el corazón
 para que no cante.
 Nada de eso importa.
 Un hombre es un hombre
 en cualquier parte del mundo
 si todavía respira
 y si todavía respira
 debe inventar unas piernas, unos brazos, un corazón
 para luchar por el mundo”.*

José María Memet.¹⁵

- Presentar el tema musical;
- Realizar preguntas de apreciación;
- Derivar por elaboración conjunta las ideas esenciales trabajadas en el taller.

DESPEDIDA:

Aplicación de la técnica participativa: “Completamiento de frases”.

Explicación de la técnica: se le entrega una hoja de papel a los estudiantes, se les pide que escriban su nombre y que completen las siguientes frases:

- En estos dos talleres ...
- Mis aspiraciones sobre el sistema de talleres artísticos de reflexión y creación son...
- En los próximos talleres yo...
- Las manifestaciones artísticas que me gustan son...
- Yo quiero que se debata sobre...

¹⁵ Galeano, Eduardo. En: Patas arriba. La escuela del mundo al revés, Ed. Al cuidado de Joaquín García Ballesterio. Imprenta Rosgal. S.A., Montevideo, Uruguay, marzo 1999. Pág. 12.

TALLER No 3

Título: Mi propia luz.

Objetivos:

- Caracterizar elementos esenciales de la formación y desarrollo de valores.
- Identificar elementos esenciales sobre los valores: laboriosidad, honradez, honestidad, solidaridad, responsabilidad, patriotismo, antimperialismo e incondicionalidad de acuerdo con los modelos del deber ser que les corresponden.

Elementos generales:

Valores jerarquizados: los ocho valores priorizados por el Ministerio de Educación: laboriosidad, honradez, honestidad, solidaridad, responsabilidad, patriotismo, antimperialismo e incondicionalidad.

Manifestaciones artísticas que se utilizan:

- Literatura.
- Pintura.

INTRODUCCIÓN:

Comienza con la siguiente frase¹⁶: *“Hay personas que lloran porque las rosas tienen espinas, hay otras que sonrían porque las espinas tienen rosas”*.¹⁷

- Análisis e interpretación de la frase, reflexionando sobre:
 - Autor y valores del lenguaje;
 - Ideas esenciales:
 - ✓ Existen diferentes maneras de ver y asumir la vida: con pesimismo, con optimismo, entre otras;
 - ✓ Lo importante es buscar en cada suceso lo positivo;
 - ✓ Importancia de ser útil al mundo y a los demás hombres;
 - ✓ La misión de cada ser humano digno, y honrado es hacer más bella la existencia de los demás y sentir la belleza en cada acción que realiza;
 - ✓ Mantener el optimismo por encima de todas las dificultades;
 - ✓ Contribuir a la felicidad de todas las personas que nos rodean.
- Presentación del título del taller y sus elementos más generales.
- Orientación hacia los objetivos.

DESARROLLO:

- **Ideas esenciales o mensajes que se desea que el estudiante haga suyos:**
 1. Decisión de ser hombres y mujeres de bien, siempre en la búsqueda de lo positivo de la vida.
 2. Importancia de la formación y desarrollo de los valores priorizados por el Ministerio de Educación.

¹⁶ Estará copiada en la pizarra, en PowerPoint o en cartel, antes de comenzar el taller.

¹⁷ Confucio. En: Calviño, Manuel. Orientación educativa. Esquema referencial de alternativa múltiple. Ed. Científico-Técnica, La Habana, Cuba, 2000, Pág. 157.

3. Cada ser humano tiene la posibilidad de llenar este mundo de rosas y hacer que las personas que los rodean aprendan a disfrutar las rosas sin que las espinas le nublen la luz de la vida.
4. Valoración de su propia vida y de cuánto puede lograr cada persona si se lo propone.
5. Decisión para transformarse y transformar a las personas que los rodean para lograr un mundo mejor lo antes posible.
6. Saber que con lo que hemos hecho, por mucho que sea, nunca es suficiente, siempre se puede hacer más.

Actividades:

- 1- Lectura de las frases que resumen la canción “Gente”, por Laura Pausini; según la actividad independiente del taller anterior, se seleccionará la mejor teniendo en cuenta: brevedad, ajuste a la canción y relación con las ideas esenciales tratadas en el taller anterior.
- 2- El profesor realiza la siguiente pregunta: ¿Qué debe hacerse para salvar la humanidad?
Después de escuchadas sus respuestas, se realiza la lectura expresiva y análisis de la siguiente historieta:

“El hombre y el mundo”

“Un científico, que vivía preocupado con los problemas del mundo, buscaba respuestas en su laboratorio. Un día, su hijo de seis años invadió su santuario. El científico, nervioso por la interrupción, le pidió que jugara en otro lado. Como era imposible, pensó en algo que pudiera entretenerlo.

Buscó una revista donde había un mapa del mundo. Con una tijera lo recortó en varios pedazos y junto con un rollo de cinta lo entregó a su hijo: - “como te gustan los rompecabezas te doy el mundo roto para que lo armes”.

Calculó que le llevaría varios días componer el mapa. Pasadas unas horas, lo escuchó decir calmadamente: - “Papá, ya hice todo”. Era imposible a su edad, componer un mapa no visto antes.

Desconfiado, levantó la vista con la certeza de que vería el trabajo digno de un niño. Para su sorpresa, el mapa estaba completo. Todos los pedazos colocados en sus debidos lugares. ¿Cómo era posible? ¿Cómo el niño había sido capaz?

_Hijito, tú no sabías cómo era el mundo, ¿cómo lo lograste? _ Papá, cuando sacaste el mapa de la revista para recortarlo, del otro lado estaba la figura de un hombre. Di vuelta a la hoja y armé al hombre, que sí sabía cómo era.

“CUANDO CONSEGUÍ ARREGLAR AL HOMBRE, DI VUELTA A LA HOJA Y VI QUE HABÍA ARREGLADO AL MUNDO”.¹⁸

- Se realizan preguntas de comprensión del texto según los niveles de desempeño cognitivo;
- Determinación del tema y valoración de la obra.

¹⁸ Cabrera Álvarez, Guillermo. En: Tecla ocurrente, <<Otra más>>. “Periódico Juventud Rebelde”, Ciudad de la Habana, jueves 24 de abril del 2003, Pág. 3.

Para lograr el cambio que necesita nuestro mundo es preciso transformar la forma de pensar de las personas y sus valores, pero para contribuir a la formación y desarrollo de valores es preciso conocer qué son los valores.

Explicación por parte del profesor:

- Breve historicidad de los valores.
- Concepto de valores.
- Definición de los valores priorizados por el Ministerio de Educación.
- Concepto orientación valorativa...¹⁹

Preguntas de apoyo:

- ¿Cuándo surgieron los valores?
- ¿Cuándo las personas comenzaron a preguntarse y valorar la actuación de los hombres?

Lo anterior impone partir del surgimiento mismo de los valores como un elemento de la moral que han sido estudiados, definidos y tratados desde la antigüedad por los diferentes filósofos, evolucionando primero hacia una disciplina filosófica denominada Ética, de la cual, a su vez, se derivó la Axiología.

- ¿En Cuba cómo habrán surgido los valores que hoy posee nuestra sociedad?
- ¿Quiénes protagonizaron estos valores y por qué?

Considerando sus bases esenciales, se consolida la idea de la importancia de la historia y los acontecimientos que marcaron pautas en ella en nuestra patria, para la comprensión de la realidad y la proyección del futuro. Un futuro, que en la sociedad cubana está, sin lugar a dudas, encaminado a un sentido de la vida que permita demostrar que un mundo mejor es posible. Sobre la base de la propia historia de la patria (ya que no constituye un pasado inmóvil lleno de fechas, nombres y sucesos, sino un manojo de valores que legaron esas revoluciones y sus protagonistas a la Cuba de hoy) puede lograrse ese mundo nuevo al que se aspira. A través de la filosofía, el arte, la literatura y la actividad propia del hombre existe un potencial histórico que marca los valores de la sociedad cubana, a través de la progresiva concepción de la justicia y las batallas por su realización.

- ¿Cómo definir entonces los valores?

Los valores han sido estudiados y definidos por la filosofía y también por la sociología, la psicología y la pedagogía. En los talleres los trataremos desde el punto de vista psicológico ya que esto es necesario para contribuir a su formación y desarrollo. Así se asume el siguiente concepto de valores: formación psicológica de la personalidad, predominantemente inductora; que expresa el grado de importancia o significación que adquieren para el individuo los objetos, los fenómenos y las relaciones interpersonales en un contexto determinado; en dependencia de las posibilidades que tienen de satisfacer sus necesidades y se

¹⁹ Estos y otros elementos pueden tomarse de la tesis que sustenta el presente taller, u otra bibliografía, según considere el profesor y según los resultados del desarrollo de los valores en sus alumnos.

manifiestan a través de las normas de relación que el individuo establece hacia los mismos, y especialmente en la convivencia con los demás miembros de la sociedad.

Es necesario tener en cuenta que no son simples conceptos intelectuales, tienen una vinculación profunda en el área afectiva de la personalidad, por cuanto expresan significaciones personales, implican al área volitiva, porque surgen de una adhesión consciente y afectan el comportamiento dado su carácter regulador e inductor y su manifestación a través de la conducta del individuo.

➤ ¿Tienen los valores una posible estructura u organización?

La respuesta está contenida en otro concepto muy importante relacionado con el de valores, el de orientaciones valorativas.

Las orientaciones valorativas se refieren fundamentalmente a las interacciones de los valores, el establecimiento de relaciones entre ellos, a las dependencias y predominios que se constituyen, a las similitudes y contradicciones de los valores personales y los valores sociales.

Como formación integradora le reconocemos un carácter más desarrollado que a los valores en sí mismos, aunque indiscutiblemente dependiente de aquellos.

Así, las orientaciones valorativas constituyen una formación psicológica compleja de carácter generalizador, que expresa la jerarquía de valores del sujeto y que se distingue por reflejar la posición personal que el hombre adopta ante el sistema de valores de la sociedad.

3- Análisis de la siguiente frase: “*Que cuando mires dentro de ti y de lo que haces, te encuentres como la tierra por la mañana, bañada de luz*”.²⁰

Reflexionar sobre ella, apoyándose en las siguientes preguntas:

- a) ¿Cuándo José Martí escribió estas palabras?
- b) ¿Qué expresa José Martí en esta frase?
- c) ¿Qué recurso literario le permite realizar esta hermosa comparación? (símil)
- d) ¿Cómo podemos hacer que nuestras mañanas amanezcan plenas de luz?
- e) ¿Consideran que con lo que han hecho hasta ahora cumplen con los deseos de Martí?
- f) ¿Qué pueden hacer cada día para lograrlo?
- g) Hacer énfasis y dejar escrito en la pizarra la frase “Mi propia luz”.

4- Actividad grupal:

- Formación de ocho equipos: utilizar una técnica participativa para formar los equipos: se traerán 26 tirillas de ocho colores, cada uno de ellos seleccionará una tirilla de su color preferido e irá diciendo por qué.

²⁰ Martí Pérez, José. En: Carta a María Mantilla. Cabo Haitiano, 9 de abril, 1895. O. C., T. 20. Pág. 220.

- Dar en secreto a cada equipo un modelo del deber ser de un valor (impreso).
- Repartir una hoja blanca por equipo y colores.²¹
- Cada equipo pintará un símbolo, paisaje, etc. que represente el valor que le tocó, se darán aproximadamente 10 minutos para esta actividad.
- Después de terminada esta actividad, cada equipo expondrá su trabajo y los demás deben adivinar, cuál de los ocho valores priorizados es el representado por ese equipo en su pintura.
- Ganará el equipo que más respuestas correctas reciba sobre su valor.
- El premio consistirá en que para la próxima actividad los demás equipos traerán un poema sobre el valor del equipo ganador a los integrantes de este equipo.

Actividad independiente:

- a) Se mantienen los ocho equipos anteriores con los mismos modelos del deber ser según el valor que ya tenían.
- b) Cada equipo debe preparar una pequeña dramatización que exprese los elementos esenciales de su modelo del deber ser, para el próximo taller.

(Los Modelos del deber ser se encuentran en el anexo No 1)

CONCLUSIONES:

Lectura expresiva del siguiente poema para derivar por elaboración conjunta las ideas esenciales trabajadas en el taller desde el análisis de contenido y forma del poema.

“Aprendí”

*“Aprendí que a veces debemos abandonar los sueños que solo nos hacen sufrir,
pero que nunca debemos renunciar a soñar, porque vivir sin ilusiones es morir un
poco cada día.*

*Aprendí que no basta con querer algo para que sea posible cuando depende de
alguien más.*

*Aprendí que un amigo de verdad puede seguir siéndolo, aunque se vaya a vivir al
otro lado del mundo.*

Aprendí que la razón de la existencia no está fuera, sino dentro de cada uno.

Aprendí que SER FELIZ, solo depende de cuánto queremos serlo.

*Aprendí que no se puede construir desde el dolor de otro, pero tampoco debemos
asumirlo como propio.*

*Aprendí que el dolor es un camino necesario, que desemboca indefectiblemente
en la alegría, y la valoración de cuánto poseemos.*

²¹ Pueden utilizarse también acuarelas, crayolas, con el mismo lápiz, etc., según sus posibilidades.

Aprendí que debemos cuidar nuestros afectos, ya que si no lo hacemos desaparecerán.

Aprendí, que tengas la edad que tengas, la vida no está terminada, sino que empieza cada mañana.

Aprendí que los seres humanos pueden impactar en nuestras vidas, cuando abandonan sus corazas y murallas.

Aprendí que los deseos profundos solo pueden ser cumplidos, si estamos dispuestos a pagar el precio.

Aprendí, que el éxito en el balance anual, tiene más que ver con lo que fuimos capaces de construir en afectos, que con lo profesional.
(Aunque también tuve éxito).

¡Aprendí por sobre todo que la vida es genial, cuando personas increíbles aparecen y llenan de luz nuestra existencia!”²²

- Valorar la frase final como valoración para la despedida.

DESPEDIDA:

Debatir sobre la siguiente frase de José Martí²³:

“...más bella que la luz del sol sobre la tierra es la de una buena acción sobre el rostro del bueno. La luz de las buenas acciones se parece a la luz de las estrellas”²⁴.

Responder las preguntas:

- ¿Qué concepto de belleza expone José Martí en esas palabras?
- ¿Cómo es el lenguaje que utiliza para ello?
- ¿Qué relación es posible establecer entre la frase martiana y el texto antes expuesto?
- ¿Qué aprendieron en el taller de hoy?

En el próximo taller continuaremos conversando, riendo, disfrutaremos de sus propias dramatizaciones y podremos reflexionar y debatir sobre un filme que espero les guste mucho.

²² Anónimo. En: Sitios Educativos. (Internet). <http://www.educarchile.cl/ntg/sitios_educativos/1618/propertyvalue-22833.html> [Consulta: 18 de oct. 2004].

²³ La frase se escribirá en la pizarra, o se traerá montada en PowerPoint o en cartulina, etc.

²⁴ Martí Pérez, José. En: El diablo ilustrado, Casa Editora Abril, Ciudad de la Habana, Cuba, 2004, Pág. 69.

TALLER No 4

Título: ¡Aprendí y decidí!

Objetivos:

- Argumentar las ideas esenciales de los ocho valores priorizados por el Ministerio de Educación de acuerdo con los modelos del deber ser que les corresponden.
- Expresar sentimientos de admiración y respeto por las personas trabajadoras, honestas, honradas, solidarias y responsables.

Elementos generales:

Valores jerarquizados: los ocho valores priorizados por el Ministerio de Educación: laboriosidad, honradez, honestidad, solidaridad, responsabilidad, patriotismo, antimperialismo e incondicionalidad.

Manifestaciones artísticas que se utilizan:

- Teatro (dramatización).
- Literatura.
- Cine.

INTRODUCCIÓN:

Se comienza con la selección al azar de una de las dramatizaciones que le correspondían a cada equipo, según la actividad independiente anterior y se representa y debate haciendo énfasis en el modelo del deber ser del valor tratado.

- Presentación del título del taller y sus elementos más generales.
- Orientación hacia los objetivos.

DESARROLLO:

▪ **Ideas esenciales o mensajes que se desea que el estudiante haga suyas:**

1. Existen diferentes maneras de ver y asumir la vida: con pesimismo, con optimismo, entre otras.
2. La importancia de ser útil al mundo y a los demás hombres;
3. La misión de cada ser humano digno, y honrado de hacer más bella la existencia de los demás y sentir la belleza en cada acción que realiza;
4. Comprender que vivir es: hacer, crecer, dar...;
5. Decidirse a vivir plena y útilmente, ayudando a los demás;
6. Contribuir a la felicidad de todas las personas que nos rodean;
7. Decidir comenzar en ese mismo momento a ser útiles y valiosos para su sociedad.

▪ **Actividades:**

1. Cine debate del filme: **“Mentes peligrosas”**
 - a) Antes de proyectar el filme, se les entregará a los estudiantes el conflicto fundamental y las preguntas a responder sobre el mismo.
 - b) Se realizará el debate inmediatamente después de observado el filme.

Conflicto fundamental: ¿Es posible transformar, educar al ser humano a cualquier edad? ¿es posible contribuir a la formación de valores en la juventud, aunque esta puede ser una etapa evolutiva muy difícil y desarrollarse en un medio muy hostil?

Presentación del filme atendiendo a:

- Título de la obra, guion y dirección;
- Diseño escenográfico y planos;
- Año de realización, contexto que recrea y personajes principales del filme;
- Realización del sistema de personajes.

Preguntas:

- ¿Dónde se desarrolla el filme?
 - ¿Con qué grupo de estudiantes se encontró la profesora? (Caracterizarlo) (Compararlo con los estudiantes de Cuba)
 - ¿Cuál era el objetivo de la profesora del filme?
 - Explicar cómo la profesora logró el desarrollo de sus estudiantes.
 - ¿La profesora logró sus objetivos al principio o al final del filme?
 - ¿Qué métodos utilizó la profesora para educar a los estudiantes?
 - A qué conclusiones pueden arribar con respecto al conflicto fundamental, mencionado anteriormente;
 - ¿Cuál es el tema del filme?
 - ¿Qué valores desde el punto de vista cinematográfico le conceden al filme?
 - ¿Qué valores morales se exaltan?
 - Realización de una valoración por escrito del impacto que provocó la proyección del filme.
2. Proyección del filme.
 3. Reflexión y debate del mismo, sobre la base de las preguntas enunciadas anteriormente.

Actividad independiente:

Apoyarse en los siguientes versos²⁵ de la siguiente canción interpretada por Joan Manuel Serrat²⁶, para organizar por equipos dramatizaciones que representen estas ideas y las trabajadas en el filme.

- Presentación del autor y la obra.

“Hoy puede ser un gran día donde todo está por descubrir / si lo empleas como el último que te toca vivir. / Saca de paseo a los instintos y ventílalos al sol / y no dosifiques los placeres, si puedes derróchalos. / Si la rutina te aplasta dile que ya basta de mediocridad: hoy puede ser un gran día, date una oportunidad. / Hoy puede ser un gran día / imposible de recuperar, un ejemplar único / no lo dejes escapar que todo cuanto te rodea lo han puesto para ti, / no lo mires desde la ventana y siéntate al festín/ Pelea por lo que quieres y no desesperes si algo no anda bien: / hoy puede ser un gran día y mañana también”.²⁷

CONCLUSIONES:

Lectura expresiva del siguiente poema, explicar que este poema es como la continuación del que debatimos en las conclusiones del taller anterior (recordar su esencia):

²⁵ Los versos se entregan impresos.

²⁶ En este caso la canción no la escucharán, sino que se le entregará una copia de estos versos a cada equipo.

²⁷ Serrat, Juan Manuel. En: El diablo ilustrado, Casa Editora Abril, Ciudad de la Habana, Cuba, 2004, Pág. 72.

“Aprendí y decidí”

“Y así después de esperar tanto, un día como cualquier otro decidí triunfar...
decidí no esperar a las oportunidades sino yo mismo buscarlas,
decidí ver cada problema como la oportunidad de encontrar una solución,
decidí ver cada desierto como la oportunidad de encontrar un oasis,
decidí ver cada noche como un misterio a resolver,
decidí ver cada día como una nueva oportunidad de ser feliz.
Aquel día descubrí que mi único rival no eran más que mis propias debilidades, y
que en éstas, está la única y mejor forma de superarnos,
Aquel día dejé de temer a perder y empecé a temer a no ganar,
Descubrí que no era yo el mejor y que quizás nunca lo fui.
Me dejó de importar quién ganara o perdiera,
ahora me importa simplemente saberme mejor que ayer.
Aprendí que lo difícil no es llegar a la cima, sino jamás dejar de subir.
Aprendí que el mejor triunfo que puedo tener,
es tener el derecho de llamar a alguien "Amigo".
Descubrí que el amor es más que un simple estado de enamoramiento,
"el amor es una filosofía de vida".
Aquel día dejé de ser un reflejo de mis escasos triunfos pasados
y empecé a ser mi propia tenue luz de este presente.
Aprendí que de nada sirve ser luz
si no vas a iluminar el camino de los demás.
Aquel día decidí cambiar tantas cosas...
Aquel día aprendí que los sueños son solamente para hacerse realidad,
desde aquel día ya no duermo para descansar...
ahora simplemente duermo para soñar”.

Walt Disney²⁸

- Realizar preguntas de apreciación como, por ejemplo: ¿Les gustó el texto? ¿Lo disfrutaron? ¿En qué medida la pieza musical ha influido en sus sentimientos?, entre otras.
- Trabajar con el vocabulario;
- Derivar por elaboración conjunta las ideas esenciales trabajadas en el taller;
- Orientar a los estudiantes que intenten dibujar sus impresiones a partir de la lectura y análisis del poema.

DESPEDIDA:

En el próximo taller estaremos conversando y recordando a una personalidad en nuestras vidas, alguien en quien pensamos todos y en muchos momentos de la vida, también disfrutaremos de una preciosa canción.

²⁸ Disney, Walt. En: Material Educativo. (Internet). <http://www.gratisweb.com/cristy58/material_educativo.htm>

[Consulta: 14 ene. 2004].

TALLER No 5

Título: Encuentro con nuestro José Martí.

Objetivos:

- Caracterizar las ideas esenciales que sostienen el valor de la laboriosidad de acuerdo con el modelo del deber ser que le corresponde.
- Expresar sentimientos de amor al trabajo.

Elementos generales:

Valor jerarquizado: Laboriosidad.

Manifestaciones artísticas que se utilizan:

- Literatura.
- Escultura.

El taller se realiza en el parque de la Libertad, municipio Matanzas, provincia Matanzas; frente a la estatua de Martí.

INTRODUCCIÓN:

Comienza con una explicación, del por qué hoy nos encontramos en este lugar, se hace referencia a la estatua:

- Breve referencia a la historia de la patria entorno al parque de la libertad;
- Ofrecimiento de detalles acerca de las obras arquitectónicas que se enmarcan dentro y fuera del parque de la libertad;
- Preguntas de apreciación dirigidas a valorar estéticamente las obras y particularmente la estatua de José Martí;
- Exponer y debatir sobre criterios martianos relacionados con la importancia del trabajo para el logro de cualquier objetivo en la vida.
- Comentar sobre otras estatuas que conozcan y su ubicación para visitarlas en otras ocasiones, e incluso ellos solos y debatirlas en próximos talleres.

Lectura de la siguiente frase: *“... ¿Y qué es trabajar con amor? Es tejer la tela con hilos extraídos de nuestro corazón, como si nuestro amado fuese a usar esa tela. Es construir una casa con afecto, como si nuestro amado fuese a habitar en ella. Es plantar semillas con ternura y cosechar con gozo, como si nuestro amado fuese a gozar del fruto. Es infundir en todas las cosas que hacéis el aliento de nuestro propio espíritu”.*²⁹

- Análisis e interpretación de la frase, reflexionando sobre:
 - Importancia del trabajo;
 - Relación entre trabajo y amor;
 - Influencia del corazón y los sentimientos en todo trabajo que se realice;
 - La importancia de ser útil al mundo y a los demás hombres;
 - La misión de cada ser humano digno, y honrado de hacer más bella la existencia de los demás y sentir la belleza en cada acción que realiza;
 - Conciencia del trabajo como intercambio social.
- Presentación del título del taller y sus elementos más generales.
- Orientación hacia los objetivos.

²⁹Gibán, Kahdil. En: Sitios Educativos. (Internet).
<http://www.educarchile.cl/ntg/sitios_educativos/1618/propertyvalue-22833.html> [Consulta: 18 de oct. 2003].

DESARROLLO:

▪ Ideas esenciales o mensajes que se desea que el estudiante haga suyos:

1. Importancia del amor al trabajo;
2. El trabajo es la única fuente verdaderamente pura de creación de riquezas;
3. El trabajo es capaz de crear los recursos que se requieren para satisfacer las necesidades de los seres humanos;
4. El trabajo es la vía para el desarrollo de la personalidad, en él se realizan: la actividad, la comunicación, la pertenencia a grupos laborales y se incrementan y perfeccionan las capacidades humanas;
5. El trabajo útil para la sociedad es una necesidad reconocida universalmente;
6. El intercambio social a partir del trabajo debe desarrollarse para el bien común, es la única forma de satisfacer las necesidades de cada ciudadano individual;
7. Todos los tipos de actividades (manuales e intelectuales) y especialmente la labor productiva tienen significación social;
8. El trabajo une e iguala a las personas, es a la vez deber y derecho de todo ser humano;
9. Cada ciudadano está en el deber de aportarle al intercambio social lo más posible, en función del desarrollo de sus propias capacidades y lo que de él espera la sociedad;
10. El trabajo es el criterio determinante de la valoración social del hombre.

▪ Actividades:

- 1- Presentación y debate sobre la dramatización, orientada en la actividad independiente anterior, para llegar a la conclusión de la importancia del amor al trabajo, de la necesidad de ser trabajadores, constantes, aplicados, eficientes, esmerados; y rechazar la vagancia y el acomodamiento.
 - Se debatirá sobre las ideas de José Martí al respecto, tomando como motivación su propia estatua.
- 2- Coro hablado:
 - a. Se reparten versos sencillos numerados a varios estudiantes al azar;
 - b. Se les orienta leer en silencio y las veces necesarias los versos de cada uno;
 - c. Se explica que deberán leer según la numeración para formar un coro hablado;
 - d. Finalizado el coro se debatirán las ideas esenciales a tratar en el taller que se expresan en estos versos.

Versos sencillos utilizados:

*“Yo he visto al águila herida / Volar al azul sereno,
Y morir en su guarida / La víbora del veneno.*

*Yo sé bien que cuando el mundo / Cese, lívido, al descanso,
Sobre el silencio profundo / Murmura el arroyo manso.*

*Yo he visto la mano osada, / De horror y júbilo yerta,
Sobre la estrella apagada / Que calló frente a mi puerta.*

Todo es hermoso y constante, / Todo es música y razón,

Y todo como el diamante, / Antes que luz es carbón.

*Yo sé que el necio se entierra / Con gran lujo y con gran llanto. -
Y que no hay fruta en la tierra / Como la del camposanto”.³⁰*

3- Actividad en equipos:

- a) Se divide el grupo en los equipos ya formados en talleres anteriores;
- b) Se le recogen los modelos del deber ser entregados en talleres anteriores y se explica que se realizará una actividad competitiva;
- c) Que consiste en lo siguiente: cada equipo seleccionará una frase de José Martí y siguiendo su interpretación deberán elaborar el modelo del deber ser de la laboriosidad, adecuándolo a la frase seleccionada;
- d) El equipo que más rápido logre determinar los elementos correspondientes al modelo del deber ser de la laboriosidad y relacionarlo con el modelo elaborado por la profesora, será el ganador;
- e) Presentar en una cartulina, el modelo del deber ser de la laboriosidad, y compararlo con los elementos aportados por los alumnos;
- f) Seleccionar colectivamente el equipo ganador y ofrecerle un fuerte aplauso.

Frases de Martí:³¹

- *“Entregados al trabajo, no hay manera de que la pena nos venza”.*³²
- *“...vive el que no trabaja? ¿Merece el que no trabaja amor, que es vivir?”*³³
- *“No hay más que una vara, a cuyo golpe se abra en agua pura toda roca: es el trabajo. La riqueza que por otra vía nos venga trae oculto, en su seno cubierto de seda, un nido de sierpes”.*³⁴
- *“El trabajo, este dulcísimo consuelo, esta fuente de fuentes, esta fuente de orígenes, este cincel, pincel, creador, evocador, este amigo, que une, añade, sonríe, avigora y cura..., (). El trabajo me place”.*³⁵
- *“... el que llevó las estrellas de la guerra no es general de veras hasta que con sus propias manos no se ponga en el hombro las estrellas del trabajo”.*³⁶

Actividad independiente:

- Actividad en equipo: “Analiza y crea”
- a) Se divide el grupo en tres equipos;
 - b) Se le ofrecen tarjetas con orientaciones para el trabajo y cada equipo debe seleccionar una de ellas;
 - c) A partir de la orientación recibida, buscarán los materiales necesarios (previamente explicados por el educador como, por ejemplo: tarjetas,

³⁰ Martí Pérez, José. En: Versos Sencillos, Ediciones Matanzas, Cuba, 1991, Pág. 13.

³¹ Se traerán en cartulina u hojas de papel para ofrecerla a los estudiantes.

³² Martí Pérez, José. En: Cuadernos de apuntes, 1878-1880, T. 21, Pág. 146.

³³ Martí Pérez, José. En: Drama: “Adúltera”, 1Ra versión, Madrid, 1872-Zaragoza, 1874, T. 18, Pág. 39.

³⁴ Martí Pérez, José. En: “Francia”, *La Opinión Nacional*, Caracas 7 de marzo de 1882, Pág. 389.

³⁵ Martí Pérez, José. En: Fragmentos, T. 22, Pág. 35.

³⁶ Martí Pérez, José. En: “El gabinete de Harrison”, *La Nación*, Buenos Aires, 17 de abril de 1889, T. 13, Pág. 373.

- cartulinas, plumones, crayolas, goma de pegar, fibras, retacitos, vidrios, semillas, figuras, pinturas, fotos, recortes, entre otras, de manera que puedan crear una composición), para poder realizar la imagen plástica;
- d) Cada equipo debe entregar su trabajo en el próximo taller y exponer además qué representa;
 - e) Ejemplo de actividad: crea un paisaje marino sobre el cuidado del mar y utiliza en él fundamentalmente cristal.³⁷

CONCLUSIONES:

Leer la siguiente historieta, para derivar por elaboración conjunta las ideas esenciales trabajadas en el taller, teniendo en cuenta el modelo del deber ser de la laboriosidad:

“La estrella de mar”

“Cierta día, bien temprano en la mañana, un sabio salió a caminar a la orilla de la playa. Mientras caminaba observaba a lo lejos una silueta que parecía bailar, entonces se fue acercando y comprobó que la silueta era la de un joven que no bailaba, sino que se agachaba y recogía algo que tiraba a lo lejos. Se aproximó y le preguntó:

- *¿Joven qué hace?*
- *Arrojo estrellas de mar al océano.*
- *¿Y por qué las arroja?*
- *La marea bajó, el sol va a salir y aquí en la orilla del mar morirán.*
- *Pero joven, le respondió el sabio. ¿Cree que su acción tiene sentido? ¿Sabe cuántas millas y millas hay en la playa? ¿Y cuántas estrellas de mar hay en este lugar?*
- *El joven no respondió, se agachó, recogió una, la lanzó al océano y dijo: para esta tuvo sentido.*

El sabio dio la vuelta y se marchó a su casa, esa noche no pudo dormir, daba vueltas en la cama y pensaba en el joven. No podía comprender como a él, el científico, el sabio, el poeta, se le había escapado la esencia de la acción del joven, hasta que por fin resolvió irse a la playa y allí junto al joven pasó la mañana lanzando estrellas al océano”.³⁸

DESPEDIDA:

Debatir sobre la siguiente frase:³⁹ *“Es preciso que soporte dos o tres orugas si quiero conocer las mariposas”.*⁴⁰

Se realiza un breve comentario acerca del autor y el libro del que forma parte y se pregunta: ¿Qué aprendieron en el taller de hoy?

En el próximo taller continuaremos conversando, riendo y disfrutando de algunas manifestaciones artísticas, esta vez responderán a la difícil pregunta: ¿Es posible hacer realidad los sueños?

³⁷ Para mayor explicación sobre esta técnica buscar: González Rodríguez, Nidia y otros. En: Técnicas participativas de educadores cubanos, Tomo II, Ed. Colectivo de investigación educativa “Graciela Bustillos”, Ciudad de la Habana, 1996, Pág. 71.

³⁸ Anónimo. En: Sitios Educativos. (Internet). <http://www.educarchile.cl/ntg/sitios_educativos/1618/propertyvalue-22833.html> [Consulta: 18 de oct de 2003].

³⁹ La frase se traerá en pequeños marcadores para regalar a cada estudiante o se escribirá en la pizarra, en PowerPoint, en cartulina, etc.

⁴⁰ De Saint-Exúpery, Antoine. En: El principito, Ed. Gente Nueva, Primera reimpresión, 1999, Ciudad de la Habana, Cuba, Pág. 46.

TALLER No 6

Título: ¿Es posible hacer realidad los sueños?

Objetivos:

- Identificar las ideas esenciales que sostienen el valor de la laboriosidad de acuerdo con el modelo del deber ser que le corresponde.
- Expresar sentimientos de amor al trabajo y conciencia del trabajo como intercambio social.

Elementos generales:

Valor jerarquizado: Laboriosidad.

Manifestaciones artísticas que se utilizan:

- Literatura.
- Cine.
- Música.

INTRODUCCIÓN:

Comienza con la pregunta que encabeza el taller, o sea, el título: ¿Es posible hacer realidad los sueños?, después de escuchar sus respuestas, se les explica que al finalizar el taller de hoy volveremos a realizar la misma pregunta.

- Análisis de la siguiente frase⁴¹: *“Amo a los que sueñan con imposibles”*.⁴²

- Interpretación de la frase, reflexionando sobre:
 - Autor.
 - Ideas esenciales:
 - ✓ Importancia del sacrificio para alcanzar las grandes cosas de la vida;
 - ✓ Importancia del trabajo y la dedicación para lograr lo que parece imposible;
 - ✓ Influencia del corazón y los sentimientos en todo trabajo que se realice para lograr las cosas importantes de la vida;
- Presentación del título del taller y sus elementos más generales.
- Orientación hacia los objetivos.

DESARROLLO:

▪ **Ideas o mensajes que se desea que el estudiante haga suyos:**

1. Importancia del amor al trabajo.
2. El trabajo es la fuente verdaderamente pura de creación de riquezas.
3. El trabajo es el único capaz de crear los recursos que se requieren para satisfacer las necesidades de los seres humanos.
4. El trabajo es la vía para el desarrollo de la personalidad, en él se realizan: la actividad, la comunicación, la pertenencia a grupos laborales y se incrementan y perfeccionan las capacidades humanas.
5. El trabajo útil para la sociedad es una necesidad reconocida universalmente.

⁴¹ Estará copiada en la pizarra, en PowerPoint o en cartel, antes de comenzar el taller.

⁴² Alighieri, Dante. En: Anónimo. En: Sitios Educativos. (Internet).

<http://www.educarchile.cl/ntg/sitios_educativos/1618/propertyvalue-22833.html> [Consulta: 18 oct. 2003].

6. El intercambio social a partir del trabajo debe desarrollarse para el bien común, es la única forma de satisfacer las necesidades de cada ciudadano individual.
7. Todos los tipos de actividades (manuales e intelectuales) y especialmente la labor productiva tienen significación social.
8. El trabajo une e iguala a las personas, es a la vez deber y derecho de todo ser humano.
9. Cada ciudadano está en el deber de aportarle al intercambio social lo más posible, en función del desarrollo de sus propias capacidades y lo que de él espera la sociedad.
10. El trabajo es el criterio determinante de la valoración social del hombre.

▪ **Actividades:**

1- Cine debate del filme: **“Lista de espera”**

- ❖ Antes de proyectar el filme en el video, se les entregará a los estudiantes el conflicto fundamental, las preguntas a responder sobre el mismo. Y el modelo del deber ser de la laboriosidad.
- ❖ Se realizará el debate inmediatamente después de observado el filme teniendo en cuenta el modelo del deber ser de la laboriosidad.

Conflicto fundamental: ¿Es posible hacer realidad los sueños, transformar las cosas malas y lograr altos propósitos?

Preguntas:

- ¿De qué nacionalidad es el filme?
 - Mencionar los personajes principales.
 - ¿Dónde se desarrolla el filme?
 - ¿En qué fecha aproximadamente?
 - ¿Qué características tenía la terminal al principio del filme?
 - ¿Qué motivó a los personajes del filme a transformar la terminal?
 - Caracterice a los personajes principales teniendo en cuenta el modelo del deber ser de la laboriosidad.
 - ¿Qué elementos fundamentales incidieron en la transformación de la terminal?
 - Describir la terminal al final del filme.
 - Narrar tres momentos importantes en los que se aprecia el valor de la laboriosidad.
 - ¿Qué valores estéticos tiene el filme?
- 2- Proyección del filme.
- 3- Reflexión y debate del mismo teniendo en cuenta el modelo del deber ser de la laboriosidad.

Actividad independiente:

Lectura expresiva y análisis del siguiente cuento para realizar una comparación entre los sueños de los niños cubanos y los argentinos.

“Los sueños”

“Hace ya diez años trabajo en la escuela. La mayoría de los chicos que asisten viven en una villa miseria de Buenos Aires. Hojeando una revista encontré una actividad que me pareció interesante realizar con mis alumnos, el día de conmemoración de la creación de nuestra Bandera.

Consistía en que dibujaran un sueño y explicaran por qué ese dibujo y lo pegaran a la bandera que creó Belgrano y yo había colgado en el pizarrón.

Los sueños que se alcanzan, son los que se intentan. Estos son los del grupo de apenas ocho años:

Un payaso: para que siempre haga reír. Una luna: para que mañana haya otro día para jugar. Una mano: para que me la den cuando la necesite. Una bici: para poder salir a pasear. Un buzo: para que me abrigue cuando tengo frío.

Una fábrica: para que mi papá pueda trabajar. Una flor grande en frente de mi casa: porque en frente está el riachuelo y me gusta el olor de la flor.

Un amiguito: para poder jugar. Una oreja: para que los grandes nos escuchen. Una casa nueva: porque la mía no tiene pisos y está fea. Un helado: porque me gustan. Un hospital: con médicos, remedios y que me curen cuando enfermo.

Trabajo: para que papá esté contento. Plata: para que mamá no diga que no tiene si le pido un dulce. Una estufa: porque en mi casa hace frío. Leche: para mi hermanito.

Un inodoro: para mi casa, que salga agua de adentro como en la escuela. Lápices de colores: porque no tengo y a mí me encanta dibujar. Zapatillas nuevas: porque estas me aprietan un poquito y además se me rompieron. Una torta: para mi cumpleaños, porque no me lo pudieron festejar. Que no llueva: para que nunca se mojen los colchones y la ropa.

Comida: (...)

Una tarde en el aula, un grupo de niños “jugó” a soñar... soñaron y sus sueños los pegaron a la Bandera.

Días más tarde, docentes, vecinos solidarios, padres de otras escuelas y personas de buena voluntad nos reunimos para donar alimentos no perecederos a los comedores.

Nos reunimos para “simbólicamente” cumplirle el sueño a un alumno mío que no la ha de estar pasando muy bien...

Intentamos cumplir UN sueño de los tantos pegados en la bandera, el sueño de una personita que todavía no cumplió nueve. Un nene argentino que no sueña con Disney, ni con vacaciones en el Caribe, ni siquiera con conocer el mar.

Tampoco sueña con volar en un avión, ni una computadora en su casa, ni en tren gigante para jugar. Es el sueño de un nene que cuando tuvo la posibilidad de pedir algo que quería tener, lo sintetizó en una sola palabra. Y esa palabra es: COMIDA.

Dicen que los sueños que se alcanzan son aquellos que se intentan. Nosotros, al menos lo intentamos”.⁴³

CONCLUSIONES:

Consolidar las ideas esenciales del taller y valorar la pregunta inicial y título del mismo: ¿Es posible hacer realidad los sueños?

- ¿Cuál es el tema del cuento anterior?
- ¿Cuál es la situación actual de la niñez en América Latina? ¿Y en Cuba?

⁴³Cabrera Álvarez, Guillermo. En: Tecla ocurrente, <<Los sueños>>. Periódico Juventud Rebelde, Ciudad de la Habana, jueves 19 de junio del 2003, Pág. 3. (Enviado por una maestra argentina, de tercer grado de la escuela No. 8 de 5to. Buenos aires, Andrea Mariela Álvarez.)

DESPEDIDA:

Escuchar la canción⁴⁴: No hacen falta alas, por el cantautor Silvio Rodríguez, para reflexionar sobre lo que aprendieron en el taller de hoy e introducir algunas ideas del próximo, se proyecta a través de la computadora y el TV el video de la canción.

Letra de la canción: ***No hacen falta alas para hacer un sueño***⁴⁵

*basta con las manos, basta con el pecho,
basta con las piernas y con el empeño,
no hacen falta alas para ser más bellos
basta el buen sentido del amor inmenso
no hacen falta alas para alzar el vuelo
Recojo fondos para pobres de amistad y de sonrisa
recojo cuanto haya de bien en lo que esconde tu camisa
Acepto cuanto pueda ser útil al coro que compongo
siempre que quieras compartir un sueño ancho, largo y hondo
Ooooh.
Recojo el hielo a la deriva de los polos congelados
luego con buena voluntad y mucha miel haré un helado
no le daré, no le daré al mentiroso y al cobarde
repartiré, repartiré, solo al que ama y al que arde
Ooooh.
"Vengan a jugar a este lado del globo".*

Análisis de la obra:

- Autor;
- Valoración de las ideas esenciales;
- Análisis del lenguaje;
- Tema;
- Música;
- Preguntas de apreciación general.

En el próximo taller continuaremos conversando sobre la laboriosidad y podremos disfrutar de un entretenido juego, que espero les enseñe muchas cosas sobre la importancia del trabajo y el valor del sacrificio para alcanzarlos y poder hacer realidad nuestros sueños.

⁴⁴ Del texto de la canción se entrega una copia por cada dos o tres alumnos, o por equipos, organizados previamente.

⁴⁵ Esta primera frase de la canción, aparecerá escrita en la pizarra o en un cartel, PowerPoint, etc. Y permanecerá hasta el final.

TALLER No 7

Título: El precio del triunfo.

Objetivos:

- Argumentar las ideas esenciales que sostienen el valor de la laboriosidad de acuerdo con el modelo del deber ser que le corresponde.
- Expresar sentimientos de amor al trabajo y conciencia del trabajo como intercambio social.

Elementos generales:

Valor jerarquizado: Laboriosidad.

Manifestaciones artísticas que se utilizan:

- Literatura.
- Pintura.

INTRODUCCIÓN:

Comienza con la siguiente frase⁴⁶: *“Y eso cuestan todos los triunfos: sangre: De las venas, o del alma.”*⁴⁷

- Análisis e interpretación de la frase, reflexionando sobre:
 - Autor y contexto histórico;
 - Importancia del sacrificio para alcanzar cualquier triunfo;
 - Importancia del trabajo y la dedicación para triunfar;
 - Influencia del corazón y los sentimientos en todo trabajo que se realice para triunfar en la vida;
- Presentación del título del taller y sus elementos más generales.
- Orientación hacia los objetivos.

DESARROLLO:

▪ **Ideas esenciales o mensajes que se desea que el estudiante haga suyas:**

1. Importancia del amor al trabajo;
2. El trabajo es la fuente verdaderamente pura de creación de riquezas;
3. El trabajo es el único capaz de crear los recursos que se requieren para satisfacer las necesidades de los seres humanos;
4. El trabajo es la vía para el desarrollo de la personalidad, en él se realizan: la actividad, la comunicación, la pertenencia a grupos laborales y se incrementan y perfeccionan las capacidades humanas;
5. El trabajo útil para la sociedad es una necesidad reconocida universalmente;
6. El intercambio social a partir del trabajo debe desarrollarse para el bien común, es la única forma de satisfacer las necesidades de cada ciudadano individual;
7. Todos los tipos de actividades (manuales e intelectuales) y especialmente la labor productiva tienen significación social;
8. El trabajo une e iguala a las personas, es a la vez deber y derecho de todo ser humano;

⁴⁶ Estará copiada en la pizarra, en PowerPoint o en cartel, antes de comenzar el taller.

⁴⁷ Martí Pérez, José. En: "Francia", *La Opinión Nacional*, Caracas, 23 de enero de 1882, T. 14, Pág. 317.

9. Cada ciudadano está en el deber de aportarle al intercambio social lo más posible, en función del desarrollo de sus propias capacidades y lo que de él espera la sociedad;
10. El trabajo es el criterio determinante de la valoración social del hombre.

▪ **Actividades:**

1- Actividad en equipos:

- ✓ Se divide el grupo en los tres equipos que ya ellos conocen;
- ✓ Se le entrega a cada equipo impreso el modelo del deber ser de la laboriosidad que ya conocen;
- ✓ Se le ofrece a cada equipo hojas blancas (1 o 2) y lápices de colores o temperas;
- ✓ Se le entrega una historieta a cada equipo, teniendo en cuenta las diferencias individuales de cada uno, es decir, las historietas van de lo simple a lo más complejo, esto debe tenerse en cuenta para su entrega a cada equipo;
- ✓ Los miembros del equipo deben leer su historieta en silencio y detenidamente, para realizar una pintura que represente la misma y los elementos esenciales del valor laboriosidad, expresados en el modelo del deber ser y en las actividades anteriores realizadas al respecto;
- ✓ Finalmente, cada equipo mostrará la pintura y los demás deberán decir sobre qué trata su historieta, sus personajes, y todo cuanto puedan decir de ella;
- ✓ Después de analizada la pintura y escuchadas todas las ideas que los demás equipos aporten sobre ella, el equipo que lo realiza expone sus ideas sobre su pintura y lo que esta expresa;
- ✓ Concluyen leyendo su historieta;
- ✓ Gana el equipo que más respuestas certeras reciba, o sea, el que mejor haya representado su historieta.

HISTORIETAS:

❖ **“Parábola del Caballo”.**

Un campesino, que trabajaba con muchas dificultades, poseía algunos caballos para que lo ayudasen en los trabajos de su pequeña hacienda.

Un día, su capataz le trajo la noticia de que uno de los caballos había caído en un viejo pozo abandonado. El pozo era muy profundo y sería extremadamente difícil sacar el caballo de allí. El campesino fue rápidamente hasta el lugar del accidente, y revisó la situación, asegurándose que el animal no se había lastimado. Pero, por la dificultad y el alto precio para sacarlo del fondo del pozo, creyó que no valía la pena invertir en la operación de rescate. Tomó, entonces, la difícil decisión: Determinó que el capataz sacrificase al animal tirando tierra en el pozo hasta enterrarlo, allí mismo. Y así se hizo. Los empleados, comandados por el capataz, comenzaron a lanzar tierra adentro del pozo de forma de cubrir al caballo. Pero, a medida que la tierra caía en el animal, éste la sacudía y se iba acumulando en el fondo, dándole la posibilidad para subir. ¡Los hombres se dieron cuenta que el caballo no se dejaba enterrar, sino al contrario, estaba subiendo hasta que finalmente, consiguió salir!

Si estás "allá abajo", sintiéndote poco valorado, y los otros lanzan sobre ti la tierra de la incomprensión y la falta de apoyo, recuerda el caballo de esta historia. No aceptes la tierra que tiraron sobre ti, sacúdela y sube sobre ella. Y cuanto más tiraren, más irás subiendo, subiendo, subiendo...
Sonriendo, sonriendo, sonriendo".⁴⁸

❖ **“La esperanza de un sueño”.**

“Un pequeño gusanito caminaba un día en dirección al sol, muy cerca del camino se encontraba una langosta.

- ¿Hacia dónde te diriges?, Le preguntó.

Sin dejar el camino, la oruga le contestó:

- Tuve un sueño anoche, soñé que, desde la punta de la gran montaña, yo miraba todo el valle. Me gustó lo que vi en mi sueño y he decidido realizarlo.

Sorprendida, la langosta dijo mientras su amigo se alejaba:

- Tú debes estar loco! ¿Cómo podrías llegar hasta aquel lugar? Tú una simple oruga, una piedra será una montaña, un pequeño charco un mar y cualquier tronco será una barrera infranqueable.

Pero el gusanito ya estaba lejos y no lo escuchó. Sus diminutos pies no dejaban de moverse. De pronto oyó la voz del escarabajo:

- ¿Hacia dónde te diriges con tanto empeño?

Sudando ya el gusanito, le dijo jadeante:

- Tuve un sueño y deseo realizarlo. Subiré a esa montaña y desde ahí contemplaré todo nuestro mundo.

El escarabajo no pudo soportar la risa, soltó la carcajada y luego dijo:

- Ni yo con patas tan grandes, intentaré una empresa tan ambiciosa.

El escarabajo se quedó en el suelo, tumbado por la risa mientras la oruga seguía su camino, habiendo avanzado ya unos cuantos centímetros. Del mismo modo la araña, el topo, la rana y la flor, aconsejaron a nuestro amigo desistir de su empeño.

- No lo lograrás jamás – le dijeron, pero en su interior había un impulso que lo obligaba a seguir.

Ya agotado, sin fuerzas y a punto de morir, decidió parar a descansar y construir con esfuerzo, un lugar donde pernoctar.

- Estaré mejor, fue lo último que dijo y murió.

Todos los animales del valle por días fueron a mirar sus restos. Ahí estaba el animal más loco del pueblo. Había construido, con su tumba, el monumento a la insensatez. Ahí estaba un duro refugio, digno de uno que murió por querer realizar un sueño irrealizable.

Una mañana que el sol brillaba de una manera especial, todos los animales se congregaron en torno a aquello que se había convertido en una advertencia a los atrevidos. De pronto, quedaron atónitos, aquella concha dura comenzaba a quebrarse y con asombro vieron unos ojos y una antena que no podía ser la oruga que creían muerta.

Poco a poco, como para darles, tiempo al impacto, fueron saliendo las hermosas alas arco iris de aquel impresionante ser que tenían frente a ellos: “una mariposa”.

No hubo nada que decir todos sabían lo que haría: se iría volando hasta la gran montaña y realizaría un sueño; el sueño por el que había vivido, por el que había muerto y por el que había vuelto a vivir. ¡Todos se habían equivocado!

*“El éxito en la vida no se mide por lo que has logrado sino por los obstáculos que has tenido que enfrentar en el camino”.*⁴⁹

⁴⁸ Anónimo. En: Sitios Educativos. (Internet). <http://www.educarchile.cl/ntg/sitios_educativos/1618/propertyvalue-22833.html> [Consulta: 18 de oct de 2003].

❖ “Corazón pensante”.

“Después de haber estado en tantos y tantos lugares recónditos dentro de mi ser, he definido que no existe nada más bello que la inteligencia y el amor diseñado para los humanos. Es todo cuanto tenemos, y es menester darlo a toda persona que encontremos por el mundo con falta de ellos.

“Fui poco a poco por el sendero de mi cerebro y descubrí que no solo existen nervios y conductos para llegar a él, sino que es más que un dictador de soluciones y mandamientos todo el tiempo; es, además, el que discute con nuestro músculo de esperanzas imponiendo su voluntad a través de la conciencia perturbada e impotente.

“Llegué a él con la esperanza de que me hiciera algunas sugerencias, pero no lo conseguí, estuvo todo el tiempo ocupado y entonces decidí retirarme, me fui con el alma desmedida, con falta de seguridad hacia mí misma; caminé y caminé hasta que el cansancio me agotó, miré hacia delante y me sorprendí, algo grandioso estaba por sucederme, algo me empujaba, me traía de nuevo, algo fuerte, haciendo un ruido incalculable e inconfundible, que gracioso, estaba frente a mi corazón, me hablaba, me contagiaba con su trabajo y entendí que no hay cansancio posible cuando se trata de mantener una vida, comprendí que cada instante de trabajo que se regala, por así decirlo, es algo serio, es una mínima muestra de decir tantas cosas en un solo idioma, con un único deseo, con una sola, pero inmensa satisfacción, con un solo bienestar, con una sola alegría: la de proporcionar amor en todos los sentidos que esta palabra pueda definirse. Sería depauperante no darse cuenta de ello y provocar así una depresión que diera al traste y a la desvergüenza de sentirnos, que herimos con ello a un amigo que solo quiere nuestro bienestar. Entonces doy gracias por tenerlo; pero especialmente a este porque no querría otro, no podría, me son necesarios sus latidos propios, me son necesarias sus discusiones con algo de imposiciones o más bien de reflexiones inmediatas e irrevocables. Son imprescindibles las trabas que me pone y las dudas a las que me someten cuando de elegir se trata. Mi corazón y mi cerebro son lo mejor que existe y pienso que todos suelen ser así también, majaderos, aunque con alto grado de sensatez, soñadores, con un gran poder de absorción de emociones que lo mismo se vuelven positivas, que se muestran con negatividad, aunque al final tengan la solución a la interrogante. Por eso hay que ayudarlos, para que se comprendan, para que sean uno solo, para que se amen y para que al fin podamos decir: “trabajan de la mano nuestro corazón y nuestro cerebro y cuanto más coordinado trabajen más feliz soy”.”⁵⁰

Actividad independiente:

Análisis de cada tipo de composición tratada.

Cada equipo debe escribir una composición, carta, ensayo, poema o canción dedicada a la historieta que más le haya gustado; pueden auxiliarse de las ideas de los textos, frases, canciones, poemas, etc., tratados en los talleres anteriores. Se seleccionarán tres de ellos en el próximo taller, teniendo en cuenta: originalidad, presentación y relación con el valor de la laboriosidad. Deben además seleccionar una historieta, poema o dibujo relacionado con el valor tratado para debatir en el próximo taller.

⁴⁹ Anónimo. En: Sitios Educativos. (Internet).

<http://www.educarchile.cl/ntg/sitios_educativos/1618/propertyvalue-22833.html> [Consulta: 18 de oct. 2003].

⁵⁰ Cabrera Álvarez, Guillermo. En: Tecla ocurrente, <<Los sueños>>. Periódico Juventud rebelde, Ciudad de la Habana, jueves 30 de octubre del 2003, Pág. 3.

CONCLUSIONES:

Derivar por elaboración conjunta las ideas esenciales trabajadas en el taller a partir de la lectura expresiva y el análisis del siguiente poema:

“El Triunfador”

*“El triunfador siempre es parte de la solución;
el perdedor siempre es parte del problema.
El triunfador siempre tiene un programa;
el perdedor siempre tiene una excusa.
El triunfador dice: “déjame hacerlo por ti”;
el perdedor dice: “esto no es parte de mi trabajo”.
El triunfador encuentra una solución a cada problema;
el perdedor encuentra un problema a cada solución
El triunfador ve una rosa en cada espina;
el perdedor ve varias espinas en cada rosa.
El triunfador dice: “podrá ser difícil, pero es posible;
el perdedor dice: “podrá ser posible, pero es demasiado difícil”.⁵¹*

En el texto analice lo siguiente:

- Título; vocabulario; redes de palabras;
- Significación de las siguientes categorías gramaticales:
 - triunfador - perdedor - solución - problema, - espina - rosa,
 - posible - difícil;
- Subtemas y tema.

DESPEDIDA:

Lectura expresiva del siguiente poema⁵², para reflexionar sobre lo que aprendieron en el taller de hoy e introducir algunas ideas del próximo:

*“Quien se aparte de la colmena por el miedo que le produce el aguijón de la abeja,
no disfrutará la dulzura de su miel.*

*Quien se aleja del rosal por temor a las espinas, jamás obsequiará una bella rosa.
Quien se sienta sobre la grama, acobardado ante la montaña, no sabrá la plenitud
que se goza en la cumbre.*

*Quien no enciende el fuego por temor a quemarse, morirá temblando de frío.
Quien no es capaz de sufrir y sacrificarse por los demás, jamás gozará de la felicidad
de amar y ser amado.*

Todo lo que vale la pena, exige sacrificios”.⁵³

- Análisis de las siguientes categorías gramaticales:
 - quien - disfrutará - temor - acobardado - goza - sufrir
 - sacrificarse - amar - todo - sacrificio.
- Determinación de la idea central.

⁵¹ Anónimo. En: Sitios Educativos. (Internet). <http://www.educarchile.cl/ntg/sitios_educativos/1618/propertyvalue-22833.html> [Consulta: 18 de oct. 2003].

⁵² De este poema se le entregará una copia a cada estudiante, o por dúos, tríos, etc., pero ellos deben llevárselo para que puedan tenerlo, releerlo, etc.

⁵³ Anónimo. En: Sitios Educativos. (Internet). <http://www.educarchile.cl/ntg/sitios_educativos/1618/propertyvalue-22833.html> [Consulta: 12 feb. 2003].

TALLER No 8

Título: La envidia y yo.

Objetivos:

- Caracterizar las ideas esenciales que sostienen el valor de la honradez de acuerdo con el modelo del deber ser que le corresponde.
- Expresar sentimientos de rechazo a la envidia.

Elementos generales:

Valor jerarquizado: honradez.

Manifestaciones artísticas que se utilizan:

- Literatura.
- Música.

INTRODUCCIÓN:

Comienza con la siguiente frase⁵⁴: *“Destierra todo sentimiento que te enemiste de tus semejantes; nadie vale más que tú, y mucho menos el que pretende tasarse por lo que tiene”*.⁵⁵

- Análisis e interpretación de la frase, reflexionando sobre:
 - Datación de la frase;
 - Vocabulario (destierro, sentimiento, tasarse)
 - El ser humano se basa en la consideración de la vida como lo más importante que existe sobre la tierra.
 - Nuestra dignidad como persona queda situada entre dos coordenadas básicas: la del respeto a nosotros mismos y la del respeto a los demás.
 - Rechazo al envidioso, al vanidoso y al egoísta.
- Presentación del título del taller y sus elementos más generales.
- Orientación hacia los objetivos.

DESARROLLO:

▪ **Ideas esenciales o mensajes que se desea que el estudiante haga suyos:**

1. El ser humano se basa en la consideración de la vida como lo más importante que existe sobre la tierra.
2. Requiere que la persona actúe según su conciencia y no bajo la presión de la coacción externa (libertad).
3. Es un derecho compartido que tenemos todos por igual.
4. Nuestra dignidad como persona queda situada entre dos coordenadas básicas: la del respeto a nosotros mismos y la del respeto a los demás.
5. Es la consideración, atención, deferencia que se debe a una persona por su condición de ser humano, es el sentimiento que lleva a reconocer los derechos del otro.
6. El respeto a los demás es la primera condición para saber vivir y poner las bases a una auténtica convivencia en paz.

⁵⁴ Estará copiada en la pizarra, en PowerPoint o en cartel, antes de comenzar el taller.

⁵⁵ El diablo ilustrado. En: <<La vida se nos da y la merecemos dándola>>, Casa Editora Abril, Ciudad de la Habana, Cuba, 2004, Pág. 69.

7. El respeto que se exige para uno mismo, se basa en el respeto que se profesa a otro como persona.
8. Requiere vivir del esfuerzo propio, no apropiarse de la propiedad social o personal de otros.

▪ **Actividades:**

1- Revisar la actividad independiente del taller anterior, seleccionar el mejor de ellos para iniciar el MURAL que confeccionaremos entre todos en los próximos talleres.

2- Escuchar la canción: “Envidia” por Joan Sebastián⁵⁶ para reflexionar y debatir sobre su contenido y forma.

Texto de la canción: “Envidia”

*Siempre pensé que la envidia
era un sentimiento errado
y de repente mi vida, ay
de envidia se me ha llenado.
Le tengo envidia a la noche
noche que vela tu sueño
le tengo envidia y quisiera ser
de la noche y de ti dueño.
Le tengo envidia a la lluvia
que te acaricia y te moja
y tengo envidia del viento que
te besa si se le antoja.
Siempre pensé que la envidia
era un sentimiento insano
y de repente la envidia y yo
no nos soltamos la mano.
Le tengo envidia al silencio
cuando te quedas callada
le tengo envidia, pues quiero ser
de ti feliz carcajada.
Le tengo envidia a la noche
a la lluvia y al tiempo
y al fin de cuentas hoy comprendí
la envidia, hay que bello sentimiento.
Al fin de cuentas hoy comprendí
la envidia, es un bello sentimiento.*

Reflexión y debate sobre la canción:

Preguntas:

- ¿Quién es Joan Sebastián?
- ¿Qué lugar ocupa este texto dentro de su cancionística?
- ¿Les gustó la audición?

⁵⁶ Del texto de la canción se entrega una copia por cada dos o tres alumnos, o por equipos, además se proyecta su letra a través de la computadora en el TV, organizado previamente.

- ¿Qué sentimientos provocó en ustedes esta canción?
- ¿Por qué la habrá titulado así?
- ¿Conocen ustedes la envidia?
- ¿Coinciden con Joan Sebastián en su canción?
- ¿Piensan que la envidia es un sentimiento positivo o errado?
- ¿De qué siente envidia Joan Sebastián? ¿Por qué?
- ¿Cuál es para ustedes el significado de esta palabra?

3- Para poder reflexionar sobre esta palabra y su verdadero significado disfrutaremos de un poema de Excilia Saldaña, en su libro *La noche y una historieta* que resalta lo negativo de la envidia: “La serpiente y la luciérnaga”.

❖ **“Abuela dice el carbón...”**

“- Abuela, dice el carbón –tan humilde, tan tratable, tan barato- que el diamante lo insulta cuando pasa a su lado.

>>Dice, el pobrecito, que a ese pariente allegado le ha dado por esplendor sólo por vanidoso y malvado.

- No te dejes engañar, no hay mayor mezquindad que no solazarse en el brillo de los demás.

>>No hay vanidad más fatua y más vergonzosa que la que grita “humildad” con hipocresía engañosa.

- Abuela, ¿qué es la envidia?

- La muerte lenta y terrible de los que no tienen vida”.⁵⁷

❖ **“La serpiente y la luciérnaga” (sintetizado)**

Cierta vez una serpiente persiguió a una luciérnaga. Huyó un día, dos y nada. Al tercero, sin fuerzas, la luciérnaga paró y dijo a la serpiente:

“¿Puedo hacerte tres preguntas?”.

—No he tenido este precedente con nadie, pero como te voy a devorar, pregunta.

“¿Pertenezco a tu cadena alimenticia?”. —No.

“¿Yo te hice algún mal?”. —No.

“Entonces, ¿por qué quieres matarme?”.

—Porque no soporto verte brillar.⁵⁸

Se le repetirán las mismas preguntas realizadas anteriormente:

- ¿Conocen ustedes la envidia?
- ¿Coinciden con Joan Sebastián en su canción o con Exilia y la historieta?
- ¿Piensan que la envidia es un sentimiento positivo o errado?
- ¿Cuál es para ustedes el significado de esta palabra?
- ¿Tendrá relación esta palabra con la honradez? ¿Cómo?

Llevarlos a la conclusión de que la envidia es uno de los sentimientos a rechazar para ser un hombre honrado y que la canción solo es una de las disyuntivas de la vida y de los sentimientos y una forma romántica de ver el concepto tratado.

⁵⁷ Saldaña, Excilia. En: *La noche*, Ed. Gente Nueva, Segunda edición 2002, Ciudad de la Habana, Cuba, Pág. 36.

⁵⁸ Cabrera Álvarez, Guillermo. En: *Tecla ocurrente, <<Impactos>>*. Periódico Juventud rebelde, Ciudad de la Habana, jueves 8 de abril del 2003, Pág. 3.

4- Actividad grupal: “La honradez”

- a) El objetivo es elaborar el modelo del deber ser de la honradez;
- b) Se divide el grupo en dos equipos;
- c) Se ofrecen dos palabras claves del modelo del deber ser de la honradez: dignidad y respeto, y ya conocen una de las esenciales a rechazar: la envidia;
- d) Se leerá el texto del Diablo ilustrado que aparece a continuación y ellos deben ir elaborando su modelo, de este texto cada equipo tendrá una copia impresa;
- e) Se divide en dos la pizarra y después de elaborado el modelo, cada equipo escribirá el suyo en la pizarra;
- f) Se comparan estos modelos con el original;⁵⁹
- g) El equipo que más se le acercó al presentado por la profesora y que lo elaboró con más profundidad, será el ganador y recibirá un fuerte aplauso, además de la posibilidad de pedir una canción relacionada con el tema para el próximo taller.

Diablo ilustrado:

“Malas consecuencias trae al alma esa torcedura: así como la polilla arruina la ropa, la envidia consume al hombre. Quizás es una mala hierba sembrada en la niñez, si los padres no nos reconocen nuestros primeros aciertos y virtudes.

*Vamos arrastrando entonces el mal hábito de medirnos con los demás, de mirar qué tiene el otro que a mí me falta. Dijo Napoleón Bonaparte: la envidia es una declaración de inferioridad. Y es que su esencia no es otra que el deterioro de la autoestima, **una inconformidad con uno mismo.***

*El envidioso busca con inquina la parte virtuosa de los demás, como algo que le resta a su felicidad, y cree que, derribando la ajena, labra la suya. ¿Qué es un envidioso? **Un ingrato que detesta la luz que le alumbró y le calienta,** dejó escrito Víctor Hugo, y, ciertamente, el envidioso, ha torcido su alma de tal manera, que lo que puede aportarle belleza y sabiduría, se convierte en virus que lo deterioran.*

El envidioso, por lo regular, no se conforma con blasfemar de los demás, el resto de su conversación la emplea en el auto bombo.

Dice un proverbio persa: dos cosas son indicio de debilidad: callar cuando conviene hablar y hablar cuando conviene callar. Yo diría, en lugar de “cuando conviene”, “cuando es necesario”, pues más allá de las conveniencias, que pueden ser sinónimo de oportunismo, prefiero la necesidad que dicta la entereza, el sentido de la honradez.

Para tener ese sentido de la justicia que nos permite decir lo que hace falta en cada momento, es imprescindible que nuestra voz esté libre de rencores, de odios, de celos, de ignorancia; de ahí que la opinión certera –la que nos eleva ante los demás y ante uno mismo- solo provenga de la eterna fórmula mágica: cultivar el espíritu. Llegar al estadio humano en que se arriba a la felicidad de saber darse por entero a los demás. Para ello se requiere del conocimiento profundo, incesante, universal, que tiene que partir del cuestionamiento cotidiano de uno mismo.

⁵⁹ Este modelo del deber ser de la honradez se les presenta a los estudiantes en un cartel, PowerPoint, etc., de forma que los estudiantes puedan comparar su contenido.

Escribió José Martí: **Pocas son por el mundo las criaturas que, hallándose con las encías provistas de dientes, se deciden a no morder, o reconocen que hay un placer más profundo que el de hincar los dientes, y es no usarlos.**

La dicha no se construye sobre la ajena, no se es más feliz por destruir la felicidad de los otros; por el contrario, cada pétalo de bien que pisas lacera la belleza de tus pasos, de manera tal que nunca llegarás a la rosa de tu vida.

Aquel que procure el bienestar ajeno, ya tiene asegurado el propio, dijo Confucio, pero para arribar a ese espíritu dador, hay que desprenderse de todo el yoísmo que nos suele dictar a diario el mundo al revés.

Por muy empedrado que te parezca, el camino de la virtud es el único que conduce tan lejos como perdure tu espíritu.

Destierra todo sentimiento que te enemiste de tus semejantes; nadie vale más que tú, y mucho menos el que pretende tasarse por lo que tiene.

No mires desde abajo, ni te acomodes al papel de desamparado que conduce al lamento y la auto conmisericordia. **Yo me quejaba de que no tenía zapatos, hasta que me encontré con alguien que no tenía pies, escribió Rabrindanat Tagore** como aconsejándonos que, de vez en cuando, miremos hacia los más necesitados. La bondad es la fuerza capaz de enfrentar la situación más dramática en que pudieses hallarte, con ella se vence hasta el odio más feroz.

Bienaventurados los que saben dar sin recordarlo y recibir sin olvidarlo. Hacer de uno ese ser que se ofrece entero, sin esperar recompensas, y a la vez agradecido con el que tiene gesto amistoso, es ser dueño de sí mismo; algo que no te puede arrebatar ni la más nefasta suerte que pueda tramar el destino.

En cuanto al que va tejiendo tortuosos secretos a tus espaldas, alguien dejó escrito: si dicen mal de ti con fundamento, corrígete, de lo contrario riéte. A la larga quien se empeña en el bien salta todos los obstáculos.

El que pretende la prosperidad haciendo el mal a los demás, por mucho que consiga su propósito, no hay quien lo libere de la oxidación que esas acciones la van produciendo en el alma. No hay vida que soporte cargar con el monstruo que va tejiendo en sí misma.

Por ello es saludable aplicar el proverbio árabe que reza: **Castiga a los que tienen envidia haciéndoles bien.** Cuando se transita por la existencia con paz interior, la suerte es aliada y por muy espesa que sea la neblina uno sabe hacia dónde va.

El envidioso no soporta el talento ajeno, el hombre sabio querrá estar siempre con quien sea mejor que él. La virtud del prójimo no nos quita nada, por el contrario, puede aportarnos mucho, empinarnos hacia él, ayudarnos a ser mejores; debemos tomarla como un privilegio, no como castigo”.⁶⁰

Actividad independiente:

1. Actividad por equipos:

- a. Se divide el grupo en tres equipos (pueden ser los que ya están formados);
- b. Cada equipo tendrá una copia impresa de un artículo del Diablo ilustrado relacionado con la dignidad, el respeto y el amor y deben leerlo detenidamente;
- c. Dividir el texto en partes lógicas;
- d. Analizar el vocabulario y el lenguaje;

⁶⁰ El diablo ilustrado. En: Somos Jóvenes, Revista mensual de la Casa Editora Abril, Ciudad de La Habana, Cuba, junio del 2003, Pág. 14 y 15.

- e. Extraer las ideas esenciales según el modelo del deber ser correspondiente al valor honradez;
- f. Escribir un poema con las ideas extraídas de su artículo que se presentará en el próximo taller;
- g. Se les explica a los estudiantes los parámetros que se tendrán en cuenta para seleccionar el mejor:
 - Relación del poema con las ideas esenciales tratadas en el artículo;
 - Relación del poema con las ideas esenciales del modelo del deber ser de la honradez.

Artículos del Diablo Ilustrado:

❖ **Quien pida amor ha de inspirar respeto.**

Soy todo rasgos de tinta sobre unas páginas en blanco. Sólo quiero acercarme a ti para develarte los secretos hallados en el tiempo.

Se suele hablar mucho de las diferencias de cada época y casi siempre el hoy es definido muy moderno y distante del ayer. Algunos pregonan que con el paso de las generaciones se van mutilando los sueños; sin embargo, no todo el mundo fue un apasionado en tiempos pasados, como en el presente no escasean quienes son capaces de darse enteros por un esbozo de ilusión. Lo que sucede es que, en toda época los grandes poderes imponen socialmente sus intereses, pero lo que trasciende de ellas es la poesía, casi marginal, de los espíritus mis cristalinos.

Hace siglos que lo humano es lo mismo: amor frente al desamor. Podrá expresarse de maneras diversas, más siempre se trata del que busca dentro de sí -en batalla contra su propia oscuridad- la belleza con que mirar y darse, y de los que buscan afuera el paliativo a la carencia espiritual porque la luz del alma languidece.

Entra conmigo a este recodo de los tiempos, arriésgate a viajar mentalmente con un amigo que se hace llamar...

El diablo ilustrado.

*Dice un proverbio chino que **aquel a quien amamos no tiene defectos, si lo odiáramos carecería de virtudes**. Coincido plenamente, cuando uno se enamora pierde, por lo regular, el juicio crítico con respecto a ese “ejemplar” que roba los sentidos. Se llega hasta el punto de suavizar sus defectos _los que reconocemos porque son tan evidentes que nos dan en la nariz, ya que lo más común es pasarlos por alto.*

*Romain Rolland en su novela Juan Cristóbal afirma que: **El amor está en quien ama, no en aquel a quien se ama. El amor vale tanto como vale el que ama**. Desde mi punto de vista, sólo le otorgo parte de razón. Es cierto que el espíritu que ama impone la altura del vuelo de la relación y que a veces le otorga al otro ser virtudes inexistentes, pero si la otra parte no está a esa altura, no llega a ponerse a las similares, no podrán llegar juntos muy lejos. Si dos personas se atraen y una de ellas, en un inicio _por falta de cultura o de ejercitar su sensibilidad_ se queda corta en su propuesta, pero la misma relación despierta al espíritu adormecido, entonces se llega a la armonía común. Si se sostiene la desigualdad, los días se encargan de traer la decepción. Así que yo terminaría parafraseando a Rolland de esta manera: **El amor vale tanto como valen los que aman**. Shakespeare juega también con la teoría de los amantes y sus espejismos cuando sentencia que **el amor, como ciego que es, impide a los amantes ver la diversidad de tonterías que cometen**. Tiene razón don William, pero... ¡cuán dulces e inolvidables resultan esas nimiedades y tonterías! Yo diría, incluso, que a veces el descuidarlas va apagando el amor. No me refiero a ñoñerías y cursilería _a las que también acudimos con frecuencia_ sino al gesto de ternura que no puede faltar en cada momento para que la vida, cotidianamente amorosa, no se convierta en rutinariamente tediosa. Decía lo de ñoñerías porque a veces se cree que con el “puchi puchi” y “cosi cosi”, o con frases y*

gestos gastados, se mantiene a la enamorada(o) y **dejar rodar una pasión por el mal gusto de las frases huecas es una de las tantas maneras de llevarlo al barranco**. No se trata de convertirse en eco de novelas rosa sino de hurgar en el otro ser buscando siempre llegar más lejos en su alma, entregarle más cada día, cada instante, para no ceder espacio al estancamiento. **Sólo el crecimiento espiritual mutuo _que entraña un goce físico siempre descubridor_ le da a una relación el tesoro de la pasión eterna.**

La superficialidad, o permitir que el deseo niegue a la razón, es algo tan peligroso como dejarlo todo a la reflexión olvidando los sentidos. Hoy están de moda telenovelas sentimentaloides que explotan a manos sueltas la cursilería y hay quienes se dejan arrastrar por esas pasiones primitivas y, miméticamente, quieren después reproducir ese mundo, con personajes diseñados epidérmicamente. Nuestro José Martí, en época en que este tipo de novelilla aparecía por capítulos en los periódicos, le escribe a su hermana:

No creas, mi hermana Amelia, en que los cariños que se pintan en las novelas vulgares, y apenas hay novela que no lo sea, por escritores que escriben novelas porque no son capaces de escribir cosas más altas _copian realmente la vida, ni son ley de ella. Una mujer joven que ve escrito que el amor de todas las heroínas de sus libros, o el de sus amigas que los han leído como ella, empieza a modo de relámpago, con un poder devastador y eléctrico_ supone, cuando sienta la primera dulce simpatía amorosa, que le tocó su vez en el juego humano, y que su afecto ha detener las mismas formas, rapidez e intensidad de esos afectillos de libejos, escritos _crémelo Amelia_ por gentes incapaces de poner remedio a las tremendas amarguras que origina su modo convencional e irreflexivo de describir pasiones que no existen, o existen de una manera diferente de aquella con que las describen. ¿Tú ves un árbol? ¿Tú ves cuánto tarda en colgar la naranja dorada, o la granada roja, de la rama gruesa? Pues, ahondando en la vida se ve que todo sigue el mismo proceso. El amor, como el árbol, ha de pasar de semilla a arbolillo, a flor, y a fruto. _Y en Cuba, se empieza siempre por la fruta.

El amor es un proceso sin fin en el que los cuerpos se entienden cada vez mejor en la medida en que se compenetren las almas. En cuanto a aquello de que **el amor es ciego...** no recomendaría hacerse el sueco ante los defectos de la pareja; ir atajándolos con tacto y delicadeza, en lugar de obviarlos, es evitar que crezcan como hierba mala. Las reservas ante las inconformidades, con tal de ser complacientes, levantan un muro invisible que poco a poco va nublando la imagen del otro y así, ladrillo a ladrillo, llega el momento en que los amantes están separados por una muralla de silencio o rencores incomprensibles. **La honestidad es como una vacuna: duele al momento de ponértela, pero te evita la enfermedad que conduce a la muerte.**

Casi todos los grandes personajes de la cultura universal han expresado su concepto de amor _el resto de los mortales también, aunque no trascienda de la misma manera. Hay quienes lo asumen como algo fugaz; un buen ejemplo es un verso de Neruda: **amo el amor de los marineros que besan y se van**. Y, mira qué cosa, fue el gran poeta chileno un hombre que vivió muchos años enamorado de la misma mujer.

Otro gran escritor, León Tolstói, era bastante escéptico al respecto, al juzgar por este pensamiento: **Decir que uno puede amar a una persona por toda una vida es como declarar que una vela puede mantenerse prendida mientras dure una existencia**. Y, vuelve la contradicción, ya que en una obra monumental como su novela La guerra y la paz el narra grandes pasiones que vencen al tiempo.

Se podría inferir de estos casos que, no siempre los poetas viven como escriben o escriben como viven _algo así como **haz lo que digo y no lo que hago-** pero creo, más allá del capitán araña, que el amor es algo sin recetas y uno lo asume en distintas etapas

de la vida de maneras diversas; sobre todo si la propia experiencia nos hace madurar y elevar el concepto de amor. Ojo: no confundir MADURAR con ir cayendo en la rutina; la vida, al que aprende de ella, le va otorgando fases que lo llevan a dirigir la búsqueda de la felicidad en direcciones cada vez más precisas.

Cuando se es muy joven se suele ser un poco “marinero” porque se está descubriendo la sexualidad y no se piensa entonces en la vejez ni en la muerte. Se vive sin preocupaciones que no sean las de saciar deseos o ilusiones muy poco razonadas. En la medida en que se va madurando, con las reflexiones que traen esos propios hallazgos y tropiezos, se comienza a pensar más en la profundidad de las relaciones, en la compenetración; se deja de viajar por viajar corporalmente y se va hacia la búsqueda de la esencia, de la paz a la que sólo se arriba en el examen profundo de ese otro ser. Esta PAZ no implica acomodamiento o falta de pasión, todo lo contrario, es la serenidad que ofrece una relación la que nos permite dejar atrás intercambios en un sentido elemental para avanzar hacia “locuras” más elevadas y hondas. El tiempo nos ha dado otras necesidades como la de reproducir el amor en los hijos _que a su vez da una consistencia más espesa a la ternura_ y eso hace que nuestros sueños comiencen a apuntar hacia una relación de pareja estable. Claro, es necesario dar con la media naranja, lo que no es fácil, pero **mientras más lejos ve el alma, más posibilidades hay de distinguir esa pieza única de sus sueños en la infinita multitud.**

Volviendo a Tolstoi y su ejemplo de la vela, creo que, si una pareja encuentra la senda de crecer y mejorarse mutuamente cada día, puede ser esa la luz que nunca se apague. De todos, modos, no soy de los que creen que el amor se deba medir por el tiempo de duración sino por el impacto que cause esa experiencia con otro ser; como dice Luis Eduardo Aute en una canción: me bastan solamente dos o tres segundos de ternura - aunque unos segundos más no están de más.

Pero sigamos por las diversas definiciones. Jacinto Benavente, no sin cierta dosis de estoicismo, dice: **el verdadero amor, el amor ideal, el amor de alma, es el que sólo desea la felicidad de la persona amada, sin exigirle en pago nuestra felicidad.** Aquí voy a medias con Jacinto. Si bien la clave del amor está en dar, en querer, hasta por encima de uno mismo, a ese ser y en vivir para que se sienta una reina (o rey) del espíritu, no creo que, sin recibir, sin ser reciprocado, se pueda entregar mucho. **El amor sólo sé da cuando cada parte de la pareja se ofrece por entero a la otra,** tiene que fluir en ambas direcciones, así cada cual recibe lo que, entrega.

Dice un amigo trovador:

canción adentro

una muchacha da por fin con el traspatio de mi ser

donde yace el poder

de toda esa bondad

del que no quiere más

de lo que sabe dar.

El amor depende de los seres que lo buscan; así, será más elevado si la meta común es más alta. Su camino está lleno de conformismos, superficialidades, mentiras, egoísmos; los que saben vencer juntos estos obstáculos, a fuerza de entrega y de mejorarse uno en el otro, tendrán una relación que merezca un nombre menos manoseado; pero bueno, **el hábito no hace al monje.** Pule tu espíritu para que te merezcas la compañía de un alma fina y honda: **si eres un cactus nunca tendrás mangos.** No creas en los que se vanaglorian de conquistas por tener posibilidades económicas; esos amores que brotan de los lujos o ventajas ofrecidas son contratos económicos y su sabor es amargo.

Quien pida amor ha de inspirar respeto, dice nuestro José Martí. Sino es por tu alma, por lo atrayente de tu inteligencia, por la simpatía de tu bondad o si no son tus virtudes las

que llaman a ese otro ser, no se harán cómplices tuyos ni la felicidad, ni el tiempo. Cada cual halla en la vida lo que se ha ganado.

Si alguien se acerca a ti por las riquezas materiales que tienes, no es a ti a quien ama sino al modo de vida que le dan esos recursos; si alguien se acerca a ti por lo que aparentas, la convivencia le quitará el velo de los ojos y serás entonces la caricatura del (o de la) que te habías inventado; si alguien se acerca a ti por atracción física, tu suerte está echada a cara o cruz cuando llegue la vejez, o cuando se haga sentir esa cotidianidad que le exige a las almas; si alguien se acerca a ti por tu espiritualidad _aun en el caso de que tu físico no le sea inicialmente del todo seductor_ irás creciendo ante sus ojos y los deseos irrumpirán como una cascada desde las entrañas de su ser.

Es cierto que en los misterios del amor no hay receta, pero, así mismo, como nunca se aparearán una jirafa y un oso, no se puede esperar fortuna en una relación de dos seres con almas que no afinen.

No puedo dejarte mensaje más hondamente enamorado que el de nuestro Martí:

Se va por la tierra andando como extraño y como loco, buscando seno donde reclinar la cabeza, labios donde poner los labios, hogar en que dar calor al corazón. Y se halla, y todo es bello de repente: abandonase el espíritu a los placeres de la confianza: germen caliente reanima el perezoso jugo de las venas. No es amor la solicitud de los presuntuosos, ni las vanidades de la mujer, ni los apetitos de la voluntad. Amor es que dos espíritus se acaricien, se entrelacen, se ayuden a levantarse de la tierra en un solo y único ser: nace en dos con el regocijo de mirarse: alienta con la necesidad de verse; crece con la impasibilidad de desunirse: no es torrente, es arroyo; no es hoguera, es llama: no es ímpetu, es ternura, beso y paz.⁶¹

❖ ¿Es que la satisfacción del amor mata el amor?

Vamos a compartir —como los peces— un mundo de silencios; este íntimo espacio de páginas pobladas de señales que te anhelas: letras que pudieran alcanzar tu razón o pasar al olvido.

Soy un eterno caminante que vaga por las huellas de los hombres (y mujeres, por supuesto) buscando un sendero en el tiempo para alcanzar... no sé: el bien, la honestidad, la más completa libertad, la sencillez, el reino de la verdad. Me purifico en la tentación de extenderte una mano para escalar por ideas hacia la cima de esa montaña mágica que es la obra humana.

Sospecharás, no sin razón, que soy un soñador; de eso se trata, de que emprendas conmigo el reto que implica desafiar los pasajeros nubarrones de la desesperanza. Ya sé que el mejor sueño es perenne destino, pero no por inefable se deja de aspirar al horizonte: “no es la meta lo que importa, caminante, es el camino”. Si estás dispuesto a la noble aventura, estrecha tu espíritu...

El diablo ilustrado.

Por el amor de una rosa el jardinero es servidor de mil espinas, reza un proverbio turco aludiendo seguramente a todos los obstáculos y sacrificios que, por lo regular, implican y asumen los buenos amores. Ahora bien, te amo se dice muy pronto: tres sílabas que ruedan fácilmente y no están prohibidas para quién miente, engaña o se deja arrastrar por el primer deseo o sensación agradable. Coincidirás conmigo en que, buena parte de las veces, hacemos una apropiación indebida de tan excelsa expresión. Encontrar el amor no es tarea fácil, quiero decir, hallar la media naranja que nos impulse a buscar, a mejorarnos cotidianamente, en (y con) ese otro ser:

⁶¹ El Diablo Ilustrado. Ediciones abril, 2004, Ciudad de la Habana, Cuba, Pág. 27 – 32.

**y por tu rostro sincero
y tu paso vagabundo
y tu llanto por el mundo
porque sos pueblo te quiero**

Mario Benedetti nos habla de una pareja capaz de expandirse hacia su pueblo, hacia la humanidad, en el crecimiento que va desde compartir la más tierna e íntima caricia hasta la más elevada utopía y afán de justicia:

**si te quiero es porque sos
mi amor mi cómplice y todo
y en la calle codo a codo
somos mucho más que dos.**

El amor que se reparte, que se nutre de la tragedia y los sueños de la gente y alimenta luego a los demás, el que no tiene fronteras, ese es el único amor.

**En tu abrazo yo abrazo lo que existe,
la arena, el tiempo, el árbol de la lluvia.
y todo vive para que yo viva:
sin ir tan lejos puedo verlo todo;
veo en tu vida todo lo viviente.**

En estos versos de Pablo Neruda está latente la energía aportada por el ser amado, esa que irradia el espíritu de manera tal que todo lo acontecido va a parar a uno (a nosotros): **el verdadero amor quijetiza.**

Escribió Balzac: **el amor es la poesía de los sentidos** y, ciertamente, encontrarlo es hallar la magia que nunca cesa, la necesidad de leer en (y con) los ojos afiebrados cosas cada vez más hondas, más distantes, es como una urgencia de abrazar hasta el aire para darle una visión más tierna a todo lo que late; es el afán de reparar el mundo. Es como el acto de poetizar, escudriñando en la vida, nombrando los objetos cuan recién descubiertos, porque el amor tiene nuevos ojos y necesita expresarse con su idioma. El de los versos que esperan a nuestro alrededor.

La escritora francesa Aurore Dupin, quien asumió *_para esquivar prejuicios_* el seudónimo de George Sand, expresó: **te amo para amarte y no para ser amada puesto que nada me place tanto como verte feliz.** Hay solo parte de la clave de una relación aquí; cuando se ama la verdad se desea por encima de todo *_incluso de uno mismo_* la felicidad del otro(a). Ahora bien, creo que, en realidad, **amar es llegar al punto en que uno (o una) es plenamente feliz en la felicidad del otro(a).**

Dando a otro ventura fabricamos la nuestra, escribió José Martí. La reciprocidad es esencial en una pareja. Cuando se ama realmente, uno desea hacer feliz al otro, quiere darle lo mejor de sí para que se sienta en la cumbre de la existencia y ese goce, a la vez, lo hace feliz a uno. Es importante que la otra parte sienta con la misma intensidad; solo así se logra el equilibrio necesario para que ambos crezcan en la ternura, el conocimiento y la sensibilidad que se aportan.

Retomemos a don Honoré de Balzac, **el marido debe luchar sin tregua contra un monstruo que todo lo devora: la costumbre** –por supuesto, la esposa también. ¿Quiere esto decir que la vida cotidiana va matando el amor? ¿Crees que en la rutina diaria la pasión va dando paso a una especie de amistad cariñosa, -o en el peor de los casos- a un soportarse o a una guerra oculta? Quizás esto suceda con frecuencia, pero **la culpa del asesinato no es del cuchillo.** Observando en los siglos de amantes que han transcurrido desde que tenemos noticia de los seres humanos, encuentro una enfermedad que ciertamente convierte a la cotidianeidad en rutina: el creer que se ha llegado al amor. Pensar que una relación tiene un tope, como si fuese una carrera de atletismo con salida y meta, es un acto homicida. Amar es explorar, llegar más lejos en el alma del otro,

encontrar y encontrarse en esa interacción físico espiritual que es ilimitada porque las almas son insondables, y tras cada hallazgo guardan nuevos enigmas por descifrar. Nunca te sientes a reposar pensando que has alcanzado ya el amor, **el amor es como una escalera al cielo: no tiene un peldaño final.** Mientras más subas con ese ser entrarás más allá en la bóveda celeste, sentirán más cerca las estrellas, pero siempre habrá cielo por delante. Incluso si llegaran a alguna distante estrella, serían entonces cómplices en la maravilla de arribar a tierra virgen en la compenetración humana. Volar con alguien (y gracias a ese alguien) adonde nadie ha restado, será el impulso para seguir escalando, disfrutando cada vez más el privilegio de la compartida lejanía, de las nubes rebasadas, de la exclusividad del paisaje común descubierto.

Claro que las escaleras llevan implícitos los tropiezos, las ganas de sentarse a descansar, el riesgo de caerse; por eso hay parejas de tres peldaños, de cuatro, de ocho, de quince... **solo el ánimo que se inspiren mutuamente, la necesidad incesante de descubrir y descubrirse uno en el otro, logrará la pareja cósmica.**

Para llegar tan lejos hace falta, primero, estar preparado y luego, dar con ese ser único capaz de lanzarse con uno a semejante aventura. Todo esto en medio de un océano de espejismos en el que, una y otra vez, creemos tener delante a esa persona y luego no resulta. Por eso es tan importante desarrollarse culturalmente, para agudizar la visión y poder detectar en el rompecabezas humano la pieza que mejor nos completa. Si no, se pierden años dejándose arrastrar por deseos pasajeros, por frases simpáticas, por la simple gracia que otorgue una manera de vestir, o por la aceptación que tenga una muchacha(o) en determinado círculo de amistades. De todos modos, **cada relación frustrada es, por descarte, un paso de avance en la experiencia;** si sabemos reflexionar sobre los errores, ya conocemos dónde no debemos buscar, en qué aspecto no debemos reincidir.

Ahora, no sólo nos puede pasar que elijamos al ser equivocado: quizás tengamos a esa media naranja ante la vista y la dejemos pasar indiferentes o, incluso, que iniciemos con ella una relación y no sepamos desarrollarla. Dice Santiago Feliú en una canción:

**Una amiga que ya no está
lanzándose a mi mar
dejando todo su presente por mi prisa.
La misma que años atrás
me quiso dar de más
y yo no supe contentar
su adolescencia.**

Aquí está reflejado el tiempo de dos, algo que puede crear, disonancias. Dos seres cercanos por su espiritualidad y afinados en sus deseos tal vez no coinciden en el tiempo preciso: uno está en etapa de tanteos y el otro sabe lo que busca. Entonces, una parte no valora suficientemente la relación y no entrega todo lo posible; la otra parte lucha y da, da más, pero no recibe igual.

La dejadez, morosidad, un descuido, una pequeña mentira, una falsa postura, pueden mellar cualquier tipo de relación con otro ser. Sobre esto escribió Romain Rolland:

¡Pero basta tan poca cosa para separar dos seres que se quieren y se estiman con todo su corazón! Una palabra demasiado fuerte, un gesto desgraciado, un tic inofensivo de los ojos o de la nariz, un modo de comer, andar, y de reír, una desazón física que no se puede analizar... Nos decimos que no es nada, y sin embargo es un mundo. Es bastante, con mucha frecuencia, para que una madre y un hijo, dos hermanos, dos amigos, que están muy cerca uno del otro, permanezcan eternamente extraños el uno para el otro.

De aquí se desprende la necesidad de ser sincero siempre, de ser auténtico —sin imposturas— a la hora de actuar, de no dejarse influenciar por la modorra espiritual que viene a veces de achantarse sobre sí mismo, de tratar a los demás sobre la base de lo que se ha entregado y no de lo que se puede entregar a cada instante. Nuestro José Martí —no conozco mejor médico de almas— dejó escritas unas reflexiones que, de leerlas detenidamente, traerán fortuna a tu vida:

Sucedecasi siempre que las relaciones que el amor comenzó, —concluyen por no tener más lazo de unión que el del deber. —¿Es que la satisfacción del amor mata el amor? — no! Es que el amor es avaricioso, insaciable, activo: es que no se contenta con los sacrificios hechos sino con los sacrificios que se hacen —es que es una gran fuerza inquieta, que requiere grandes alimentos diarios, es que es el único apetito que no se sacia nunca. No es que anhele cuerpo que lo sacie: es que sólo la solicitud incesante, tierna, visible y sensible, lo alimenta.

Hacer que se estremezca cada momento, sacar fuerzas como quien cuelga al borde de un barranco, sentir siempre la necesidad de impulsar con un gesto, una razón, una caricia, para ser igualmente impulsado, ahí está el misterio: no dejar de sentir el temor a destruir la maravilla, como quien lleva algo muy frágil en sus manos. Hay que interiorizar como alerta constante que **un segundo de indiferencia puede cuartear la tierra de Los amantes y abrir un cráter insalvable.**

El amor profundo, el indescriptible, no es un regalo del azar, es un premio al espíritu que alcances, a las dimensiones humanas que sepas tallar en ti. Se le llama amor a cualquier cosa y te conformarás con esa cosa cualquiera si no te haces merecedor(a) de algo más hondo y levitador. **Nada es más inteligente que el amor... entre las personas muy inteligentes, por supuesto,** El cultivo del pensamiento otorga una sensibilidad que posibilita la interacción honda y ennoblecedora con todo lo circundante y, a su vez, es la oportunidad de hallar otra alma semejante. No esperes exquisiteces si no eres exquisito(a), cada cual recibe en la medida en que ofrece. No puede haber compenetración entre dos que no vibren con los mismos detalles, que no padezcan de manera similar los dolores del mundo, que no busquen la misma utopía. Las relaciones dispares son siempre ilusionismos transitorios que acaban en decepciones; por eso, José Martí se lamentaba de los estrechos círculos de conocimientos permisibles a la mujer:

¡Oh! El día que la mujer no sea frívola ¡cuán venturoso será el hombre! ¡cómo, de mero plato de carnes fragantes, se trocará en urna de espíritu, a que tendrán los hombres puestos siempre los labios ansiosos! ¡Oh! ¡qué día aquel en que la razón no tenga que andar divorciada del amor natural a la hermosura! ¡aquel en que por el dolor de ver vacío el vaso que se imaginó lleno de espíritu, no haya de irse febril y desesperado, en busca de alma bella, de un vaso a otro! ¡Oh! ¡qué día aquel en que no se tenga que desdeñar a lo que se ama! Marisabidillas secas no han de ser por eso las mujeres; como los hombres que saben no son por el hecho de saber pepisabidillos. Hágase entre ellas tan común la instrucción que no se note la que la posea, ni ella misma lo note: y entonces se quedará en casa la fatiga de amor.

Hoy, en nuestra isla, la mujer tiene las mismas posibilidades de cultivar su espíritu que el hombre, aunque esto no quiere decir que hayamos rebasado todos los prejuicios que la liberen plenamente. De todos modos, más allá de los géneros: sólo dan frutos los amores cuyos amantes crecen incesantemente.

Alguien dijo que **es una locura amar, a menos que se ame con locura,** y es esta quizás la única receta posible para el difícil arte de la felicidad; arrasar con uno desde la purificación, ofrecer sin límites, buscarse y buscar arrolladoramente, sin desfallecimientos,

sobreponerse a toda barrera o límite desde el mejoramiento, desde el conocimiento, desde la nobleza, desde la sencillez. Dice el trovador Silvio Rodríguez en una canción:

**La cobardía es asunto
de los hombres, no de los amantes.
Los amores cobardes no llegan a amores,
ni a historias, se quedan allí.
Ni el recuerdo los puede salvar,
ni el mejor orador conjugar.**

Quien le ponga peros a un romance no sabe del amor; si te sucede que, alguien a quien crees como tuyo, sobrepone alguna dificultad a la relación, te recomiendo aplicar esa frase popular que dice: **empújalo que es de cartón**, el amor que te da no vale tus desvelos.

**¿Qué tenemos nosotros que ver
con que todo quede a polvo reducido,
sobre cuántos precipicios canté
y en cuántos espejos he vivido?**

Ana Ajmátova en estos versos nos arrastra desde el arroyo ilimitado, desde la pasión a toda prueba que da el amor, lo único capaz de justificar una existencia.

Cada cual tiene la oportunidad de alcanzar una vida poética; no es un sendero fácil, es necesario pulirse el alma y eso cuesta. Muchos no te comprenderán, alguno hasta se burlará, pero sólo con el amor se llega lejos. Con tal de conocerlo, aunque sea a distancia, vale la pena entregarse plenamente. No desfallezcas ni desesperes, esa joya que llevas adentro es la única riqueza válida y siempre habrá alguien que sepa apreciarla, porque era exactamente la que ha, estado buscando mientras tallaba en su interior la suya.

Retorno a Romain Rolland para adentrarnos (y quedarnos) en la de un amor juvenil:

Amaba en ella todo lo que hay en el universo bueno y bello. Llamábala su yo, su alma, su ser, y lloraban de amor juntos.

No era únicamente el placer lo que los unía; era una poesía inefable de recuerdos y de sueños —¿los suyos? ¿O más bien los de los seres que habían amado antes que ellos, que habían sido antes que ellos...?, en ellos...?—. Conservaban, sin comunicárselo, tal vez sin saberlo, la fascinación de los primeros minutos, cuando se encontraron en el bosque, de los primeros días, de las primeras noches que pasaron juntos, de aquellos sueños, el uno en los brazos del otro, inmóviles, sin pensar, anegados en un torrente de amor y de alegría silenciosa. Bruscas evocaciones, imágenes, pensamientos sordos, cuyo leve roce los hacía palidecer secretamente y derretirse de voluptuosidad, los rodeaban como un zumbido de abejas. Luz ardiente y tierna... El corazón desfallece y calla, abrumado por una dulzura demasiado grande. Silencio, languidez de fiebre, sonrisa misteriosa y fatigada de la tierra que se estremece a los primeros soles de la primavera... Un lozano amor de dos cuerpos juveniles, es una mañana de abril. Igual que abril, pasa. La juventud del corazón es un desayuno del sol. ⁶²

❖ **No es tu cuerpo, mi amor, lo que apuestas.**

No existe distancia física que impida el abrazo de las almas. Aquí estoy, tan cerca de ti, que pudiera hasta habitarte. Basta con que te sueñe y me entregue a estas páginas, basta con que tu mirada me desnude y sienta las vibraciones de ese amor total que va engarzando las más

⁶² El Diablo Ilustrado. Ediciones abril, 2004, Ciudad de la Habana, Cuba, Pág. 105 – 112.

ancestrales palabras. Un pacto solar sella la comunión de nuestros espíritus: eres la inspiración de los poetas de todos los siglos; soy el recopilador de todos esos versos que siempre te han buscado. De ahí que seas la nítida mañana, para la cual sacude noches, este emisario del alba al que puedes llamar...

El diablo ilustrado.

El amor siempre está al doblar de la esquina, dijo alguien, y -de no haberlo hallado aún tú- podrás pensar: cierto, pero que larga la calle que me ha tocado a mí. No niega la validez de ese lamento, aunque: **vale la pena morir de caminar con tal de encontrarlo**. Claro que aquí interviene la solución que cada cual da al acertijo: ¿Qué es el AMOR? Ya te contaba una vez del amor de los marineros que besan y se van, de Neruda, sintetizado en un verso. (Salta a la vista el aliento a picaflor que aletea detrás.) A propósito, hay una canción —infantil, increíblemente— que dice:

**Papá yo quiero que tú
me enseñes a navegar
por esos mares del mundo
que tú has transitado ya
y en cada puerto tener
una aventura de amor...**

Bonito ejemplo daría ese, padre al hijo que aspiraba a ser marinero (lo cual me parece muy romántico, hasta que aparece el objetivo): tener, como él, romances por todos lados. Milagro, cuando la canción pasa al estribillo: **Marinero quiero ser, marinero como tú...** no termina diciendo: para recorrer los mares y conocer así a los hermanitos que me has dejado regados por todos los puertos del planeta con los amoríos que has tenido. ¿Y qué diría la madre de tener algún bocadillo en esa canción? Seguramente oprobios al “gallardo” marinero y le pondría los bultos en la puerta de la casa. ¿Qué te parece? El machismo a la enésima potencia en una canción nada menos que infantil: la donjuanización musical. Quizás en su origen fuese un bolero —donde son frecuentes esos alardes masculinos— y luego alguien le hizo un dibujo animado interpretando mal el tema. En todo caso hay que reconocer que la historia tiene un final feliz que eleva el superobjetivo:

**y en cada puerto tener
una aventura de amor
hasta, encontrar como tú,
quien me ate el corazón.**

Esa es la filosofía amorosa que acude a lo efímero, lo transitorio, al romance casi exclusivamente físico y a eso algunos le llaman amor. Fíjate que se suele utilizar la imagen del marinero, que es como el símbolo de la prisa, lo efímero: el que atraca, desembarca en un lugar y al poco tiempo tiene que zarpar nuevamente. Así, de país en país, o sea, el que no tiene tiempo para profundizar en las relaciones que hace en tierra: llega, mira, descarga y parte. Romance a primera vista, la especie dejándose arrastrar por el impulso de la procreación o el gusto primario, “hacer el amor” y ya. Como si algo tan excelso fuese cosa de coser y cantar. En los tiempos que corren esta actitud ligera puede considerarse de aliento suiSÍDA. Claro que los donjuanes no son únicamente masculinos, Joan Manuel Serrat nos cuenta la historia de una joven reiteradamente “incomprendida”:

**A esa muchacha que dio a morder
su piel de manzana
cuando Cupido
plantaba un nido
en cualquier ventana.
A esa muchacha que tuvo al barrio**

**Guardando cola
y revoloteando como polillas
en las farolas.**

A veces una decepción amorosa en edades tempranas, lleva a una falta de fe en el amor; eso que suelen llamar tirarse al abandono y que puede expresarse en el descuido del aspecto personal o en la inútil venganza contra el resto de los seres del sexo opuesto, como haciéndoles pagar las culpas de quien le abandonó —propósito injusto que suele traducirse como: voy a romperle el corazón a todo el que pueda. En esta absurda guerra de “géneros” quien termina destruyéndose es el propio homicida, como le pasa a la chica de Serrat:

**A esa muchacha que fue
piel de manzana
se le quebró el corazón
de porcelana,
se le bebieron de un trago
las sonrisas
la primavera con ella
tuvo prisa.**

Dijo Benavente que **en asuntos de amor los locos son los que tienen más experiencia. De amor no preguntes nunca a los cuerdos los cuerdos aman cuerdamente, que es como no haber amado nunca.** Ciertamente, los locos son los que saben amar, pero no los locos en el sentido psiquiátrico del término, ni los que saltan de pareja en pareja por deporte, sino los que desatan todas sus pasiones, los que no miden su entrega, los que no calculan ni piden a cambio nada de lo que ofrecen, sino la más tierna y honda caricia. Las muchachas(os) al estilo “piel de manzana”, que no buscan amor sino el elemental intercambio corporal, se desgastan el alma; y, con el alma deteriorada, poco hace un ser sobre la tierra. Era de esperar este final que da Serrat a su canción:

**Muchachas tristes
que florecisteis en mis aceras,
bien poco ha escrito,
en vuestros cuadernos,
la primavera
y llega el invierno.**

El intenso frío de esa soledad no radica en la falta de pareja sino en la ausencia de fe en sí mismo para hallar una relación que le sacuda. Se hace doblemente difícil encontrar amor a quien no le quedan sentimientos para buscarlo: **amar es el más poderoso hechizo para ser amado.**

John Dewey decía que **el amor es un océano de emociones. Rodeado completamente de muchos gastos.** Aquí la cosa se complica ya que la asociación es con dinero o inversiones. Hay —lamentablemente— quienes prostituyen el verbo amar: lo ponen en función de intereses mercantiles —y no me refiero sólo al jineterismo. Algunos piensan que, para conquistar a X muchacha, es imprescindible tener recursos: porque sacarla a tal o más cual lugar, comprarle un regalo H o Y, o llevarla a comer, a Z restaurante, cuesta... en fin, que **para tenerla hay que tener.** Esto no suele preocupar a las muchachas ya que, por tradiciones machistas, son siempre las invitadas, las piropeadas y no las que le caen atrás al varón —con excepciones, por supuesto. (Muchos aseguran que son realmente ellas las que seducen y nos hacen creer que somos nosotros los conquistadores.) El caso es que existen los que asocian estatus material con

posibilidades amorosas. Habrá quien piense que la realidad es esa, que vivimos días difíciles donde el mercado se impone y el dinero es esencial para el amor. Te dirán la frase clave para ellos: no seas ingenuo, en estos tiempos no camina nada sin el billete. Sin embargo, me atrevo a asegurar que es exactamente lo contrario.

Quizás un “personaje” con cierto poder adquisitivo lleve las de ganar en cuanto a dar determinados tipos de paseos con muchachas. Ahora bien, de ahí al amor hay un buen tramo, **no todo lo que brilla es oro** y, por otra parte, **para el verdadero amor el oro carece de valor**. Aquí volvemos a la pregunta esencial, porque todo depende de ¿a qué le llamamos AMOR? Quien se te acerca por interés no vale un centavo, porque no te busca a ti sino a tus posesiones, tus posibilidades materiales, y por tanto, van a regir a esa relación la hipocresía, la mentira, la infidelidad. Es un callejón sin salida: **todos los caminos del interés conducen al deterioro humano**. El amor es un estado físico-espiritual privilegiado, al que sólo arriban los capaces de dar mucho de sí, los que van en pos de un crecimiento como ser, los que —en medio de tantos paisajes turbios que tiene el mundo— saben dónde buscar la dicha verdadera, la que está mucho más allá de las tontas posesiones materiales que, al fin y al cabo, no pueden aportar nada al divino placer, al gozo real de dos seres identificados. **Los que creen que el dinero lo compra todo es porque han vendido su alma.**

Ciertamente, hay personas que seleccionan la pareja por lo que tenga y no por lo que sea, son esos seres los que viven luego jactándose de sus objetos; incrementando día a día su vacío interior y terminan su vida con el tedio, el mal genio, el estrés, la neurosis, el sin sentido existencial, porque **sólo el amor nos salva de la muerte en vida**. No dejes que el interés, o la necesidad medien en tu selección: no le pongas precio a tu pasión; el que se une a otro por ventajas materiales lo que está haciendo es una transacción económica en lugar de formar una pareja.

El amor es el punto más alto de lo humano y, al entrar en él, se sabe que nada hay como el lenguaje de los cuerpos cuando las miradas cantan en la mágica purificación del uno en el otro. Siempre que pretendas a alguien y ese ser te exija o sugiera “poderes”, no te sientas frustrado(a) por lo que no tienes, lo que debes sentir es pena por quien mediatiza sus sentimientos. **No el que TIENE sino el que ES está más alto.**

Es difícil, muy difícil, encontrar alguien que nos regale la poesía a cada instante de la vida, esa persona que se compenetre con uno de manera que convierta en verso el amanecer, el oleaje del mar y las calles del barrio; que nos enriquece dándole insospechadas honduras a una buena canción o un viejo libro; que vibra ante las miserias del mundo o llora de placer ante cada minúsculo logro de la humanidad. Es difícil, pero cuando se halla —¡ah, cuando se halla!— es como dar con el gran tesoro, el sentido de la vida. Es difícil llegar a ese grado sumo del éxtasis que nos embarga cuando aparece esa otra mitad, y nos lleva de la mano a bucear por los infinitos abismos de corales multicolores de las almas. Hay que rastrear mucho en los demás y en uno mismo, pues, **el amor es una conquista de los que luchan contra las bajas pasiones y pobres sentimientos que nos asaltan**. Es muy difícil llegar a ese mágico punto del AMOR. Cabe, incluso, la posibilidad de no encontrarlo, pero **quien le ha puesto alas a la existencia no puede sino volar hacia el amor, aunque supiera que no ha de llegar, porque el pájaro sin el vuelo perece.**

Como dice Silvio Rodríguez: **lo más terrible se aprende enseguida y lo hermoso nos cuesta la vida**. Nunca renuncies a la pureza que te empina, sólo la virtud que siembres en ti te permitirá hallar la maravilla: **cada cual tiene el amor que se merece.**

Alguien dijo que **al final todos seremos juzgados sobre el amor y por el amor. Nada más**. Por supuesto que el amor es como la suma de sentimientos ideales a los que

podemos aspirar en diversos sentidos. Se puede amar muchas cosas, y, diría mejor, que todo puede ser destino de nuestro amor. Dentro de ese todo ocupa un lugar especial la pareja. Ahora, en cualquier sentido al que nos estemos refiriendo: quien no lleva amor está existiendo por gusto.

El caso de quien se prostituye es el más asfixiante. Las reflexiones sobre el tema casi siempre las hacemos desde el punto de vista social. Solemos pensar en el deterioro de la imagen pública que dan las aceras con mujeres _y hombres_ vendiendo sus cuerpos. Hay países donde ya la gente ni se inmuta, no sólo con la pornografía tradicional (que se vende en estanquillos y pasa por la televisión) sino con la infantil, que es lo más incalificable que pueda existir. La miseria trae esta esclavitud sexual que invade nuestro planeta. Muchos la justifican diciendo, con el cinismo más descarnado, que la prostitución es el oficio más viejo del mundo, y te improvisan todo un tratado histórico que llega hasta la antigua Grecia o dobla por Egipto hacia Babilonia. Los hay que esgrimen machismos de mala muerte, y afirman —obviando que el fenómeno no es exclusivamente femenino— que las mujeres son así, todas son iguales, todas son putas, lo que algunas se controlan. Aquí el «guapetón» siempre acota la excepción de la madre suya (las demás caen en el mismo saco). Hay quienes, lejos de preocuparse por el fenómeno, lo alaban y defienden, y, hasta admiran a quienes se prostituyen, argumentando con la «tesis» de que es un trabajo como otro cualquiera.

En nuestro país, especialmente, existe una versión del comercio sexual: el jineterismo. Es prostitución igual, pero muchos la suavizan con este término por no ser la miseria sino, por lo regular, la ambición, el motivo para ejercer ese “oficio”. Este enfoque del asunto es perjudicial y lleva implícita cierta renuncia a la crítica, porque deja resbalar la idea de que lo hacen por divertirse, por darse ciertos gustos materiales. De manera que tienen todas las posibilidades laborales (son muchachas con alto nivel escolar, las hay con títulos universitarios y hasta las que trabajan y al salir de su centro se ofrecen —lo cual viene siendo una «jornada» extra—) no es la desesperación lo que las arrastra. Mucha gente, si no aprueba, al menos, se hace de la vista gorda con ellas(os). Incluso familiares que, por unas chucherías que la jinetera(o) pueda llevar a la casa, le celebran la “gracia”. Claro que estoy hablando de una minoría; la mayoría le damos la importancia que requiere el asunto, pero, por lo regular, desde la vergüenza social que encierra, y casi nunca explicándonos qué pasa en la vida de esos pobres seres.

Una jinetera suele decir que ella hace con su cuerpo lo que le da la gana, a fin de cuentas: “eso” no se gasta por usarlo. Pero, ¿es el cuerpo realmente lo que ofrece? Piensa en un hombre que le paga a una mujer. Aparentemente es por su cuerpo que ofrece el dinero, pero, si lo miramos fríamente, él también pone el suyo en la transacción sexual, y ella no paga por el cuerpo de él, la única diferencia es a favor de la prostituta, ya que quien se ofrece gratis es él.

Mi buen amigo trovador tiene una canción que vertió sobre mí nuevas luces para examinar el tema:

**No es tu cuerpo de abril lo que ofreces,
Malinche aromada
—portada ambulante de aquella revista
que nunca es hojeada—
entregas tu derecho a confesarte
entregas la ocasión de ser tallada:
sin las desesperadas manos del artista
se queda una escultura
en sólo una silueta manoseada.**

El hombre no le paga exactamente por su cuerpo sino por el derecho de usarlo sin que medie espiritualidad alguna. Él paga por despojarla a ella del derecho a sentir que estremezcan su cuerpo con la poética del enamorado. Él paga por la renuncia de ella a encontrar refugio en el alma del otro.

**No es tu cuerpo —mi amor— lo que apuestas
de vuelta a la almohada
tras tantas preguntas que olvida esa boca
viajando en orgasmos que tiran su puerta en la cara.
No es tu cuerpo —mi amor— son respuestas.
Te va arruinando la ilusión cada jugada.**

Ella no vende su cuerpo sino su derecho a disfrutar realmente, mientras que él le paga porque ella simule ese goce; ella le vende su derecho a hacer humanas preguntas y a recibir profundas respuestas; él le compra palabras estudiadas que no tienen auténticos sentimientos, paga por anularle la sinceridad. Así, cada cual que negocia con ella le está dando dinero por estropearle un poco su autoestima.

**No es tu cuerpo de abril el mendigo de las madrugadas,
es el disfraz de un carnaval
donde eres sólo un arlequín
que hace piruetas con el alma arrodillada.**

**No es tu cuerpo —mi amor— lo que vendes.
No es tu cuerpo —mi amor— lo que pagan.
Es el tiempo de hacerte un abrigo.
Es el tiempo de ser que se escapa.**

Lo que está vendiendo ella —como dice mi amigo trovador— es el tiempo para encontrar el verdadero amor, el de tener experiencias limpias, reales, que la lleven a auténticos enlaces —y aun rupturas— que moldean el espíritu. Le pagan porque renuncie a ser tratada como un ser amado, por algo tan precioso e irrecuperable como es el tiempo que tiene para ser joven y vivir lo que luego ya no se puede vivir: la experiencia desinteresada que la empuja hasta encontrar el amor. Le están comprando la posibilidad de llegar a ser una mujer digna de ser amada; por tanto, ella está vendiendo, en esencia, la posibilidad de ser feliz.

Existen diversos grados de prostitución. Hay quien simplemente busca a un extranjero (o extranjera) para tener una relación que le dé cierto estatus (paseos, viajes; objetos como ropas, efectos electrodomésticos...), es decir, no cobran en efectivo y lo hacen hasta con sutileza -como para no sentirse una vulgar prostituta(o). Otras, incluso, tejen la relación con aparente normalidad y se casan con el extranjero, aunque ella y todo el mundo sepan que no está enamorada (esto cae en el plano, de matrimonio por interés, que no deja de ser una versión del fenómeno). De todos modos, esa persona está renunciando a amar _es igualmente terrible. Hay también casos que no llegan a ofrecer su cuerpo, simplemente flirtean para coger paseito un día y luego se esfuman. Estas suelen creer que no hacen nada perjudicial, que sólo se están divirtiendo. Es el mismo error: cada doblez con la que alguien se ofrece a otro ser, es un rasguño en lo más hondo de su personalidad, y por ahí se le desangra el espíritu.

*Decía Isadora Duncan que **el amor puede ser un pasatiempo y una tragedia**. Yo diría que cuando tornas el amor como un pasatiempo terminas en tragedia, porque nada hay más terrible que consumir el tiempo que nos dan sobre la faz de la tierra sin disfrutar de ese estado de gracia que otorga el verdadero, amor; es como perder una oportunidad única de conocer la más deslumbrante de las ofertas que nos hacen cuando, gracias a nuestros padres, nos abren el contrato de vida.*

En materia de amor, demasiado es todavía poco, la vida es tan corta para amar... sin embargo, hay quienes dejan transcurrir los años obviando la búsqueda desde la honestidad y la ternura, cual si fuesen eternos.

**Anoche tuve un naufrago en la cama.
Me profanó el maldito.
Envuelto en Dios y en sábana
nunca pidió permiso.
Todavía su rayo láser me traspasa.
Hablábamos del cosmos y de iconografía,
pero todo vino abajo
cuando me dio el santo y seña.
Hoy encontré esa mancha en el techo,
tan honda
que me puse a pensar gravemente:
La vida cabe en una gota.**

Carilda Oliver nos mostraba desde su poesía cuanto puede significar un día de entrega, una noche, en la vida de dos seres; pero a veces ese instante supremo se teje durante toda una existencia. La relación de pareja, elevada y profunda, no cae del cielo: los espíritus necesitan un entrenamiento y la escuela que da esos conocimientos es la de la purificación cotidiana.

El poeta Gastón Vaquero nos adentra en la trascendencia de dar con el milagro del auténtico amor:

**Amar es ver en otra persona el cirio encendido,
el sol manuable y personal
que nos toma de la mano como a un ciego perdido
entre lo oscuro,
y va iluminándonos por el largo y tormentoso
túnel de los días,
cada vez más radiante,
hasta que no vemos, nada de lo tenebroso antiguo,
y todo es una música asentada,
y un deleite callado,
excepcionalmente feliz y doloroso a un tiempo,
tan niño enajenado que no se atreve a abrir los ojos,
ni a pronunciar una palabra,
por miedo a que la luz desaparezca, y rueda a tierra el cirio,
y todo vuelva a ser noche en derredor
la noche interminable de los ciegos.⁶³**

CONCLUSIONES:

Consolidar las ideas esenciales del taller e introducir algunas del próximo, a través de la reflexión y el debate del poema, comenzar con su lectura expresiva:

⁶³ El Diablo Ilustrado. Ediciones abril, 2004, Ciudad de la Habana, Cuba, Pág. 173 – 182.

“Con respeto”

*Ni una uña más allá de la justicia
nuestra ventaja y nuestra desventaja
es que vivos o muertos
Jodidos o triunfantes
nos hemos prohibido ser inmundos.
Mario Benedetti.*

*Con respeto a las cosas y a mí mismo
despertaré contento y solidario.
Sé que nadie está a salvo de derrotas
pero se ha de luchar por cada sueño.
Siento que tu mirada está en mi ceño,
en mis hombros, en mi boca, en mi pecho,
en mi amor de los nobles odios buenos,
de los corajes varios, de lo menudos miedos;
en mi amor a la risa, a los niños,
a lo justo, a lo inmenso, a lo pequeño,
a mi tierra, a mi gente, a mi cielo.
A los que se prohíben ser inmundos
el universo siempre da su mano
Por locos que parezcan ser sus sueños.*

18 de octubre 1999 ⁶⁴

DESPEDIDA:

Análisis y debate del siguiente fragmento de El principito del autor Antoine De Saint-Exúpery:

- Las gentes tienen estrellas que no son las mismas. Para unos, que viajan, las estrellas son guías. Para otros, no son más que pequeñas luces. Para otros, que son sabios, son problemas. Para mi hombre de negocios, eran oro. Pero todas esas estrellas callan. Tú tendrás estrellas como nadie las ha tenido...

- ¿Qué quieres decir?

- Cuando mires al cielo, de noche, como yo habitaré en una de ellas, como reiré en una de ellas, te parecerá como si todas las estrellas rieran. ¡Tú, tú tendrás estrellas que saben reír! ⁶⁵

- Análisis del autor y del vocabulario;
- Determinación de las palabras claves;
- Intencionalidad de los personajes en el discurso;
- Debate sobre los subtemas y el tema central, relacionarlo con el modelo del deber ser tratado.

⁶⁴ Guerrero, Antonio. En: “Desde mi altura”, Ed. José Martí, Ciudad de la Habana, Cuba, 2001, Pág. 115.

⁶⁵ De Saint-Exúpery, Antoine. En: El principito, Ed. Gente Nueva, Primera reimposición, 1999, Ciudad de La Habana, Cuba, Pág. 112.

TALLER No 9

Título: Conversando con mi propio yo.

Objetivos:

- Identificar las ideas esenciales del valor honradez de acuerdo con el modelo del deber ser que le corresponde.
- Expresar sentimientos relacionados con la honradez y la autoestima.

Elementos generales:

Valor jerarquizado: responsabilidad.

Manifestación artística que se utiliza:

- Literatura.

INTRODUCCIÓN:

Comienza con la siguiente frase⁶⁶: *“He hecho de mí lo que no sabía, y lo que podía hacer de mí no lo he hecho”*.⁶⁷

- Análisis e interpretación de la frase, reflexionando sobre:
 - Autor de la frase;
 - Contexto en el que se inserta;
 - Ideas fundamentales;
 - Importancia de conocerse a sí mismos;
 - Aprender a construir nuestro futuro sobre bases sólidas;
 - Ser honestos en nuestros actos y prever sus consecuencias;
 - Saber entregar lo bueno que se posee;
- Presentación del título del taller y sus elementos más generales.
- Orientación hacia los objetivos.

DESARROLLO:

- **Ideas esenciales o mensajes que se desea que el estudiante haga suyos:**
 1. El ser humano se basa en la consideración de la vida como lo más importante que existe sobre la tierra.
 2. Requiere que la persona actúe según su conciencia y no bajo la presión de la coacción externa (libertad).
 3. Es un derecho compartido que tenemos todos por igual.
 4. Nuestra dignidad como persona queda situada entre dos coordenadas básicas: la del respeto a nosotros mismos y la del respeto a los demás.
 5. Es la consideración, atención, deferencia que se debe a una persona por su condición de ser humano, es el sentimiento que lleva a reconocer los derechos del otro.
 6. El respeto a los demás es la primera condición para saber vivir y poner las bases a una auténtica convivencia en paz.
 7. El respeto que se exige para uno mismo, se basa en el respeto que se profesa a otro como persona.
 8. Requiere vivir del esfuerzo propio, no apropiarse de la propiedad social o personal de otros.

⁶⁶ Estará copiada en la pizarra, en PowerPoint o en cartel, antes de comenzar el taller.

⁶⁷ El Diablo Ilustrado. Ediciones abril, 2004, Ciudad de la Habana, Cuba, Pág. 78.

▪ **Actividades:**

1- Revisión de la actividad independiente del taller anterior:

- Se selecciona al azar un integrante de cada equipo para exponer o narrar las ideas esenciales de su texto;
- Cada equipo expone las ideas esenciales de su material y después otro miembro da lectura a su poema;
- Selección del mejor poema a partir del criterio del colectivo;
- El poema seleccionado tiene el privilegio de exponerse en la centro del mural de los talleres y se leerá por la radio estudiantil.

2- Lectura expresiva del siguiente poema para reflexionar y debatir sobre los elementos esenciales del valor honradez: dignidad y respeto.

“NADIE”

Nadie alcanza la meta con un solo intento, ni perfecciona la vida con una sola rectificación, ni alcanza altura con un solo vuelo.

Nadie camina la vida sin haber pisado en falso muchas veces. Nadie recoge cosechas sin probar muchos sabores, enterrar muchas semillas y abonar mucha tierra.

Nadie mira la vida sin acobardarse en muchas ocasiones, ni se mete en el barco sin temerle a la tempestad, ni llega a puerto sin remar muchas veces. Nadie siente el amor sin probar sus lágrimas, ni recoge rosas sin sentir sus espinas.

Nadie hace obras sin martillar sobre su edificio, ni cultiva amistad sin renunciar a sí mismo.

Nadie llega a la otra orilla sin haber ido haciendo puentes para pasar. Nadie deja el alma lustrosa sin el pulimento diario de la vida. Nadie puede juzgar sin conocer primero su propia debilidad. Nadie consigue su ideal sin haber pensado muchas veces que perseguía un imposible. Nadie conoce la oportunidad hasta que esta pasa por su lado y la deja ir. Nadie encuentra el pozo del placer hasta caminar por la sed del desierto. Nadie deja arder con fuego dentro sin antes saber lo que es el calor de la amistad.

Nadie deja de llegar cuando se tiene la claridad del don, el crecimiento de su voluntad, la abundancia de la vida, el poder para realizarse y el impulso de sí mismo. Nadie deja de llegar cuando de verdad se lo propone.

*¡Llegarás!*⁶⁸

- Valorar el título, autor, contexto y vocabulario;
- Palabras claves, redes de palabras y recursos expresivos;
- Ideas esenciales y su relación con los elementos esenciales del valor honradez: dignidad y respeto.

3- Análisis de la siguiente frase para conversar sobre la autoestima: “*Converso con el hombre que siempre va conmigo*”⁶⁹

⁶⁸ Cabrera Álvarez, Guillermo. En: Artículo: Tecla ocurrente, Periódico Juventud Rebelde, jueves 5 de junio del 2003, Edición única, Pág. 3.

⁶⁹ El diablo ilustrado. Casa Editora Abril, Ciudad de la Habana, Cuba, 2004, Pág. 73.

Preguntas:

- ¿Conversan ustedes con su interior?
- ¿Creen que existe ese otro yo?
- ¿Consideran que ese otro yo los ayuda a resolver los problemas?
- ¿Se conocen ustedes mismos?
- ¿Se valoran como son o no están de acuerdo con su persona? ¿Con qué si están de acuerdo y con qué no?
- ¿Qué conocen sobre la autoestima? (buscar concepto en el diccionario).

4- Análisis de diferentes elementos acerca de la autoestima.

Autoestima: Es la valoración que tenemos de nosotros mismos, de nuestra valía como persona, y se construye a partir de los pensamientos, sentimientos y experiencias que hemos ido acumulando en el transcurso de nuestra vida. Nos sentimos adecuados o inadecuados, nos gustamos o no. El conjunto de experiencias y evaluaciones realizadas se constituyen en un sentimiento positivo hacia uno mismo, o por el contrario en un sentimiento de descontento por no percibirnos como realmente somos.

Consecuencias de la autoestima: (pueden escribirse en la pizarra o llevarse preparados en PowerPoint, etc.)

Una persona con buena autoestima:

- Posee una mayor capacidad para amar, disfrutar y trabajar creativa y productivamente.
- Tiene mayor capacidad para enfrentar las crisis vitales como oportunidades y no como amenazas.
- Actúa de manera independiente, sin que esto signifique no tomar en cuenta y consideración las opiniones de los demás, siempre que sean sensatas.
- Es capaz de asumir responsabilidades y enfrentar retos de manera entusiasta.
- Disfruta las relaciones interpersonales, en las que se desenvuelve con seguridad y efectividad.
- Posibilita aprender con mayor efectividad.
- Controla sus emociones y sentimientos de manera conveniente.
- Tolerancia bien las frustraciones.
- Reconoce sus logros, pero también sus dificultades.

Una persona con baja autoestima:

- Es insegura.
- Siente soledad.
- Se siente culpable de todo lo que pasa a su alrededor.
- Sufre inferioridad.
- Se siente menospreciado.
- Pierde su autoconfianza.

Condiciones que propician un desarrollo positivo de la autoestima:

- El mantenimiento de vínculos satisfactorios con personas que resulten importantes para el sujeto y a la vez reconocen como importante sus vínculos con él.
- Ser respetado y aceptado en su singularidad como individuo único e irrepetible.
- Toma de sus propias decisiones en lo que compete a la vida.

Actividad independiente:

A. Responder el siguiente cuestionario, de forma individual, sin la ayuda de nadie.

1. ¿Te conoces y aceptas como eres?
2. ¿Eres sincero contigo mismo?
3. ¿Eres capaz de expresar lo que sientes, en la medida adecuada?
4. ¿Te sientes capaz de asumir responsabilidades?
5. ¿Generalmente tus relaciones con los demás resultan satisfactorias?
6. ¿Controlas convenientemente tus sentimientos y emociones?
7. ¿Te sientes a gusto contigo mismo?
8. ¿Tienes sentido del humor?
9. ¿Puedes tomar tus propias decisiones?
10. ¿Eres consciente de tus necesidades psicológicas y puedes canalizarlas adecuadamente?

B. Leer y analizar el siguiente texto del Diablo Ilustrado,⁷⁰ para determinar cómo se reflejan en el texto las ideas esenciales del valor honradez y de qué medios expresivos se vale el autor para ello.

Diablo Ilustrado:

❖ Converso con el hombre que siempre va conmigo.

Siempre es abril a la hora en que comienzas la lectura, Todo florece con la luz que deslizas sobre el libro como una primavera de las almas. Es este instante en que te tengo (o en que te soy), el de mayor placer de mi existencia: es tu avidez, por lo tanto, el único sentido de mi viaje. Tú eres mis posesiones; no tengo -ni quiero tener- otro privilegio que llegar, página tras página, al umbral de tus encantos dejando interrogantes y respuestas que nos lleven un poquito más lejos en la experiencia humana. Ebrio de gozo, ante el leve roce de tus manos, salgo a pasear por los jardines insondables de los pensamientos. No me abandones, respira el aroma de los sentimientos eternos junto a este vasallo del amor...

El diablo ilustrado.

Conócete a ti mismo, reza un proverbio griego. Puede parecer paradójico, pero solemos rastrear críticamente en los demás con mucha más facilidad que en nosotros mismos; de lo cual se infiere que, con no poca frecuencia, uno viaja como en un cuerpo prestado.

⁷⁰ Del texto del artículo se entrega una copia por cada dos o tres alumnos, o por equipos, organizados previamente.

Dice él que no es feo, pero hay que verlo cómo trata de usted al que se le para enfrente en el espejo; sin dudas, un chiste que nos pone a pensar sobre la distancia entre una persona y la imagen que tiene de sí misma.

A veces se cuenta con un amigo, una amante, o un familiar que sabe ser reflexivo y sincero, que nos alerta con dulces razones sobre nuestras deficiencias. Más no es fácil encontrar a la persona con capacidad para penetrar en nuestro espíritu y señalarnos las debilidades, defectos, o aspectos superables. No porque nos falten seres queridos, pero, por lo regular la novia(o), arrastrada por la pasión, nos lleva suave; el familiar, madre o padre, no habita frecuentemente en el ambiente de un joven, casi nunca comparte las salidas de uno, y —aun en los casos en que hasta nos adivinan los pensamientos— suele haber un respeto que nos lleva a reservarnos los detalles más íntimos. La ventaja la tendría el amigo(a) con quien es más común que se abra el cofre de nuestro interior; sin embargo, las amistades tienden más a ser cómplices que fiscales o están muy identificadas con nuestro comportamiento y cojean de nuestra misma pata.

¿Qué hacer entonces? ¿Encerrarnos en una concha? No, es muy beneficioso gozar del punto de vista de los seres más allegados; incentivarlos incluso, con nuestras confesiones, a que nos juzguen severamente. Pero **no hay quién pueda conocernos mejor que nosotros mismos**. Ese aprendizaje se alcanza con un ejercicio difícil, cuyo resultado puede ser realmente espectacular si lo realizas con esmero.

La crítica constante, el análisis riguroso de quién es uno, de cómo actúa, de dónde viene y hacia dónde va, es el único camino a la armonía espiritual que, a su vez, es la única manera de llegar a la real felicidad -esa que, erróneamente, muchos buscan fuera de ellos.

El despertador te denuncia

**ante el amanecer que ya te espera,
abres los ojos despejados y bostezas
y regatas la primera sonrisa,
infantil,
porque no te izas vestido de mujer.**

Pero corres a asearte:

**el agua se divierte allá en tu rostro,
el peine va a valsar allá en tu pelo
y de pronto
tu mirado se estrella en el espejo
y salta**

la personalidad de fuera sobre ti.

Es un tema de un amigo trovador que, cuando lo escucho, creo ver a esa muchacha muy joven buscando en el espejo la imagen dictada por las modas, el qué dirán, los prejuicios y esquemas que imponen un comportamiento:

**La personalidad de fuera sobre ti
es una máscara que cubre tu niñez,
que alguien quiso llamar “la madurez”
y no es más que no hablar como sueles pensar
y no es más que no hacer lo que quieras hacer:
es aparentar
y entonces te me vistes de mujer.**

Ser como otros esperan y mutilar el ánimo de la inocencia, de la bondad, por exigencias ajenas basadas en falsos convencionalismos, puede conducir a una dable moral, a un

constante histrionismo que melle el espíritu, que le corte sus alas; terminamos entonces, como en esta canción, siendo muy diferentes a lo que quisimos ser:

**Y te golpean los años que no tienes,
el gran amor que nunca fue el amor
y una locura ya no te entretiene
porque dejaste ya de ser menor,
no hace años,
hace un rato,
cuando el “dichoso” espejo te hizo ver
que tienes que vestirte de mujer.**

La autenticidad cuesta enfrentamientos con los demás y con uno mismo. Los ambientes sociales que nos rodean tienden a dictar modelos, patrones de imagen y comportamientos que homogeneizan a las personas. Las tradiciones, las reglas morales de la familia, gravitan sobre nosotros y no es que nos rebelemos contra todo esto, pero debemos ser analíticos y desechar lo que resulte un lastre para empujar nuestra conducta hacia el bien, la honestidad, la espontaneidad, la sencilla y verdadera belleza. Ojo: no asociar normas —morales o de convivencia y tradiciones— con esquemas o camisas de fuerza, muchas están asentadas en lo mejor de nuestra identidad, cultural; llevan en sí la sabiduría de generaciones y ayudan al desarrollo y florecimiento de la vida de uno y de quienes nos rodean. Sin ellas, el mundo sería caótico. Aunque entre ellas también se filtran los convencionalismos, lo anacrónico, el sinsentido, los falsos pudores y creencias.

**¿Qué necesita un ser humano
para no apartarse de sí?
¿A qué distancia están mis manos
de la gente que conocí?
¿Qué le ha faltado a la verdad
para quererla disfrazar?
¿Por qué un bufón llena el lugar
donde hubo un sitio para amar?**

Silvio Rodríguez nos cae a preguntas desde una canción y, precisamente, en el proceso que va de alcanzar una respuesta a buscar otra superior, está la clave de toda la existencia. Ante cada dilema de comportamiento en que nos coloca una norma hay que salir por el rumbo de las preguntas hacia los orígenes, las razones y la vigencia o caducidad que esa regla pueda tener. **Para romper un esquema hay que conocerlo bien, o se puede estar violando hacia el mismo esquema por un camino más largo.**

El desarrollo del pensamiento, que sólo el estudio constante otorga, es la única vía para liberar a la personalidad de todas las ataduras. Si no, se anda luchando como a ciegas sin saber contra qué, y lo más pasible entonces es que te suceda lo que a Fernando Pessoa en estos versos:

**He hecho de mí lo que no sabía,
Y lo que podía hacer de mí no lo he hecho.**

En el andar cotidiano hay múltiples trampas que te pueden alejar de tus sueños, de ti mismo(a). Modelos nos sobran: desde el hermano mayor, o el padre —al que la madre, noblemente, quiere que te parezcas—; las cándidas cenicientas o gallardos héroes de los libros de cuentos o, más tarde, otros personajes parecidos —pero epidérmicos— de las revistas de vanidades y peliculitas del Hollywood jabonero; los amigos “triunfadores” a los que uno suele imitar; hasta el “príncipe azul” de esa muchacha —por la que estamos locos de amor— en el que tratamos de convertirnos. Así, entre los ídolos naturales, los de ficción y los fabricados por los medios masivos, se nos ahoga el yo en un océano de mimetismo. Goethe dejó escrito:

**Puede vivirse cualquier vida
si uno no se pierde así mismo.**

**No pierdes si todo extravías,
siempre que sigas el que has sido.**

A cada paso cotidiano se abren múltiples caminos, muchos de ellos falsos; el talento para escoger el que lleva más, lejos parte del conocimiento de tu lugar en el universo; ahora, para saber ese lugar con exactitud, tienes que conocer lo más posible ese universo y, sobre todo, conocerte a ti mismo. Duro ejercicio ese. Tengo la impresión de que los seres humanos somos como el mar: extensos y profundos; tanto que, por mucho que nos autoanalicemos, no tocaremos fondo.

De todo lo meditado podemos arribar a una conclusión muy elemental: el ser humano es lo más complejo que se ha creado. Sin embargo, muchos no se detienen a pensar en los infinitos factores que tienen que confluír para levantar una mano, o mover simplemente un dedo; ¡qué dejaremos entonces para lo que implica llegar a un concepto filosófico o hurgar en los laberintos de la psiquis humana!

Alguien dijo: **cada hombre tiene tres caracteres: el que exhibe, el que tiene, y el que cree que tiene.** Esto es muy real y muestra lo complejo del asunto. Ciertamente, tú eres una persona adecuándose a un determinado medio social (uno suele moldearse según el ambiente, a veces hasta limitándose y hay incluso, quienes se montan un personaje por simple inercia o por conveniencia). Así mismo, eres un misterio del que conoces algo, y sobre él tendrás más control en la medida en que te auto estudies; pero también posees una percepción de quién eres ante los ojos de los demás: ¿cómo me verán? Esto tiene múltiples aristas que pasan por lo escudriñador(a) que seas en cada detalle de tus relaciones, para acercarte objetivamente a esa imagen que tenga otro de ti y, por su puesto, pasa también por los diversos y posibles tú de acuerdo con los diferentes interlocutores.

Tampoco es para volverse loco con las dimensiones de uno, pero ciertamente, la primera persona del singular es el enigma más grande que ha tenido la historia de la humanidad; desde que se descubrió el YO vienen desfilando en espiral filósofos y artistas en una larga carrera de relevo por su propia esencia. Quizás sea esta búsqueda el origen de la frase: **de poeta y de loco, todos tenemos un poco** pues, salvo los que van flotando a la deriva por la vida, todos nos hemos preguntado alguna vez ¿quién soy?

Yo no soy yo.

**Soy este
que va a mi lado sin yo verlo;
que, a veces, voy a ver,
y que, a veces, olvido.**

**El que calla, sereno, cuando hablo,
el que perdona, dulce, cuando odio,
el que pasea por donde no estoy,
el que quedará en pie cuando yo muera.**

Juan Ramón Jiménez marca en estos versos una diferencia entre el ser que acciona, habla, pasea, se relaciona con los demás y el que está adentro meditando, soñando: con las reservas de esa zona no expresada por contención o por todo lo que se piensa o se siente, no traducible en palabras.

Uno siempre está conversando consigo mismo —digo, creo que esto le pase a todo el mundo. Hay quienes exageran en esos diálogos y gesticulan y hasta manotean. Alguna pena habrás pasado cuando un chistoso te sorprende en esos trances: jehhhhh, estás hablando solo?

**Converso con el hombre que siempre va conmigo
—quien habla solo espera hablar a Dios un día—,
mi soliloquio es plática con este buen amigo
que me enseñó el secreto de la filantropía.**

Antonio Machado, espléndido ser humano, nos revela en su poesía que era un gran conversador con su interior; hábito por el cual llegó a la clave de la felicidad: el amor a la humanidad.

Para llegar a esa coherencia con uno mismo, en la que no existan grandes contradicciones entre el ser que acciona y el que piensa, es preciso pasar por fuertes discusiones primero.

Ana Ajmátova dice en uno de sus versos: **en el espejo mi doble es tal vez mi contrario.** Más allá de la relativa belleza física —que es lo primero que nuestro ego busca al contemplar su imagen—, es importante adoptar el método de la bruja del cuento: no caer en la vanidad de dime, espejo mágico, ¿quién es la más bella(o) del mundo?, pero sí tener un encuentro serio con él escudriñando mirada adentro. **No hay almohada más blanda que la propia conciencia**, reza un proverbio francés, y esto tiene siendo algo así como tener contento al Pepe Grillo de Pinocho. Si te fijas en ese antológico cuento, verás los problemas que trae al niño-muñeco el no escuchar la voz de sus adentros, simbolizada en el pequeño insecto de esmoquin, paraguas y bombín. Y creo que todos tenemos nuestro Pepe Grillo, aunque algunos Pepes son más exigentes que otros.

Dejó escrito Byron: **los oídos no pueden escuchar ni la lengua puede describir las torturas de ese infierno interior**; claro que el poeta se refiere al alma que busca constantemente elevarse mediante la exigencia cotidiana para consigo misma.

Alguna vez habrás pasado por la duda: ¿he actuado bien? Habrá quienes la olviden, y quienes hagan de esta reflexión un ejercicio constante. Por otra parte, a la hora de buscar respuesta, los hay que justifican un mal paso con meditaciones al estilo de: bueno, eso es lo que hacen los demás no voy a hacer el papel de bobo: total, nadie se va a dar cuenta, y así muchas otras justificaciones que casi siempre pasan por la doble cara o el egoísmo. Se podrán realizar muchas, malas acciones sin ser descubierto por otros, pero **uno puede engañar a todo el mundo menos a uno mismo.** La verdad, a la larga, siempre sale a flote; o porque los demás la encuentran, o —lo que es peor—, porque persiste en el interior de uno quemando el espíritu, destruyendo la autoestima, incrementando —consciente o inconscientemente— la inconformidad. **No hay nada más temible que cargar las 24 horas del día con un miserable: ese es el peor castigo que tiene el miserable.** Que los demás lo descubran, siempre es una posibilidad —dicen que no hay crimen perfecto— pero, en todo caso; de quien no se puede esconder jamás nadie es de sí mismo. José Martí dejó escrito: **El único mundo temible es nuestra propia conciencia, que de cerca nos mira, y de la que nada podemos esquivar.**

Alguien dijo que **la conciencia es, para muchos hombres, la anticipación de la opinión de otros**; y no creo que esa tampoco sea una buena conciencia, porque puede llevarnos a una actuación ante quienes nos rodean, a montarnos un personaje que se comporte complacientemente o, incluso, convenientemente. Me inclino por un cotidiano monólogo interior basado en el más estricto sentido del bien, por encima de intereses o de lo que quiera —o crea— alguien. Esa voz, brotado del espejo, enfrentándonos cada mañana cuando en pleno bostezo nos disponemos al aseo, debe ser sincera hasta la médula, desinteresada, para que así, junto con el rostro, quede lavada el alma. Verás entonces, al salir de casa, cómo la calle se te antoja una amplia pradera de infinitos pequeños detalles que te inspiran a brindar la mano y a respirar hondo, a sonreír ante cada descubrimiento. Serás capaz de un gesto caballeroso, aunque implique —qué importa— una renuncia, un inconveniente. A veces una buena acción cuesta algo, pero

ese sacrificio es el premio que exige tener el alma ligera, alegre, porque le da el alimento que la fortalece: la paz con uno mismo. Dejó escrito fray Luis de Granada: **la buena conciencia es tan alegre, que hace alegres las molestias de la vida.** Y esa es la mayor riqueza que se puede atesorar los materiales se rompen o se pierden y nos traen el temor a que nos las roben, nos las envidien, o nos las quiten: **la conciencia es la única cosa incorruptible que tenemos,** esa viaja con nosotros hasta el final.

Cada uno es como Dios le hizo, y aún peor muchas veces dijo Miguel de Cervantes con su clásico sentido del humor, tras el cual nos lleva a meditar sobre las responsabilidades que uno tiene consigo mismo. No llegamos a la vida por cuenta propia pero sí 'somos responsables del ser que la consume. El propio Cervantes llegó a esta conclusión: **me moriré de viejo y no acabaré de comprender al animal bípedo que llaman hombre, cada individuo es una variedad de su especie.** Coincidirás en que somos unos bichitos complicados; he ahí nuestra riqueza, he ahí el misterio que hace posible el amor: lo incógnito que sobrevive en cada ser humano aun tras el estudio más profundo.

Y ya que hemos pasada estas páginas compartiendo el rompe cabezas más difícil de armar en la historia de la humanidad -el que dibuja al YO—, le doy otra vuelta de tuerca al asunto. Piensa en lo que sucede cuando, además de todas las complejidades expuestas, la persona que se autoanaliza es también un creador, o sea, quien objetiva su interior en una obra de arte, En la creación —digamos, por ejemplo, un escritor— plasma algo de ese ser, que no es el que acciona por la vida ni tampoco, totalmente, el que abarca su interior. Quizás sea un jirón de ambos, pero luego vienen los lectores de la obra y cada cual se apropia y recrea ese pedazo del autor según su manera de percibir. Y esto aún se puede enredar más si la obra tiene resonancia y de todas las apreciaciones se va tejiendo una especie de mito que, a su vez, influye sobre el creador. Hay otra nueva dimensión del asunto, porque sobre el autor comienza a gravitar ese que los demás creen que es.

Simplemente estoy preparándote el campo de reflexión para acercarte al exquisito juego filosófico que hay en este poema sobre sí mismo de Jorge Luis Borges: **Al otro, a Borges, es a quien le ocurren las cosas. Yo camino por Buenos Aires y me demoro, acaso ya mecánicamente, para mirar el arco de un zaguán y la puerta cancel: de Borges tengo noticias por el correo y veo su nombre en una terna de profesores o en un diccionario biográfico. Me gustan los relojes de arena, los mapas, la tipografía del siglo XVIII, las etimologías, el sabor al café y la prosa de Stevenson; el otro comparte esas preferencias, pero de un modo vanidoso que las convierte en atributos de un actor. Sería exagerado afirmar que nuestra relación es hostil; yo vivo, yo me dejo vivir, para que Borges pueda tramar su literatura y esa literatura me justifica.**

Nada me cuesta confesar que ha logrado ciertas páginas válidas, pero esas páginas no me pueden salvar, quizá porque lo bueno ya no es de nadie, ni siquiera del otro, sino del lenguaje o la tradición. Por lo demás, yo estoy destinado a perderme, definitivamente y sólo algún instante de mí podrá sobrevivir en el otro.

Poco a poco voy cediéndole todo, aunque me consta su perversa costumbre de falsear y magnificar. Spinoza entendió que todas las cosas quieren perseverar en su ser; la piedra eternamente quiere ser piedra y el tigre un tigre. Yo he de quedar en Borges, no en mí (si es que alguien soy) pero me reconozco menos en sus libros que en muchos otros o que en el laborioso rasgueo de una guitarra. Hace años yo traté de librarme de él y pasé de las mitologías del arrabal a los juegos con el tiempo y con lo infinito, pero esos juegos son de Borges ahora y tendré que idear otras cosas.

*Así mi vida es una fuga y todo lo pierdo y todo es del olvido, o del otro.
No sé cuál de los dos escribe esta página.⁷¹*

CONCLUSIONES.

Derivar por elaboración conjunta las ideas esenciales trabajadas en el taller a partir de la siguiente historieta:

“Una linda historia”

“Él estaba en tercer año de primaria en la que yo enseñaba.

Mis 34 estudiantes eran queridos para mí, pero Mark Eklund era uno en un millón. Era de muy buena presencia, y tenía esa actitud feliz de estar vivo que hacía hasta sus ocasionales malos comportamientos deliciosos. Mark hablaba incesantemente. Yo tenía que recordarle una y otra vez que hablar sin permiso no era aceptable.

Sin embargo, lo que me impresionaba mucho era su respuesta sincera cada vez que tenía que corregirlo por no portarse bien. Gracias por corregirme hermana. Al principio no sabía cómo comportarme, pero después de poco tiempo, me acostumbré a escucharlo muchas veces al día.

Una mañana me empezaba a impacientar, porque Mark hablaba demasiado, entonces cometí un error de maestra novata.

Miré a Mark y le dije: Si dices una sola palabra más te pondré cinta en la boca.

No habrían pasado diez segundos cuando Chuk dijo: Mark está hablando de nuevo. Yo no le había pedido a ningún alumno que me ayudara, pero ya debido a que había dicho el castigo frente a toda la clase, tenía que aplicarlo.

Recuerdo la escena como si hubiera ocurrido esta mañana. Caminé hacia mi escritorio, abrí muy deliberadamente cada uno de los cajones y saqué el masking tape. Sin decir una palabra me acerqué al escritorio de Mark, corté dos piezas de cinta e hice una gran X sobre su boca. Después regresé al frente del salón.

Al momento que miré de reojo a Mark él me guiñó un ojo. Con eso tuve de sobra.

Comencé a reír. La clase vitoreaba mientras yo caminaba hacia el escritorio de Mark, le saqué la cinta y me encogí de hombros. Sus primeras palabras fueron: Gracias por corregirme hermana.

Al final de año me pidieron que enseñara matemática para secundaria.

Los años volaron y antes de que me diera cuenta Mark estaba en mi clase de nuevo.

Estaba más guapo que nunca e igual de educado.

Debido a que tenía que escuchar mis instrucciones atentamente en la nueva matemática no habló tanto en tercero de secundaria como en tercero de primaria.

Un viernes las cosas simplemente no se sentían bien. Habíamos estado trabajando en un nuevo concepto toda la semana y yo sentía que los estudiantes no estaban entendiendo, frustrados consigo mismos y tensos unos con los otros. Tenía que detener eso antes de que se saliera de control.

⁷¹ El diablo ilustrado. Casa Editora Abril, Ciudad de la Habana, Cuba, 2004, Pág. 73.

Así que les pedí a cada uno una lista de los nombres de los otros estudiantes del salón en dos hojas de papel dejando un espacio entre cada nombre.

Después les dije que pensaran en las cosas más bonitas que pudieran decir de cada uno de sus compañeros y que las escribieran. Les tomó el resto de la clase terminar la tarea, y cuando se estaban yendo cada uno me entregó los papeles. Charlie sonrió. Mark dijo: Gracias por enseñarme hermana. Que tenga un buen fin de semana.

Ese sábado, escribí el nombre de cada uno de ellos en una hoja de papel por separado y enlisté lo que cada uno había dicho de ese individuo. El lunes le di a cada alumno su lista.

Muy pronto todos los alumnos estaban sonriendo. ¿De verdad? Escuché que susurraban.

No sabía que eso significaba algo para alguien, no sabía que les agradaba tanto a los demás.

Nunca nadie mencionó esos papeles en clase otra vez. Yo nunca supe si los discutieron después de clase o con sus padres, pero no importaba. La actividad había cumplido su propósito. Los estudiantes estaban contentos consigo mismo y con los demás de nuevo.

Ese grupo de estudiantes siguió adelante con sus estudios.

Varios años más tarde después que regresé de vacaciones, mis padres me encontraron en el aeropuerto. Mientras íbamos de regreso a casa, mamá me preguntó las preguntas usuales acerca de mi viaje, el clima, mi experiencia en general. Hubo una pausa en la conversación. Mamá le dio una mirada a papá y simplemente dijo, ¿papá?, mi padre se aclaró la garganta como lo hace antes de algo importante.

Los Eklunds llamaron ayer en la noche, empezó. ¿De veras? Dije.

No he sabido nada de ellos en años. Me pregunto cómo estará Mark, papá respondió calladamente. Mark murió en Viet Nam. El funeral es mañana y a sus padres les gustaría que tú fueras. Hasta este día aún puedo recordar el letrero 1-494 donde papá me dijo lo de Mark.

Nunca antes había visto a un soldado en un ataúd militar. Mark se veía tan guapo, tan maduro. Todo lo que podía pensar en ese momento era:

Mark, yo daría todo el Masking Tape del mundo si tan solo pudieras hablarme.

La iglesia estaba llena con los amigos de Mark. La hermana de Chuk cantó el himno de batalla de la república.

Por qué tenía que llover el día del funeral. Ya era suficientemente difícil con la grava. El pastor dijo las oraciones habituales, y se tocó la música. Uno por uno los que amaron a Mark caminó cerca del ataúd y lo rociaron con agua bendita. Yo fui la última en bendecir el ataúd.

Mientras estaba parada ahí uno de los soldados se me acercó. ¿Era usted la maestra de matemáticas de Mark? Me preguntó. Yo asentí, mientras continuaba mirando fijamente el ataúd. Mark hablaba mucho de usted, me dijo.

Después del funeral la mayoría de los antiguos compañeros de clase de Mark se dirigieron a la granja de Chuk, para almorzar. Los padres de Mark estaban allí obviamente esperándome. Queremos enseñarle algo dijo su padre, sacando una cartera de su bolsillo. Le encontraron esto a Mark cuando murió, pensamos que a

lo mejor lo reconocería. Abriendo la billetera cuidadosamente sacó dos piezas de una libreta que obviamente había sacado, pegado y doblado muchas veces.

Yo sabía sin mirar que los papeles eran en los que yo había enlistado todas las cosas buenas de cada uno de los compañeros de Mark había dicho de él.

Muchas gracias por haber hecho eso dijo la mamá de Mark. Como puede ver Mark lo valoraba.

Los compañeros de Mark se empezaron a reunir alrededor de nosotros.

Charlie sonrió y dijo: Yo todavía tengo mi lista está en el cajón arriba de mi escritorio en mi casa.

La esposa de Chuk dijo: Chuk me pidió que pusiera la suya en nuestro álbum de bodas. Yo también tengo la mía dijo Marilyn. Está en mi diario.

Entonces Viqui, otra compañera sacó la cartera de su bolsa y enseñó su lista ya vieja al grupo. Siempre cargo con esto, dijo Viqui. Creo que todos aún tenemos nuestras listas.

Ahí fue cuando yo finalmente me senté y lloré, lloré por Mark y por todos sus amigos que no lo verían de nuevo.

El propósito de esta carta es motivar a todos a elogiar a la gente que aman y cuidan, generalmente tendemos a olvidar la importancia de mostrar nuestro afecto y amor.

Algunas veces la cosa más pequeña puede significar mucho para otra persona.

Cosecha lo que siembras: suerte en el amor, gente a la que le importas, y el sentimiento cálido que viene de amar a los demás y de valorarse a uno mismo”.⁷²

DESPEDIDA:

Lectura expresiva y análisis del siguiente poema, para introducir algunas ideas del próximo taller (del poema se le entregan copias o se expone en un cartel, PowerPoint, pizarra, etc.):

Elige:

*“Elige amar en lugar de odiar
Elige reír en lugar de llorar
Elige crear en lugar de destruir
Elige perseverar en lugar de renunciar
Elige alabar en lugar de criticar
Elige dar en lugar de robar
Elige actuar en lugar de aplazar
Elige crecer en lugar de consumirte
Elige vivir en lugar de morir”.⁷³*

- Valorar el título;
- Determinar palabras claves y redes de palabras;
- Valorar las relaciones lexicales de antonimia;
- Determinar el tema.

⁷² Anónimo. En: Sitios Educativos. (Internet).

<http://www.educarchile.cl/ntg/sitios_educativos/1618/propertyvalue-22833.html> [Consulta: 16 feb. 2004].

⁷³ De Calcuta, Madre Teresa. En: Sitios Educativos. (Internet).

<http://www.educarchile.cl/ntg/sitios_educativos/1618/propertyvalue-22833.html> [Consulta: 17 feb. 2004].

TALLER No 10

Título: Te deseo lo suficiente.

Objetivos:

- Reconocer las ideas esenciales del valor laboriosidad.
- Argumentar las ideas fundamentales que sostienen el valor de la honradez de acuerdo con el modelo del deber ser que le corresponde.
- Expresar sentimientos relacionados con la honradez.

Elementos generales:

Valor jerarquizado honradez.

Manifestaciones artísticas que se utilizan:

- Literatura.
- Teatro.

INTRODUCCIÓN:

- Debatir las ideas esenciales del valor honradez manifestados en el texto del diablo ilustrado orientado en el estudio independiente anterior.
- Presentación del título del taller y sus elementos más generales.
- Orientación hacia los objetivos.

DESARROLLO:

▪ **Ideas esenciales o mensajes que se desea que el estudiante haga suyas:**

1. Se basa en la consideración de la vida del ser humano como lo más importante que existe sobre la tierra.
2. Requiere que la persona actúe según su conciencia y no bajo la presión de la coacción externa (libertad).
3. Es un derecho compartido que tenemos todos por igual.
4. Nuestra dignidad como persona queda situada entre dos coordenadas básicas: la del respeto a nosotros mismos y la del respeto a los demás.
5. Es la consideración, atención, deferencia que se debe a una persona por su condición de ser humano, es el sentimiento que lleva a reconocer los derechos del otro.
6. El respeto a los demás es la primera condición para saber vivir y poner las bases a una auténtica convivencia en paz.
7. El respeto que se exige para uno mismo, se basa en el respeto que se profesa a otro como persona.
8. Requiere vivir del esfuerzo propio, no apropiarse de la propiedad social o personal de otros.

▪ **Actividades:**

- 1- Actividad grupal: "Razón suficiente"
 - a) Organizar el grupo en los dos equipos existentes;
 - b) Un equipo registrará en la mitad de la pizarra los adjetivos relacionados con el valor honradez;
 - c) El otro equipo registrará en la otra mitad de la pizarra los sustantivos que pueden ser relacionados con el valor honradez;
 - d) Cada equipo trabajará en completar oraciones según el siguiente esquema:

Es un _____, porque _____
sustantivo adjetivo argumento

- e) Al final triunfará el equipo que forme más oraciones y mejor pueda argumentar la relación sustantivo-adjetivo elaborada;
- f) El equipo ganador pedirá al perdedor una tarea para el próximo taller, que puede ser redactar oraciones relacionadas con el valor tratado, o dibujar, etc. Y además tiene el privilegio de seleccionar primero la obra de teatro en la que prefieran trabajar de las dos que se presentan a continuación.⁷⁴

2- Lectura expresiva de las dos obras de teatro:⁷⁵

“Historia de la cuchara y el tenedor”.

“El jardín de la amistad”

Obra de teatro: “Historia de la cuchara y el tenedor”.

Personajes: Cuchara

Tenedor

Espumadera

Cucharón

Aparecen todos los cubiertos sobre la mesa, tranquilos y callados; se escuchan voces cercanas y al momento se levanta la cuchara.

Cuchara: -Tenedor, llegó el momento de comenzar nuestra tarea.

Tenedor: -Déjame dormir que tengo sueño.

Cuchara: -Ven, vamos a enfriar la comida.

Tenedor: -Chica, déjame tranquilo que estoy cansado.

Cuchara: -Pero... cansado de qué, si hoy no has hecho nada, a ti no te corresponde trabajar en el desayuno.

Tenedor: -Tú quieres que yo trabaje para enfriarte la sopa.

Cuchara: -No, no tienes razón, yo no puedo darles a los muchachos el caldo caliente porque pueden quemarse.

Tenedor: -Claro, todo lo hago yo, tú solo lo fácil.

(en ese momento se paran y se acercan el cucharón y la espumadera).

Cucharón: -Tenedor, cuántas veces te voy a explicar que las mujeres hacen mejor que el hombre todas las cosas de finura y elegancia.

Espumadera: -Sí, entiende que ustedes los hombres son como el león, o como el caballo de pelear que no está contento ni se pone hermoso, sino cuando huele a batalla y a trabajo.

Cucharón: -La mujer no es como nosotros, sino como una flor y hay que tratarla con mucho cuidado porque si la tratan mal, se marchita, lo mismo que las flores.

Tenedor: -Bueno, yo no quiero que se marchiten, ni se mueran, pero no me gusta trabajar, no y ya.

Cuchara: -Eres un holgazán, ¿Acaso sabes cuánto trabajaron para hacerte?

⁷⁴ Para mayor explicación sobre esta técnica buscar: González Rodríguez, Nidia y otros. En: Técnicas participativas de educadores cubanos, primer libro, Ed. Colectivo de investigación educativa “Graciela Bustillos”, Ciudad de la Habana, Pág. 46-47.

⁷⁵ Estas obras de teatro fueron creadas por la autora del trabajo, están dedicadas a niños de primaria y pueden ser representadas por éstos o por adolescentes, jóvenes o adultos.

Tenedor: - ¿A mí? Seguro que nada.

Cuchara: -Pues estás equivocado, porque tienen que buscar muchos metales, hervirlos para hacer ladrillos de ellos, después recortarlos en las máquinas para platearlos en la artesa y después de trabajar mucho, salen las cucharas y los tenedores.

Tenedor: -Si... pero yo tengo dientes y tú no.

Cuchara: -Para eso hay que calentarlo de nuevo en el horno y después con otra máquina salen ya con tu figura.

Tenedor: - ¿Y ya, salen como yo?

Cuchara: -No, todo eso lo hacen los hombres fuertes y trabajadores, después las mujeres hacen ese trabajo curioso y fino como el de tu cabo.

Tenedor: -Entonces, para todo hay que trabajar.

Cuchara: -Sí, cada uno tiene que hacer lo suyo para que la vida sea más linda y cuando uno sabe lo que han hecho los hombres en el mundo, siente grandes deseos de hacer más que ellos todavía.

Cucharón: -Tienes razón, esa es la vida, porque los que están con los brazos cruzados sin pensar y sin trabajar, viviendo de lo que otros trabajan, esos comen y beben como los demás hombres, pero en verdad, esos, no están vivos.

Tenedor: -Es cierto, tienes razón y yo quiero vivir, voy a trabajar y así podré convertirme en el león del mundo. ¿Verdad espumadera?

Espumadera: -Sí, así podrás ser lo que quieras, lo que logres hacer de ti y estarás siempre contento y hermoso.

Tenedor: -Si, vivamos felices, yo rápido enfriaré la sopa, no te preocupes, Mientras tanto tú cantas y me haces más feliz.

(La cuchara canta contenta mientras el tenedor enfría la sopa y tararea junto a ella)

Cuchara: canción: "Vamos a vivir, vivir;
Vamos a trabajar los dos.
Vamos a brindarnos amor;
Trabajando y viviendo así.
Se repite: Vamos a trabajar los dos,
Vamos a brindarnos amor."

FÍN.

Obra de teatro: "Una frase y una sonrisa".

Personajes: Roberto
Enrique
Jany
María Mantilla
Bebé
Sonia

Al abrirse el telón, aparecen cuatro niños sentados en dos bancos, uno al frente del otro, con libros sobre las piernas:

Roberto: -Oye, nos falta la tarea de Lengua Española.

Jany: -Ah, sí, la frase que tenemos que llevar; vamos a hacerla ahora mismo que ya terminamos Matemática.

(Todos guardan la libreta de Matemática y buscan la de Lengua Española)

Sonia: -Yo tengo una idea, porque como las mujeres somos más inteligentes, nos toca primero.

(Todos hacen muecas de desacuerdo)

Enrique: -Oye, que mujeres de qué, esta es la ley del más fuerte y deciden los hombres, la diremos nosotros, dale Robe, piensa.

Roberto: -No chico, pensemos todos juntos y ya.

Enrique: -Ah, déjate de boberías, aprende a mandar.

Roberto: -Es que...

Enrique: -Es que nada, los hombres son los que mandan o tú te vas a dejar gobernar.

Roberto: -No, yo... bueno, pensemos rápido.

Sonia: -Ja, ja, ja, ya la tengo: "La mujer es más bella cuanto más se arregla".

Jany: -¿Y esa frase? (extrañada) ¿De dónde es?

Sonia: -¿Cómo que de dónde?

Jany: -Sí, ¿De qué libro?; nunca lo he leído.

(En ese momento llegan dos niños que se encontraban sentados en un banco cerca, de donde habían escuchado...)

Jany: -¿Los podemos ayudar en algo?

Sonia: -¿Quiénes son ustedes?

María Mantilla: (Demorando un poco)

-Somos de otra escuela y queremos hacer la tarea con ustedes.

Jany: -Sí, cómo no, pueden sentarse.

Sonia: -total tanta discusión y las mujeres son las que deben decir la frase pues somos más lindas ¿no? Y si nos arreglamos y nos vestimos bien... ya tú sabes.

Jany: -Sonia, si eres linda es porque eres buena, la verdadera belleza se lleva por dentro y no por fuera como tú piensas...

Sonia: -Bah, con un buen vestidito soy más linda que cualquier niña buena.

María Mantilla: -Mira ¡¿Qué es más bello que una flor?! Y si la pones en un búcaro muy lindo no luce, pero si la pones en un ligero cristal de manera que el vaso no sea más que la flor, lucirá con verdadera elegancia.

Bebé: -Pues sí, vestida sencilla puedes ser más hermosa, y quien conoce a la belleza la respeta y la cuida.

Jany: -Claro la elegancia del vestir, la grande y verdadera está en la fortaleza del alma.

Roberto: -Sí Sonia, un alma honrada, inteligente y libre da al cuerpo de la mujer más elegancia y poder que las modas más ricas de las tiendas.

Sonia: -Ya estoy entendiendo, todo no es el vestido, ya que lo importante es la persona y como piense, o sea, quien tiene mucho adentro necesita poco afuera ¿No?

Enrique: -Tienes razón y ahora tengo una idea que entre todos podemos analizarla, oigan: "Los niños debían juntarse una vez por lo menos a la semana para ver a quién podían hacerle algún bien".

Jany: -Muy bien, esa frase está preciosa y te salió del corazón.

Bebé: -Bueno, tenemos que irnos (Parándose) Pero cuando vayas a explicarla, (refiriéndose a Enrique), puedes decir que desde que podemos pensar, debemos pensar en todo lo que vemos y debemos trabajar para que puedan ser honrados todos los hombres.

Enrique: -Está muy buena tu idea, lo tendré en cuenta.

(Todos se despiden saludándose a la vez)

Sonia, Roberto, Enrique: -Chao, chao, hasta pronto...

- Jany:** -¿Cuándo nos volveremos a ver?
Bebé: -Pronto, cualquier día. (Bebé y María se alejan conversando)
Bebé: -Se me olvidó decirle a Enrique que hoy aprendió a ser un hombre honrado.
María Mantilla: -Sí, aunque no les dijimos la verdad de nosotros.
Bebé: -Bueno, en realidad... Somos de otra escuela (riéndose) además, no nos creerían que yo soy Bebé el protagonista de un cuento.
María Mantilla: -Sí, en el cuento de Bebé y el Señor Don Pomposo, como tampoco creerán que estuvieron conversando con María Mantilla.
Bebé: -La que recibió todos esos preciados tesoros que escribió José Martí.
María Mantilla: -qué bueno que todos lo quieren como nosotros.
Bebé: -Pues todo el que lo quiera, que le regale ahora mismo, sin demora, su más grande sonrisa y una buena acción.
María Mantilla: -Pues vamos a regalarle otra buena acción.
 (Se alejan sonrientes)

FÍN.

- 3- Reflexión y debate analizando las ideas esenciales de las obras analizadas y relacionándolas con los elementos que relacionan los modelos del deber ser de los valores tratados: laboriosidad y honradez.
- 4- Cada equipo seleccionará la obra que va a representar, así como la forma para su representación: con títeres, siendo ellos los actores, etc.

Actividad independiente:

- a) Se les explica a los estudiantes que tendrán la posibilidad de buscar un tema que quieran sea tratado en los talleres relacionado con los valores que se quieren formar y desarrollar, se entrega a cada uno un papelito para que escriba el tema que prefiere y se recogen al final.⁷⁶
- b) Cada equipo leerá nuevamente su obra de teatro y seleccionarán los personajes.

CONCLUSIONES:

Derivar por elaboración conjunta las ideas esenciales trabajadas en el taller a partir de la siguiente tecla ocurrente:

“Suficiente”

“Estando en un aeropuerto escuché un padre e hija en sus últimos momentos juntos. Se anunciaba la salida del vuelo de ella, y junto a la puerta la escuché decir:

- papi, nuestra vida juntos ha sido más que suficiente. Tu amor es todo lo que siempre necesité. Te deseo lo suficiente a ti también.

Se besaron y ella partió. El caminó hacia la ventana donde yo estaba sentado. Ahí parado yo podía ver que quería y necesitaba llorar. Intenté no ser un intruso en su privacidad, pero él me preguntó:

- ¿Alguna vez dijo adiós sabiendo que será para siempre?

⁷⁶ De los temas mencionados por los estudiantes se seleccionarán los tres más solicitados para incluirlos en los próximos talleres.

- Sí, lo he hecho. Perdona por preguntar, pero ¿por qué es este un adiós para siempre?
- Soy viejo –respondió- y ella vive muy lejos, tengo desafíos por delante y la realidad es que su próximo viaje de vuelta será para mi funeral.
- Cuando decía adiós –le pregunté-, le escuché decir “te deseo lo suficiente”. ¿podiera preguntarle qué significa?

Empezó a sonreír.

- Ese es un deseo que ha pasado de generación en generación. Mis padres lo decían a cualquiera.

Hizo una pausa por un momento, y volteando hacia arriba como tratando de recordar en detalle, sonrió una vez más.

- Cuando nosotros decimos “te deseo lo suficiente”, estamos deseándole a la otra persona que tena una vida llena de suficientes cosas buenas que los sostengan.

Continuó y luego volteando hacia mí, compartió lo siguiente como recitándolo de memoria:

Te deseo el suficiente sol para mantener tu actitud brillante.

Te deseo la suficiente lluvia para apreciar más el sol.

Te deseo la suficiente felicidad para mantener tu espíritu vivo.

Te deseo el suficiente dolor para que los pequeños placeres de la vida aparezcan más grandes.

Te deseo la suficiente ganancia para satisfacer tus deseos.

Te deseo la suficiente pérdida para apreciar todo lo que posees.

Te deseo los suficientes “olas” para que te lleven a través del “adiós final”.

Dicen que toma un minuto encontrar a un apersona especial, una hora para apreciarla, un día para amarla, pero una vida entera para olvidarla.

*Disfruta especialmente de la gente a tu alrededor y desea a todos lo suficiente”.*⁷⁷

- Valorar el título;
- Determinar la forma elocutiva predominante y los recursos expresivos;
- Valorar el cierre.

DESPEDIDA:

Escribir en la pizarra la siguiente frase: **“Disfruta especialmente de la gente a tu alrededor y desea a todos lo suficiente”** para que cada estudiante escriba un poema titulado “Te deseo lo suficiente”, o sea, que cada uno desee lo suficiente que crea puede ofrecer.

En el próximo taller estaremos conversando y debatiendo sobre otro valor muy importante...

⁷⁷ Cabrera Álvarez, Guillermo. En: Artículo: Tecla ocurrente, Periódico Juventud Rebelde, jueves 22 de mayo del 2003, Edición única, Pág. 3.

TALLER No 11

Título: Nuestra verdad.

Objetivos:

- Caracterizar las ideas esenciales que sostienen el valor de la honestidad de acuerdo con el modelo del deber ser que le corresponde.
- Valorar la verdad, la justicia y la sinceridad como elementos esenciales en la vida del ser humano.

Elementos generales:

Valor jerarquizado: Honestidad.

Manifestación artística que se utiliza:

- Literatura.

INTRODUCCIÓN:

Comienza con la siguiente frase⁷⁸: *“La razón es como un brazo colosal, que levanta a la justicia donde no pueden alcanzarla las avaricias de los hombres”*.⁷⁹

- Análisis e interpretación de la frase, reflexionando sobre:
 - Autor y vocabulario;
 - Palabras claves;
 - Ideas centrales;
 - Importancia de la justicia;
 - Rechazo a la avaricia;
 - Relación entre razón y justicia;
 - Relación entre, verdad, justicia y sinceridad;
 - Importancia de la verdad para ser justos y sinceros.
- Presentación del título del taller y sus elementos más generales.
- Orientación hacia los objetivos.

DESARROLLO:

- **Ideas esenciales o mensajes que se desea que el estudiante haga suyos:**

1. La justicia es el reflejo en la conciencia del hombre de la correlación entre los derechos y deberes del aportar y el recibir.
2. Representa la virtud de la equidad, de la igualdad y el orden.
3. Muestra el reconocimiento de que hay que darle a cada uno lo que es suyo y por lo tanto supone al menos, la presencia de otra persona a la que debe respetarse.
4. La verdad es el reflejo en la conciencia del hombre de la realidad tal y como es, en un momento dado.
5. La vida en sociedad exige el reconocimiento de la verdad. Esta debe ser promovida y sostenida, dicha y respetada.

⁷⁸ Estará copiada en la pizarra, en PowerPoint o en cartel, antes de comenzar el taller.

⁷⁹ Martí Pérez, José. En: “La exposición de material de ferrocarriles de Chicago”, La América, Nueva York, septiembre de 1883, T. 8, Pág. 352.

6. Se opone a la verdad, la mentira propiamente dicha, pero también la información parcial o deformada y la manipulación de la información con fines oportunistas.
7. La sinceridad consiste en actuar y expresarse sin fingimiento, con sencillez y veracidad.
8. Puede extenderse hacia tres ámbitos: hacia uno mismo, hacia los demás, hacia la sociedad en general.

▪ **Actividades:**

- 1- Lectura expresiva, reflexión y debate sobre el siguiente poema para introducir las ideas esenciales del valor honestidad:

“En mi verdad”

*La razón es como un abrazo colosal,
que levanta la justicia donde
No pueden alcanzarla las avaricias
de los hombres.*

José Martí.

*¿Dónde está la razón? Se preguntaron.
Pero entre miedos y otras cosas indignas
se perdió la llave
y la razón quedó tras la puerta
y yo quedé encerrado al otro lado,
en este mundo que no es el que yo quiero.
Y aunque de pronto el cielo se cargó de sombras
sepan los tan felices de su última ignominia,
que en mi osadía el terror no funciona,
que en mi honor la injusticia no trabaja,
que en mi vida la avaricia no mella,
que en mi verdad la dignidad cohabita,
que en mi amor la alegría siempre llega.*

9 de junio del 2001.⁸⁰

- Breve presentación de Antonio Guerrero como escritor. Alusión a su poemario.
- Análisis del vocabulario, las palabras claves y el lenguaje;
- Determinación de la rima y la métrica.
- Selección de subtemas y tema central, relación con las ideas esenciales del valor honestidad.

- 2- Lectura expresiva y análisis de la historieta: **“La Tres Bardas”**, insistir e ir incluyendo elementos del modelo del deber ser de la honestidad a través de su debate:

⁸⁰ Guerrero, Antonio. En: Desde mi altura, Ed, José Martí, 2001, Ciudad de la Habana, Cuba, Pág. 157.

“Un discípulo llegó muy asustado a la casa de Sócrates y empezó a hablar de esta manera: “Maestro, quiero contarte cómo un amigo tuyo estuvo hablando de ti con malevolencia...”

Sócrates lo interrumpió diciendo: ¡Espera! ¿Ya hiciste pasar a través de las Tres Bardas lo que me vas a decir?

-¿Las Tres Bardas?

- Sí. –replicó Sócrates- La primera es la VERDAD. ¿Ya examinaste cuidadosamente si lo que me quieres decir es verdadero en todos sus puntos?

- No... lo oí decir a unos vecinos.

- ¿Pero al menos lo habrás hecho pasar por la segunda barda, que es BONDAD? ¿Lo que me quieres decir es por lo menos bueno?

- No, en realidad no; al contrario...

- ¡Ah! –Interrumpió Sócrates- Entonces vamos a la última barda. ¿Es NECESARIO que me cuentes eso?

- Para ser sincero, no; necesario no es.

- Entonces, -sonrió el sabio- si no es verdadero, ni bueno, ni necesario sepultémoslo en el olvido. ⁸¹

➤ Analizar el mensaje de la historieta y el lenguaje utilizado.

3- Actividad grupal:

- a) Aparecerá el acróstico en cartulina o en computación, según las condiciones existentes (no debe hacerse en la pizarra pues simultáneamente se debe ir elaborando el modelo del deber ser de la honestidad en la pizarra; aunque puede hacerse a la inversa: el acróstico en la pizarra y el modelo en una cartulina o en la computadora, siempre y cuando esta tenga la conexión necesaria con un TV para su correcta visibilidad);
- b) Se dividen los dos equipos que ya están organizados;
- c) Al equipo que le corresponde su turno, se le informa la ubicación de la palabra que deben buscar y después se le hace la pregunta correspondiente, repitiéndola hasta tres veces si es necesario;
- d) Cada equipo responderá una pregunta teniendo en cuenta las cuadrículas que debe llenar del acróstico, comenzando por las horizontales y de arriba hacia abajo;
- e) Los equipos tienen un tiempo límite para responder a su pregunta, de no contestarla se la pasa al otro equipo;
- f) Cada respuesta correcta es un punto para el equipo y al final se reconocerá el ganador;
- g) Se resaltarán los elementos esenciales del modelo del deber ser de la honestidad para ir elaborándolo entre todos;
- h) Después de determinado el acróstico se realizarán las preguntas necesarias para completar el modelo del deber ser de la honestidad;

⁸¹ Anónimo. En: Calviño, Manuel. Orientación educativa. Esquema referencial de alternativa múltiple. Ed. Científico-Técnica, La Habana, Cuba, 2000, Pág. 155.

- i) Al final debe quedar en la pizarra el modelo del deber ser de la honestidad y se reflexionará al respecto.

Ubicación de cada respuesta:

Horizontales:

- 1) 1ra columna, a partir de la 5ta fila (honradez)
- 2) 2da columna a partir de la 2da fila (laboriosidad)
- 3) 3ra columna a partir de la 3ra fila (mentir)
- 4) 4ta columna a partir de la 2da fila (esmerado)
- 5) 5ta columna a partir de la 5ta fila (soborno)
- 6) 6ta columna a partir de la 1ra fila (constante)
- 7) 7ma columna a partir de la 5ta fila (imparcial)
- 8) 9na columna a partir de la 5ta fila (acomodamiento)
- 9) 10ma columna a partir de la 5ta fila (dar)
- 10) 11na columna a partir de la 5ta fila (verdad)
- 11) 12ma columna a partir de la 3ra fila (sinceridad)
- 12) 13ra columna a partir de la 2da fila (justicia)
- 13) 14ta columna a partir de la 1ra fila (traición)

Verticales:

- 14) 2da fila a partir de la 5ta columna (modesto)
- 15) 3ra fila a partir de la 4ta columna (sencillo)
- 16) 5ta fila a partir de la 1ra columna (honestidad)

Sistema de preguntas:

Horizontales:

- 1) Valor trabajado anteriormente y que posee quien rechaza la envidia y la corrupción. (Resp: honradez).
- 2) Valor imprescindible para ser un hombre honrado y que rechaza la vagancia y la apropiación de los frutos del trabajo ajeno. (Resp: laboriosidad).
- 3) Acción negativa que debe rechazarse para demostrar decencia, decoro y sinceridad. (Resp: mentir) (Del valor que comenzamos a estudiar pueden decir: ¿dónde ubicarían la mentira en el modelo del deber ser?) (Respuesta: Entre los elementos a rechazar por las personas que poseen el valor).
- 4) El trabajo es el criterio determinante de la valoración social del hombre y ser laborioso requiere de un ser humano que se dedique a él en todas sus posibilidades. (Resp: esmerado).
- 5) Acción negativa que rechaza quien asume que el ser humano debe vivir del esfuerzo propio, no apropiarse de la propiedad social o personal de otros. (Resp: soborno).
- 6) Ser laborioso no significa solamente participar activamente un día en una actividad por importante que esta sea, requiere mucho más del ser humano. (Resp: constante).
- 7) Es importante conocer los hechos tal y como ocurren y tener en cuenta todos y cada uno de los elementos relacionados con él para actuar o enjuiciar al respecto correctamente. (Resp: imparcial) (Del valor que comenzamos a estudiar pueden decir: ¿dónde ubicarían *imparcial*, en el modelo del deber

ser?) (Respuesta: Entre los elementos que responden a cómo debe ser el hombre para poseer el valor que se comienza a estudiar).

- 8) Para llegar a ser un hombre laborioso no basta con rechazar la vagancia y la apropiación de los frutos del trabajo ajeno. (Resp: acomodamiento).
- 9) Acción importante para retribuir todo lo que ofrece la vida. (Resp: dar).
- 10) Cualidad que le permite al hombre crecer cada día más como ser humano. (Resp: verdad) (Del valor que comenzamos a estudiar pueden decir: ¿dónde ubicarían la *verdad*, en el modelo del deber ser?) (Respuesta: Entre los elementos esenciales a tener en cuenta para poseer el valor).
- 11) Cualidad que le permite al ser humano mantener relaciones interpersonales positiva, necesaria además para lograr el mejoramiento humano que se necesita en el mundo de hoy. (Resp: sinceridad) (Del valor que comenzamos a estudiar pueden decir: ¿dónde ubicarían la *sinceridad*, en el modelo del deber ser?) (Respuesta: Entre los elementos esenciales a tener en cuenta para poseer el valor).
- 12) Acción que permitiría la paz que tanto se necesita en el mundo y que se impone para su supervivencia. (Resp: justicia) (Del valor que comenzamos a estudiar pueden decir: ¿dónde ubicarían la *justicia*, en el modelo del deber ser?) (Respuesta: Entre los elementos esenciales a tener en cuenta para poseer el valor).
- 13) Acción negativa que rechaza fuertemente la verdad. La sinceridad y la justicia. (Resp: traición) (Del valor que comenzamos a estudiar pueden decir: ¿dónde ubicarían la *traición* en el modelo del deber ser?) (Respuesta: Entre los elementos a rechazar por las personas que poseen el valor).

Verticales.

- 1) Cualidad positiva que debe demostrar el ser humano para ser honrado, valor imprescindible para llegar a poseer un nuevo valor. (Resp: modesto).
- 2) Otra cualidad positiva que debe demostrar el ser humano para ser honrado, valor imprescindible para llegar a poseer un nuevo valor. (Resp: sencillo).
- 3) Valor que tiene como elementos esenciales la verdad, la sinceridad y la justicia, que rechaza la mentira y la traición, y que además responde a las ansias del ser humano de ser cada día mejor. (Resp: honestidad)

			H	O	N	R	A	D	E	Z						
L	A	B	O	R	I	O	S	I	D	A	D					
	M	E	N	T	I	R										
	E	S	M	E	R	A	D	O								
	M	E		S	O	B	O	R	N	O						
C	O	N	S	T	A	N	T	E								
	D	C		I	M	P	A	R	C	I	A	L				
	E	I		D		C										
	S	L		A	C	O	M	O	D	A	M	I	E	N	T	O
	T	L		D	A	R										
	O	O		V	E	R	D	A	D							
		S	I	N	C	E	R	I	D	A	D					
	J	U	S	T	I	C	I	A								
T	R	A	I	C	I	Ó	N									

4- Lectura y análisis de las siguientes frases, para argumentar cómo reflejan en sí mismas el valor honestidad:

FRASES:

- “Amo las sonoridades difíciles y la sinceridad, aunque pueda parecer brutal”.⁸²
- “La verdad es la estrella sin la cual el alma humana no es más que noche”.⁸³
- “Las palabras deshonran cuando no llevan detrás un corazón limpio y entero. Las palabras están de más, cuando no fundan, cuando no esclarecen, cuando no atraen, cuando no añaden...”⁸⁴

Actividad independiente:

- Estudiar y ensayar las obras de teatro.
- Traer para el próximo taller una historieta, poema o canción relacionada con el valor honestidad que comenzamos a trabajar.

CONCLUSIONES:

Derivar por elaboración conjunta las ideas esenciales trabajadas en el taller a partir de la lectura expresiva del siguiente poema de Excilia Saldaña. Valorar aspectos formales.

- Abuela, ¿has conocido la **mentira**?
- Sí, es un dardo de vidrio que te hiere la mejilla.
- El jardín tiene una flor muerta.

⁸² Martí Pérez, José. En: Somos Jóvenes, Artículo: El diablo ilustrado, Revista mensual de la Casa Editora Abril, Ciudad de La Habana, Cuba, octubre 1997, Cuba, Pág. 35.

⁸³ Hugo, Víctor. En: Compact Océano, Diccionario de Sinónimos y Antónimos, Grupo Editorial, Pág. 813.

⁸⁴ Martí Pérez, José. En: Somos Jóvenes, Artículo: El diablo ilustrado, Revista mensual de la Casa Editora Abril, Ciudad de La Habana, Cuba, octubre 1997, Cuba, Pág. 35.

- ¡Qué extraño, abuela!
- El árbol tiene una rama desierta.
- ¡Vaya rareza!
- La jaula tiene cerrada la puerta.
- ¡No lo creo, abuela!
- Extraño, raro e increíble es que el que tenga joyas, no las cuide y, cual baratijas las venda.

>>En la feria de la mentira siempre existen mercaderes de bajezas.

- ¡Abuela!

- Adivina, abuela, si eres buena adivinadora, adivinafina. ¿En qué se diferencia engaño, fantasía, mentira e ilusión? ¿En qué se diferencian, adivinadora, adivinafina? ¡Dame la solución!

- El enigma con el enigma se contesta: En lo que ellos se apartan, se diferencian. Como la serpiente del ave y el hombre de la bestia.

- Abuela, ¿y si todos estuvieran juntos, cómo sería el teorema?

- La mentira y la serpiente se arrastran; la ilusión y el ave vuelan; el engaño y la bestia destruyen; la fantasía y el hombre crean.⁸⁵

DESPEDIDA:

Lectura expresiva del siguiente poema para introducir algunas ideas esenciales del próximo taller:

“La verdad”

De frente a tu mirada he vuelto a amanecer.
Sin miedo a mi dolor sanó mi herida
Tomando en tu jardín la más querida
Flor llena de tu aroma y de tu ser
De frente a ti hoy sigo caminando;
Con paso firme el sol cubre mi huella.
Cuán hermoso es poder seguirte amando,
Multiplicar mi amor por cada estrella.
Bien sabes tú que hay días de dolor
Cuan el aliento se hace más profundo.
Solo la vida es vida si hay valor
De llevar la verdad de frente al mundo.

25 de enero de 1999.⁸⁶

- Valorar el autor, título de la obra y vocabulario;
- Palabras claves;
- Ideas esenciales.

⁸⁵ Saldaña, Excilia. En: La noche, Ed. Gente Nueva, segunda edición 2002, Ciudad de la Habana, Cuba, Pág. 33-34.

⁸⁶ Guerrero, Antonio. En: Desde mi altura, Ed. José Martí, 2001, Ciudad de la Habana, Cuba, Pág. 47.

TALLER No 12

Título: Creo en ti.

Objetivos:

- Identificar las ideas esenciales que sostienen el valor de la honestidad de acuerdo con el modelo del deber ser que le corresponde.
- Valorar la verdad, la justicia y la sinceridad como elementos esenciales en la vida del ser humano.

Elementos generales:

Valor jerarquizado: Honestidad.

Manifestaciones artísticas que se utilizan:

- Literatura.
- Cine.

INTRODUCCIÓN:

Comienza con la siguiente frase⁸⁷: *“El corazón del hombre necesita creer en algo, y cree en las mentiras cuando no encuentra verdades en las que creer”*.⁸⁸

- Análisis e interpretación de la frase, reflexionando sobre:
 - Determinación de las palabras claves;
 - Análisis de la relación lexical entre los términos;
 - Necesidad del hombre de sentir y creer en lo que siente;
 - Importancia de la verdad, la justicia y la sinceridad para el ser humano y sus relaciones;
 - Importancia de la verdad, la justicia y la sinceridad para el mundo en general;
 - Rechazo a la mentira, la injusticia y la hipocresía;
- Presentación del título del taller y sus elementos más generales.
- Orientación hacia los objetivos.

DESARROLLO:

- Ideas esenciales o mensajes que se desea que el estudiante haga suyos:

1. La justicia es el reflejo en la conciencia del hombre de la correlación entre los derechos y deberes del aportar y el recibir.
2. Representa la virtud de la equidad, de la igualdad y el orden.
3. Muestra el reconocimiento de que hay que darle a cada uno lo que es suyo y por lo tanto supone al menos, la presencia de otra persona a la que debe respetarse.
4. La verdad es el reflejo en la conciencia del hombre de la realidad tal y como es, en un momento dado.
5. La vida en sociedad exige el reconocimiento de la verdad. Esta debe ser promovida y sostenida, dicha y respetada.
6. Se opone a la verdad, la mentira propiamente dicha, pero también la información parcial o deformada y la manipulación de la información con fines oportunistas.
7. La sinceridad consiste en actuar y expresarse sin fingimiento, con sencillez y veracidad.

⁸⁷ Estará copiada en la pizarra, en PowerPoint o en cartel, antes de comenzar el taller.

⁸⁸ José de Larra, Mariano. En: Compact Océano, Diccionario de Sinónimos y Antónimos, Grupo Editorial, Pág. 804.

8. Puede extenderse hacia tres ámbitos: hacia uno mismo, hacia los demás, hacia la sociedad en general.

- Actividades:

- 1- Lectura expresiva y debate sobre las palabras de Graciela Heder en el periódico juventud rebelde sobre la belleza:

“La belleza siempre impacta. Nadie puede dejar de reconocer que la belleza física es un factor deseable y deseado y que, en primera instancia, puede abrir muchas puertas. Pero más allá de favorecer un primer acercamiento, no asegura nada. La belleza física, de por sí, no asegura la perpetuidad o la continuidad de los sentimientos despertados por la persona que la posee. La belleza interna, espiritual, en cambio, puede perpetuar los sentimientos y hacer que los mismos perduren, incluso después de la muerte. Con la belleza interior sucede un fenómeno opuesto a la belleza externa. El paso de los años deslucen inexorablemente las bondades del cuerpo. Aunque se lo cultive y se lo someta a cirugías, su belleza decrece. Para quienes cultivan lo lindo de su interior, con el paso del tiempo ocurre lo contrario: El cuerpo envejece, pero el espíritu se hace cada vez más noble y más hermoso. Cuidemos nuestro cuerpo, es importante, pero fundamentalmente cuidemos nuestro espíritu, ya que es muchísimo más esencial.”⁸⁹

- Datación, vocabulario y palabras claves;
- Recursos expresivos;
- Establecimiento de las relaciones entre la belleza física y la belleza espiritual;
- Llevar a los estudiantes a la reflexión sobre las ideas esenciales del taller.

- 2- **Cine** debate del filme: Único testigo.

Actividad grupal:

- ✓ Antes de proyectar el filme en el video, se les explicará a los estudiantes que en esta ocasión se les entregará el conflicto fundamental y las preguntas a responder sobre el mismo, sino que tendrán ellos mismos la oportunidad de concebirlos;
- ✓ Se divide el grupo en los dos equipos que ya están organizados;
- ✓ Cada equipo determinará en conjunto un conflicto fundamental y 3 preguntas sobre el filme relacionadas con los elementos esenciales del modelo del deber ser de la honestidad y otras 3 relacionadas con sus valores formales;
- ✓ Se realizará el debate inmediatamente después de observado el filme, a través de las respuestas de un equipo al otro, el primer equipo realiza su conflicto y sus preguntas al contrario y viceversa;
- ✓ Para triunfar en esta actividad se valoran tres elementos esenciales: profundidad del conflicto y las preguntas, las respuestas al equipo contrario y la relación de los mismos con el valor tratado;

⁸⁹ Cabrera Álvarez, Guillermo. En: Tecla ocurrente, <<Variaciones>>. “Periódico Juventud Rebelde”, Ciudad de la Habana, jueves 5 de enero del 2004, Pág. 3.

- ✓ El equipo ganador tiene la posibilidad de seleccionar el filme que se trabajará en otro taller más adelante: cuando estemos trabajando el valor patriotismo, en el taller No 21;
 - ✓ Para ese taller No 21 deben haber visto el nuevo filme y traer preparado el conflicto fundamental y las preguntas para el debate del mismo (los dos equipos);
 - ✓ A continuación, el grupo acordará lugar, hora y fecha en que puedan ver el filme seleccionado.
- 3- Proyección del filme.
- 4- Reflexión y debate del mismo teniendo en cuenta el modelo del deber ser de la honestidad.

Actividad independiente:

Ensayo de las obras de teatro para su presentación en el próximo taller.

CONCLUSIONES:

Derivar por elaboración conjunta las ideas esenciales trabajadas en el taller a partir del filme tratado anteriormente.

DESPEDIDA:

Analizar y valorar el título del taller y responder a las siguientes preguntas:

¿Creen en su profesora, en sus amigos, en su familia, en ustedes mismos?

¿En quién creen y por qué?

TALLER No 13

Título: ¿Quién descubre más y mejor...?

Objetivos:

- Argumentar las ideas esenciales que sostienen el valor de la honestidad de acuerdo con el modelo del deber ser que le corresponde.
- Valorar la verdad la justicia y la sinceridad como elementos esenciales en la vida del ser humano.

Elementos generales:

Valor jerarquizado: Honestidad.

Manifestaciones artísticas que se utilizan:

- Literatura. - Pintura. - Música.
- Teatro (representaciones teatrales).

INTRODUCCIÓN:

Comienza con la siguiente frase⁹⁰: *“Ser bueno es fácil, lo difícil es ser justo”*.⁹¹

- Análisis e interpretación de la frase, reflexionando sobre:
 - Conceptos fundamentales y la relación entre ellos;
 - Concepto de bien, verdad, justicia y sinceridad;
 - Relación entre estos conceptos;
 - Necesidad de ellos en el mundo;
 - Consecuencias de la injusticia, la mentira y la hipocresía;
 - Rechazo a la injusticia, al abuso, al atropello, etc. y combatividad ante sus manifestaciones;
- Presentación del título del taller y sus elementos más generales.
- Orientación hacia los objetivos.

DESARROLLO:

- **Ideas esenciales o mensajes que se desea que el estudiante haga suyos:**
 1. La justicia es el reflejo en la conciencia del hombre de la correlación entre los derechos y deberes del aportar y el recibir.
 2. Representa la virtud de la equidad, de la igualdad y el orden.
 3. Muestra el reconocimiento de que hay que darle a cada uno lo que es suyo y por lo tanto supone al menos, la presencia de otra persona a la que debe respetarse.
 4. La verdad es el reflejo en la conciencia del hombre de la realidad tal y como es, en un momento dado.
 5. La vida en sociedad exige el reconocimiento de la verdad. Esta debe ser promovida y sostenida, dicha y respetada.
 6. Se opone a la verdad, la mentira propiamente dicha, pero también la información parcial o deformada y la manipulación de la información con fines oportunistas.
 7. La sinceridad consiste en actuar y expresarse sin fingimiento, con sencillez y veracidad.

⁹⁰ Estará copiada en la pizarra, en PowerPoint o en cartel, antes de comenzar el taller.

⁹¹ Hugo, Víctor. En: Compact Océano, Diccionario de Sinónimos y Antónimos, Grupo Editorial, Pág. 800.

8. Puede extenderse hacia tres ámbitos: hacia uno mismo, hacia los demás, hacia la sociedad en general.

- Actividades:

1- Lectura de la tecla ocurrente: “La carreta vacía” para reflexionar y debatir sobre las ideas esenciales del taller y algunas de las ideas esenciales de los modelos del deber ser trabajados hasta el momento, que responden a los valores laboriosidad, honradez y honestidad:

“La carreta vacía”

“Caminaba con mi padre cuando él se detuvo en una curva y después de un pequeño silencio preguntó:

- *Además del cantar de los pájaros, ¿Escuchas alguna cosa más?*

Agudicé mis oídos y unos segundos después respondí:

- *Escucho el ruido de una carreta.*
- *Eso es –dijo mi padre-, es una carreta vacía.*
- *¿Cómo sabes, papá, que es una carreta vacía, si aún no la vemos?*
- *Es muy fácil saber cuándo una carreta está vacía, por causa del ruido. Cuanto más vacía, mayor es el ruido.*

Me convertí en adulto y hasta hoy cuando veo a una persona hablando demasiado, interrumpiendo la conversación de todos, siendo inoportuna y violenta, presumiendo de lo que tiene, sintiéndose prepotente y haciendo menos a la gente, tengo la impresión de oír la voz de mi padre:

“Cuanto más vacía la carreta, mayor el ruido que se hace.”

La sencillez consiste en callar nuestras virtudes y permitir a los demás descubrirlas. Así llenarás “la carreta” con tu sabiduría y no harás tanto ruido en tu paso.”⁹²

2- Actividad en equipos: Análisis del siguiente fragmento, para responder con tres ejemplos cada equipo (de los dos ya constituidos) qué actitudes positivas han realizado en la última semana y cuáles pueden realizar en la que le sigue:

“Cuando medimos lo que tenemos, el resultado de la medición depende de cómo miremos las cosas. Si tenemos amor, amigos, salud, buen humor y actitudes positivas para con la vida, tenemos todo. Si somos “pobres de espíritu”, no tenemos nada. Conocí a una persona tan pobre, pero tan pobre, tan pobre, ¡qué solo tenía dinero!”⁹³

- Valorar el lenguaje;
- Analizar la penúltima oración del texto en lo sintáctico y lo semántico.

3- Actividad grupal: “¿Quién descubre más y mejor...?”

- a) Se ofrecen dos pinturas (en cartulina, PowerPoint o en hojas reproducido una por cada dos o más estudiantes, o una por equipo), que expresan las dos obras de teatro que representarán los estudiantes;
- b) La primera pintura está relacionada con la obra “historia de la cuchara y el tenedor” que van a representar a continuación, el equipo que va a

⁹² Cabrera Álvarez, Guillermo. En: Tecla ocurrente, <<Variaciones>>, “Periódico Juventud Rebelde”, Ciudad de la Habana, jueves 10 de julio del 2003, Pág. 3.

⁹³ Cabrera Álvarez, Guillermo. En: Tecla ocurrente, Regalo de jueves, “Periódico Juventud Rebelde”, Ciudad de la Habana, jueves 10 de julio del 2003, Pág. 3.

representar esta obra debe permanecer en silencio y el otro equipo debe identificar los personajes y recordar la idea central de la historia relacionada con la pintura;

- c) Lo mismo ocurrirá con la otra pintura relacionada con la obra “Una frase y una sonrisa”, el equipo contrario debe identificar los personajes y recordar la idea central de la historia;
- d) Ganará el equipo que más recuerde de la historia verdadera que representa la obra;
- e) El equipo ganador puede decidir ser el primero o el segundo en la representación de su obra.

4- Representación de las obras de teatro:

- a) Cada equipo representará su obra;
- b) El equipo observador debe permanecer en silencio y muy atento;
- c) Terminada cada representación se debatirá nuevamente sobre la obra y el valor que esta representa;
- d) Debe hacerse énfasis en lo que trasmite cada personaje relacionándolo con el valor de la honestidad y con los otros valores estudiados hasta el momento;
- e) Deben rechazarse fuertemente los antivalores presentes en cada obra y exaltarse cada acción positiva y sus consecuencias;
- f) Al final se pedirá un fuerte aplauso para los dos equipos.

Actividad independiente:

Cada equipo realizará una pintura relacionada con la obra de teatro del equipo contrario.

CONCLUSIONES:

Derivar por elaboración conjunta las ideas esenciales trabajadas en el taller apoyándose en la siguiente reflexión de Antoine de Saint-Exupéry:

“...Te juzgarás a ti mismo le respondió el rey. Es lo más difícil. Es mucho más difícil juzgarse a sí mismo que juzgar a los demás. Si logras juzgarte bien a ti mismo, es porque eres un verdadero sabio”⁹⁴.

DESPEDIDA:

Preguntas:

¿Les gustó el taller de hoy?

¿Les gustaron las obras de teatro?

¿Sobre qué valores tratan estas obras?

¿Les gustaría representar una obra relacionada con el valor de la honestidad?

⁹⁴ De Saint-Exupéry, Antoine. En: El Principito, Ed. Gente Nueva, Primera reimpresión, 1999, Ciudad de la Habana, Cuba, Pág. 53-54.

Pensar sobre los valores fundamentales que se expresan a través de la siguiente canción por el cantautor Silvio Rodríguez: “Canción de navidad”⁹⁵ y prepararse para expresarlos al inicio del próximo taller.
Se proyecta a través de la computadora y el TV el video de la canción.

Texto de la canción: “**CANCION DE NAVIDAD**”

*El fin de año huele a compras,
A horas buenas y postales
con votos de renovación;
y yo qué sé del otro mundo
que pide vida en los portales,
me doy a hacer una canción.*

*La gente luce estar de acuerdo,
maravillosamente todo
parece afín al celebrar.
Unos festejan sus millones,
otros la camisita limpia
y hay quien no sabe qué es brindar.*

*Mi canción no es del cielo,
las estrellas, la luna,
porque a ti te la entrego,
que no tienes ninguna.*

*Mi canción no es tan sólo
de quien pueda escucharla,
porque a veces el sordo
lleva más para amarla.*

*Tener no es signo de malvado
y no tener tampoco es prueba
de que acompañe la virtud;
pero el que nace bien parado,
en procurarse lo que anhela
no tiene que invertir salud.*

*Por eso canto a quien no escucha,
a quien no dejan escucharme,
a quien ya nunca me escuchó:
al que su cotidiana lucha
me da razones para amarle:
a aquel que nadie le cantó.*

*Mi canción no es del cielo...
Mi canción no es tan sólo... (Se repite el estribillo)*

⁹⁵ Del texto de la canción se entrega una copia por cada dos o tres alumnos, o por equipos, organizados previamente.

TALLER No 14

Título: Recogiendo corazones y besos.

Objetivos:

- Reconocer las ideas esenciales del valor honestidad de acuerdo con el modelo del deber ser que le corresponde.
- Caracterizar las ideas fundamentales que sostienen el valor de la solidaridad de acuerdo con el modelo del deber ser que le corresponde.
- Expresar sentimientos relacionados con la honestidad y la solidaridad.

Elementos generales:

Valor jerarquizado: honestidad y solidaridad.

Manifestaciones artísticas que se utilizan:

- Literatura.
- Teatro (representaciones teatrales)

INTRODUCCIÓN:

Comienza con la siguiente frase⁹⁶: “...sembrando bien, al menos se recogen corazones”.⁹⁷

- Análisis e interpretación de la frase, reflexionando sobre:
 - Palabras subrayadas, significación;
 - Significado de las buenas relaciones entre los hombres;
 - La vida te recompensa por cada buena acción;
 - Veracidad del refrán: “Hacer bien y no mirar a quien”;
 - Deber de todos los ciudadanos de ayudar a los demás;
 - Sentirse feliz con cada buena acción.
- Presentación del título del taller y sus elementos más generales.
- Orientación hacia los objetivos.

DESARROLLO:

- Ideas esenciales o mensajes que se desea que el estudiante haga suyos:

1. El hombre debe poseer conciencia de la pertenencia a una comunidad concreta.
2. Actuar siempre en correspondencia con el provecho y la defensa de los miembros de la colectividad a que pertenece.
3. Asumir el colectivismo como la libre actuación dentro de un empeño compartido con otros sujetos libres y la construcción del bienestar común a través de la participación de todos;
4. Comprender que el individuo es más pleno cuando conjuga armónicamente los intereses personales y de todo el pueblo.
5. Actuar siempre teniendo en cuenta que la ayuda mutua consiste en empeñarse por el bien común, es decir, de todos y de cada uno.
6. Comprender que una sociedad es justa, democrática y fuerte, cuando es capaz de ayudar y privilegiar a los más débiles (niños, incapacitados, ancianos, enfermos).

⁹⁶ Estará copiada en la pizarra, en PowerPoint o en cartel, antes de comenzar el taller.

⁹⁷ Martí Pérez, José. En: “Carta a Manuel Mercado”. Guatemala, 6 de julio, 1878. O. C., T. 20, Pág. 51-55. Cotejada en el manuscrito original. E., T. 1, Pág. 122-126.

■ **Actividades:**

1- Debate sobre los valores fundamentales que se expresan en: Canción de navidad interpretada por Silvio Rodríguez, escuchada en la despedida del taller anterior. Llegar a la conclusión de que el valor fundamental es la solidaridad.

2- Lectura expresiva del poema: “Puertas abiertas” para mediante el debate lograr la introducción de las ideas esenciales del valor solidaridad, según el modelo del deber ser que le corresponde:

PUERTAS ABIERTAS

*“Si alguien busca tu casa con frío, es porque tienes la frazada.
Si alguien busca tu casa con alegría, es porque tienes la sonrisa.
Si alguien busca tu casa con lágrimas, es porque tienes el pañuelo.
Si alguien busca tu casa con versos, es porque tienes la música.
Si alguien busca tu casa con dolor, es porque tienes el remedio.
Si alguien busca tu casa con palabras, es porque tienes el oído.
Si alguien busca tu casa con hambre, es porque tienes el alimento.
Si alguien busca tu casa con besos, es porque tienes la miel.
Si alguien busca tu casa con dudas, es porque tienes el camino.
Si alguien busca tu casa con orquestas, es porque tienes la fiesta.
Si alguien busca tu casa con desánimo, es porque tienes el estímulo.
Si alguien busca tu casa con fantasías, es porque tienes la realidad.
Si alguien busca tu casa con desesperación, es porque tienes la serenidad.
Si alguien busca tu casa con entusiasmo, es porque tienes el brillo.
Si alguien busca tu casa con secretos, es porque tienes la complicidad.
Si alguien busca tu casa con tumultos, es porque tienes la meditación.
Si alguien busca tu casa con confianza, es porque tienes el azul.
Si alguien busca tu casa con miedo, es porque tienes el amor.
Nadie llega por azar a tu casa.
Por eso jamás cierras las puertas a quien en ellas golpee levemente.
Jamás des la espalda al que llega con ojos límpidos,
de corazón entero, con el alma expuesta.
No des disculpas ni te agarres a mil argumentos racionales.
No inventes motivos para justificar gestos bruscos.
Destraba los portones de tus defensas forjadas.
Destruye las murallas construidas con ladrillos de los empujones.
Todos los que golpean tu puerta merecen pan y vino.
Merecen tu abrazo, tu abrigo.
Todos los que viajan en dirección a tu casa,
y golpean suave la puerta en busca de tu mano,
merecen entrar...”⁹⁸*

- Determinación de las palabras claves;
- Confección de las redes de palabras;
- Valorar la significación de los adverbios: si y nunca.

⁹⁸ Anónimo. En: Sitios Educativos. (Internet).
<http://www.educarchile.cl/ntg/sitios_educativos/1618/propertyvalue-22833.html> [Consulta: 18 de oct. 2003].

- 3- Lectura expresiva de dos **obras de teatro**⁹⁹:
“El jardín de la amistad” y “Todo lo que hago, lo hago por ti”

Obra de teatro: “El jardín de la amistad”

Personajes: Rosa Blanca
Marpacífico
Gardenia
Mariposa
Margarita

Al abrirse el telón aparece una rosa blanca mirando una mariposa que se aleja.

Rosa Blanca: - Vieron esa mariposa que se aleja. ¡Qué belleza!

Gardenia: -Yo no veo tanta belleza. ¿Qué tiene?

Rosa Blanca: -Yo la veo preciosa, tiene unos colores tan vivos.

Gardenia: -Tu siempre mirándolo todo, para ti todo está lindo.

Rosa Blanca: -Pues claro, hay que mirarlo todo para apreciar las cosas bellas.

Marpacífico: -Es cierto, siempre hay algo hermoso que mirar.

Gardenia: -Tú cállate (Corriéndose casi encima de ella) que no fue contigo.

Rosa Blanca: -Chica no la maltrates y córrete un poquito que no la dejas coger sol.

Gardenia: (haciéndose la sorda, sacando el espejo y arreglándose los pétalos)
canta: -Dos gardenias para ti,
Que en ellas quieren decir,
belleza, belleza.

Rosa Blanca: - Ya chica, córrete para que el Marpacífico pueda respirar.

Gardenia: -¿Con quién es eso? ¿Conmigo?

Marpacífico: -Si, contigo (se quita la gardenia) ¿No me ves?

Gardenia: -Es que como no hueles, casi no te veo.

Rosa Blanca: -Ella si huele pues está a nuestro lado y es nuestra hermana.

Gardenia: -¡Mi hermana! (Asombrada y disgustada) No, no, que va, yo no puedo ser familia de una flor tan vulgar.

Rosa Blanca: -Eso no es cierto, que no tenga perfume no quiere decir que sea fea, pues tiene un color precioso, y además de su corazón brota un preciado perfume.

Gardenia: -¿Si...? Pues yo no lo siento.

Rosa Blanca: -Claro, tú no tienes como olerlo.

Gardenia: -Ja, ja, ja, acaso es especial, ¿Más especial que yo?

Marpacífico: -Ya rosa, gracias, déjala. ¡Mira, regresa la mariposa!

Gardenia: -¿A qué vendrá? (con desprecio), seguro se posa en mí (llega la Mariposa, posándose en el Marpacífico).

Gardenia: -Acércate, acércate a mí mariposa, derrama un poquito de polen rojo, hazme rosada y más bella. (La mariposa se posa sobre el Marpacífico, la Gardenia intenta acercarse al Marpacífico pero no puede.)

Marpacífico: - Rosa, acércate para cuando derrame el polen llegue hasta ti.

Rosa Blanca: -No, no te preocupes, a mí me encanta mi color blanco y el brillo llega hasta aquí.

Marpacífico: -Acércate tú también gardenia. Ven.

⁹⁹ Estas obras de teatro fueron creadas por la autora del trabajo, están dedicadas a niños de primaria y pueden ser representadas por éstos o por adolescentes, jóvenes o adultos.

Gardenia: -¿Yo?

Rosa Blanca: -No deberías ayudarla Marpacífico, que siga con el brillo que tiene.

Mariposa: (revolotea) -¿No han escuchado estos versos?

Rosa Blanca: -¿Cuáles?

Mariposa: -Pues dicen así: "Cultivo una rosa blanca,
En julio como en enero,
Para el amigo sincero
Que me da su mano franca.
Y para el cruel que me arranca,
El corazón con que vivo,
Cardos, ni orugas cultivo:
Cultivo una Rosa Blanca."

Rosa Blanca: -¡Qué lindo! ¿Quién los escribió?

Marpacífico: -Son de nuestro héroe nacional José Martí. Ya yo los había oído.

Mariposa: -Es muy lindo tener amigos y regalarles una rosa blanca.

Rosa Blanca: -Pues yo te regalo mi perfume.

Marpacífico: -Es cierto, tener amigos es un don y conservarlos una grandeza.
¿Verdad?

Mariposa: -Tienen razón, nada embellece más que la sonrisa de un buen amigo.

Marpacífico: -Por eso te regalo yo mi sonrisa y mi colorido.

Mariposa: -Gracias, yo les regalo a las tres mi polen con bellos colores brillantes. (Riega el polen) (Todas las flores se llenan de brillo y color)

Gardenia: -Gracias por tu brillo, yo también te regalo mi perfume.

Mariposa: -Es bello regalar cosas tan buenas y nunca ofrecer espinas.

Gardenia: -Claro que no, solo alegría y amor. (Se aleja la mariposa)

Marpacífico: -Vamos a jugar un rato.

Rosa Blanca: -Sí, ven gardenia. Vamos a jugar. (Se levanta una florcita que casi no alcanzaba a verse entre la hierba) (una margarita)

Margarita: -Yo también quiero jugar.

Gardenia: -Claro (corriéndose a un lado para darle lugar a la margarita), juguemos todas juntas. Yo..., yo quiero ser su amiga.

Marpacífico: -Pero claro, ya lo somos hace mucho tiempo. ¿No?

Gardenia: -¿Amigos de verdad?

Rosa Blanca: -Sí, amigos de corazón. (Se dan todas las manos)

Gardenia: -Yo quiero decirles que hoy ha sido el día más feliz de mi vida, pues aprendí cosas preciosas y enormes.

Margarita: -¿Qué cosas tan preciadas aprendiste?

Gardenia: -Aprendí que todos debemos querernos por igual, aunque no seamos del mismo color o tengamos el mismo olor, que no se debe mentir y que es muy importante querer de verdad. ¿Tú sabías eso?

Margarita: -Sí, yo hablo mucho con todas las flores del jardín y me han enseñado todo eso, me alegra mucho que tú también lo sepas.

Gardenia: -Con la ayuda de todos ustedes, aprendí a conocer la verdadera felicidad y les aseguro que nunca se me va a olvidar, y que a partir de hoy nuestra amistad crecerá para siempre.

(Todas comienzan a jugar alegremente).

FÍN.

Obra de teatro: “Todo lo que hago lo hago por ti”

Personajes: **Laura** (hermana de Pedro)
Pedro (hermano de Laura)
Rafaela (mamá de Laura y Pedro)
Eduardo (padre de Laura y Pedro)
Yoel (hermano de Mary)
Mary (hermana de Yoel)
Miriam (madre de Yoel Y Mary)
Pilar (hada)

La utilería será un papalote para lo que debes tener pedacitos de güin, papel, hilo y pegamento.

Primer acto.

(AL abrirse el telón aparecen dos niños caminando por la calle)

Laura: -Pedro ¿Qué vas a hacer por la tarde?
Pedro: -Voy a hacerle un papalote a Yoel.
Laura: -Y... ¿Cómo se hace un papalote?
Pedro: -Laura con unos güines que tengo en la casa y unos pedacitos de papel y pegamento.
Laura: -Y yo no puedo ayudarte.
Pedro: -Sí, como no, tú me ayudas a forrarlos, buscas los papeles que más te gusten y le das la figura que quieras.
Laura: -Entonces apúrate, quiero llegar rápido.

Segundo acto.

(Llegan a la casa de ellos, tocan a la puerta, abre la madre)

Rafaela: -¡Buenas! ¿Cómo les fue a mis pequeñuelos hoy? (Abrazándolos)
(Hablan al mismo tiempo)
Los dos: -Bien mamá (Besándola apurados)
Rafaela: -Paren, paren ¿y ese apuro? ¿Qué es ese corre, corre?
Pedro: -Mamá, es que queremos hacer un papalote.
Rafaela: -Pero si ya tienen uno y es precioso.
Laura: -Mamita, es para Yoel, un amigo de Pedro (Tomándola por la cintura con mucho cariño)
Rafaela: -OH, no, no y ¿Por qué no lo hace él?
Pedro: -Porque él tiene que ir al campo cuando sale de la escuela a ayudarle a su papá.
Rafaela: -Que lo haga cuando vire (Imponiéndose) no me hagan regañarlos, ustedes vayan a jugar (Alejándose)
Laura: -Está bien mamá jugaremos en el cuarto, ven (Tirando del brazo a Pedro, pone el dedo en sus labios y dice) psss, ven vamos ha hacerlo en el cuarto.
Pedro: -No, ella tiene que entender, no me gusta mentirle.
Laura: -A mi tampoco, pero tú sabes que cuando dice que no, es que no, estamos perdiendo tiempo y cuando lo vea le gustará.
(Van para el cuarto y hacen el papalote lo más rápido posible para no ser descubiertos)
(Llega el papá, sigue a la cocina y se encuentra con la madre)
Eduardo: -Buenas ¿Cómo están por aquí?
Rafaela: -Bueno, no muy bien, porque Pedro y Laurita querían ponerse a hacer un papalote y los regañé un poco.
Eduardo: -¡Ay, Rafa! ¿Cuántas veces tengo que decirte que los dejes tranquilos?

Rafaela: -No, no los puedes dejar pasar tanto trabajo por gusto.
Eduardo: -Pero si ellos quieren hacer algo, mientras no sea malo, déjalos. ¿Dónde están?
Rafaela: -En el cuarto, pero no les digas nada de eso.
(Sale el papá de la cocina y llega al cuarto de los niños.)
Eduardo: *(Tocando en la puerta)* -¿Puedo pasar?
Laura: -Si papito, entra, pero cierra.
(El padre besa a los niños y hablan en secreto)
(El padre sale del cuarto y los niños van a la calle escurridizos con el papalote en las manos)

Tercer acto

(Laura y Pedro corriendo por la calle alegremente, conversan)
Laura: -Menos mal que pudimos hacerlo, Yoel se pondrá contentísimo.
Pedro: -Apúrate vamos a su casa.

Cuarto acto

(Llegan a casa de Yoel, tocan a la puerta, abre la madre: Miriam).
Miriam: -¡Buenas, qué sorpresa! ¿Cómo están?
Pedro: -Bien ¿Y usted?
Laura: -Muy bien, gracias ¿y ustedes?
Miriam: -Muy bien, gracias.
Pedro: -¿Y Yoel?
Miriam: -Entren que Yoel está lavándose las manos, ya viene *(Se aleja a buscarlo)*
(Los niños entran, se sientan y enseguida llega Yoel)
Yoel: -¡Qué bueno, tengo visita!
Pedro: -Mira Yoel lo que te hicimos. *(Enseñando el papalote)*
Yoel: -¡Un papalote! ¡Qué lindo, gracias amigos, es el primer papalote que tengo! ¡Lo cuidaré mucho!
Pedro: -Bueno, mañana a la hora del receso lo empinamos.
Yoel: -Está bien. *(Sale una vocecita desde adentro)* Yoe, déjame verlo.
Yoel: -Voy Mary, ahora te lo enseño.
Laura: -¿Y tú también tienes una hermana?
Yoel: -Sí, pero...
Laura: -Pero... ¿Qué?, yo quiero conocerla, llévame.
(Van al cuarto y hay una pequeña niña sentada en una silla de ruedas. Laura se entristece, pero rápidamente...)
Laura: -Buenas, ¿Por qué no sales a verlo? *(Besándola)*
Mary: -No, porque...
Laura: -Por nada, podemos ser buenas amigas como Pedro y Yoel, ven para que conozcas a mi hermano.
(Salen a la sala las dos contentas, aunque Mary un poco apenada)
(Pedro se para y saluda a Mary)
Pedro: -Buenas pequeña ¿Cómo estás? Mira el papalote que le regalamos a tu hermano.
Mary: *(Cogiendo el papalote)* -¡Qué lindo Yoel, está precioso!
Yoel: -Mary, mañana cuando vaya a empinarlo, te voy a llevar.
Mary: -¡Qué rico!
Laura: -Bueno, yo también voy porque es por la tarde ¿No?
Yoel: -Está bien, por la tarde, papi me dijo que mañana no tenía que ir al campo.
Pedro: -Bueno, nos tenemos que ir. *(Caminando para la puerta)*

Yoel y Mary: -¡Hasta mañana!

Pedro y Laura: -¡Hasta mañana!

(Se van y Laura va triste)

Quinto Acto

(Los dos hermanos caminan por la calle)

Pedro: -¿Laura, qué te pasa?

Laura: -Nada, que yo quiero hacerle algo a Mary.

Pedro: -Bueno, vamos a pensar... (Alegre) Ya sé, hazle una muñeca de trapo.

Laura: -Sí, que idea más buena; hecha por mí le gustará más ¿Verdad?

Pero... (Vuelve a entristecer) ¿Y mamá?

Pedro: -Ya veremos como la convencemos, vamos.

(Corren de mano a la casa)

Sexto Acto

(Entran a la casa, Laura va muy triste, casi llorando para su cuarto)

Laura: -¿Cómo, cómo la voy a convencer, no lo voy a lograr y necesito que me ayuden, yo sola no puedo hacerlo?

(Aparece un hada, una pequeña niña muy linda, con un vestido precioso, aunque descalza, en forma de hada: Pilar)

Pilar: -No llores niña, no llores.

Laura: (Asustada y restregándose los ojos) -Pero, ¿Qué es esto?

Pilar: -No, no estás soñando, no te asustes.

Laura: -Pero ¿Por dónde entraste? ¿Quién tú eres? ¡¡Esto si es un sueño!!
(Pellizcándose)

Pilar: -Yo te puedo ayudar, ti oí llorando y se me ocurrió una idea.

Laura: -Pero ¿Cómo tú me vas a ayudar?

Pilar: -No llores ¿Tú no me conoces?

Laura: -No, me parece que te he visto antes pero no puede ser, no lo creo.

Pilar: -Pues sí, soy Pilar y yo también quiero mucho a mi mamá, aunque no me entendía y con mi idea es posible que pueda ayudarte.

(Pilar se acerca a Laura y hablan en secreto)

Laura: -Sí, que bien (Corre, busca un libro, lo pone sobre la cama y sale corriendo) (Busca a su mamá que estaba cerca)

-Mamita, mamita querida, ven que quiero enseñarte algo, ven (Le tira del brazo cariñosamente obligándola a entrar al cuarto)

-Siéntate mima, sólo tienes que oír y prometerme que no te pararás hasta que no termine. (Le venda los ojos)

Rafaela: -Pero, ¿Qué esto?

Laura: -Prométemelo mamá anda.

Rafaela: -Está bien, lo prometo ¿Pero sólo tengo que oír? ¿no?

Laura: -Sí, oír nada más (abre el libro: "La Edad de Oro de José Martí, busca la página y comienza a leer)

-“Dicen que suenan las olas
Mejor allá en la barranca,
Y que la arena es muy blanca
Donde están las niñas solas.

Pilar corre a su mamá:

-“¡ Mamá, yo voy a ser buena:

Déjame ir sola a la arena:

Allá tú me ves, allá!”

*La llega a los pies la espuma:
Gritan alegres las dos:
Y se va, diciendo adiós,
La del sombrero de pluma.*

*¡Se va allá, donde muy lejos!
¡Las aguas son más salobres,
Donde se sientan los pobres,
¡Donde se sientan los viejos!*

*Se fue la niña a jugar,
La espuma blanca bajó,
Y pasó el tiempo, y pasó
Un águila por el mar.*

*Y cuando el sol se ponía
Detrás de un monte dorado,
UN sombrero callado
Por las arenas venía.*

*Trabaja mucho, trabaja
Para andar: ¿Qué es lo que tiene
Pilar que anda así que viene
Con la cabecita baja?*

*Bien sabe la madre hermosa
Por qué le cuesta el andar:
-“¿Y los zapatos, Pilar,
los zapaticos de rosa?*

*“¡Ah, loca! ¿En dónde estarán?
¡Di donde, Pilar! “- Señora”,
Dice una mujer que llora:
“¡Están conmigo: aquí están!”*

*“Yo tengo una niña enferma
Que llora en un cuarto oscuro
Y la traigo al aire puro
A ver el sol y a que duerma.
¡Anoche soñó, soñó
Con el cielo, y oyó un canto:
Me dio miedo, me dio espanto,
Y la traje, y se durmió.*

*“Con sus dos brazos menudos
Estaba como abrazando:
Y yo mirando, mirando
Sus piecitos desnudos.*

*“Me llegó al cuerpo la espuma,
Alcé los ojos, y vi.
Esta niña frente a mí,
Con su sombrero de pluma.*

*-“¡Se parece a los retratos
Tu niña! “Dijo” ¿Es de cera?
¿Quiere jugar? ¡Si quisiera!...
¿Y por qué está sin zapatos?*

*“¡Mira, la mano le abraza,
Y tiene los pies tan fríos!
¡Oh, toma, toma los míos:
Yo tengo más en mi casa!*

*“No sé bien, señora hermosa,
Lo que sucedió después:
¡Le vi a mi hijita en los pies
Los zapaticos de rosa!”*

*Se vio sacar los pañuelos
A una rusa y a una inglesa;
El aya de la francesa
Se quitó los espejuelos.*

*Abrió la madre los brazos:
Se echó a pilar en su pecho,
Y sacó el traje desecho,
Si adornos y sin lazos.*

*Todo lo quiere saber
De la enferma la señora:
¡No quiere saber que llora
De pobreza una mujer!*

*—“¡ Sí, Pilar, dáselo! ¡Y eso
También! ¡Tu manta! ¡Tu anillo!”
Y ella le dio su bolsillo,
Le dio el clavel, le dio un beso.*

*Vuelven calladas de noche
A su casa del jardín:
Y Pilar va en el cojín
De la derecha del coche.*

*Y dice una Mariposa
Que vio desde su rosal
Guardados en un cristal
Los zapaticos de rosa.*

(La mamá se quita el pañuelo de la cara y sonriendo abraza a su hija)

Rafaela: -Niñita mía, como has crecido y como yo te quiero, perdóname por no haberte entendido.

Laura: -Mamita, yo sabía que tú me ibas a entender.

Rafaela: -Claro mi niña, ahora sí te entiendo.

Laura: -Entonces me ayudarás a hacer una muñeca de trapo.

Rafaela: -¿Y para qué?

Laura: -Mamita... *(Asustada, pero pronto se da cuenta que su mamá juega..., riéndose)*

-Es para una amiguita mía.

Rafaela: -Está bien mi niña, tu verás que quedará preciosa, a tu amiguita le va encantar.

(Salen juntas, Laura mira hacia atrás y ve a Pilar detrás de la cortina, ambas se hacen una seña y sonríen)

FÍN.

4- Reflexión y debate analizando las ideas esenciales de las obras analizadas y relacionándolas con los elementos que relacionan los modelos del deber ser de los valores tratados: honestidad y solidaridad.

- Caracterización del ambiente y el tiempo;
- Determinación del conflicto y el tema central;
- Insistir en la caracterización de los personajes.

5- Cada equipo seleccionará la obra que prefiere para preparar su representación, así como la forma para su representación: con títeres, siendo ellos los actores, etc.

Actividad independiente: Cada equipo leerá nuevamente su obra de teatro y seleccionará los personajes para representarla.

CONCLUSIONES:

Derivar por elaboración conjunta las ideas esenciales trabajadas en el taller e introducir las del próximo, a partir de la siguiente historieta:

“ESCONDIDA”

Un poco antes de que la humanidad existiera, se reunieron varios duendes para hacer una travesura. Uno de ellos dijo: Debemos quitarles algo a los hombres, pero, ¿qué les quitamos?

Después de mucho pensar, uno dijo ¡Ya sé!, vamos a quitarles la felicidad, pero el problema va a ser dónde esconderla para que no la puedan encontrar...

Propuso el primero: -Vamos a esconderla en la cima del monte más alto del mundo. A lo que inmediatamente repuso otro: -No, recuerda que tienen fuerza, alguna vez alguien puede subir y encontrarla, y si la encuentra uno, ya todos sabrán dónde está.

Luego propuso otro: -Entonces vamos a esconderla en el fondo del mar. Y le contestaron: -No, recuerda que tienen curiosidad, alguna vez alguien construirá algún aparato para poder bajar y entonces la encontrará.

Uno más dijo: *-Escondámosla en un planeta lejano a la Tierra. Pero le dijeron: -No, recuerda que tienen inteligencia, y un día alguien va a construir una nave en la que pueda viajar a otros planetas y la va a descubrir, y entonces todos tendrán felicidad.*

El último de ellos era un duende que había permanecido en silencio escuchando atentamente cada una de las propuestas.

Las analizó todas y entonces dijo: -Creo saber dónde ponerla para que de verdad nunca la encuentren.

Todos voltearon la cara hacia él, asombrados, y preguntaron al unísono: -¿Dónde?

El duende respondió: -La esconderemos dentro de ellos mismos, así estarán tan ocupados buscándola fuera, que nunca, nunca la encontrarán.

Todos estuvieron de acuerdo y desde entonces ha sido así: el hombre se pasa la vida buscando la felicidad sin saber que la trae consigo.¹⁰⁰

DESPEDIDA:

Entregar a cada estudiante un pequeño presente: un marcador con la siguiente frase para que encuentren las ideas esenciales que se trabajarán en el próximo taller relacionadas con la solidaridad:

“Es la felicidad hacer felices a los demás, sea cual sea la propia situación. El dolor compartido es la mitad de la pena, pero la felicidad compartida es doble, cuenta todas las cosas que tienes que no pueden comprarse con dinero. Por eso a los regalos se les llama presentes”.¹⁰¹

¹⁰⁰ Cabrera Álvarez, Guillermo. En: Artículo: Tecla ocurrente, Regalo de jueves, “Periódico Juventud Rebelde”, Ciudad de La Habana, jueves 3 de julio del 2003, Pág. 3.

¹⁰¹ Cabrera Álvarez, Guillermo. En: Artículo: Tecla ocurrente, Regalo de jueves, “Periódico Juventud Rebelde”, Ciudad de La Habana, jueves 12 de junio del 2003, Pág. 3.

TALLER No 15

Título: Ofrecemos estrella, paloma y corazón.

Objetivos:

- Identificar las ideas esenciales que sostienen el valor de la solidaridad de acuerdo con el modelo del deber ser que le corresponde.
- Expresar sentimientos relacionados con la solidaridad.

Elementos generales:

Valor jerarquizado: Solidaridad.

Manifestaciones artísticas que se utilizan:

- Literatura.
- Música.

INTRODUCCIÓN:

Comienza con la siguiente frase¹⁰²: “Yo abrazo a todos los que saben amar, yo traigo la estrella, y traigo la paloma en mi corazón”.¹⁰³

- Análisis e interpretación de la frase, reflexionando sobre:
 - Datación, vocabulario y lenguaje (símbolos);
 - Idea esencial;
 - Lo bello del ser humano está en aquello que puede ofrecer;
 - Importancia de saber entregar lo bueno que se posee;
 - Significado de amar y entregar cada sentimiento sin miedo al fracaso;
 - Llenarse de buenos sentimientos y relacionarse de esa manera con los demás;
 - Importancia de hacer el bien;
 - Deber de ciudadano de ayudar a los demás;
 - Sentirse feliz con cada buena acción.
- Orientar la creación de una obra plástica que resuma las ideas antes expuestas.
- Presentación del título del taller y sus elementos más generales.
- Orientación hacia los objetivos.

DESARROLLO:

- Ideas esenciales o mensajes que se desea que el estudiante haga suyos:

1. El hombre debe poseer conciencia de la pertenencia a una comunidad concreta.
2. Debe actuar siempre en correspondencia con el provecho y la defensa de los miembros de la colectividad a que pertenece.
3. Asumir el colectivismo como la libre actuación dentro de un empeño compartido con otros sujetos libres y la construcción del bienestar común a través de la participación de todos.
4. El individuo es más pleno cuando conjuga armónicamente los intereses personales y de todo el pueblo.

¹⁰² Estará copiada en la pizarra, en PowerPoint o en cartel, antes de comenzar el taller.

¹⁰³ Martí Pérez, José. <<Discurso pronunciado en el Liceo Cubano de Tampa>> (también se le conoce como: Por Cuba y para Cuba>>, 26 de noviembre de 1891. En: José Martí, ideas políticas y sociales, T.2. Nuevo Mundo, La Habana, 1960, pág. 33.

5. Actuar siempre teniendo en cuenta que la ayuda mutua consiste en empeñarse por el bien común, es decir, de todos y de cada uno.
6. Comprender que una sociedad es justa, democrática y fuerte, cuando es capaz de ayudar y privilegiar a los más débiles (niños, incapacitados, ancianos, enfermos).

▪ **Actividades:**

1- Presentación y descripción de tres láminas relacionadas con la ayuda desinteresada de Cuba a los demás pueblos del mundo (un médico en Guinea Ecuatorial, un maestro en Venezuela y un instructor de deportes en Brasil). Debate sobre la importancia de las misiones internacionalistas y la ayuda desinteresada a los demás pueblos, pedir que muestren con ejemplos de la vida diaria cómo ellos pueden ayudar a los demás en estos momentos.

2- Actividad colectiva:

- a) Se divide el grupo en dos equipos;
- b) Se leen cuentos, poemas, historietas, etc., relacionadas con el valor solidaridad;¹⁰⁴
- c) Cada equipo debe identificar los elementos esenciales del modelo del deber ser de la solidaridad e ir conformando su modelo;
- d) Se les explica que pueden apoyarse en lo que recuerden del taller anterior y de la obra de teatro “Todo lo que hago lo hago por ti”, así como del análisis realizado de la misma;
- e) Se exponen los demás modelos del deber ser (laboriosidad, honradez, honestidad) (aparecen en carteles, impreso, etc.);
- f) Al final se muestran los modelos realizados por cada equipo y se comparan con el elaborado por la profesora;
- g) Triunfa el modelo más completo y adecuado al valor solidaridad;
- h) El equipo ganador seleccionará la canción que desee escuchar en el próximo taller y de ella elaborar un sistema de preguntas relacionada con el valor solidaridad que debe responder el equipo perdedor.

MATERIALES PARA LA ACTIVIDAD:¹⁰⁵

❖ **CINCO COSAS IMPORTANTES QUE TE ENSEÑA LA VIDA:**

1- La pregunta más importante:

Durante mi segundo semestre en la escuela de enfermería, nuestro profesor nos dio un examen sorpresa. Yo era un estudiante consciente y leí rápidamente todas las preguntas hasta que vi la última: ¿Cuál es el nombre de la mujer que limpia la escuela? Seguramente esto era algún tipo de broma.

Yo había visto muchas veces a la mujer que limpia la escuela; era alta, cabello oscuro, como de 50 años, pero, ¿Cómo iba a saber su nombre? Entregué el examen dejando la última pregunta en blanco.

¹⁰⁴ Puede utilizarse música de fondo, la lectura por algunos estudiantes u otros invitados, etc.

¹⁰⁵ Pueden utilizarse otros materiales que se relacionen con los elementos esenciales del valor solidaridad.

Antes de terminar la clase alguien le preguntó al profesor si la última pregunta contaría para la nota del examen, “absolutamente” - dijo el profesor – “En sus carreras ustedes conocerán muchas personas, TODAS SON IMPORTANTES, ellas merecen su atención y cuidado, aunque solo sonrían y digan ¡hola!

Nunca olvidé esa lección, también aprendí que su nombre era María.

2- Auxilio en la lluvia:

Una noche a las 11:30pm una mujer afroamericana de edad avanzada, estaba parada en el acotamiento de una autopista de Alabama, tratando de soportar una fuerte tormenta. Su coche se había descompuesto y ella necesitaba desesperadamente que la llevaran. Toda mojada como estaba, decidió detener el próximo coche. Un joven blanco se detuvo a ayudarla, a pesar de todos los conflictos que habían ocurrido en los 60. El joven la llevó a un lugar seguro, la ayudó a obtener asistencia y la puso en un taxi. Como estaba apurada anotó la dirección del joven, le agradeció y se fue.

Después de siete días tocaron a la puerta de su casa. Para su sorpresa, un televisor pantalla gigante le fue entregado por correo y traía una nota especial adjunta al paquete que decía: “Muchísimas gracias por ayudarme en la autopista la otra noche. La lluvia había anegado no solo mi ropa sino mi espíritu, entonces apareció usted y pude llegar al lado de la cama de mi marido agonizante, justo antes de que muriera. Mil gracias por ayudarme y por servir a otros desinteresadamente. Sinceramente, la señora Nat Kin Col.”

3- Siempre recuerda a aquellos que sirven:

En los días en que un helado costaba mucho menos, un niño de 8 años entró a un establecimiento y se sentó a una mesa. La mesera puso un vaso de agua y él le preguntó ¿Cuánto cuesta un helado de chocolate con almendra? “Cincuenta centavos” respondió la mesera. El niño sacó la mano de su bolsillo y examinó un número de monedas. ¿Cuánto cuesta un helado solo? Volvió a preguntar.

Algunas personas estaban esperando por una mesa y la mesera ya estaba un poco impaciente. “Treinta y cinco centavos” dijo ella bruscamente. El niño volvió a contar las monedas y dijo: Quiero el helado solo. La mesera le trajo el helado, puso la cuenta en la mesa y se retiró. El niño terminó el helado, pagó en la caja y se fue. Cuando la mesera volvió, empezó a limpiar la mesa y entonces le costó tragar saliva con lo que vio allí, puesto ordenadamente junto al plato vacío, había veinticinco centavos... su propina.

4- Los obstáculos en nuestro camino:

Hace mucho tiempo un rey colocó una gran roca obstaculizando un camino. Entonces se escondió y miró para ver si alguien quitaba la tremenda roca. Algunos de los comerciantes más adinerados del rey y cortesanos, vinieron y simplemente le dieron la vuelta culpando al rey ruidosamente, de no mantener los caminos despejados, pero ninguno hizo algo para sacar la roca del camino.

Entonces apareció un campesino que llevaba una carga de verduras, al aproximarse a la roca puso su carga en el piso y trató de mover la piedra a un lado del camino. Después de empujar y fatigarse mucho lo logró y mientras recogía su carga de vegetales, notó una cartera en el suelo justo donde había estado la roca. La cartera contenía muchas monedas de oro y una nota del mismo rey indicando que el oro era para la persona que moviera la piedra del camino. El campesino aprendió lo que los otros nunca entendieron: “Cada obstáculo presenta una oportunidad para mejorar la condición de uno”.

5- Donando sangre:

Hace muchos años cuando trabajaba como voluntario en un hospital del campo, conocí a una niña llamada Liz, quien sufría de una enfermedad. Su única oportunidad de sobrevivir era una transfusión de sangre de su hermano de 5 años, quien se había

salvado milagrosamente a la misma enfermedad y había desarrollado los anticuerpos necesarios para combatirla.

El doctor explicó la situación al hermano de la niña y le preguntó si estaría dispuesto a dar su sangre a su hermana. Lo vi dudar por solo un momento antes de tomar un gran suspiro y decir: "Si eso salva a Liz lo haré".

Mientras la transfusión continuaba él estaba sonriente, acostado en una cama al lado de la de su hermana viendo retornar el color a las mejillas de la niña, mientras los asistíamos. De repente la cara del niño se puso pálida y su sonrisa desapareció, miró al doctor y le preguntó con voz temblorosa: ¿A qué hora empezaré a morir?

Siendo solo un niño, no había comprendido al doctor, él pensaba que le daría toda su sangre a su hermana... y aun así se la daba".¹⁰⁶

❖ SENTIMIENTOS:

*"Si supiera que hoy fuera
la última vez que te voy a ver dormir,
te abrazaría fuertemente para poder ser
el guardián de tu alma.*

*Si supiera que hoy fuera
la última vez que te vería salir por la puerta,
te daría un abrazo, un beso
y te llamaría de nuevo para darte más.*

*Si supiera que esta fuera
la última vez que voy a oír tu voz
grabaría cada una de tus palabras para
poderlas oír una y otra vez...indefinidamente.*

*Si supiera que estos son
los últimos minutos que te vería,
diría te quiero y no asumiría,
tontamente, que ya lo sabes.*

*Siempre hay un mañana y la vida nos da la oportunidad
para hacer las cosas bien,
pero si me equivoco y hoy es todo lo que nos queda,
me gustaría decirte cuanto te quiero y que nunca te olvidaré.*

*El mañana no le está asegurado a nadie,
joven o viejo
Hoy puede ser la última vez
que veas a los que amas.*

*Por eso no esperes más, hazlo hoy, ya que si mañana nunca llega,
seguramente lamentarás el día que no tomaste tiempo
para una sonrisa, un abrazo, un beso
y que estuviste muy ocupado para concederle a alguien un último deseo.*

¹⁰⁶ Anónimo. En: Sitios Educativos. (Internet).

<http://www.educarchile.cl/ntg/sitios_educativos/1618/propertyvalue-22833.html> [Consulta: 18 de mar del 2004].

Mantén a los que te aman cerca de ti,
diles al oído lo mucho que los necesitas,
tomate tiempo para decirles lo siento, perdón, por favor, gracias
y todas las palabras de amor que conoces".¹⁰⁷

❖ **PERRITOS SE VENDEN:**

"El dueño de una tienda estaba colocando un anuncio en la puerta que decía:
"Cachorritos en venta".

Esa clase de anuncio siempre atraen a los niños, y pronto un niño apareció en la tienda preguntando:

"¿Cuál es el precio de los perritos?"

El dueño contestó:

"Entre \$30 y \$50".

El niño metió la mano en su bolsillo

y sacó unas monedas:

"Sólo tengo \$2.37... ¿Puedo verlos?"

El hombre sonrió y silbó.

De la trastienda salió su perra corriendo seguida por cinco perritos. Uno de los perritos estaba quedándose considerablemente atrás. El niño inmediatamente señaló al perrito rezagado que cojeaba.

"¿Qué le pasa a ese perrito?", preguntó.

El hombre le explicó que cuando el perrito nació, el veterinario le dijo que tenía una cadera defectuosa y que cojearía por el resto de su vida.

El niño se emocionó mucho y exclamó:

"¡Ese es el perrito que yo quiero comprar!".

Y el hombre replicó:

"No, tú no vas a comprar ese cachorro, si tú realmente lo quieres, yo te lo regalo".

Y el niño se disgustó, y mirando directo a los ojos del hombre le dijo:

"Yo no quiero que usted me lo regale. Él vale tanto como los otros perritos y yo le pagaré el precio completo. De hecho, le voy a dar mis \$2.37 ahora y 50 centavos cada mes hasta que lo haya pagado completo".

El hombre contestó:

"Tú en verdad no querrás comprar ese perrito, hijo. El nunca será capaz de correr, saltar y jugar como los otros perritos".

El niño se agachó y se levantó la pierna de su pantalón para mostrar su pierna izquierda, cruelmente retorcida e inutilizada, soportada por un gran aparato de metal. Miró de nuevo al hombre y le dijo: "Bueno, yo no puedo correr muy bien tampoco, y el perrito necesitará a alguien que lo entienda".

El hombre estaba ahora mordiéndose el labio, y sus ojos se llenaron de lágrimas... sonrió y dijo: "Hijo, sólo espero y rezo para que cada uno de estos cachorritos tenga un dueño como tú".

En la vida no importa quién eres, sino que alguien te aprecie por lo que eres, y te acepte y te ame incondicionalmente. Un verdadero amigo es aquél que llega cuando el resto del mundo se ha ido".¹⁰⁸

¹⁰⁷ Anónimo. En: Sitios Educativos. (Internet). <http://www.educarchile.cl/ntg/sitios_educativos/1618/propertyvalue-22833.html> [Consulta: 18 de mar 2004].

¹⁰⁸ Anónimo. En: Sitios Educativos. (Internet). <http://www.educarchile.cl/ntg/sitios_educativos/1618/propertyvalue-22833.html> [Consulta: 18 de mar del 2004].

❖ **DOS HOMBRES:**

Dos hombres, ambos enfermos, ocupaban la misma habitación de un hospital. A uno se le permitía sentarse en su cama cada tarde, durante una hora, para ayudarle a drenar el líquido de sus pulmones.

Su cama daba a la única ventana de la habitación. El otro hombre debía estar todo el tiempo boca arriba inmovilizado. Los dos charlaban durante horas.

Hablaban de sus mujeres y sus familias, sus hogares, sus trabajos, sus estancias en el servicio militar, donde habían estado de vacaciones... y cada tarde, cuando el hombre de la cama junto a la ventana podía sentarse, pasaba el tiempo describiendo a su vecino todas las cosas que podía ver desde la ventana.

El hombre de la otra cama empezó a desear que llegaran esas horas en que su mundo se ensanchara y cobraba vida con todas las actividades, colores del mundo exterior. La ventana daba a un parque con un precioso lago.

Patos y cisnes jugaban en el agua, mientras los niños lo hacían con sus cometas, los jóvenes enamorados paseaban de la mano, entre flores de todos los colores del arco iris. Grandes árboles adornaban el paisaje, y se podía ver en la distancia una bella vista de la línea de la ciudad...

El hombre de la ventana describía todo esto con un detalle tan exquisito, que el del otro lado de la habitación cerraba los ojos e imaginaba la idílica escena.

Una tarde calurosa el hombre de la ventana describió un desfile que estaba pasando. Aunque el otro hombre no podía escuchar la banda, podía verlo, con los ojos de su mente, exactamente como lo describía el hombre de la ventana con sus mágicas palabras.

Pasaron días y semanas. Una mañana, la enfermera de día entró con el agua para bañarlos y se encontró el cuerpo sin vida del hombre de la ventana, que había muerto plácidamente mientras dormía. Se llenó de pesar y llamó a los ayudantes del hospital para llevarse el cuerpo.

Tan pronto como lo consideró apropiado, el otro hombre pidió ser trasladado a la cama al lado de la ventana. La enfermera lo cambió encantada, y tras asegurarse de que estaba cómodo, salió de la habitación.

Lentamente, y con dificultad, el hombre se irguió sobre el codo, para lanzar su primera mirada al mundo exterior; por fin tendría la alegría de verlo él mismo. Se esforzó para girarse despacio y mirar por la ventana al lado de la cama... y se encontró con una pared blanca. El hombre preguntó a la enfermera qué podría haber motivado a su compañero muerto para describir cosas tan maravillosas a través de la ventana. La enfermera le dijo que el hombre era ciego y que no habría podido ver ni la pared. Y le indicó: "Quizás solo quería animarlo a usted".¹⁰⁹

❖ **TAZÓN DE MADERA:**

El abuelo se fue a vivir con su nieto, la esposa de este y su bisnieto de cuatro años. Se mudó de casa. Estaba solo y quería compartir sus últimos días.

Los años no pasaron en balde y ya las manos le temblaban. La vista era torpe y los pasos no eran tan fuertes como antes. Toda la familia comía junta en la mesa, pero las manos temblorosas y la vista enferma del abuelo hacían del alimentarse un asunto difícil.

Los guisantes caían de su cuchara al suelo y cuando intentaba tomar el vaso, se derramaba la leche sobre el mantel. El nieto y su esposa se cansaron de la situación:

¹⁰⁹ Cabrera Álvarez, Guillermo. En: Artículo: Tecla ocurrente, <<Dos Hombres>>, "Periódico Juventud Rebelde", Ciudad de la Habana, jueves 12 de junio del 2003, Pág. 3.

—Tenemos que hacer algo con el abuelo —dijo el hombre. Ya he tenido suficiente y estoy harto de esta situación, derrama la leche, hace ruido al comer y tira la comida. Así fue como el matrimonio decidió poner una pequeña mesa en una esquina del comedor; pasaban los días y el abuelo comía solo mientras la familia disfrutaba la hora de comer.

Como ya había roto varios platos, su comida era servida en un tazón de madera.

Sin embargo, las únicas palabras que la pareja le dirigía, eran fríos llamados de atención cada vez que dejaba caer el tenedor o la comida.

El niño de cuatro años observaba todo en silencio. Una tarde antes de la cena, el papá observó que su hijo jugaba con trozos de madera en el suelo.

Le preguntó suavemente: “¿Qué estás haciendo?” Con la misma dulzura el niño contestó:

—Estoy haciendo un tazón para ti y otro para mamá para que cuando yo crezca, ustedes coman en ellos.

Sonrió y siguió con su tarea. Las palabras del pequeño golpearon a sus padres, y aunque ninguna palabra se dijo al respecto, ambos sabían lo que tenían que hacer.

Esa tarde el esposo tomó gentilmente la mano del abuelo y lo guio de vuelta a la mesa de la familia. Por el resto de sus días ocupó un lugar en la mesa con ellos.

Y por ninguna razón, ni el esposo ni la esposa, parecían molestarse más cada vez que el tenedor se caía, la leche se derramaba o se ensuciaba el mantel”.¹¹⁰

Actividad independiente:

- a) Estudio y ensayo de las obras de teatro de cada equipo.
- b) Seleccione uno de los materiales presentados en el taller y redacte sobre él una composición o carta, cuento, poema, etc. o sobre el valor de la solidaridad, escriba su propio cuento, historieta, poema, etc.

CONCLUSIONES:

Derivar por elaboración conjunta las ideas esenciales trabajadas en el taller a partir de la canción: Yo vengo a ofrecer mi corazón interpretada por Fito Páez, se proyecta a través de la computadora y el TV el video de la canción.

Letra de la canción: “YO VENGO A OFRECER MI CORAZÓN”

“Quien dijo que todo está perdido / Yo vengo a ofrecer mi corazón

Tanta sangre que se llevó el río

Yo vengo a ofrecer mi corazón / No será tan fácil ya sé qué pasa

No será tan simple como pensaba / Como abrir el pecho, y sacar el alma

Una cuchillada de amor / Luna de los pobres siempre abierta

Yo vengo a ofrecer mi corazón / Como un documento inalterable

Yo vengo a ofrecer mi corazón / Y uniré las puntas de un mismo lazo

Y me iré tranquilo, me iré despacio / Y te daré todo, y me darás algo

Algo que me alivie un poco más / Cuando no haya nadie cerca o lejos

Yo vengo a ofrecer mi corazón / Cuando los satélites no alcancen

Yo vengo a ofrecer mi corazón / Y hablo de países y de esperanzas

Y hablo por la vida, hablo por la nada / Y hablo de cambiar esta nuestra casa

De cambiarla por cambiar no más / Quien dijo que todo está perdido

Yo vengo a ofrecer mi corazón / Yo vengo a ofrecer mi corazón”.

¹¹⁰ Cabrera Álvarez, Guillermo. En: Artículo: Tecla ocurrente, “Periódico Juventud Rebelde”, jueves 20 de noviembre del 2003, Ciudad de La Habana, Pág. 3.

- Preguntas de apreciación:
 - ¿Les gustó el tema?
 - ¿Qué elementos les permitieron su disfrute o no?, entre otras.
- Datación, vocabulario, ritmo, melodía y textura;
- Preguntas de comprensión en torno al tema central;
- Valoración del tema general de la pieza.

Se entrega a cada estudiante la letra de la canción trabajada en las conclusiones para que reflexionen al respecto y decidan si están dispuestos a entregar: estrellas, palomas y su corazón ...

DESPEDIDA:

Lectura expresiva del poema: “Egoísmo” para rechazar manifestaciones de egoísmo, individualismo y ostentación:

“Egoísmo”

*“Yo te daré mi noche cuando en ella,
fatigada la luz, pálida y sola,
se cansa de brillar la última estrella.*

*Yo te daré mi mar cuando la ola
se retira del pétreo acantilado
desde su espuma inútilmente inmola.*

*Yo te daré mi manto desgarrado
cuando con saña me amenace el frío
o me duela la herida del costado.*

*Mar, noche, manto, lo que en tu jornada
pueda darte relieve o poderío;
pero de mi dolor no pidas nada:
porque el dolor es para siempre mío.”¹¹¹*

- Valorar el título;
- Analizar el vocabulario;
- Determinar subtemas y el tema central;
- Analizar métrica, rima y lenguaje;
- Valorar el texto.

¹¹¹ Acosta y Bello, Agustín. En: Poetas en Matanzas, Impreso el 26 de febrero de 1965 en los Talleres del Instituto de Historia. La Habana, Cuba, Pág. 9.

TALLER No 16

Título: ¿Somos amigos...?

Objetivos:

- Argumentar las ideas esenciales que sostienen el valor de la solidaridad de acuerdo con el modelo del deber ser que le corresponde.
- Expresar sentimientos relacionados con la solidaridad.
- Expresar sentimientos de amistad.

Elementos generales:

Valor jerarquizado: Solidaridad.

Manifestaciones artísticas que se utilizan:

- Literatura.
- Música.

INTRODUCCIÓN:

Comienza con la siguiente frase¹¹²: *“La verdadera amistad es una planta que crece despaciosamente y debe resistir los azotes de la adversidad para poder dar buenos frutos”*.¹¹³

- Análisis e interpretación de la frase, reflexionando sobre:
 - Datación y determinación de las palabras claves;
 - La amistad como expresión de lo bueno del ser humano;
 - Importancia de llenarse de buenos sentimientos y saber entregar lo bueno que se posee;
 - Significado de amar al amigo y entregar cada sentimiento sin miedo al fracaso;
 - Deber del amigo de ayudar a los demás y sentirse feliz con cada buena acción;
- Presentación del título del taller y sus elementos más generales.
- Orientación hacia los objetivos.

DESARROLLO:

- **Ideas esenciales o mensajes que se desea que el estudiante haga suyas:**

1. El hombre debe poseer conciencia de la pertenencia a una comunidad concreta.
2. Debe actuar siempre en correspondencia con el provecho y la defensa de los miembros de la colectividad a que pertenece.
3. Asumir el colectivismo como la libre actuación dentro de un empeño compartido con otros sujetos libres y la construcción del bienestar común a través de la participación de todos.
4. El individuo es más pleno cuando conjuga armónicamente los intereses personales y de todo el pueblo.
5. Actuar siempre teniendo en cuenta que la ayuda mutua consiste en empeñarse por el bien común, es decir, de todos y de cada uno.

¹¹² Estará copiada en la pizarra, en PowerPoint o en cartel, antes de comenzar el taller.

¹¹³ Washington. En: El diablo ilustrado, <<Guarda a tu amigo bajo la llave de tu propia vida>>, Casa Editora Abril, Ciudad de la Habana, Cuba, 2004, Pág. 186.

6. Comprender que una sociedad es justa, democrática y fuerte, cuando es capaz de ayudar y privilegiar a los más débiles (niños, incapacitados, ancianos, enfermos).

▪ **Actividades:**

1- Actividad grupal: "Mi poema".

- a) Se divide el grupo en tres equipos;
- b) Cada equipo selecciona un poema de los tres que se presentan a continuación;
 - Practicarle el análisis de contenido y forma según se ha propuesto en talleres anteriores.
- c) Identifican los elementos esenciales del modelo del deber ser de la solidaridad que se demuestran en los poemas;
- d) Deben extraer la idea central del poema y redactar una oración con ella en la que exprese además los elementos esenciales del modelo;
- e) Triunfa el equipo que mejor haya elaborado su oración: resumiendo el poema y los elementos del valor de la solidaridad que demuestra;
- f) Al final se le entrega una copia de cada poema a los tres equipos para que puedan leerlos de forma independiente en su tiempo libre.

POEMAS:

❖ **EL AMIGO.**

*No envidiéis mi alegría, mi salud ni mi canto;
no envidiéis lo que sueño, ni envidiéis lo que digo.
Todo eso vale poco, por más que cueste tanto...
Pero, eso sí: envidiadme la amistad de este amigo.*

*Envidiadme la gloria de esta firme confianza
cuyo sentir profundo ni en bien ni en mal se altera,
porque yo siento mío lo que su mano alcanza,
y en él es permanente mi dicha pasajera.*

*Envidiadme este amigo que me mira de frente,
pues ni lo acerca el triunfo ni lo aleja el fracaso,
y él madura en espiga lo que en mí fue simiente,
y yo duermo en su lecho, pero él bebe en mi vaso.*

*No importa si estoy solo, pues siempre está conmigo,
y mis propias arrugas lo van haciendo viejo...
Ah, sí, envidiadme todos la amistad de este amigo
que refleja mi espejo.¹¹⁴*

¹¹⁴ Buesa, José Ángel. En: Sitios Educativos. (Internet).

<http://www.educarchile.cl/ntg/sitios_educativos/1618/propertyvalue-22833.html> [Consulta: 22 ene. 2004].

❖ LA AMISTAD.

*Es el más noble y humilde de los sentimientos
Crece al amparo del desinterés
Y nutre dándose
Y florece con la comprensión.
Su sitio está junto al amor
Porque la amistad es amor.
Sólo los honrados pueden tener amigos
Porque la amistad no admite cálculos ni sombras ni dobleces.
Exige en cambio
Sacrificio, valor, comprensión y verdad.
Verdad sobre todas las cosas.
H. E. Ratti.¹¹⁵*

❖ COMPAÑERO.

*Empujando la distancia mecimos
las hamacas desnudas de los años,
en el compacto tiempo los tamaños
de la amistad invicta mantuvimos.*

*En las sombras históricas nos vimos
cual celestiales cuerpos aledaños.
Al ascender usamos los peldaños
que con honra y modestia construimos.*

*Tú, compañero, fruto de la humildad
me has enseñado tantas cosas claras
que donde estoy, está tu claridad.*

*Yo, mendigo de versos, fiel abrigo,
escribo lo que soy sin formas raras
y en este soy, amigo, eres conmigo.
4 de septiembre de 1999.¹¹⁶*

2- Lectura y análisis de la siguiente frase de José Martí, para responder la siguiente pregunta: ¿Es grande la amistad?

*“Si me preguntan cuál es la palabra más bella, diré que es “**patria**”:_y si me preguntan por otra, casi tan bella como “**patria**”, diré_”**amistad**”.*¹¹⁷

3- Actividad grupal: “La reja”

- a) Se numera del 1 al 3 todos los integrantes del grupo;
- b) Se reúnen todos los No 1, todos los No 2, y todos No 3, quedando así integrados tres equipos;

¹¹⁵ Licea Díaz, Orlando. En: Usted puede... vencer al asma, segunda edición, Ed. Científico-Técnica, 2002, Ciudad de La Habana, Cuba, Pág. 254.

¹¹⁶ Guerrero, Antonio. En: Desde mi altura, Ed. José Martí, 2001, Ciudad de la Habana, Cuba, Pág. 93.

¹¹⁷ Martí Pérez, José. En: Dedicatorias a Lorraine S. Brunet, T. 20, Pág. 510.

- c) Cada equipo leerá una historieta de las que se presentan a continuación para hacer un resumen, en él debe tener en cuenta los personajes, acciones y polémicas fundamentales, así como los elementos esenciales del modelo del deber ser de la solidaridad; el resumen deben copiarlo todos los integrantes del equipo;
- d) Se vuelve a numerar a cada integrante de los tres equipos, del 1 al 5 y se vuelven a distribuir cada número con sus iguales, haciendo 5 nuevos equipos;
- e) Cada nuevo equipo conoce las tres historietas, es decir, cada miembro de este nuevo equipo contribuirá a describir la historieta aportando la síntesis que realizó inicialmente de la que le tocó a su equipo;
- f) En los nuevos equipos se debaten los elementos positivos y negativos de las tres historietas, tratando de destacar lo que es común en ellas y argumentar las ideas esenciales de la solidaridad que se manifiestan en la amistad.¹¹⁸

HISTORIETAS:

❖ Un hombre, su caballo, su perro y el cielo.

Un hombre, su caballo y su perro, caminaban por una calle. Después de mucho caminar, el hombre se dio cuenta que los tres habían muerto en un accidente. Hay veces que lleva un tiempo para que los muertos se den cuenta de su nueva condición. La caminata era muy larga, cuesta arriba, el sol era fuerte y los tres estaban empapados en sudor y con mucha sed. Precisaban desesperadamente agua. En una curva del camino, avistaron un portón magnífico, todo de mármol, que conducía a una plaza calzada con bloques de oro, en el centro de la cual había una fuente de donde brotaba agua cristalina. El caminante se dirigió al hombre que desde una garita cuidaba de la entrada.

- *Buen día - dijo el caminante.*
- *Buen día - respondió el hombre.*
- *¿Qué lugar es este, tan lindo? - preguntó el caminante.*
- *Esto es el cielo - fue la respuesta.*
- *Qué bueno que nosotros llegamos al cielo, estamos con mucha sed, dijo el caminante.*
- *Usted puede entrar a beber agua a voluntad - dijo el guardián, indicándole la fuente.*
- *Mi caballo y mi perro también están con sed.*
- *Lo lamento mucho - le dijo el guarda - Aquí no se permite la entrada de animales.*

El hombre se sintió muy decepcionado porque su sed era grande. Más él no bebería, dejando a sus amigos con sed. De esta manera, prosiguió su camino. Después de mucho caminar cuesta arriba, con la sed y el cansancio multiplicados, llegaron a un sitio, cuya entrada estaba marcada por un portón viejo semi-abierto. El portón daba a un camino de tierra, con árboles de ambos lados que le hacían sombra. A la sombra de uno de los árboles, un hombre estaba recostado, con la cabeza cubierta por un sombrero, parecía que dormía...

- *Buen día - dijo el caminante.*

¹¹⁸ Para mayor explicación sobre esta técnica buscar: Bermúdez Morris, Raquel y coautores. En: Dinámica de grupo en Educación: su facilitación, Ed. Pueblo y Educación, Ciudad de La Habana, 2002, Pág. 59-60.

- Buen día - respondió el hombre.
- Estamos con mucha sed, yo, mi caballo y mi perro.
- Hay una fuente en aquellas piedras - dijo el hombre indicando el lugar - Pueden beber a voluntad.

El hombre, el caballo y el perro fueron hasta la fuente y saciaron su sed.

- Muchas gracias - dijo el caminante al salir.
- Vuelvan cuando quieran - respondió el hombre.
- A propósito - dijo el caminante - ¿cuál es el nombre de este lugar?
- Cielo - respondió el hombre.
- ¿Cielo? ¡Más si el hombre en la guardia de al lado del portón de mármol me dijo que allí era el cielo!
- Aquello no es el cielo, aquello es el infierno.

El caminante quedó perplejo. Más entonces, dijo:

- Esa información falsa debe causar grandes confusiones.
- De ninguna manera - respondió el hombre - En verdad ellos nos hacen un gran favor. Porque allí quedan aquellos que son capaces de abandonar a sus mejores amigos."¹¹⁹

❖ EL ANILLO.

“_Vengo, maestro, porque me siento tan poca cosa que no tengo fuerzas para hacer nada. Me dicen que no sirvo, que no hago nada bien, que soy torpe y bastante tonto. ¿Cómo puedo mejorar? ¿Qué puedo hacer para que me valoren más?

El maestro, sin mirarlo, le dijo:

_Cuanto lo siento muchacho, no puedo ayudarte, debo resolver primero mi propio problema. Quizás después... – y haciendo una pausa agregó: si quisieras ayudarme tú a mí, yo podría resolver este problema con más rapidez y después tal vez te pueda ayudar.

_E... encantado, maestro – titubeó el joven, pero sintió que otra vez era desvalorizado y sus necesidades postergadas.

_Bien, asintió el maestro. Se quitó el anillo del dedo pequeño y dándoselo al muchacho, agregó: toma el caballo que está allá afuera y cabalga hasta el mercado. Debo vender este anillo porque debo pagar una deuda. Es necesario que obtengas la mayor suma posible, pero no aceptes menos de una moneda de oro. Ve y regresa con esa moneda lo más rápido que puedas.

El joven tomó el anillo y partió.

Apenas llegó empezó a ofrecer el anillo a los mercaderes. Estos lo miraban con algún interés, hasta que el joven decía lo que pretendía con el anillo. Cuando el joven mencionaba la moneda de oro, algunos reían, otros le daban vuelta a la cara y solo un viejito fue tan amable como para explicarle que una moneda de oro era muy valiosa para entregarla a cambio de un anillo.

En afán de ayudar, alguien ofreció una moneda de plata y un cacharro de cobre, pero el joven tenía instrucciones de no aceptar menos de una moneda de oro y rechazó la oferta. Después de ofrecer su joya a toda persona que se cruzaba en el mercado, más de cien personas, abatido por su fracaso montó su caballo y regresó.

¡Cuánto hubiera deseado el joven tener él mismo esa moneda de oro! Podría entonces habérsela entregado él mismo al maestro para liberarlo de su preocupación y recibir entonces su consejo y ayuda.

Entró en la habitación.

¹¹⁹ Anónimo. En: Sitios Educativos. (Internet).

<http://www.educarchile.cl/ntg/sitios_educativos/1618/propertyvalue-22833.html> [Consulta: 6 de abr. del 2004.

_Maestro – dijo – lo siento, no se puede conseguir lo que me pediste. Quizás pudiera conseguir dos o tres monedas de plata, pero no creo que yo pueda engañar a nadie respecto al valor del anillo.

_¿Qué importante lo que dijiste, joven amigo! – Contestó sonriente el maestro. – Debemos saber primero el verdadero valor del anillo. Vuelve a montar y vete al joyero. ¿Quién mejor que él para saberlo? Dile que quisieras vender el anillo y pregúntale cuánto te da por él. Pero no importa lo que ofrezca, no se lo vendas. Vuelve aquí con mi anillo. El joven volvió a cabalgar.

El joyero examinó el anillo a la luz del candil con su lupa, lo pesó y luego le dijo:

_Dile al maestro, muchacho, que, si lo quiere vender YA, no puedo dar más de 58 monedas de oro por su anillo.

_ ¡¡¡58 monedas!!! Exclamó el joven.

_Sí, replicó el joyero, yo sé que con tiempo podríamos obtener por él cerca de 70 monedas, pero no sé... si la venta es urgente...

El joven corrió emocionado a la casa del maestro a contarle lo sucedido.

Siéntate – dijo el maestro después de escucharlo_ Tú eres como este anillo: una joya, valiosa y única. Y como tal solo puede evaluarte un verdadero experto. ¿Qué haces pretendiendo que cualquiera descubra tu verdadero valor?

Y diciendo esto volvió a ponerse el anillo en el dedo pequeño.

_Todos somos como esta joya, valiosos y únicos, y andamos por los mercados de la vida pretendiendo que gente inexperta nos valore".¹²⁰

❖ ¿CUÁNTOS AMIGOS TIENES?

- *¿Cuántos amigos cree usted tener? Preguntó una persona a un vecino de asiento con el que compartí un viaje recientemente.*

- *Muchos, respondió mi compañero de asiento.*

Después de mirarlo, fingí seguir leyendo el periódico y me limité a escuchar esa conversación que me hizo reflexionar.

- *“Yo también creía tener muchos”, dijo, “hasta que me puse a pensar y tuve que replantearme el concepto de amistad”.*

¿Quién no sabe lo que es un amigo? Pensé, pero a medida que la conversación avanzaba me di cuenta de que el concepto tradicional de amistad que tenemos, no define realmente lo que es un amigo.

Su siguiente pregunta fue más tendenciosa:

- *¿Cuántas personas a los que consideras amigos incluirías en la lista de invitados de tu boda?*

- *Entre 200 y 300- contestó*

- *¿Si quisieras ir al cine o al estadio hoy en la noche, a cuántas personas pensarías en llamar?*

- *No sé, como entre 15 y 20.*

- *Por lo visto tienes muchos amigos-, dijo sonriendo.*

- *¿Y cuántas de las personas en que has pensado para estos eventos te cuentan sus asuntos personales, sus ideales?, ¿con quiénes de ellos compartes tus ambiciones nobles, tus problemas íntimos ya sean en casa, de tu familia o en el trabajo? ¿En los hombros de cuántos de ellos pudieras llorar tus penas y saberte comprendido? ¿Cuántos de esos se alegran sinceramente de tus éxitos y sienten en carne propia tus penas?*

- *“Ya me la pones más difícil”, contestó, “esos ya son menos, como 2 o 3”.*

¹²⁰Anónimo. En: Sitios Educativos. (Internet).

<http://www.educarchile.cl/ntg/sitios_educativos/1618/propertyvalue-22833.html> [Consulta: 6 de abr. del 2004].

- ¿Y si alguno de esos 2 o 3 en que piensas tuviera una enfermedad mortal, y le quedaran unos meses de vida, a cuántos de esos te ofrecerías para hacerte cargo de su familia y de la educación sus hijos?
- No, ahí ya está más complicado, de “esos” no tengo ninguno.
- “Entonces, usted por lo visto, tiene muchas personas que le hacen compañía, tiene usted 2 ó 3 buenos compañeros y no tiene ningún amigo”, concluyó el extraño personaje. Francamente me dejó pensando lo difícil que es encontrar y sobre todo mantener una verdadera amistad, ya que compañeros todos debemos tener por montones y tú, **¿cuántos amigos tienes?**¹²¹

4- Actividad grupal: “Nuestro beso”

- a) Preguntar a los estudiantes: ¿cuál es el regalo más sencillo y amoroso que usted puede ofrecer a su madre, amigo, profesor?;
- b) Se espera como posible respuesta: el beso;
- c) Preguntar nuevamente sobre los beneficios que produce el beso;
- d) Después de escuchar sus respuestas especificar en el punto de vista físico;
- e) Escuchar sus opiniones y leer el siguiente artículo del Periódico Juventud Rebelde:

“Besa y ponte en forma, fue la principal conclusión a la que arribó un grupo multidisciplinario de especialistas alemanes que investigaron los efectos terapéuticos del beso, achuchones o arrumacos, como también se le llama en otras partes del mundo.

-acelera las pulsaciones del corazón de 70 a 120, lo que provoca el bombeo de un litro suplementario de sangre en el organismo.

-por cada arrumaco se consume entre 12 y 15 calorías.

-las personas besuconas no padecen de insomnio, malas digestiones, alteraciones nerviosas, problemas circulatorios e infartos cardíacos. Lo recomiendan contra el estrés.

-mantiene joven el rostro, ya que en el acto de besar se ponen en movimiento 29 músculos de la cara”.¹²²

- f) Después de escuchar el artículo, se pregunta: ¿a qué conclusión podemos llegar?, ¿qué elementos fundamentan la misma?;
- g) Se reparten las tarjetas con las citas sobre el beso y los estudiantes las leen en voz alta y las comentan:

Citas:

- El rumor del beso no es tan fuerte como el del cañón, pero su eco dura mucho más. (O. W. Holmes)
 - El único idioma universal es el beso. (A. Musset)
 - ¿Qué es un beso? En la mejilla, bondad; en los ojos, ilusión; en la frente, majestad y entre los labios, pasión. (Campoamor)
- h) Finalmente, se pide a los estudiantes que expresen sus propias definiciones y los hombres besen en la mejilla a las tres compañeras más cercanas, como una manifestación de amistad.¹²³

¹²¹ Anónimo. En: Sitios Educativos. (Internet).

<http://www.educarchile.cl/ntg/sitios_educativos/1618/propertyvalue-22833.html> [Consulta 6 de abr. del 2004].

¹²² González Rodríguez, Nidia y otros. En: Técnicas participativas de educadores cubanos, primer libro, Ed. Colectivo de investigación educativa “Graciela Bustillos”, Ciudad de la Habana, Pág. 19.

Actividad independiente:

Estudio y ensayo de las obras de teatro de cada equipo para presentarlas en el próximo taller.

CONCLUSIONES:

Derivar por elaboración conjunta las ideas esenciales trabajadas en el taller a partir de la lectura expresiva del siguiente poema:

*“Necesito de Alguien....
que me mire a los ojos cuando hablo,
que escuche mis tristezas y neurosis con paciencia y aun cuando no comprenda,
respete mis sentimientos.
Necesito de alguien que venga a luchar a mi lado sin ser llamado.
Alguien lo suficientemente amigo para decirme las verdades que no quiero oír,
aun sabiendo que puedo irritarme.
Por eso, en este mundo de indiferentes,
necesito de alguien que crea en esa cosa misteriosa, desacreditada, casi
imposible:
la amistad.*

Que se obstine en ser leal, simple y justo.

Que no se vaya si algún día pierdo mi oro y no pueda ser más la sensación de la fiesta.

*Necesito de un amigo que reciba con gratitud mi auxilio, mi mano extendida,
aun cuando eso sea muy poco para sus necesidades.*

*No pude elegir a quienes me trajeron al mundo,
pero puedo elegir a mi amigo.*

*En esta búsqueda empeño mi propia alma, pues con una amistad verdadera,
la vida se torna más simple, más rica y más bella...”*

Charles Chaplin¹²⁴

- Datación, vocabulario;
- Subtemas y tema;
- Preguntas de apreciación: ¿Les gustó? Argumente sus razones.

DESPEDIDA:

Escuchar la canción¹²⁵ “Un millón de amigos”, por Roberto Carlos, para reflexionar sobre la importancia de tener muchos amigos...

Letra de la canción: “UN MILLON DE AMIGOS”

*“Yo solo quiero mirar los campos
yo solo quiero cantar mi canto
pero no quiero cantar solito*

¹²³ Para mayor explicación sobre esta técnica y los materiales utilizados buscar: González Rodríguez, Nidia y otros. En: Técnicas participativas de educadores cubanos, primer libro, Ed. Colectivo de investigación educativa “Graciela Bustillos”, Ciudad de la Habana, Pág. 19-20.

¹²⁴ Chaplin, Charles. En: Sitios Educativos. (Internet).
<http://www.educarchile.cl/ntg/sitios_educativos/1618/propertyvalue-22833.html> [Consulta: 6 abr. 2004].

¹²⁵ Del texto de la canción se entrega una copia por cada dos o tres alumnos, o por equipos, organizados previamente.

*yo quiero un coro de pajaritos
Quiero llevar este canto amigo
a quien lo pudiera necesitar
Yo quiero tener un millón de amigos
y así más fuerte poder cantar
Yo solo quiero un viento fuerte
llevar mi barco con rumbo este
y en el trayecto voy a pescar
para dividir luego al arribar
Quiero llevar este canto amigo
a quien lo pudiera necesitar
Yo quiero tener un millón de amigos
y así más fuerte poder cantar
Yo quiero creer en la paz del futuro
quiero tener un hogar sin muros
quiero a mi hijo pisando firme
cantando algo, sonriendo libre
Quiero llevar este canto amigo
a quien lo pudiera necesitar
Yo quiero tener un millón de amigos
y así más fuerte poder cantar
Yo quiero amar siempre en esta vida
sentir calor de una mano amiga
quiero a mi hermano sonrisa al viento
verlo llorar, pero de contento
Quiero llevar este canto amigo
a quien lo pudiera necesitar
Yo quiero tener un millón de amigos
y así más fuerte poder cantar
Vengan conmigo a ver los campos
canten conmigo también mi canto
pero no quiero cantar solito
yo quiero un coro de pajaritos
Quiero llevar este canto amigo
a quien lo pudiera necesitar
Yo quiero tener un millón de amigos
y así más fuerte poder cantar
Yo quiero tener un millón de amigos
y así más fuerte poder cantar
Yo quiero tener un millón de amigos
y así más fuerte poder cantar
Yo quiero tener un millón de amigos
y así más fuerte poder cantar.
y así más fuerte poder cantar.”*

- Datación, vocabulario, redes de palabras;
- Subtemas y tema;
- Valoración del tema musical;
- Preguntas de apreciación.

TALLER No 17

Título: Nuestra huella de amor...

Objetivos:

- Reconocer las ideas esenciales que sostienen el valor de la solidaridad de acuerdo con el modelo del deber ser que le corresponde.
- Expresar sentimientos relacionados con la solidaridad.
- Caracterizar las ideas fundamentales del valor responsabilidad de acuerdo con el modelo del deber ser que le corresponde.

Elementos generales:

Valor jerarquizado: responsabilidad.

Manifestaciones artísticas que se utilizan:

- Literatura.
- Teatro.
- Pintura.

INTRODUCCIÓN:

Comienza con la siguiente frase¹²⁶: *“Aspiro a escalar hasta ese punto cimero de una reflexión para dejarte allí una sencilla huella de amor”*.¹²⁷

- Análisis e interpretación de la frase, reflexionando sobre:
 - Significado de la palabra reflexión;
 - Importancia de saber analizar y reflexionar nuestras acciones antes de realizarlas y pensar cómo afectan a los demás;
 - Buscar soluciones responsables, asumir las consecuencias de nuestros actos ante los demás;
 - Importancia de hacer lo que nos corresponde en el lugar y momento apropiado;
 - Deber de cada ciudadano de hacer bien a los demás y enseñar todo cuanto sabe;
- Presentación del título del taller y sus elementos más generales.
- Orientación hacia los objetivos.

DESARROLLO:

- Ideas esenciales o mensajes que se desea que el estudiante haga suyos:

1. Asumir como responsabilidad colectiva la posibilidad de influir en las decisiones de la colectividad y al mismo tiempo responder y apoyar las decisiones en los grupos sociales en que estamos incluidos.
2. Cumplir con el deber de cada persona de aceptar las consecuencias de sus actos conscientes.
3. Hacer de la mejor manera posible las tareas que nos competen, realizarlas a cabalidad.
4. Aceptar la responsabilidad que se deriva de sus actos, con firmeza de principios y autocrítica, refrendar con acciones lo que se dice, saber respaldar sus posiciones con la ejemplaridad de su actuación como individuo.

¹²⁶ Estará copiada en la pizarra, en PowerPoint o en cartel, antes de comenzar el taller.

¹²⁷ El Diablo Ilustrado. Ediciones abril, 2004, Ciudad de la Habana, Cuba, Pág. 19.

5. Actuar con abnegación: sentirse dispuesto a dar una respuesta a las tareas, poseer el espíritu de sacrificio necesario que le permita cumplir sus tareas sin presión externa alguna.

▪ **Actividades:**

- 1- Presentación de dos pinturas que representan las obras de teatro: “El jardín de la amistad” y “Todo lo que hago, lo hago por ti”, para reconocer las ideas esenciales de los valores honestidad y solidaridad, analizándolas respectivamente.
 - Analizar los valores formales de las obras, fundamentalmente líneas y colores.
- 2- Representación de las obras de teatro:
 - Cada equipo representa su obra;
 - El equipo observador debe permanecer en silencio y muy atento;
 - Terminada cada representación se debate nuevamente sobre la obra y el valor que esta representa;
 - Debe hacerse énfasis en lo que trasmite cada personaje relacionándolo con el valor de la responsabilidad y con los otros valores estudiados anteriormente: honestidad y solidaridad;
 - Deben rechazarse fuertemente los antivalores presentes en cada obra y exaltarse cada acción positiva y sus consecuencias;
 - Al final se pedirá un fuerte aplauso para los dos equipos.
- 3- Lectura y análisis de la siguiente historieta para identificar las ideas esenciales del valor responsabilidad. Reafirmar la idea que titula el taller: importancia de las huellas y sus consecuencias tanto en el caso en que sean positivas como negativas.

LAS MALAS ACCIONES.

“Un padre entregó a un hijo varios clavos y una tabla, recomendándole que por cada mala acción que cometiera clavase un clavo en el trozo de madera.

A los pocos días se presentó el hijo diciéndole que había empleado ya todos los clavos.

_ ¡Cómo! _le dijo el padre_ ¿En tan poco tiempo has cometido tantas malas acciones?

_ ¡qué quieres, papá, no he podido evitarlo!

_ pues ahora _respondió el padre_ arranca un clavo por cada buena acción que logres hacer.

Casi con la misma prontitud el niño volvió a reunir los clavos.

Entonces el padre le dijo:

_ Hijo mío, has procedido bien, y me complazco muchísimo con ello; pero advierte que, si bien has reparado las malas acciones con las buenas, nunca podrás quitar las huellas que los clavos dejaron en la tabla.

Regalo de jueves: las malas acciones nunca se reparan completamente”.¹²⁸

¹²⁸ Cabrera Álvarez, Guillermo. En: Artículo: Tecla ocurrente, Periódico Juventud Rebelde, jueves 27 de febrero del 2004, Edición única, Pág. 3.

- Caracterización de los personajes;
- Intención moralizante o moraleja.

4- Actividad grupal: “Cadena de asociaciones”

- a) Se seleccionan las palabras claves del valor responsabilidad (colectividad, cumplimiento, consecuencia, abnegación, autorrealización, compromiso, paternalismo, inconsecuencia);
- b) Se les pide a los estudiantes que deben ir asociando estas palabras con otras que para ellos tengan algún tipo de relación; en orden, palabra por palabra para conformar el modelo del deber ser de la responsabilidad para lo que pueden apoyarse en la historieta anterior y en los modelos del deber ser estudiados hasta el momento, todos deben estar frente a ellos en cartulina, impresos, etc.;
- c) El modelo debe ir quedando conformado en la pizarra con la ayuda de la profesora.

Actividad independiente:

Cada equipo debe realizar una pintura relacionada con la historieta estudiada o con la que se les obsequiará como despedida.

CONCLUSIONES:

Derivar por elaboración conjunta las ideas esenciales trabajadas en el taller a partir de la lectura expresiva del siguiente poema:

“Tú eres el resultado de ti mismo”

*No culpes a nadie, nunca te quejes de nadie
 Ni de nada, porque fundamentalmente
 Tú has hecho lo que quieres de tu vida.
 Acepta la responsabilidad de edificarte a ti mismo
 Y el valor de acusarte del fracaso,
 Para volver a empezar corrigiéndote.
 El triunfo del verdadero hombre surge de las cenizas del error.
 Nunca te quejes de tu pobreza, tu soledad
 o tu suerte, enfréntate con valor
 y acepta, que de una u otra manera son los resultados de
 tus actos y la prueba que has de ganar.
 No te amargues con tu propio fracaso
 Ni se lo cargues a otro.
 Acéptate ahora o siempre vivirás
 Justificándote como un niño.
 Recuerda que cualquier momento es bueno para comenzar
 y que ninguno es tan terrible para claudicar.
 No olvides que la causa de tu presente es tu pasado
 Como la causa de tu futuro es tu presente.
 Aprende de los fuertes, de los audaces,
 Imita a los valientes, a los enérgicos,
 A los vencedores, a quienes no aceptan situaciones*

*A quienes vencieron a pesar de todo.
 Piensa menos en tus problemas
 y más en tu trabajo,
 y tus problemas, sin alimentarlos, morirán.
 Aprende a nacer desde el dolor
 Y a ser más grande que el más grande de los obstáculos.
 Mírate en el espejo de ti mismo,
 Comienza a ser sincero contigo, reconociéndote a ti mismo
 y serás libre y fuerte,
 y dejarás de ser un títere de las circunstancias.
 Porque tú mismo eres tu destino
 Y nadie puede sustituirte en la construcción de tu propio destino.
 Levántate, mírate por las cañadas
 Respira la luz del amanecer,
 Tú eres parte de la fuerza de la vida,
 Ahora, despierta, lucha, camina, decídete y triunfarás en la vida,
 Nunca pienses en la suerte,
 Porque la suerte es:
 El pretexto de los fracasados.*

Pablo Neruda.¹²⁹

- Valoración del título, vocabulario y lenguaje;
- Ideas esenciales;
- Análisis de rima y métrica;
- Valoración general.

DESPEDIDA:

Análisis de la siguiente historieta, para introducir algunas ideas del próximo taller:

“EL CIELO DEL GORRIÓN”

Había un gorrión minúsculo que, cuando retumbaba el trueno de la tormenta, se tumbaba en el suelo y levantaba sus patitas hacia el cielo.

- *¿Por qué haces eso? - le preguntó un zorro.*
- *¡Para proteger a la tierra, que contiene muchos seres vivos! - contestó el gorrión- Si por desgracia, el cielo cayese de repente, ¿te das cuenta de lo que ocurriría? Por eso levanto mis patas para sostenerlo.*
- *¿Con tus enclenques patitas quieres sostener el inmenso cielo? -preguntó el zorro.*
- *¡Aquí abajo cada uno tiene su cielo! -dijo el gorrión- vete...tú no lo puedes comprender...¹³⁰*

- Valoración del título;
- Tratamiento al vocabulario, lenguaje y personajes;
- Situación moralizante.

¹²⁹ Neruda, Pablo. En: Licea Díaz, Orlando. "Usted puede... vencer al asma", segunda edición, Ed. Científico-Técnica, 2002, Ciudad de La Habana, Cuba, Pág. 237.

¹³⁰ Anónimo (Turquía). En: Sitios Educativos. (Internet).
 <http://www.educarchile.cl/ntg/sitios_educativos/1618/propertyvalue-22833.html> [Consulta: 16 de feb. del 2004].

TALLER No 18

Título: Solo el amor...

Objetivos:

- Identificar las ideas esenciales del valor responsabilidad de acuerdo con el modelo del deber ser que le corresponde.
- Expresar sentimientos relacionados con la responsabilidad de acuerdo con el modelo del deber ser que le corresponde.
- Identificar uno de los sentimientos más universales: el amor.

Elementos generales:

Valor jerarquizado: responsabilidad.

Manifestaciones artísticas que se utilizan:

- Literatura.
- Música.
- Pintura.

INTRODUCCIÓN:

Comienza con la siguiente frase¹³¹: *“Solo el amor construye. Hierde, y saca sangre a los hombres, para amasar con ella los cimientos de su felicidad”*.¹³²

- Análisis e interpretación de la frase, reflexionando sobre:
 - Importancia de saber entregar lo bueno que se posee;
 - Significado de la palabra amor y felicidad (buscar en el diccionario);
 - Relación entre las palabras: amor – responsabilidad - sacrificio - felicidad;
 - Necesidad que tiene el ser humano y el mundo de la existencia de este sentimiento (amor);
 - Asumir con responsabilidad nuestros actos para contribuir a la felicidad de las personas que nos rodean;
 - Urgencia de expandir este sentimiento sobre la faz de la tierra.
- Presentación del título del taller y sus elementos más generales.
- Orientación hacia los objetivos.

DESARROLLO:

- Ideas esenciales o mensajes que se desea que el estudiante haga suyos:

1. Asumir como responsabilidad colectiva la posibilidad de influir en las decisiones de la colectividad y al mismo tiempo responder y apoyar las decisiones en los grupos sociales en que estamos incluidos.
2. Cumplir con el deber de cada persona de aceptar las consecuencias de sus actos conscientes.
3. Hacer de la mejor manera posible las tareas que nos competen, realizarlas a cabalidad.
4. Aceptar la responsabilidad que se deriva de sus actos, con firmeza de principios y autocrítica, refrendar con acciones lo que se dice, saber respaldar sus posiciones con la ejemplaridad de su actuación como individuo.

¹³¹ Estará copiada en la pizarra, en PowerPoint o en cartel, antes de comenzar el taller.

¹³² Martí Pérez, José. En: ideario del pensamiento martiano, Pág. 32, No 436.

5. Actuar con abnegación: sentirse dispuesto a dar una respuesta a las tareas, poseer el espíritu de sacrificio necesario que le permita cumplir sus tareas sin presión externa alguna.
6. Comprender que la única ley de la autoridad es el amor.

- Actividades:

- 1- Presentar un dibujo que representa un muñeco con los brazos bien abiertos y con un cartel que dice: ¡¡¡Auxilio!!! Necesito Amor, ¿Me lo puedes dar?
 - a) Realizar preguntas que lleven a la conclusión que este muñeco puede ser desde un niño, hasta un adolescente, hasta todos los adolescentes, todos los niños y jóvenes y todo el mundo;
 - b) Por tanto, llegar a la conclusión que el mundo de hoy necesita grandemente de este sentimiento;
 - c) Para finalizar preguntar si ellos saben ¿qué es amar?
- 2- Análisis del poema hablado "Ridículo" para reflexionar y debatir sobre las ideas esenciales del taller y responder a las preguntas: ¿consideran al amor: ridículo? ¿qué elementos se presentan en el poema que permite arribar a esta conclusión?

"RIDÍCULO"

*Las cartas de amor, mi amor, son en el fondo ridículas.
 Las cartas de amor, cuando hay amor,
 son siempre ridículas,
 porque los que se aman, si en verdad se aman,
 dicen y escriben cosas ridículas.
 Porque el amor, el amor verdadero,
 te hace pensar en forma ridícula
 y te convierte finalmente en una persona ridícula.
 Pero, quién alguna vez no ha sido ridículo,
 quién no ha dicho te amo, te adoro, mi cielo, mi sol
 y ha suplicado hasta el ridículo.
 El bello o señor, sabio o bruto
 en cuestiones de amor son todos ridículos.
 Solo los que nunca han amado,
 los que nunca han creído,
 se han salvado de gestos ridículos.
 Los que por miedo al ridículo
 dicen que el amor es algo ridículo
 y viven así, en su mundo ridículo,
 todos juntos, sin ningún amor, atrapados,
 entre objetos y proyectos ridículos,
 hablando de sus tiempos ridículos,
 haciendo discursos ridículos,
 comportándose de un modo ridículo,
 vanagloriándose de su machismo ridículo,
 ridiculizando el amor con argumentos ridículos.*

*Pero el amor es sabio, no es tonto,
nunca anida en pensamientos ridículos,
vuela por sobre sus ideales ridículos
y se posa únicamente en corazones ridículos,
como el tuyo y el mío,
que no se cansan nunca de hacer el ridículo.*¹³³

➤ Valoración del lenguaje, la rima y la métrica.

3- Actividad grupal: “El amor y Martí”

- a) Se orienta la división del grupo en 4 equipos, explicando que deben seleccionar a los 6 mejores de ellos para formar el equipo que funcionará como tribunal;
- b) A los otros tres equipos se les entrega cerrado el material: **“Carta de Martí a su hermana Amelia”**;
- c) Cada equipo tiene 5 minutos para leer las páginas del presente material y prepararse para responder preguntas sobre él, relacionadas con el amor y el valor responsabilidad y los elementos que caracterizan su epistolario;
- d) Cada equipo seleccionará a su mejor lector, para leerlo más rápido y mejor;
- e) Los equipos deben empezar exactamente al mismo tiempo y leer lo más bajo posible para no molestar a los demás (pueden salir del aula algunos equipos y reunirse en otro lugar cercano para la lectura del material y no ser molestados por los demás);
- f) Una vez pasado el tiempo indicado, se les retira el material y la profesora realiza tres preguntas generales que tiene preparadas previamente:
 - ✓ ¿Ama Martí a su hermana Amelia?
 - ✓ ¿Qué características tiene el amor de Martí hacia ella? Ejemplifique.
 - ✓ ¿Cómo demuestra Martí en su carta la responsabilidad para con su familia?
- g) Cada equipo escribe pequeñas frases de respuesta;
- h) Por cada respuesta cierta el equipo recibe un punto;
- i) el equipo que funge como tribunal: se leerá también el material y se quedará con él para revisar las respuestas de los equipos a cada pregunta y dar la puntuación;
- j) Mientras el equipo “Tribunal” revisa las respuestas y decide, la profesora y algunos invitados leen poemas, con música instrumental de fondo, relacionados con el tema tratado en el taller: El amor.¹³⁴

MATERIAL:

CARTA DE MARTÍ A SU HERMANA AMELIA¹³⁵

[Nueva York, enero de 1882]

Para Amelia:

Tengo delante de mí, mi hermosa Amelia, como una joya rara, y de luz blanda y pura, tu cariñosa carta. Ahí está tu alma serena, sin mancha, sin locas impacencias. Ahí está tu

¹³³ Este poema es musicalizado. Extraído de INTERNET: “Música”, Fecha: 20 de febrero del 2004.

¹³⁴ Para mayor explicación sobre esta técnica buscar: Bermúdez Morris, Raquel y coautores. En: Dinámica de grupo en Educación: su facilitación, Ed. Pueblo y Educación, Ciudad de la Habana, 2002, Pág. 60-61.

¹³⁵ Martí Pérez, José. En: O.C., T. 20, Pág. 286 – 288. Cotejada con el manuscrito original. E., T. 1, Pág. 223 – 225.

espíritu tierno, que rebosa de ti, como la esencia de las primeras flores de mayo. Por eso quiero yo que te guardes de vientos violentos y traidores, y te escondas en ti a verlos pasar: que, como las aves de rapiña por los aires, andan los vientos por la tierra en busca de la esencia de las flores.

Toda la felicidad de la vida, Amelia, está en no confundir el ansia de amor que se siente a tus años con ese amor soberano, hondo y dominador que no florece en el alma sino después del largo examen; detenidísimo conocimiento, y fiel y prolongada compañía de la criatura en quien el amor ha de ponerse. Hay en nuestra tierra una desastrosa costumbre de confundir la simpatía amorosa con el cariño decisivo e incambiable que lleva a un matrimonio que no se rompe, ni en las tierras donde esto se puede, sino rompiendo el corazón de los amantes desunidos.

Y en vez de ponerse el hombre y la mujer que se sienten acercados por una simpatía agradable, nacida a veces de la prisa que tiene el alma en flor por darse al viento, y no de que otro nos inspire amor, sino el deseo que tenemos nosotros de sentirlo; — en vez de ponerse doncel y doncella como a prueba, confesándose su mutua simpatía, y distinguiéndola del amor que ha de ser cosa distinta, y viene luego, y a veces no nace, ni tiene ocasión de nacer, sino después del matrimonio, se obligan las dos criaturas desconocidas a un afecto que no puede haber brotado sino de conocerse íntimamente.— Empiezan las relaciones de amor en nuestra tierra por donde debieran terminar. —Una mujer de alma severa e inteligencia justa debe distinguir el placer íntimo y vivo, que semeja el amor sin serlo, sentido al ver a un hombre que es en apariencia digno de ser estimado, —y ese otro amor definitivo y grandioso, que, como es el apegamiento inefable de un espíritu a otro, no puede nacer sino de la seguridad de que el espíritu al que el nuestro se une tiene derecho, por su fidelidad, por su hermosura, por su delicadeza, a esta consagración tierna y valerosa que ha de durar toda la vida.— Ve que yo soy un excelente médico de almas, y te juro, por la cabecita de mi hijo, que eso que te digo es un código de ventura, y que quien olvide mi código no será venturoso. He visto mucho en lo hondo de los demás, y mucho en lo hondo de mí mismo.

Aprovecha mis lecciones.

No creas, mi hermosa Amelia, en que los cariños que pintan en las novelas vulgares, y apenas hay novela que no lo sea, por escritores que escriben novelas porque no son capaces de escribir cosas más altas — copian realmente la vida, ni son ley de ella. Una mujer joven, que ve escrito que el amor de todas las heroínas de sus libros, o el de sus amigas que los han leído como ella, empieza a modo de relámpago, con un poder devastador y eléctrico— supone, cuando siente la primera dulce simpatía amorosa, que le tocó a su vez en el juego humano, y que su afecto ha de tener las mismas formas, rapidez e intensidad de esos afectillos de libejos, escritos, — créemelo Amelia— por gentes incapaces de poner remedio a las tremendas amarguras que origina a su modo convencional e irreflexivo de describir pasiones que no existen, o existen de una manera diferente de aquella con que las escriben.

¿Tú ves un árbol? ¿Tú ves cuánto tarda en colgar la naranja dorada, o la granada roja, de la rama gruesa? Pues, ahondando en la vida, se ve que todo sigue el mismo proceso. El amor, como el árbol, ha de pasar de semilla, a arbolillo, a flor, y a fruto. —Y en Cuba se empieza siempre por el fruto.— Cuéntame Amelia mía, cuanto pase en tu alma. Y dime de todos los lobos que pasen a tu puerta; y de todos los vientos que anden en busca de perfume.

Y ayúdame de mí para ser venturosa, que yo no puedo ser feliz, pero sé la manera de hacer felices a los otros.

No creas que aquí acabo mi carta. Es que hacía tiempo que quería decirte eso, y he empezado por decírtelo. —De mí, te hablaré otro jueves.— En este sólo he decirte que

ando como piloto de mí mismo, haciendo frente a todos los vientos de la vida, y sacando a flote un noble y hermoso barco, tan trabajado ya de viajar, que va haciendo agua. —A papá que te explique esto que él es un valeroso marino.— Tú no sabes, Amelia mía, toda la veneración y respeto ternísimo que merece nuestro padre. Allí donde lo ves, lleno de vejez y capricho, es un hombre de una virtud extraordinaria. Ahora que vivo, ahora sé todo el valor de su energía y todos los raros y excelsos méritos de su naturaleza pura y franca. Piensa en lo que te digo. No se paren en detalles, hechos para ojos pequeños. Ese anciano es una magnífica figura. Endúlcentele la vida. Sonrían de sus vejez. El nunca ha sido viejo para amar.—

Ahora, adiós de veras,—

Escíbeme sin tasa y sin estudio, que yo no soy tu censor, ni tu examinador, sino tu hermano. Un pliego de letra desordenada y renglones mal hechos, donde yo sienta palpar tu corazón y te oiga hablar sin reparos ni miedos —me parecerá más bella que una carta esmerada, escrita con el temor de parecerme mal.— Ve: el cariño es la más correcta y elocuente de todas las gramáticas. Di ¡ternura! y ya eres una mujer elocuentísima.

Nadie te ha dado nunca mejor abrazo que este que te mando.— Que no tarde el tuyo!

Tu hermano

J. Martí.¹³⁶

POEMAS (que lee la profesora mientras el tribunal delibera):

❖ **Amor.**

- ¡Qué bella eres, abuela, ni el tiempo ni las lluvias podrán borrar, en mí, tu huella!
- Las palabras de amor ya nacen siendo promesas.
- Y los que traicionan una promesa, los que olvidan una vos, un rostro, una fecha, ¿qué castigo merecen, abuela?
- Seamos amantes o amigos, hayamos dado amistad o amor, hija mía, no hay castigo mayor, que la vida que matamos en el olvido, no la del otro, sino la de nosotros mismos.
- >>Es el Invierno el que tiembla de frío por no recordar que existe el Sol.

- Los que nos han amado, abuela, ¿por dónde van?
- Por los caminos abiertos, hechos piedra y crueldad, para que los amantes descalzos nunca puedan descansar.

- Abuela, ¿debemos contestarle a la maldad con amor? ¿O debemos golpear con la venganza hasta dar dolor al dolor?

¹³⁶ Ha sido publicada anteriormente como de 1880. Hemos rectificado la fecha porque según el texto de la presunta misiva a Amelia -incluida, junto con otra de su hermana Antonia, en una carta que la madre le escribe el 23 de diciembre de 1881, y que por error aparece enumerada como XI-a, pero que debe situarse a continuación de la VII-a, en la página 11- en la que dice: “el no haberte escrito en tanto tiempo, ha sido porque la vez que lo hice no recibí la contestación” (Papeles de Martí ob. cit., t. 111, p. 17), elimina la posibilidad de que corresponda a 1880. Como en la misiva de la madre de 9 de enero de 1882, ella le pide que le escriba a Amelia exigiéndole que le diga algo de su prometido, deducimos que la que ahora analizamos es la respuesta a la de su hermana, y a la vez cumple el encargo de doña Leonor, por lo que estas líneas de Martí deben haber sido escritas a mediados del mes de enero de 1882. Reafirman esta hipótesis otras dos cartas de la madre, una del 25 de este mes y año, en la que expresa que Antonia y Amelia aún no le han contestado, y otra de 26 de mayo de 1882, en la que lamenta que haya extraviado su carta anterior, pues en ella iba una de Amelia escrita desde febrero, donde le relataba sus amores y los motivos que tuvo para aceptar a su prometido, y que seguramente era la respuesta a la presente epístola de su hermano.

- *¡Qué difícil es tu pregunta, porque al mismo tiempo quieren contestarte razón y corazón!*
- *>>El amor todo lo vence, pero hay que saber enseñar al amor. No en la ciega venganza del torpe, ni en el rencor de la frustración, sino en la lucha hasta la victoria para que triunfe lo mejor.
>>El aullido de la maldad es la impotencia. No podemos sentir lástima por lo que no es dolor.”¹³⁷*

❖ Canto al amor.

*Amor, amor: este es tu lugar de siempre;
tu sendero conduce hasta mi puerta,
cuando te vas te espero como a un hijo...
Sé que desandarás por mi camino.
Aquí estoy y no estoy y estoy más bella,
sostenida por tus manos como una nube por el cielo.
Insomne
con el insomnio azul de tu noche estrellada
y pálida de tu color, débil de tu mal...
Tú que habitas la rosa,
y sabes de la espina perfumada,
pero no de la roca;
tú que repartes jazmines en medio de la noche...
Déjame andar contigo,
quiero estar sonora de ti, ebria de ti,
bañada por tus dulces lágrimas;
quiero temblar con tu tibio temblor,
marinera de un mar donde se queda el sol
y se navega siempre a la deriva.
¡Si eres todo lo fiero que frutece
y todo lo tierno que perfuma!
Pareces como tocado por las hadas...
por eso es triste no beber de tu vino.
Solo es bello mi nombre cuando tú lo dices,
cuando tú me llamas.
Quiero vivir en tu país de musgo,
escuchando la música de tu idioma,
lejana y cerca, volviéndome nube,
celestes y caída como una rosa.¹³⁸*

❖ Mi táctica y mi estrategia.

*Mi táctica es mirarte,
aprenderte como sos, quererte como sos
mi táctica es hablarte y escucharte
construir con palabras un puente indestructible.
Mi táctica es quedarme en tu recuerdo
no sé cómo, ni sé con qué pretexto*

¹³⁷ Saldaña, Excilia. En: La noche, Ed Gente Nueva, segunda edición 2002, Ciudad de la Habana, Cuba, Pág. 37

¹³⁸ Alonso, Digdora. En: Poetas en Matanzas, Impreso el 26 de febrero de 1965 en los Talleres del Instituto de Historia. La Habana, Cuba, Pág. 17 y 18.

*pero quedarme en vos.
Mi táctica es ser franco y saber que sos franca
y que no nos vendamos simulacros,
para que entre los dos no haya telón ni abismos.
Mi estrategia es en cambio más profunda y más simple
mi estrategia es que un día cualquiera
no sé cómo, ni sé con qué pretexto
por fin me necesites. ¹³⁹*

❖ **Amo, amas.**

Amar, amar, amar, amar siempre,
con todo el ser y con la tierra y con el cielo,
con lo claro del sol y lo oscuro del lodo.
amar por toda ciencia y amar por todo anhelo.
Y cuando las montañas de la vida
nos sea dura y larga y alta y llena de abismos,
amar por la inmensidad que es de amor encendida
¡y arder y arder en la fusión de nuestros pechos mismos!¹⁴⁰

4- Lectura expresiva de la historieta “El Sol y la Luna” para generalizar los elementos esenciales del taller.

EL SOL Y LA LUNA

“Cuando el Sol y la Luna se encontraron por primera vez, se apasionaron perdidamente y a partir de ahí comenzaron a vivir un gran amor.

¡Sucede que el mundo aún no existía y el día que Dios decidió crearlos, les dio entonces un toque final... el brillo!

Quedó decidido también que el Sol iluminara el día y la Luna iluminaría la noche, siendo así, estarían obligados a vivir separados.

Les invadió una gran tristeza cuando se dieron cuenta que nunca más se encontrarían...

La Luna fue quedándose cada vez más angustiada. A pesar del brillo dado por Dios, fue tornándose solitaria.

El Sol a su vez, había ganado un título de nobleza “ASTRO REY”, pero eso tampoco le hizo feliz.

Dios, viendo esto, les llamó y les explicó:

No debéis estar tristes, ambos ahora poseéis un brillo propio.

Tú, Luna, iluminarás las noches frías y calientes, encantarás a los enamorados y serás frecuentemente protagonista de hermosas poesías.

En cuanto a ti, Sol, sustentarás ese título porque serás el más importante de los astros, iluminarás la tierra durante el día, proporcionarás calor al ser humano y tu simple presencia hará a las personas más felices.

La Luna se entristeció mucho más con su terrible destino y lloró amargamente... y el Sol, al verla sufrir tanto, decidió que no podría dejar abatirse más, ya que tendría que darle fuerzas y ayudarla a aceptar lo que Dios había decidido.

Aun así, su preocupación era tan grande que resolvió hacer un pedido especial a él:

- Señor, ayuda a la Luna por favor, es más frágil que yo, no soportará la soledad.

Y Dios... en su inmensa bondad... creó entonces las estrellas para hacer compañía a la Luna.

¹³⁹ Benedetti, Mario. En: Sitios Educativos. (Internet).

<http://www.educarchile.cl/ntg/sitios_educativos/1618/propertyvalue-22833.html> [Consulta: 17 feb. 2004].

¹⁴⁰ Darío, Rubén. En: Poesías, selección y prólogo Guillermo Rodríguez Rivera. Biblioteca Familiar.

La Luna siempre que está muy triste recurre a las estrellas, que hacen de todo para consolarla, pero casi nunca lo consiguen.

Hoy, ambos viven así... separados, el Sol finge que es feliz, y la Luna no consigue disimular su tristeza.

El Sol arde de pasión por la Luna y ella vive en las tinieblas de su añoranza.

Dicen que la orden de Dios era que la Luna debería de ser siempre llena y luminosa, pero no lo consiguió... porque es mujer, y una mujer tiene fases. Cuando es feliz, consigue ser llena, pero cuando es infeliz es menguante y cuando es menguante ni siquiera es posible apreciar su brillo.

LUNA Y SOL siguen su destino. Él, solitario pero fuerte; ella, acompañada de estrellas, pero débil.

Los hombres intentan, constantemente, conquistarla, como si eso fuese posible. Algunos han ido incluso, hasta ella, pero han vuelto siempre solos. Nadie jamás consiguió traerla hasta la tierra, nadie realmente consiguió conquistarla, por más que lo intentaran.

Sucede que Dios decidió que ningún amor en este mundo fuese del todo imposible, ni siquiera el de la Luna y el Sol... fue entonces que él creó el eclipse.

Hoy Sol y Luna viven esperando ese instante, esos raros momentos que les fueron concebidos y que tanto cuesta sucedan.

Cuando mires al cielo, a partir de ahora, y veas que el Sol cubre la Luna, es porque se acuesta sobre ella y comienzan a amarse. Es a ese acto de amor al que se la dio el nombre de eclipse.

Es importante recordar que el brillo de su éxtasis es tan grande que se aconseja no mirar al cielo en ese momento, tus ojos pueden cegarse al ver tanto amor.

Tú ya sabías que en la tierra existían Sol y Luna y también que existía el eclipse... pero esta es la parte de la historia que tú no conocías". ¹⁴¹

Actividad independiente:

Leer el libro. "El Principito" para el próximo taller y extraer por los dos equipos ya formados tres ideas esenciales relacionadas con la responsabilidad.

CONCLUSIONES:

Derivar por elaboración conjunta las ideas esenciales trabajadas en el taller a partir de la lectura expresiva del siguiente poema de William Shakespeare e introducir ideas esenciales del próximo:

*"El amor es una nube hecha por el vapor de los suspiros,
si se evapora,
brilla como el fuego,
si los ojos que amas te atacan,
hacen un mar de lágrimas.*

*El amor es lo que benigna un amanecer sofocante
y es una dulzura que te consume". ¹⁴²*

- Datación;
- Análisis del vocabulario y el lenguaje;
- Interpretación de la última oración del texto;

¹⁴¹ Anónimo. En: Antología de poesía. (Internet). <<http://www.poesia-infantil.com/consulta/educar/02/4schmelk.html>> [Consulta: 16 feb. 2004].

¹⁴² Shakkeshire, Willian. En: Sitios Educativos. (Internet). <http://www.educarchile.cl/ntg/sitios_educativos/1618/propertyvalue-22833.html> [Consulta: 17 feb. 2004].

- Concluir con la siguiente reflexión: Sin dudas, todos estamos comprometidos con esta intención de futuro, con la presencia del pensamiento martiano, de Fidel, del Che, que entre otros muchos se suman a este intento de embellecer la vida y que mantienen la guía necesaria para cada palabra y momento, tan seguros como Cintio Vitier cuando expresa: *“Creemos que sí, que es posible. Despojados de prejuicios, de vanidades, de autosuficiencias, por sutiles que sean, pongámonos a la obra, interiorizando estas martianas palabras indelebles: “La única ley de la autoridad es el amor”.* ¹⁴³

DESPEDIDA:

Escuchar la canción¹⁴⁴ “El Chaman” interpretada por el grupo MANÁ para introducir algunas ideas esenciales del próximo taller, entregar en tarjetitas (marcadores) la frase final de la canción (está en negrita). Se proyecta a través de la computadora y el TV el video de la canción.

Texto de la canción: “CHAMAN”

*Iba andando en el camino del desierto de Zulú / hacia el norte del real.
Iba buscando entre cactus que iluminan con su luz, / que iluminan la verdad.
Oh...no...oh yeah...oh...no, yo te tengo que encontrar.
Al fin llegamos a la selva en el poblado de Manaus / en la amazona tropical
ahí arribamos a un santuario y nos recibió un chaman, / nos tomó en su regazo.
Jamás dejes de amar cuenta el Chaman, el amor es todo-ooo
Jamás dejes de amar, dejes de soñar, el amor es todo-ooo
Y ya en medio de la selva /entre los ritos del chaman / yo te empecé a mirar
y comenzamos a reír / y juntos comenzamos a soñar ... nana...nana.
Jamás dejes de amar cuenta el Chaman, el amor es todo-ooo
Jamás dejes de amar, dejes de soñar, el amor es todo-ooo
Iba entre flores y el deseo cubierto de mariposas en la piel / el aura iluminaba el río.
Nunca dejes de amar, nos decía el chaman...oh...no...oh...yeah...oh...no.
Jamás dejes de amar cuenta el Chaman, el amor es todo-ooo
Jamás dejes de amar, dejes de soñar, el amor es todo-ooo
Nunca dejes de amar, amar más, de amar...
Nunca dejes de soñar, de soñar más, de soñar...
Nunca dejes de amar, amar más, de amar...
Nunca dejes de soñar, de soñar más, de soñar...*

- Breve comentario sobre la agrupación musical, su producción, estilo y valores estéticos de sus obras;
- Preguntas generales de apreciación;
- Interpretación de las ideas fundamentales;
- Valoración general de la obra.

¹⁴³ Vitier, Cintio y otros, <<Una campaña de espiritualidad y conciencia>> En: “La formación de valores en las nuevas generaciones”, Ed. Ciencias Sociales, La Habana, 1996, Pág. 27.

¹⁴⁴ Del texto de la canción se entrega una copia por cada dos o tres alumnos, o por equipos, organizados previamente.

TALLER No 19

Título: El Principito.

Objetivos:

- Argumentar las ideas esenciales que sostienen el valor de la responsabilidad de acuerdo con el modelo del deber ser que le corresponde.
- Expresar sentimientos relacionados con la responsabilidad.

Elementos generales:

Valor jerarquizado: Responsabilidad.

Manifestación artística que se utiliza:

- Literatura.

INTRODUCCIÓN:

Comienza con la siguiente frase¹⁴⁵: *“No se ve bien sino con el corazón. Lo esencial es invisible para los ojos”*.¹⁴⁶

- Análisis e interpretación de la frase, reflexionando sobre:
 - Breve comentario del autor y la obra;
 - Análisis de las palabras claves;
 - Importancia de mostrar responsabilidad en todas las acciones de nuestra vida, preocupándonos porque ellas siempre conduzcan al bien de los demás;
 - Esforzarnos por actuar en correspondencia con lo que predicamos;
 - Importancia de satisfacer las expectativas generadas por la comunidad, la familia, los compañeros, etc. sobre nuestro comportamiento;
 - Reconocimiento del valor del amor, en las personas que son respetadas por su responsabilidad.
- Presentación del título del taller y sus elementos más generales.
- Orientación hacia los objetivos.

DESARROLLO:

- Ideas esenciales o mensajes que se desea que el estudiante haga suyos:

1. Asumir como responsabilidad colectiva la posibilidad de influir en las decisiones de la colectividad y al mismo tiempo responder y apoyar las decisiones en los grupos sociales en que estamos incluidos.
2. Cumplir con el deber de cada persona de aceptar las consecuencias de sus actos conscientes.
3. Hacer de la mejor manera posible las tareas que nos competen, realizarlas a cabalidad.
4. Aceptar la responsabilidad que se deriva de sus actos, con firmeza de principios y autocrítica, refrendar con acciones lo que se dice, saber respaldar sus posiciones con la ejemplaridad de su actuación como individuo.

¹⁴⁵ Estará copiada en la pizarra, en PowerPoint o en cartel, antes de comenzar el taller.

¹⁴⁶ De Saint-Exúpery, Antoine. En: El principito, Ed. Gente Nueva, Primera reimpresión, 1999, Ciudad de la Habana, Cuba, Pág. 92.

5. Actuar con abnegación: sentirse dispuesto a dar una respuesta a las tareas, poseer el espíritu de sacrificio necesario que le permita cumplir sus tareas sin presión externa alguna.

- **Actividades:**

- 1- Revisar la actividad independiente del taller anterior: lectura del libro: “El Principito”, a través del debate:

- ✓ Profundizar en cada frase importante, seleccionada por los estudiantes; según las ideas que los estudiantes van exponiendo se insiste en los elementos esenciales del modelo del deber ser de la responsabilidad, con el modelo escrito en la pizarra o en cartulina, etc.

- 2- Actividad grupal: **Juego:** “Ciegos, apurados e inteligentes”.

- a) Se divide el grupo en los dos equipos que ya están formados;
- b) Se presentan en cartulina o en la pizarra los valores trabajados hasta ahora: laboriosidad, honradez, honestidad, solidaridad y responsabilidad;
- c) Se selecciona un estudiante por cada equipo, se paran al final del aula, se ofrece una frase sobre uno de los valores y ellos deben identificar a cuál de los valores se refiere y llegar a la pizarra y colocar la frase en el modelo del deber ser que le corresponde, en el menor tiempo posible;
- d) Se irán anotando puntos al miembro del equipo que llegue primero al valor correcto;
- e) Deben participar al menos 5 estudiantes de cada equipo;
- f) Los puntos se irán contando y se acumularán para próximas actividades competitivas;
- g) Se estimulará al ganador y al perdedor;
- h) Las frases se extraen de los modelos el deber ser y relacionadas con el libro “El principito”.

- 3- Lectura expresiva por la profesora, del epílogo de “El Principito”, para analizar y reafirmar las ideas esenciales del taller sobre la responsabilidad y relacionarlas con algunas de las ideas esenciales de los valores trabajados hasta el momento (laboriosidad, honradez, honestidad y solidaridad). Valorar el estilo del discurso.

“Epílogo del principito”.

“Ya leíste el libro, ¿verdad? Pues esta no será la única vez.

Cuando seas un joven volverás a leerlo y cuando seas un adulto lo leerás de nuevo y volverás a él en muchas épocas de tu vida, y en cada momento tendrás un libro nuevo, un libro que crecerá contigo.

Seguro que te has reído con esa zorra y te has preocupado porque los baobabs crezcan y destruyan la casa de nuestro amigo y te ha parecido muy tonto el vanidoso y muy bonita y orgullosa la rosa.

Cuando crezcas comprenderás que en la vida de cada persona puede repetirse este cuento, que siempre hay un pedacito de nuestra vida que se parece a la de El principito, es lo que los estudiosos de la literatura llaman, “valores universales”, “valores trascendentes de la obra”. Yo prefiero sentir –creo que Antoine, también- que en todo hombre hay un niño, un principito, lleno de preguntas, de fantasías, de fidelidad. Siempre

debe estar vivo el “principito”, o la “princesita” de la infancia y entonces seremos fieles a la rosa, a lo que amamos, a lo que hemos cuidado y protegido y seremos capaces de arrancar la mala hierba, para que no crezca y nos destruya nuestro mundo; y la mala hierba, los baobabs, son las discusiones, los chismes, la frivolidad, la incultura, el egoísmo, el oportunismo, la falsedad, la mentira, el deseo de hacer mal, la incompreensión, la envidia, y la mala hierba –en un país como el nuestro- puede ser el deseo de que vuelvan los tiempos de no tener estrellas. Un asteroide es nuestra casa, nuestro país. ¡Luchemos siempre porque los hombres de negocios, los capitalistas, no nos conviertan las estrellas y los sueños en simples cifras que engrosen sus cuentas bancarias!

Nada olvidó este libro; ahí están los faroleros, los trabajadores en su asteroide de luz eterna, la del sol y la de su trabajo. Nuestro país es un país de faroleros y principitos y también un país donde se sale a buscar los amigos, a domesticarlos en el rito diario del amor para poder ver lo esencial, lo más importante, lo que los ojos no ven, lo que las manos no palpan, lo que solo el corazón sabe.

Mira a tu alrededor con la mirada de adentro y descubrirás cosas muy tuyas: la amiguita que te ha acompañado desde pequeño y a la que has mortificado, mírala y descubrirás que no es una cualquiera, sino algo tuyo, mírala y olvida sus espinas, aspira su perfume, su risa, su alegría, es tu flor; mira con tus ojos invisibles, mira con los ojos del corazón y verás la belleza escondida de cada cosa: el regaño de abuela o la prisa de mamá tendrán un nuevo significado, tu muñeca vieja será de nuevo flamante, el amigo que quedó en el otro barrio, o en la otra escuela estará delante de ti y si tiene los cabellos rubios lo recordarás en el color del trigo, en el esplendor del maíz, y si tiene la piel negra estará contigo en cada noche cálida. Mira a tú alrededor y serás responsable de todo lo que amas: tu familia, tus amigos, tu casa, tu patria. Ve, busca un pozo, un pozo de agua que es tu ternura, echa tu ternura con el agua en tus manos y dala a beber a todo el que conozcas, ven adonde yo estoy y dámela, porque yo soy tu amiga, porque el mundo es tu amigo y así domesticando y dejándonos domesticar, buscando pozos en el desierto, no temiendo a las falsas apariencias, preguntando, trabajando, soñando se puede llegar a las estrellas.

Tú eres un principito y te he conocido; cada vez que leas este libro, cada vez que hagas realidad este libro yo sabré que has vuelto.

Escríbeme para que también rían para mí, como millones de cascabeles, todas las estrellas”.

Excilia Saldaña.¹⁴⁷

CONCLUSIONES:

Derivar por elaboración conjunta las ideas esenciales trabajadas en el taller a partir de la lectura expresiva del siguiente poema de Excilia Saldaña:

“...Solo se respeta aquello que despierta admiración, que se ama, que consideramos que encarna las virtudes, las cualidades, las acciones, los pensamientos que forman nuestro ideario personal y nuestra actividad vital”.¹⁴⁸

Preguntas de apoyo:

¿Con qué valores se relaciona?

Según Excilia: ¿Qué respetamos?

Según El Principito: ¿Qué amamos?

¹⁴⁷ De Saint-Exupéry, Antoine. En: El principito, Ed. Gente Nueva, Primera reimpresión, 1999, Ciudad de La Habana, Cuba, Pág. 121-123.

¹⁴⁸ Saldaña, Excilia. En: Flor para amar. Ed Gente nueva, 1980, La Habana, Cuba, Pág. 46.

DESPEDIDA:

Análisis de la siguiente historieta, para introducir algunas ideas esenciales del próximo taller:

“El paradigma de la riqueza”

“Un día un padre de familia adinerado llevó a su hijo a un viaje con el firme propósito de mostrarle cuántas personas vivían de forma diferente a ellos, y qué pobres eran algunas familias.

Al llegar pasaron todo un día y una noche en una humilde casa de una familia muy pobre. Cuando regresaron de esta experiencia, el padre preguntó a su hijo:

- *¿Qué te pareció el viaje?*
- *¡Muy bueno, papá!*
- *¿Viste cómo viven los pobres?*
- *Sí.*
- *¿Y qué aprendiste?*

El hijo respondió:

- *Vi que nosotros tenemos un cachorro en casa, ellos tenían cuatro. Nosotros tenemos una piscina que ocupa medio jardín, ellos tienen un riachuelo que no tiene fin. Nosotros tenemos un solarium iluminado con luz, ellos tenían el cielo, con todas las estrellas y la luna. Nosotros tenemos un jardín con portón de entrada, ellos tenían el bosque entero.*

Mientras el pequeño respondía, el padre no salía del asombro. El hijo concluyó:

- *Gracias papá, por mostrarme lo pobre que somos”.*¹⁴⁹

➤ Preguntas de interpretación:

- *¿Por qué la historieta se titula así?*
- *¿Cuál es la moraleja?*
- *¿Qué impresión les dejó?*

➤ Expresar sus opiniones al respecto a través de una carta que envíen a un amigo.

¹⁴⁹ Cabrera Álvarez, Guillermo. En: Artículo: Tecla ocurrente, Periódico Juventud Rebelde, jueves 10 de julio del 2003, Edición única, Pág. 3.

TALLER No 20

Título: ¡Patria, alma mía!

Objetivos:

- Reconocer las ideas esenciales del valor responsabilidad de acuerdo con el modelo del deber ser que le corresponde.
- Caracterizar las ideas esenciales del valor patriotismo de acuerdo con el modelo del deber ser que le corresponde.
- Expresar sentimientos relacionados con los valores responsabilidad y el patriotismo.

Elementos generales:

Valor jerarquizado: responsabilidad y patriotismo.

Manifestaciones artísticas que se utilizan:

- Literatura.
- Teatro.
- Música.

INTRODUCCIÓN:

- Comienza con el siguiente fragmento de Excilia Saldaña:¹⁵⁰

“_Abuela. ¿qué es la patria?

_Una forma en el mapa no le basta, ni el escudo, ni el himno, ni la bandera. Es la tierra y la luz y la lengua y los muertos y los vivos y el poema que aprendimos de niños en la escuela. Es el pasado y el futuro y el hoy que construye y crea. Es un niño en los hombros de su padre vitoreando líderes e ideas. Es tu vecino más cercano y el desconocido que se aleja. Es tu país, tu ciudad, tu barrio, tu calle, tu casa, tu sillón, tu cama, tu mesa.

<<La patria también es luchar por la humanidad entera>>. ¹⁵¹

- Análisis e interpretación, reflexionando sobre:
 - Datación y comentario del texto;
 - Determinación del tema;
 - El amor inmenso a la patria;
 - Comprensión de la amplitud del concepto de patria;
 - Importancia de amar a nuestros héroes y a nuestros símbolos patrios;
 - Asumir la patria como nuestro país, nuestra ciudad, nuestra familia, etc., y valorarla como la base de nuestra identidad;
 - Comprensión de la patria como la humanidad entera;
 - Valoración general de la obra.
- Presentación del título del taller y sus elementos más generales.
- Orientación hacia los objetivos.

¹⁵⁰ Estará copiada en la pizarra, en PowerPoint o en cartel, antes de comenzar el taller.

¹⁵¹ Saldaña, Excilia. En: La noche, Ed. Gente Nueva, segunda edición 2002, Ciudad de la Habana, Cuba, Pág. 100.

DESARROLLO:

- Ideas esenciales o mensajes que se desea que el estudiante haga suyos:

1. La patria es el medio físico, económico, social, cultural y político en que el individuo se desarrolla.
2. El patriotismo es:
 - a)- La actitud de amor hacia un determinado medio histórico cultural, hacia la tierra natal, la lengua, las tradiciones del país de origen;
 - b)- Es la necesidad de cohesión y unión de las personas en el marco de determinados países natales;
 - c)- Es el sentimiento y conciencia de la vinculación orgánica, de la coparticipación del hombre en los destinos de la patria.
3. El patriotismo auténtico es incompatible con la estrechez nacionalista, el bien de un pueblo es indivisible del bien de otro y de toda la humanidad.

- Actividades:

- 1- Lectura expresiva y análisis del siguiente poema, para introducir algunas de las ideas esenciales a tratar en el taller:

“El beso de la patria”

*Hay cosas especiales en la vida
que nos hacen sentir gran emoción:
algún comienzo, alguna despedida,
un nuevo amigo, una dulce canción.*

*A veces escoger la preferida,
la deseada con más ilusión,
es difícil, pues en cierta medida
todas tocan profundo el corazón.*

*Pero si fuera yo seleccionado
a decidir en esta situación,
pensaría en lo que más he amado,*

*Aquello que merece más amor
y te diría sin vacilación:
el beso de la patria es lo mejor.
27 de junio de 1999.*

(Dedicado a su sobrina Maricarla cuando se ganó el Beso de la Patria en la escuela)¹⁵²

- Análisis del título, vocabulario, lenguaje, métrica y rima;
- Determinación del tipo de composición;
- Debate sobre el tema central de la obra.

¹⁵² Guerrero, Antonio. En: Desde mi altura, Ed. José Martí, 2001, Ciudad de La Habana, Cuba, Pág. 71.

2- Lectura de dos obras de teatro:¹⁵³
“Conocí a Meñique” y “Mi patria”

Obra de teatro: “Conocí a Meñique”

Personajes: Meñique
Pionero
Gigante
Princesa

Al abrirse el telón aparece en escena un pionero sentado en un banco jugando con un palito en el suelo. Un momento después entra Meñique.

- Meñique:** -¡Gigante, gigante! ¿Dónde estás?
Pionero: -Pss, pss, oye, oye niño. ¿Qué buscas?
Meñique: -¿Yo?, busco a mi criado, ese gigante mío que se escapa a cada rato.
¿Tú no lo has visto por aquí?
Pionero: -¿Aquí? (hace muecas) ¿Un gigante aquí? (riéndose)
Meñique: -¿Por qué te ríes?
Pionero: -¿Quién eres tú, que tienes gigante? ¿acaso estás loco?
Meñique: -¿Tú no me conoces?
Pionero: -No, ja, ja, ja. ¿A qué estas jugando, porque aquí no hay gigantes?
Meñique: -Yo soy Juancito, aunque todos me conocen por Meñique.
Pionero: -¿Meñique? (asombrado y pensativo) Yo leí en un cuento sobre un niño muy astuto que se llamaba Meñique, pero... si... si... era muy trabajador y vivaracho que quería saberlo todo y ..., bueno no terminé de leerlo. (Molesto) A mí no me gusta mucho eso de leer.
Meñique: -Pues deberías leer mucho, para saberlo todo.
Pionero: -¿Para qué quiero saberlo todo, eso no me hace falta?
Meñique: -Si hace falta, porque desde que podemos pensar, debemos pensar en todo lo que vemos para poder crecer, para llenarnos por dentro de cosas buenas, para poder lograr nuestros propósitos.
Pionero: -Yo no tengo nada que lograr ¿Y tú? ¿Qué lograste sabiendo tanto? ¿Para qué caminaste tanto buscando el hacha, el pico y la cáscara de nuez?
Meñique: -Parece que no lo sabes, te lo contaré para que veas qué importante es querer saber, conocer y trabajar, gracias a eso pude cortar el roble, abrir el poso y llenarlo de agua.
Pionero: -¿Y qué? Después el rey no te dio a su hija ¿Verdad? Y... Bueno, hasta ahí lo leí, porque a mí tampoco me gusta mucho eso de trabajar tanto por gusto.
Meñique: (alegre de notar el interés que el pionero comenzaba a mostrar)
-Pues todo el cuento está muy interesante.
Pionero: -Entonces sigue.
Meñique: (con aire picaresco y de importancia)

¹⁵³ Estas obras de teatro fueron creadas por la autora del trabajo, están dedicadas a niños de primaria y pueden ser representadas por éstos o por adolescentes, jóvenes o adultos.

-Oye, el rey me puso una última meta y recuerdo sus palabras cuando dijo:

(Se oye una voz en Of. tranquila y gruesa sin verse el personaje, que simboliza al rey: "Yerno querido, en este bosque hay un gigante de veinte pies de alto que se almuerza un buey entero, figúrate que hermoso criado para la princesa. Ése es el regalo que te pide mi hija antes de decidirse a casarse contigo".)

Meñique: -Pensé que no sería fácil, pero para alcanzar victorias hay que sacrificarse. Busqué al gigante sin importarme cuánto caminé y antes de sentir miedo, pensé mucho y valiéndome de inteligentes trucos gané. Porque tú debes saber que la inteligencia vale más que la fuerza.

Pionero: -Bueno, si fuera verdad, porque es difícil creer todo eso, ¿Por qué no aparece tu criado?

(Aparece el gigante, acompañado de la princesa; llegan donde Meñique y el pionero, éste último se para del banco, dudando, extrañado)

Meñique: -Gigante, ¿Qué haces aquí?

Gigante: -Nada malo, la princesa quiso dar un paseo y la acompañé, tú mismo no eres el que me dices que a las damas hay que cuidarlas.

Princesa: -Si querido Meñique, no había que preocuparse, ¿Tú sabes? He visto aquí cosas preciosas.

Gigante: - Está muy contenta porque vio a unos niños leyendo.

Princesa: -Si hubieras visto como les gusta aprender, todos leían con tanta atención.

Gigante: -¡Qué bueno es ver niños tan aplicados!; los niños debían echarse a llorar cuando ha pasado el día sin que aprendan algo nuevo.

Princesa: -¡Qué maravilla! Después se contaban cosas muy interesantes. Aprendí cómo es mejor regar las flores y la importancia de ellas para la belleza, la salud y hasta para guardar mensajes.

Gigante: -También vimos a otros trabajando en unas filitas preciosas con yerbitas chiquitas, todas iguales.

Pionero: -Ese es el huerto escolar donde todos los pioneros trabajan.

Princesa: -¿Y tú? ¿No vas al huerto? ¡Es tan lindo sembrar tu propia semilla, que luego con tu ayuda veas crecer y cuidándola te de sus flores tan necesarias para alegrar la vida! Porque, siempre hacer algo para alegrar a los demás, nos hace feliz.

Meñique: -Tiene toda la razón, porque el trabajo hace al hombre, al hombre fuerte y bueno, al hombre de verdad.

Gigante: -Por el otro lado hay unos niños sentaditos muy tranquilos con una reina delante.

Princesa: -Si pudieras verlo, todos la miraban con tanto amor.

Pionero: -No era una reina, es mi maestra que nos enseña y a la que queremos mucho, ¡Esa es mi aula y esta es mi escuela!, y ahora comprendo por qué debo cumplir con todos mis deberes: para ser un hombre de verdad como dice... ah Meñique.

Princesa: -Yo daría la vida por tener una escuela para cuidarla y aprender todo lo que enseñan las reinas (rápido), no, ¿Cómo es?

Meñique: -Maestra, Si, ¡qué lindo debe ser todo! ¡Cómo yo quisiera ver

todo eso!

Pionero: -Si, es verdad que es muy bueno querer, conocer y aprender algo nuevo todos los días, hoy he aprendido cosas preciosas. Por eso tengo que llegar a ser responsable y estudiar y leer mucho, y... sembrar mi propio árbol en el huerto ¡
(Con seguridad y firmeza)
-¡Vamos!, les enseñaré toda mi escuela y después...
(Pensativo)
-¡Sí, seguiré leyendo aquel libro! ¡Y nadie me va a creer que yo conocí a Meñique!

FIN.

Obra de teatro: “Mi patria”

Personajes: **Lucía**
Piedad (prima de Lucía)
Arelis
Teresa (Mamá de Lucía)
Carmen (Mamá de Piedad y tía de Lucía)

Al abrirse el telón, aparece una niña cortando rosas. Llegan dos personas, su tía y su prima, las dos niñas se encuentran en el jardín.

Lucía: -Piedad, pero qué bueno ¡Al fin llegaron! Mira, te estaba cortando unas rosas
¿Te gustan? (Se reúnen, se besan)

Piedad: -Sí, qué belleza (Oliéndolas) ¡Qué rico huelen!

Lucía: -Bueno, cuéntame, cuéntame ¿Cómo les fue en el viaje?
(Cogidas de la mano se acercan lentamente a la casa)

Piedad: -uff, muy mal, llegar aquí es muy difícil...

Lucía: -Pero cuando llegas todo cambia ¿Verdad?

Piedad: -Bueno, cambia porque están ustedes, porque en realidad este campo es horrible...

Lucía: -¿Cómo? ¿Es que no te gusta?

Piedad: -Claro que no, no hay playa, ni vistas de edificios lindos, ni calles largas, ni el ruido de los carros, no, no, que va.

Lucía: -En verdad no hay playa, pero vista sí y es preciosa.

Piedad: -¿Qué tú ves precioso aquí?

Lucía: -Tú no sabes cuan precioso es, casi nunca vienes y cuando lo haces es apurada, pero hoy daremos un paseo y te enseñaré qué lindo es todo.

Piedad: -Bueno, vamos ahora mismo, vamos.
(Las dos niñas se acercan al portal, Lucía saluda a su tía, mira a su mamá y le dice:

Lucía: -Mami, voy a dar un paseo con Piedad.

Teresa: -Sí, ve hija, pero no muy lejos.

Piedad: -Mami, voy con Lucy.

Carmen: -Está bien Lucy, cuídala.
(Las niñas se alejan conversando)

Lucía: -Piedad, no es hermoso mirar la grandeza de un árbol, su fuerza y grandeza en lo alto del cielo... Mira aquella enredadera, sus flores

son pequeñitas y sin embargo pueden sentir el beso de una mariposa o de un zunzún, mira ¡cuánta belleza dan a aquel rinconcito lleno de verde las dos florcitas blancas. Es tan lindo y se siente tan pura el alma llena de verde tierno que parece todo pintado para ti. ¿No es todo precioso? Cuando quieres de verdad lo que tienes y aprendes a apreciarlo no hay nada en el mundo mejor que ello y entonces si aprecias su valor.

Piedad: -Sí... pero yo quiero mi ciudad.

Lucía: -Claro y yo también la quiero...

Piedad: -Entonces vamos conmigo para allá y así vivimos juntas.

Lucía: -¡Pero estás loca!, me encantaría vivir contigo, quiero tu ciudad pero adoro mi campo, yo quiero a toda Cuba y sé apreciarla toda.

(Se acerca otra niña, Arelis)

Arelis: -Piedad, ¡Qué bueno verte!

Piedad: -Arelita, ¡Qué tiempo, desde que no te veía!

(Se saludan las tres y siguen caminando)

Arelis: -Desde aquella competencia allá, recuerdas.

Piedad: -¡Qué rico la pasamos! ¿Verdad? Lástima que Lucy no pudo ir.

Arelis: -Fue cuando estuviste enferma ¿No Lucy?

Lucía: -Claro que lo recuerdo, después cuando yo fui en las vacaciones, Piedad me enseñó los lugares que visitaron y sé que la pasaron de maravilla.

Arelis: -¡Ay!, si yo viviera allá que rico, este campo es tan aburrido...

Lucía: -No digas eso Arelis...

Arelis: -Es verdad, yo no sé cómo a ti te gusta más que la ciudad.

Lucía: -¡Arelita! ¿No has leído el poema: "La perla de la Mora" de José Martí?

Arelis: -Me parece que sí, pero no lo recuerdo muy bien...

Piedad: -Ese poema está muy lindo, es una mora que tenía una perla muy linda, se aburrió de ella y la tiró al mar quedándose sin nada y desde ese día llora su pérdida.

Lucía: -Esta es nuestra perla, cuidándola y queriéndola la tendrás siempre, ya que existe una gran riqueza en el mundo de la cual todos los seres humanos pueden disfrutar sin límites: la belleza del universo... disfrutar del color y variedad de las flores y de los árboles, admirar todas las obras de la naturaleza, ver y sentir "vivir el mundo... Para gozarla no se necesita riqueza, sino alma y no hay riqueza más pura que la que encontramos en todo lo que nos rodea.

Piedad: -Es cierto, la mora debió cuidar más su perla... ¿Qué otro personaje de Martí tenía algo grande que quería mucho?

Arelis: -Puede ser..., "Piedad y su muñeca negra".

Piedad: -Sí, se llama igual que yo y todo.

Lucía: -Piedad quería mucho a su muñeca negra, como yo quiero a mi Patria, aunque para otros haya otro país más lindo, para mí, Cuba es el más bello del mundo.

Piedad: -Tienes razón, con sus campos llenos de flores y sus grandes ciudades donde todos somos felices.

Arelis: -Es cierto: Piedad quería a su muñeca y nadie podía despreciarla, como tampoco nadie puede despreciar nuestra Patria.

- Lucía:** -Ni sus campos, ni sus ciudades. ¡Oye! Hoy por la noche hay una fiesta ¿Tú no lo sabías Arelis?
- Arelis:** -Ah... sí, en casa de Carlos, van a matar un cochino y van a traer guitarras y todo.
- Piedad:** -¿Y cómo son las invitaciones?
- Lucía:** -No, Piedad, todos podemos ir, a nuestros guateques puede ir todo el barrio, así conocerás muchas amiguitas mías.
- Piedad:** -Es por la noche, después de la comida. ¿No?
- Lucía:** -No, comemos allí, bailamos y cantamos, ¡Tú verás como te vas a divertir!
- Piedad:** -Cantar... ¿Cómo?
- Arelis:** -Es facilito, piensa una decimita y los músicos te acompañan con las guitarras.
- Piedad:** -Parece que eso estará muy bueno, si allá dieran esos guateques... Cuando se lo cuente a Yamile, la amiguita mía, no me lo va a creer.
- Lucía:** -Bueno, vamos a ensayar alguna decimita...
- Piedad:** -Vamos a ver cómo me sale.
- Arelis:** -Oye, para hacer poesía hermosa, no hay como volver los ojos afuera: a la naturaleza; y dentro: al alma, así verás como te sale y que bien...
- Piedad:** -Entonces vamos a hacerle una cancioncita a Piedad y su muñeca negra, a la mora y a nuestra Patria, pues la queremos como a la muñeca negra y la cuidaremos más que la mora porque sabemos cómo ella aprendió que lo que se tiene es lo que más se quiere.
- Arelis:** -Pues empiezo yo, que a mí sí me gusta eso, oigan:
(Las tres niñas cantan décimas que pueden crearlas ustedes mismos)

FIN.

3- Reflexión y debate analizando las ideas esenciales de las obras analizadas y relacionándolas con los elementos que relacionan los modelos del deber ser de los valores tratados: responsabilidad y patriotismo.

- Caracterización del ambiente y el tiempo;
- Determinación del conflicto y el tema central;
- Insistir en la caracterización de los personajes.

4- Juego colectivo: “¿Quién dice primero?”

- a)** Se divide el grupo en los dos equipos que ya están preparados;
- b)** Se le entrega a cada equipo una cartulina o pizarra pequeña o simplemente hojas;
- c)** El juego consiste en ofrecer una serie de palabras, previamente preparadas por la profesora (patria, medio físico, cultura, tierra natal, pueblo, humanidad, conservación, naturaleza, combatividad, fidelidad y unidad) y cada equipo debe escribir tres palabras relacionadas con ella;
- d)** El equipo que más rápido escriba las palabras, anota un punto;
- e)** Junto a la actividad se va conformando el modelo del deber ser del patriotismo;

- f) El equipo ganador tiene como premio seleccionar de las dos obras de teatro la que prefiere representar.

Actividad independiente:

- A. Actividad por equipos: elaborar un afiche sobre su patria (pueden utilizar frases, recortes de periódicos, banderitas, materiales de la naturaleza, etc.).
- B. Buscar el concepto de patria que ofrece José Martí y compararlo con el de Fidel Castro.
- C. Determinar en cada equipo los personajes de las obras de teatro y ensayar, así como la forma para su representación: con títeres, siendo ellos los actores, etc.

CONCLUSIONES:

Derivar por elaboración conjunta las ideas esenciales trabajadas en el taller a partir la canción: “Amo esta isla”, por Pablo Milanés, e introducir algunas ideas del próximo. El video de la canción se proyecta a través de la computadora y el TV.

Letra de la canción: “AMO ESTA ISLA”

*Amo esta isla, soy del Caribe / jamás podría pisar tierra firme porque me inhibe,
amo esta isla, soy del Caribe / jamás podría pisar tierra firme porque me inhibe.*

No me hablen de continente que ya se han abarrotado

usted mira a todos lados y lo ven que no ve gente,

no es que tanto me moleste, pero pocos son de allí

se fueron de allá, de aquí y hoy arrastran esa pena

de sentirse entre cadenas y es lo que no me pasa a mí.

Amo esta isla, soy del Caribe / jamás podría pisar tierra firme porque me inhibe,

amo esta isla, soy del Caribe / jamás podría pisar tierra firme porque me inhibe.

El que nació en el Caribe goza de una facultad

al sentir su libertad se identifica y la vive,

al cambiar la que me inhibe por su mar, por su palmera,

una eterna primavera o un sol que nutre su piel,

va sintiendo que no es él y pierde hasta su bandera.

Amo esta isla, soy del Caribe / jamás podría pisar tierra firme porque me inhibe,

amo esta isla, soy del Caribe / jamás podría pisar tierra firme porque me inhibe.

- Comentario sobre el cantautor;
- Tratamiento con el vocabulario;
- Selección de las palabras claves;
- Determinación de subtemas y tema central;
- Análisis de ritmo, melodía y textura.

DESPEDIDA:

Entrega a cada estudiante de la letra de la canción para que reflexionen al respecto.

TALLER No 21

Título: No se vive más que por la patria.

Objetivos:

- Identificar las ideas esenciales del valor patriotismo de acuerdo con el modelo del deber ser que le corresponde.
- Expresar amor incondicional por la patria.

Elementos generales:

Valor jerarquizado: patriotismo.

Manifestaciones artísticas que se utilizan:

- Literatura.
- Cine.

INTRODUCCIÓN:

Comienza con la siguiente frase:¹⁵⁴ “... ¿qué persona, qué pasión, qué ambición, qué fama personal pueden en un hombre honrado más que el febril deseo, encendido perennemente como el sol, de servir bien a su patria?”¹⁵⁵

- Análisis e interpretación, reflexionando sobre:
 - Datación, vocabulario y lenguaje;
 - El amor inmenso de Martí por la patria;
 - Disposición para defenderla al precio que sea necesario;
 - Mantener por siempre esta disposición;
 - Deber del ser humano de servir siempre a su patria;
 - Concepción de la patria como humanidad.
- Presentación del título del taller y sus elementos más generales.
- Orientación hacia los objetivos.

DESARROLLO:

- **Ideas esenciales o mensajes que se desea que el estudiante haga suyos:**
 1. La patria es el medio físico, económico, social, cultural y político en que el individuo se desarrolla.
 2. El patriotismo es:
 - a)- La actitud de amor hacia un determinado medio histórico cultural, hacia la tierra natal, la lengua, las tradiciones del país de origen;
 - b)- Es la necesidad de cohesión y unión de las personas en el marco de determinados países natales;
 - c)- Es el sentimiento y conciencia de la vinculación orgánica, de la coparticipación del hombre en los destinos de la patria.
 3. El patriotismo auténtico es incompatible con la estrechez nacionalista, el bien de un pueblo es indivisible del bien de otro y de toda la humanidad.
 4. El amor a la patria exige sacrificios y hasta la vida misma.

¹⁵⁴ Estará copiada en la pizarra, en PowerPoint o en cartel, antes de comenzar el taller.

¹⁵⁵ Martí Pérez, José. En: Carta a Enrique Trujillo, *El avisador cubano*, Nueva York, 6 de julio de 1885, *Epistolario*, T. 1, Pág. 306.

- Actividades:

- 1- Lectura expresiva y análisis del siguiente poema, para introducir a través del debate las ideas esenciales a tratar en el taller:

“A mis compañeros revolucionarios caídos.”

*Rota la noche en su grito, se va perdiendo la vida.
Fue el sacrificio más hondo que puede brindar un hombre,
fue la luz, la existencia
dada toda en una entrega radiante de sol y fe.
¡Hermanos muertos con la frente en alto!
ahora polvo de la vida,
sombra y fuego de la tierra,
Los que en iguales afanes seguimos golpeando horas;
no olvidaremos el grito
(cuerpo elevado en firme)
de una juventud heroica.
El grito mismo que bulle en todo pecho honrado,
y que alguien vio tronchado
en ráfaga de plomo y muerte.
Cuando cayeron los cuerpos,
todo cernido de balas,
se oyó entre el fragor de batalla
y con la sangre vertida
un lamento de abismo en patria desesperada...
Fueron sus cuerpos uniéndose a la negruzca tierra,
como semilla perdida
que luego se trueca en árbol.
Gruesas gotas de esas nubes sabían a mar y brisas,
(arco iris de hombres enteros y de mujeres bravías).
Gruesas gotas de esas nubes
sabían a sal y canto;
era el dolor de la Tierra por los hombres sepultados,
que se unían con el llanto de los hermanos
aún vivos.
Rota la noche en su grito
se los fue tragando el suelo;
y una frase quedó trunca, ahogada en el llanto macho
y un juramento macizo,
con pleno sabor de cita,
llegó cargando de gloria hasta los restos sagrados.*

15 de marzo de 1957.¹⁵⁶

- Datación, vocabulario y lenguaje;
- Subtemas y tema;
- Valoración general.

¹⁵⁶ Beiro Álvarez, Luís y otros. En: Brisa Nueva, Selección de la obra de los Hermanos Saíz, Ed. Política, La Habana, 1981.

2. Cine debate del filme seleccionado por el equipo ganador de la actividad del taller No 12 y observado con anterioridad: “El patriota” de Mell Gipson.

- El equipo que propuso el filme entrega al resto de los estudiantes el conflicto fundamental y las preguntas a responder sobre el mismo y posteriormente el otro equipo hará lo mismo;
- Se realiza el debate inmediatamente después de planteados los conflictos fundamentales y las preguntas concebidas por cada equipo;
- Se debate el mismo teniendo en cuenta el modelo del deber ser del patriotismo.

Actividad independiente:

A. Estudio y ensayo de las obras de teatro.

B. Actividad por equipos:

- Se divide el grupo en los dos equipos ya organizados;
- Cada equipo debe leer uno de los siguientes libros¹⁵⁷: “Cecilia Valdés”¹⁵⁸ y “La última mujer y el próximo combate”¹⁵⁹;
- Después de leído organizarán una actividad para estudiantes de secundaria básica con el objetivo de formar valores;
- La actividad debe durar 30 minutos;
- Debe jerarquizarse el valor que se está trabajando: Patriotismo;
- Debe prepararse para el próximo taller.

CONCLUSIONES:

Actividad grupal: “Intercambiando frases con Martí”, para derivar por elaboración conjunta las ideas esenciales trabajadas en el taller.

- a) Se divide el grupo en los tres equipos;
- b) Se les explica que en un cofre martiano (elaborado con anterioridad por la profesora¹⁶⁰) escogerán del cofre tres frases de José Martí;
- c) Después de leerlas deben escribir un poema o una canción, carta, artículo, etc., que relacione estas frases y generalice las ideas esenciales tratadas en el taller;
- d) Debe seleccionarse el equipo ganador, para incluir su trabajo en el mural del taller.

Frases utilizadas:

- ✓ *“La inteligencia se ha hecho para servir a la patria. Y la que no sirve para esto, hasta que toda la justicia no sea cumplida, fustigada y echada sea del cerco, como un perro ladrón”.*¹⁶¹
- ✓ *“Y no constituye la tierra eso que llaman integridad de la patria. Patria es algo más que opresión, algo más que pedazos de terreno sin libertad y sin vida, algo más que derecho de posesión a la fuerza. Patria es comunidad de*

¹⁵⁷ Se le entregarán los libros prestados hasta el próximo taller, o se organiza la actividad con el CDIP para garantizar el préstamo.

¹⁵⁸ Villaverde, Cirilo. Ed. Letras Cubanas, La Habana, Cuba, 2001.

¹⁵⁹ Cofiño López, Manuel. Ed. Pueblo y Educación, Primera reimpresión, Ciudad de La Habana, Cuba, 1982.

¹⁶⁰ Para elaborar el cofre se puede utilizar: una cajita y forrarla con fotos de José Martí, banderas y flores, titulado “Yo quiero cuando me muera/ sin patria, pero sin amo/ tener en mi losa un ramo/ de flores y una bandera”.

¹⁶¹ Martí Pérez, José. En: Fragmentos, T. 22, Pág. 142.

intereses, unidad de tradiciones, unidad de fines, función dulcísima y consoladora de amores y esperanzas”.¹⁶²

- ✓ “... En las grandezas de la patria y de sus hijos, no es mentira decir que se siente crecer el corazón”.¹⁶³
- ✓ “¡Patria, alma mía! ¡roba la infamia el instante en que todo mi triste corazón no esté adorando en ti!”¹⁶⁴
- ✓ “... la patria se levanta sobre los hombros unidos de todos sus hijos. No se tiene el derecho del aislamiento: se tiene el deber de ser útil”.¹⁶⁵
- ✓ “Deben los talentos tener confianza en sus fuerzas; que cuando la patria crea a un hijo, el hijo tiene el deber de mostrar todos sus adelantos, todas sus obras, todas sus esperanzas a la patria”.¹⁶⁶
- ✓ “De una patria, como de una madre, nacen los hombres”.¹⁶⁷
- ✓ “Pero este amor de patria ha de ser enteramente puro, sin mezcla de interés personal, activo, activo hasta el frenesí, hasta el sacrificio, hasta la bandera, pero con una actividad de sacerdote, sin que ella se manche nunca con el menor viso de ambición o celo”.¹⁶⁸
- ✓ “La patria necesita sacrificio. Es ara y no pedestal. Se la sirve, pero no se la toma para servirse de ella”.¹⁶⁹
- ✓ “Patria //” Quienes vivimos para ella, no necesitamos frasear sobre ella. De ella es mandar, y de nosotros obedecer. Es nuestra adoración, no nuestro pedestal ni nuestro instrumento”.¹⁷⁰
- ✓ “¡No se miente cuando se lleva a la patria en el corazón!”¹⁷¹
- ✓ “No hay más patria, cubanos, que aquella que se conquista con el propio esfuerzo”.¹⁷²

DESPEDIDA:

Análisis del poema: “Mi bandera”, para introducir algunas ideas esenciales del próximo taller.

“Mi bandera”

“Al general Pedro E. Betancourt.
Al volver de distante rivera,
con el alma enlutada y sombría,
afanoso busqué mi bandera
y otra he visto además de la mía!

¹⁶² Martí Pérez, José. En: *La República española ante la Revolución cubana*, Madrid, 1873, T. 1, Pág. 93.

¹⁶³ Martí Pérez, José. En: “Escenas mexicanas”, *Revista Universal*, México, 7 de mayo de 1875, T. 6, Pág. 197.

¹⁶⁴ Martí Pérez, José. En: “White”, *Revista Universal*, México, 25 de mayo de 1875, T. 5, Pág. 294.

¹⁶⁵ Martí Pérez, José. En: “Escenas mexicanas”, *Revista Universal*, México, 21 de septiembre de 1875, T. 6, Pág. 331.

¹⁶⁶ Martí Pérez, José. En: “Una visita a la Exposición de Bellas Artes”, *Revista Universal*, México, 28 de diciembre de 1875, T. 6, Pág. 385.

¹⁶⁷ Martí Pérez, José. En: “Noticias de España”, *La Opinión Nacional*, Caracas, 4 de octubre de 1881, T. 14, Pág. 5.

¹⁶⁸ Martí Pérez, José. En: Cuadernos de apuntes, 1886, T. 21, Pág. 284.

¹⁶⁹ Martí Pérez, José. En: Carta a Ricardo Rodríguez Otero, Nueva York, 10 de mayo de 1888, *Epistolario*, T. 2, Pág. 32.

¹⁷⁰ Martí Pérez, José. En: “Patria”, *Patria*, Nueva York, 14 de marzo de 1892, T.1, Pág. 323.

¹⁷¹ Martí Pérez, José. En: “Adelante, juntos”, *Patria*, Nueva York, 11 de junio de 1892, T.2, Pág. 16.

¹⁷² Martí Pérez, José. En: “A Cuba”, *Patria*, Nueva York, 27 de enero de 1894, T.3, Pág. 54.

*¿Dónde está mi bandera cubana,
 la bandera más bella que existe?
 Desde el buque la vi esta mañana,
 y no he visto una cosa más triste!...*

*Con la fe de las armas austeras
 hoy sostengo con honda energía,
 que no deben flotar dos banderas
 donde basta con una: ¡la mía!*

*En los campos que hoy son un osario
 vio los bravos batiéndose juntos,
 y ella ha sido el honroso sudario
 de los pobres guerreros difuntos.*

*Orgullosa lució en la pelea,
 sin pueril y romántico alarde:
 ¡al cubano que en ella no crea
 se le debe azotar por cobarde!*

*En el fondo de oscuras prisiones
 no escuchó ni la queja más leve
 y sus huellas en otras regiones
 son letreros de luz en la nieve...*

*¿No la veis? Mi bandera es aquella
 que no ha sido jamás mercenaria,
 en la cual resplandece una estrella
 con más luz, cuanto más solitaria*

*Del destierro en el alma la traje
 entre tantos recuerdos dispersos,
 y he sabido rendirle homenaje
 al hacerla flotar en mis versos.*

*Aunque lánguida y triste tremola,
 mi ambición es que el sol con su lumbré,
 la ilumine a ella sola _ ¡a ella sola! _,
 en el llano, en el mar y en la cumbre!*

*Si deshecha en menudos pedazos
 llega a ser mi bandera algún día...
 ¡nuestros muertos alzando los brazos
 la sabrán defender todavía!"¹⁷³*

- Lectura expresiva del texto;
- Valoración del título;
- Ubicación del autor y la obra en el contexto histórico-concreto;
- Análisis del vocabulario y del lenguaje;
- Selección de subtemas y tema central;
- Valoración general.

¹⁷³ Byrne, Bonifacio. En: Poesía y Prosa, Ed. Letras Cubanas, Ciudad de La Habana, Cuba, 1988, Pág. 84 y 85.

TALLER No 22

Título: Somos maestros.

Objetivos:

- Argumentar las ideas esenciales del valor patriotismo de acuerdo con el modelo del deber ser que le corresponde.
- Expresar sentimientos relacionados con el valor patriotismo.

Elementos generales:

Valor jerarquizado: patriotismo.

Manifestaciones artísticas que se utilizan:

- Literatura. - Música. - Teatro. - Pintura.

INTRODUCCIÓN:

Comienza con la siguiente frase:¹⁷⁴ “... *el pueblo aquel, sincero y generoso, ha dado abrigo al peregrino humilde. Lo hizo maestro, que es hacerlo creador.*”¹⁷⁵

- Análisis e interpretación, reflexionando sobre:
 - Ubicación del autor y la obra en el contexto histórico-concreto;
 - Tratamiento del vocabulario (peregrino, creador)
 - Deber de hombre honrado de servir siempre a su patria en lo que esta necesite;
 - Deber del ser humano de ser útil a su patria;
 - Importancia de ser maestro en los momentos actuales;
 - Creatividad y dedicación que debe desarrollar el maestro.
- Presentación del título del taller y sus elementos más generales.
- Orientación hacia los objetivos.

DESARROLLO:

- **Ideas esenciales o mensajes que se desea que el estudiante haga suyas:**
 1. La patria es el medio físico, económico, social, cultural y político en que el individuo se desarrolla.
 2. El patriotismo es:
 - a)- La actitud de amor hacia un determinado medio histórico cultural, hacia la tierra natal, la lengua, las tradiciones del país de origen;
 - b)- Es la necesidad de cohesión y unión de las personas en el marco de determinados países natales;
 - c)- Es el sentimiento y conciencia de la vinculación orgánica, de la coparticipación del hombre en los destinos de la patria.
 3. El patriotismo auténtico es incompatible con la estrechez nacionalista, el bien de un pueblo es indivisible del bien de otro y de toda la humanidad.
 4. El amor a la patria exige sacrificios y hasta la vida misma.
 5. El amor a la patria implica cuidado y protección de la naturaleza.
 6. Decisión de todo ser humano de preocuparse por el medio ambiente.

¹⁷⁴ Estará copiada en la pizarra, en PowerPoint o en cartel, antes de comenzar el taller.

¹⁷⁵ Martí Pérez, José. En: Folleto *Guatemala*, escrito en 1877 y publicado en México en 1878, T. 7, Pág. 117.

- Actividades:

1- Revisión de la actividad independiente:

- a) Cada equipo desarrolla la actividad para estudiantes de secundaria básica con el objetivo de formar valores que trae preparada sobre el libro que le correspondió: "Cecilia Valdés" o "La última mujer y el próximo combate";
- b) Mientras un equipo desarrolla su actividad los demás estudiantes participan como si fueran estudiantes de secundaria, para quien fue preparada la actividad;
- c) Finalizada la actividad de cada equipo se produce un debate general sobre la obra trabajada y su autor, teniendo en cuenta el modelo del deber ser del patriotismo (que estará colgado en la pared (cartulina) o escrito en la pizarra).

2- Actividad grupal: "Entre historietas y yo"

- Se divide el grupo en 4 equipos;
- Se le entrega a cada equipo una historieta para que lo lean y analicen profundizando en la determinación de subtemas y tema central;
- Posteriormente se reorganizan los equipos: tres de cada equipo formarán el grupo: "dramatizando y pintando" y los otros formarán el grupo: "escribiendo y cantando", de forma tal que en cada grupo haya estudiantes que leyeron y analizaron todas las historietas;
- A continuación, cada grupo debe representar las obras tratadas a través de la actividad que le correspondió a su grupo: exponer la pintura, o dramatizar, o escribir sobre ella un poema, etc.;
- Finalmente se realiza un debate general sobre las obras trabajadas para fortalecer las ideas esenciales a tratar en el taller teniendo en cuenta los modelos del deber ser tratados hasta el momento.

Historietas utilizadas:¹⁷⁶

❖ **Árbol cortado en invierno.**

*"Recuerdo que un invierno mi padre necesitaba leña, así que buscó un árbol muerto y lo cortó. Pero luego, en la primavera, vio desolado que al tronco marchito de ese árbol le brotaron renuevos. Mi padre dijo: "Estaba yo seguro de que ese árbol estaba muerto. Había perdido todas las hojas en el invierno. Hacía tanto frío, que las ramas se quebraban y caían como si no le quedara al viejo tronco ni una pizca de vida. Pero ahora advierto que aún alentaba la vida en aquel tronco". Y volviéndose hacia mí, me aconsejó: "Nunca olvides esta importante lección. Jamás cortes un árbol en invierno. Jamás tomes una decisión negativa en tiempo adverso. Nunca tomes las más importantes decisiones cuando estés en tu peor estado de ánimo. Espera. Sé paciente. La tormenta pasará. Recuerda que la primavera volverá".*¹⁷⁷

❖ **Historieta: Mirar a los gansos.**

"El próximo otoño, cuando veas los gansos dirigiéndose hacia el sur para el invierno, fíjate que andan formando una V. Tal vez te interese saber lo que la ciencia ha descubierto acerca del por qué vuelan en esa forma. Se ha comprobado que cuando cada

¹⁷⁶ De estos materiales se le entregan copia a cada estudiante para que puedan leerlos y reflexionar sobre ellos en otros momentos.

¹⁷⁷ Anónimo. En: Sitios Educativos. (Internet).
<http://www.educarchile.cl/ntg/sitios_educativos/1618/propertyvalue-22833.html> [Consulta: 16 nov. 2003].

pájaro bate sus alas, produce un movimiento en el aire que ayuda al pájaro que va detrás de él. Volando en V la bandada completa aumenta, por lo menos, un 71% de su poder, que si cada pájaro volara solo.

Las personas que comparten una dirección común y tienen sentido de comunidad, pueden llegar a donde deseen más fácil y rápidamente, porque van apoyándose mutuamente.

Cada vez que un ganso se sale de la formación, siente inmediatamente la resistencia del aire, se da cuenta de la dificultad de hacerlo solo y, rápidamente regresa a su formación para beneficiarse del poder del compañero que va delante.

Si nosotros tuviéramos la inteligencia de un ganso nos mantuviéramos con aquellos que se dirigen en nuestra misma dirección.

Cuando el líder de los gansos se cansa, se pasa a uno de los puestos de atrás y otro ganso toma su lugar. Obtenemos mejores resultados si tomamos turnos haciendo los trabajos más difíciles.

Los gansos que van detrás graznan para alentar a los que van delante a mantener la velocidad. Una palabra de aliento produce grandes beneficios.

Finalmente, cuando un ganso se cansa o cae herido por un disparo, otros dos gansos se salen de la formación y lo siguen para ayudarlo y protegerlo. Se quedan acompañándolo hasta que está nuevamente en condiciones de volar o hasta que muere y, solo entonces, los dos acompañantes vuelven a sus bandadas o se unen a otro grupo. Si nosotros tuviéramos la inteligencia de un ganso nos mantendríamos uno al lado del otro apoyándonos y acompañándonos.”¹⁷⁸

❖ El billete de 20 dólares.

“Un reconocido conferencista dio inicio a su seminario sosteniendo un billete de \$20 dólares. Entonces preguntó a las 200 personas que lo escuchaban, “¿A quién le gustaría este billete de \$20 dólares?”

Las manos comenzaron a levantarse. Él dijo: “Voy a dar este billete a uno de ustedes, pero primero, déjenme hacer esto...” y arrugó el billete. Entonces preguntó: “¿Quién aún lo quiere?” Todavía las manos estaban en el aire. “Bien, replicó, ¿qué tal si hago esto?” Y lo arrojó al suelo y comenzó a restregarlo contra el piso con su zapato.

Después lo levantó, ya arrugado y sucio. “Ahora, ¿quién todavía lo quiere?” Las manos permanecían levantadas. “Amigos míos, todos ustedes han aprendido una lección muy valiosa. No importa lo que hice con el dinero, ustedes todavía lo querían porque su valor no disminuyó. El billete todavía valía \$20 dólares.”

Muchas veces en nuestras vidas, somos tirados, arrugados y arrojados en la suciedad por las decisiones que tomamos y las circunstancias que se atraviesan en nuestro camino. Sentimos que perdemos valor. Pero no importa qué haya sucedido o llegue a ocurrir. Para mí, sucios o limpios, arrugados o impecables, mis amigos aún son de gran valor porque: El valor de nuestra vida no viene de qué hacemos o de quién somos, ¡sino de qué somos! ¡Tú eres especial - Nunca lo olvidas!”¹⁷⁹

¹⁷⁸ Anónimo. En: Sitios Educativos. (Internet).

http://www.educarchile.cl/ntg/sitios_educativos/1618/propertyvalue-22833.html [Consulta: 27 may. 2004].

¹⁷⁹ Anónimo. En: Sitios Educativos. (Internet).

http://www.educarchile.cl/ntg/sitios_educativos/1618/propertyvalue-22833.html [Consulta: 16 nov. 2003].

❖ El buscador.

“Esta es la historia de un hombre que yo definiría como un buscador. Un buscador es alguien que busca, no necesariamente alguien que encuentra. Tampoco es alguien que, necesariamente, sabe qué es lo que está buscando. Es simplemente alguien para quien su vida es una búsqueda. Un día, el buscador sintió que debería ir a la ciudad de Kammir. Él había aprendido a hacer caso riguroso a esas sensaciones que venían de un lugar desconocido de él mismo, de modo que dejó todo y partió. Después de dos días de marcha por los polvorientos caminos divisó a lo lejos la ciudad de Kammir. Un poco antes de llegar al pueblo una colina a la derecha del sendero le llamó mucho la atención. Estaba tapizada de un verde maravilloso y había un montón de árboles, pájaros y flores bellas. La rodeaba por completo una especie de valla de madera lustrada. Una portezuela de bronce lo invitaba a entrar. De pronto sintió que olvidaba el pueblo y sucumbió ante la tentación de descansar por un momento en ese lugar. El buscador traspasó el portal y caminó lentamente entre las piedras blancas que estaban distribuidas como al azar, entre los árboles. Dejó que sus ojos se posaran como mariposas en cada detalle de este paraíso multicolor. Sus ojos eran los de un buscador, y quizás por eso descubrió sobre una de las piedras, aquella inscripción: Aquí yace Abdul Tareg vivió 8 años, 6 meses, 2 semanas y 3 días.

Se sobrecogió un poco al darse cuenta que esa piedra no era simplemente una piedra, era una lápida. Sintió pena al pensar que un niño de tan corta edad estuviera enterrado en ese lugar. Mirando a su alrededor el hombre se dio cuenta que la piedra de al lado tenía también una inscripción. Se acercó a leerla, decía: Aquí yace Yamir Kalib. Vivió 5 años, 8 meses y 3 semanas

El buscador se sintió terriblemente abatido. Ese hermoso lugar era un cementerio y cada piedra, una tumba. Una por una leyó las lápidas. Todas tenían inscripciones similares: un nombre y el tiempo de vida exacto del muerto. Pero lo que más lo conectó con el espanto fue comprobar que el que más tiempo había vivido sobrepasaba apenas los 11 años.

Embargado por un dolor terrible se sentó y se puso a llorar.

El cuidador del cementerio, que pasaba por ahí, se acercó. Lo miró llorar por un rato en silencio y luego le preguntó si lloraba por algún familiar.

No, ningún familiar, dijo el buscador. ¿Qué pasa con este pueblo? ¿Qué cosa terrible hay en esta ciudad? ¿Por qué tantos niños muertos enterrados en este lugar? ¿Cuál es la horrible maldición que pesa sobre esta gente que los ha obligado a construir un cementerio de niños?

El anciano respondió:

Puede usted serenarse. No hay tal maldición. Lo que tenemos es una vieja costumbre. Le contaré. Cuando un joven cumple quince años sus padres le regalan una libreta como ésta que tengo aquí, colgando del cuello. Y es tradición entre nosotros que, a partir de ese momento, cada vez que uno disfruta intensamente de algo, abra la libreta y anote en ella: a la izquierda, qué fue lo disfrutado... a la derecha, cuánto tiempo duró el gozo. Conoció a su novia, y se enamoró de ella. Cuánto tiempo dura esa pasión enorme y el placer de conocerla. ¿Una semana, dos? ¿Tres semanas y media?, Y después... la emoción del primer beso, el placer maravilloso de la primera noche, cuánto duró el minuto y medio del beso. ¿Dos días? ¿Una semana? ¿Y el casamiento de sus amigos? ¿Y el viaje más deseado? ¿Y una buena acción? ¿Y el encuentro con quien vuelve de un país lejano? ¿Cuánto tiempo duró el disfrutar de esas sensaciones...? ¿Horas? ¿Días...? Así... vamos anotando en la libreta cada momento que disfrutamos. Cuando alguien muere es nuestra

costumbre abrir su libreta y sumar el tiempo de lo disfrutado, para escribirlo sobre su tumba, porque es, amigo caminante, el único y verdadero tiempo VIVIDO.”¹⁸⁰

Actividad independiente:

- A.** Estudio y ensayo de las obras de teatro.
- B.** Leer los libros: “Cecilia Valdés” y “La última mujer y el próximo combate” de forma cruzada, es decir, intercambiar los libros entre los equipos, para reafirmar las ideas tratadas en el taller.
- C.** Recorrer los alrededores de la escuela por los dos equipos ya organizados para detectar los principales daños que sufre el medio ambiente y pensar en posibles soluciones.

CONCLUSIONES:

Derivar por elaboración conjunta las ideas esenciales trabajadas en el taller a partir de la canción¹⁸¹: “Guantanamero”, por el dúo Buena Fe, se proyecta a través de la computadora y el TV el video de la canción.

Letra de la canción: “Guantanamero”

*Guantanamero, guajiro guantanamero.
Guantanamero, guajiro guantanamero.
Guantanamero, guajiro guantanamero.
Como aquí vino el yanqui / y nos mordió la tierra,
se bebió de un golpe / el sumo de la suerte,
dice que a tal inversión / pues un día la guerra
sería como robarle / fortuna a la muerte.
Como a los pichones / cuando abren el pico
pa' que mamá paloma / venga y te alimente,
salud y educación / toma pa' que seas rico
ya lo demás vendrá después / muy lentamente, lentamente.
Guantanamero, guajiro guantanamero.
Guantanamero, guajiro guantanamero.
Y dicen que ... Y dicen que...
Dice Gerardo Alfonso / que a los grandes negros
le ha costado doble / llegar a gigantes,
pues sepan que a los grandes / de este pueblo
les cuesta mucho / y desafiar ser emigrantes.
A veces porque, / como si corsarios,
nos aplican bien / la ley de la ventaja,
otras veces / la autoestima baja...
no sabemos qué hacer con lo extraordinario.
Yo no creo / en el desierto del intento
ni el rencor ni el desconcierto / derramado en el atril
ni pretendo, / a la orilla de este verso,
desafiar el universo / y mucho menos herir.
Pero dime, / dónde pongo este trastazo*

¹⁸⁰ Anónimo. En: Sitios Educativos. (Internet).

<http://www.educarchile.cl/ntg/sitios_educativos/1618/propertyvalue-22833.html> [Consulta: 16 nov. 2003].

¹⁸¹ Del texto de la canción se entrega una copia por cada dos o tres alumnos, o por equipos, organizados previamente.

que me llega como abrazo / pisoteando al porvenir
y susurra, siempre / a modo de consejo,
como epitafio moderno / qué coño tú haces aquí.
Si yo soy guantanamero, guajiro guantanamero.
Guantanamero, guajiro guantanamero.
Vivo en el país / que no se ha cansado
de pretender ser / el más equitativo.
Yo doy promesas / y pregunta un extranjero
por qué en otro lugar / no llaman palestinos.
Mientras, voy guindado /de mi propio sueño,
metiendo cabeza / como aventurero.
Si me zafo, / y obviamente me despeño,
recuerden que dijimos:
Guantanamero, guajiro guantanamero.
Guantanamero yo soy, / guantanamero yo voy,
guantanamero de café, / y sombrero de yarey.
Pero pa' donde voy a ir / si ya yo tengo mi ley
y en cuatro metros cuadrados / mi sueño batiendo,
ardiendo en el fuego / del indio Hatuey.
Guantanamero, guajiro guantanamero.
Guantanamero, guajiro guantanamero.

- Datación, vocabulario y lenguaje;
- Ideas centrales, ritmo y melodía;
- Valoración general.

DESPEDIDA:

Debatir sobre la siguiente frase, para introducir algunas ideas del próximo:

“Aquí tenemos que preocuparnos menos por colgar etiquetas y más por comprender motivaciones y hallar causas y efectos. Ser fiel a la revolución no significa traicionar el individuo; solo preocupándonos por los demás podremos hacer una sociedad verdaderamente justa. Hay quien no ve el pinar por fijarse en los pinos. Hay quien alaba el pinar mientras los pinos se pudren. Nosotros aquí tenemos que ver el pinar y los pinos porque, después de todo, sin pinos no hay pinar.”¹⁸²

- Lectura expresiva;
- Datación, vocabulario y lenguaje;
- Ideas fundamentales.

¹⁸² Bruno. En: Cofiño López, Manuel. *La última mujer y el próximo combate*, Ed Pueblo y educación, Ciudad de La Habana, Cuba, 1982. Pág. 9.

TALLER No 23

Título: ...Se es fuerza, se es naturaleza¹⁸³

Objetivos:

- Argumentar las ideas esenciales del valor patriotismo de acuerdo con el modelo del deber ser que le corresponde.
- Expresar sentimientos relacionados con el valor patriotismo.
- Expresar sentimientos de amor al medio ambiente.

Elementos generales:

Valor jerarquizado: patriotismo.

Manifestaciones artísticas que se utilizan:

- Literatura.
- Música.

INTRODUCCIÓN:

Comienza con la siguiente frase:¹⁸⁴ *“Somos jóvenes, y si no hacemos cuanto la naturaleza espera de nosotros, ¡seremos traidores!”*¹⁸⁵

- Análisis e interpretación, reflexionando sobre:
 - Lectura expresiva de la frase;
 - Datación;
 - Palabras claves;
 - Análisis semántico y sintáctico de la última oración;
 - Importancia del cuidado y conservación de la naturaleza;
 - Decisión de la juventud para cuidarla y conservarla;
 - Disposición para defender el patrimonio cultural del país y el medio ambiente al precio que sea necesario;
 - Mantener por siempre esta disposición;
 - Deber del ser humano de servir siempre a su patria;
- Presentación del título del taller y sus elementos más generales.
- Orientación hacia los objetivos.

DESARROLLO:

- Ideas esenciales o mensajes que se desea que el estudiante haga suyos:

1. La patria es el medio físico, económico, social, cultural y político en que el individuo se desarrolla.
2. El patriotismo es:
 - a)- La actitud de amor hacia un determinado medio histórico cultural, hacia la tierra natal, la lengua, las tradiciones del país de origen;
 - b)- Es la necesidad de cohesión y unión de las personas en el marco de determinados países natales;
 - c)- Es el sentimiento y conciencia de la vinculación orgánica, de la coparticipación del hombre en los destinos de la patria.

¹⁸³ Martí Pérez, José. En: “la vuelta de los héroes de la Jeannette”, *La nación*, Buenos Aires, 17 de abril de 1884, T.10, Pág. 25.

¹⁸⁴ Estará copiada en la pizarra, en PowerPoint o en cartel, antes de comenzar el taller.

¹⁸⁵ Martí Pérez, José. En: *Cartas de Martí*, *La nación*, Buenos Aires, 1ro. de abril de 1883, T. 9, Pág. 371.

3. El patriotismo auténtico es incompatible con la estrechez nacionalista, el bien de un pueblo es indivisible del bien de otro y de toda la humanidad.
4. El amor a la patria exige sacrificios y hasta la vida misma.
5. El amor a la patria implica cuidado y protección de la naturaleza.
6. Decisión de todo ser humano de preocuparse por el medio ambiente.

- Actividades:

- 1- Escuchar la canción¹⁸⁶ “La zanja” por el Dúo: Buena Fe, para introducir las ideas esenciales a tratar en el taller y profundizar en las dos últimas de ellas, se proyecta a través de la computadora y el TV el video de la canción:
 - Motivar con ella la salida para una excursión.

Letra de la canción: “La Zanja”

*Y la gente, / ay, la gente
nos pide una canción / del medio ambiente.
Y la gente, / ay, la gente
nos pide una canción / del medio ambiente.
Al renacuajo azul / le han salido las patitas,
ayer nada que nada, / mañana salta y brinca.
El otro más pequeño / se acerca a la huevada
que flota tan tranquila / desde la madrugada.
Muy nerviosas / las chismosas calandracas
quejándose del limo que las tapa.
De pronto todo es blanco / y queda sepultado en aguas blancas,
llegó el jabón a la bodega.
La hoja de aquel libro / de planificación
ahora es un magnífico / barquito de papel.
Tres hormigas locas / no saben qué hacer,
los niños la condenan/ como tripulación.
Gusarapos, / guaracheando sus hazañas,
salvados de la higiénica campaña.
Y la gente, / ay, la gente
nos pide una canción / del medio ambiente.
Pues ahí le va...
La zanja / que pasa / por el frente de mi casa
no está en el mapa de la ciudad.
La zanja / que pasa / por el frente de mi casa
se alimenta de este barrio.
Si por fetidez / la nombran con saña
no es su culpa ser / espejo de nuestras entrañas.
La zanja / que pasa / por el frente de mi casa
no está en el mapa de la ciudad.
La zanja / que pasa / por el frente de mi casa
se alimenta de este barrio.
Y de cualquier lugar / marginal e histérico
al que la prensa / llama tiernamente
periférico, periférico, periférico.*

¹⁸⁶ Del texto de la canción se entrega una copia por cada dos o tres alumnos, o por equipos, organizados previamente.

- Ubicación del autor y la obra en el contexto histórico-concreto;
 - Análisis del vocabulario;
 - Preguntas de apreciación:
 - ¿Les gustó la canción? ¿Por qué?
 - ¿Cómo es el lenguaje?
 - ¿Cómo son el ritmo y la melodía?
- 2-** Actividad por equipos: Los alrededores de la escuela
- a) Según lo orientado en la actividad independiente anterior cada equipo debe presentar las afectaciones y los daños encontrados, así como las posibles soluciones;
 - b) Se realiza un debate sobre los datos recogidos;
 - c) Mientras expone un equipo, los demás reflexionan al respecto, para apoyar en la búsqueda de soluciones;
 - d) Finalmente, entre todos ofrecen soluciones para todos los problemas detectados.
- 3-** Actividad grupal: “Mis décimas para ti Medio Ambiente”
- a. Se divide el grupo en tres equipos para escribir sus propias décimas;
 - b. Las décimas deben estar dedicadas al medio ambiente;
 - c. Se comienza leyendo las de la profesora y se les da 20 minutos para escribir las suyas,
 - d. Después cada equipo lee la suya;
 - e. Según se van leyendo se reflexiona y se debate sobre su contenido, el medio ambiente y el modelo del deber ser del patriotismo.

Décimas: “Cuidar el medio ambiente”

*“El hombre culto y decente
defensor de la belleza
ama la naturaleza
y protege al medio ambiente;
desde oriente hasta occidente
mantenemos el adorno
porque sería un bochorno
para el pueblo y el partido
perder por simple descuido
la hermosura del entorno.*

*No habrá pena, ni pesares,
ni enfermedades, ni hastíos
si limpiamos nuestros ríos
nuestra tierra y nuestros mares
manteniendo los palmares
el valle, la sitiería;
la atmósfera en armonía
y la patria independiente*

*será nuestro medio ambiente
más hermoso todavía.*

*Cuando la luz de la aurora
ilumina sin cesar
qué bonito es contemplar
nuestra fauna y nuestra flora
pero el ingrato que ignora
las condiciones vitales
persigue los animales
contamina el agua grata
quema los bosques y mata
los recursos naturales.*

*Martí como soñador
influye en el medio ambiente
porque un hombre inteligente
siente por su entorno amor
el arroyo portador
de la frescura y la calma
el lago, el río, la palma,
nuestro cielo azul turquí
le llenaron a Martí
de inspiraciones el alma.”¹⁸⁷*

Actividad independiente:

- a) Estudio y ensayo de las obras de teatro.
- b) Realizar una excursión con sus estudiantes de secundaria para reafirmar los objetivos de nuestra excursión.

CONCLUSIONES:

Derivar por elaboración conjunta las ideas esenciales trabajadas en el taller a partir del siguiente fragmento del libro “El principito”:

_ Buenos días _dijo el principito.

_ Buenos días _dijo el mercader.

Era un vendedor de píldoras perfeccionadas que calman la sed. Uno se toma una por semana y no siente más necesidad de beber.

_ ¿por qué vendes eso? _preguntó el principito.

_ es una gran economía de tiempo _contestó el vendedor_. Los expertos han hecho cálculos. Uno ahorra cincuenta y tres minutos por semana.

_ ¿Y qué se hace con esos cincuenta y tres minutos?

_ Se hace lo que uno quiera...

“Yo, se dijo el principito, si tuviera cincuenta y tres minutos para gastar, iría muy dulcemente hacia una fuente...”¹⁸⁸

¹⁸⁷ Estas décimas fueron escritas por la profesora que imparte el taller: Arasay Padrón Álvarez.

¹⁸⁸ De Saint-Exúpery, Antoine. En: El principito, Ed. Gente Nueva, Primera reimpresión, 1999, Ciudad de la Habana, Cuba, Pág. 95 y 96.

- Lectura dramatizada del fragmento;
- Preguntas de apreciación;
- Vocabulario, lenguaje;
- Caracterización de personajes;
- Tema y valoración general.

DESPEDIDA

Lectura de la siguiente historieta para introducir algunas ideas esenciales del próximo taller. Tener en cuenta el trabajo con el vocabulario y la valoración de los personajes fundamentalmente.

Historieta: Muchas veces tenemos miedo.

“En un bosque cerca de la ciudad vivían dos vagabundos. Uno era ciego y el otro rengo; durante el día entero en la ciudad competían el uno contra el otro.

Pero una noche sus chozas se incendiaron y todo el bosque ardía. El ciego podía escapar, pero no podía ver hacia donde correr, no podía ver hacia donde se había extendido el fuego. El rengo, podía ver que aun existía la posibilidad de escapar, pero no podía salir corriendo. El fuego era demasiado rápido, salvaje, así pues, lo único que podía sentir con seguridad era que se acercaba el momento de la muerte.

Los dos se dieron cuenta que se necesitaban el uno al otro. El rengo tuvo una repentina claridad: “el otro hombre, el ciego, puede correr; y él podía ver.” Olvidaron toda su competitividad. En estos momentos críticos en los cuales ambos se enfrentan a la muerte necesariamente uno se olvida de toda estúpida enemistad, crearon una gran síntesis; se pusieron de acuerdo en que el hombre ciego cargaría en brazos al rengo y así funcionarían como un solo hombre: el rengo puede ver y el ciego puede correr.

Así salvaron sus vidas. Y por salvarse naturalmente la vida, se hicieron amigos, dejaron su antagonismo, el mundo está en llamas.

La unión de todos puede salvar la humanidad.

La unión es la única esperanza.”¹⁸⁹

¹⁸⁹ Anónimo. En: Sitios Educativos. (Internet).
<http://www.educarchile.cl/ntg/sitios_educativos/1618/propertyvalue-22833.html> [Consulta: 27 may. 2004].

TALLER No 24

Título: No te defraudaré.

Objetivos:

- Reconocer las ideas esenciales del valor patriotismo de acuerdo con el modelo del deber ser que le corresponde.
- Caracterizar las ideas esenciales del valor antimperialismo de acuerdo con el modelo del deber ser que le corresponde.
- Expresar sentimientos de desprecio a las actitudes imperiales y de apoyo a los cinco héroes prisioneros del imperio.

Elementos generales:

Valor jerarquizado: patriotismo y antimperialismo.

Manifestaciones artísticas que se utilizan:

- Literatura.
- Teatro.

INTRODUCCIÓN:

Comienza con la siguiente frase:¹⁹⁰ *“Si queremos un mundo de paz y justicia hay que poner decididamente la inteligencia al servicio del amor.”*¹⁹¹

- Análisis e interpretación, reflexionando sobre:
 - Lectura expresiva de la frase;
 - Datación;
 - Palabras claves, relación entre ellas;
 - Importancia de la paz;
 - Condiciones del mundo de hoy con respecto a la paz;
 - Consecuencias de las guerras;
 - Necesidad de justicia y paz en nuestro mundo;
 - Relación entre amor y paz;
 - Diferencias entre amor, justicia y antimperialismo;
 - Necesidad de relacionar el amor con la cultura y la inteligencia.
- Presentación del título del taller y sus elementos más generales.
- Orientación hacia los objetivos.

DESARROLLO:

- **Ideas esenciales o mensajes que se desea que el estudiante haga suyas:**
 1. La patria es el medio físico, económico, social, cultural y político en que el individuo se desarrolla.
 2. El patriotismo es:
 - a)- La actitud de amor hacia un determinado medio histórico cultural, hacia la tierra natal, la lengua, las tradiciones del país de origen;
 - b)- Es la necesidad de cohesión y unión de las personas en el marco de determinados países natales;
 - c)- Es el sentimiento y conciencia de la vinculación orgánica, de la coparticipación del hombre en los destinos de la patria.

¹⁹⁰ Estará copiada en la pizarra, en PowerPoint o en cartel, antes de comenzar el taller.

¹⁹¹ De Saint-Exúpery, Antoine. En: Alfonso, Georgina. Profesora del Instituto de Filosofía del CITMA. Tele clase de Historia de la filosofía, II Parte, “El camino del mejoramiento humano”.

3. El patriotismo auténtico es incompatible con la estrechez nacionalista, el bien de un pueblo es indivisible del bien de otro y de toda la humanidad.
4. Concepción del género humano.
5. Reconocimiento de la igualdad de los derechos humanos.
6. Necesidad de principios justos en las relaciones internacionales.

- Actividades:

- 1- Presentación por la profesora de dos pinturas que representan las obras de teatro para recordar las ideas esenciales de los valores responsabilidad y patriotismo. Los estudiantes deben analizar e identificar cuál es la obra de teatro que se representa en cada pintura. Deben valorarla estéticamente teniendo en cuenta la relación contenido-forma y el contexto que representa.
- 2- Representación de las obras de teatro: “Conocí a Meñique” y “Mi patria”:
 - a) Cada equipo representará su obra;
 - b) El equipo observador debe permanecer en silencio y muy atento;
 - c) Terminada cada representación se debatirá nuevamente sobre la obra y el valor que esta representa;
 - d) Debe hacerse énfasis en lo que trasmite cada personaje relacionándolo con el valor del antimperialismo y con los otros valores estudiados hasta el momento;
 - e) Deben rechazarse fuertemente los antivalores presentes en cada obra y exaltarse cada acción positiva y sus consecuencias;
 - f) Ha de valorarse la calidad de la representación escénica, así como sus valores dramáticos;
 - g) Al final se pedirá un fuerte aplauso para los dos equipos.
- 3- Actividad grupal: “Desde mi altura”
 - a. Se divide el grupo en los tres equipos que ya existen;
 - b. Se presenta en la pizarra las convicciones del modelo del deber ser, que representa las convicciones que posee el que es antimperialista:
 - ✓ Concepción del género humano;
 - ✓ reconocimiento de la igualdad de los derechos humanos;
 - ✓ necesidad de principios justos en las relaciones internacionales;
 - c. Cada equipo recibirá un material relacionado con el libro “Desde mi altura” de Antonio Guerrero (se presentan a continuación de la actividad);
 - d. Cada equipo leerá, resumirá las ideas esenciales de su material y lo valorará estéticamente y elaborará una parte del modelo del deber ser del antimperialismo, es decir, los elementos comportamentales del modelo;
 - e. El equipo No 1 debe exponer cómo debe ser y qué debe demostrar el ser humano para ser antimperialista; el equipo No 2 qué debe tener y el equipo No 3 qué debe rechazarse para ser antimperialista;
 - f. Triunfará el equipo que mejor exponga las ideas esenciales del valor y sea más eficiente en la parte del modelo que debía elaborar;
 - g. Al final se compara el modelo realizado entre todos con el elaborado por la profesora y se debate al respecto.

Materiales del libro “Desde mi altura” para la actividad:

❖ UNAS PALABRAS SOBRE DESDE MI ALTURA.

Invitado a escribir a toda prisa estas palabras, mientras leía Desde mi altura dos antologías me vinieron de inmediato al recuerdo: Los poetas de la guerra (Nueva York, Patria, 1893), que prologó José Martí; y Poesía trunca (La Habana, Casa de las Américas, 1977), seleccionada y prologada por Mario Benedetti: autores que, no por azar son entrañablemente admirados (diría más: asumidos) por Antonio Guerrero. Es verdad que este último no es un poeta de la guerra, sino de la paz; y que la suya, felizmente, no es poesía trunca. Pero sus textos están emparentados con muchos de los recogidos en aquellas antologías.

Cuando Martí comenta emocionado versos hechos en la manigua, “en los días en que los hombres firmaban las redondillas con su sangre”, exclama: “Su literatura no estaba en lo que escribían, sino en lo que hacían. Rimaban mal a veces, pero sólo pedantes y bribones se lo echarán en cara: porque morían bien.” Y más adelante: “la poesía escrita es grado inferior de la virtud que la promueve”, pues “el hombre es superior a la palabra.” Benedetti, por su parte, aludiendo a los poetas que seleccionó, dijo: “Quizá unos fueran revolucionarios que, además, escribían versos, en tanto que otros eran poetas que, además, luchaban por la revolución. Aquí, empero, están todos juntos [...]” El tiempo nos dirá a cuál de estas categorías pertenece Antonio Guerrero. Él, con modestia, nos explica que el título de su libro se debe no sólo a que sus poemas fueron escritos en un duodécimo piso, “en total aislamiento, separado de todo lo que amo y de todo lo que deseo”: se llama, dice, “desde mi altura, además, porque mi conocimiento de la poesía tiene un nivel escaso y limitado”. Añadamos que ese duodécimo piso es el de una prisión, en la que ha sido encerrado, con enorme injusticia, Antonio. Su libro, para decirlo con las clásicas palabras cervantinas, “se engendró en una cárcel, donde toda incomodidad tiene su asiento”. Y es desde el fondo de esa cárcel de donde salen estos versos transidos de amor, de solidaridad, de esperanza; allí es capaz de escribir: “casi increíble pero no estoy solo”. Sabe que lo acompaña su pueblo, que él ha defendido en condiciones harto difíciles, heroicas.

Emitir juicios puramente literarios sobre este haz de poemas que desborda sensibilidad y valor sería cosa, para volver a las palabras martianas, de pedantes y bribones. En una situación límite, Guerrero canta a la vida, al porvenir donde aguarda “la victoria segura”, a la compañera, a los padres y otros familiares. Porque me parece uno de los mejores poemas del libro, y porque veo en él un símbolo de la certidumbre del autor en la continuidad de su causa, concluiré citando un poema que escribió no hace mucho, el 30 de junio de este año:

TÚ ERES

A mi hijo.

*Tú eres mi mano,
si a lejanos amigos no puedo saludar.
Tú eres mi voz,
si en tribunas de ideas no puedo denunciar.
Tú eres mi risa,
si a la hora más pura no puedo consolar.
Tú eres mi sueño,
si llegado el momento no pudiera soñar.
Roberto Fernández Retamar.*

La Habana, 18 de julio de 2001. ¹⁹²

¹⁹² Fernández Retamar, Roberto; La Habana, 18 de julio de 2001. En: Guerrero, Antonio. Desde mi altura, Ed. José Martí, 2001, Ciudad de La Habana, Cuba, Pág. 9–11.

❖ PRÓLOGO¹⁹³

He podido comprobar que lo que constituye la realidad en este planeta es más extraño que la ficción, pues lo que nos sucedió a Antonio y a mí, lo que invadió nuestra existencia en la madrugada sombría del 12 de septiembre de 1998, fue grotesco más allá de lo que jamás me hubiera podido imaginar.

No repasaré los detalles aquí, ahora. El autor de estos versos, amor y amigo mío, fue de manera brutal arrancado de mi lado, deshaciéndose así nuestra vida; y agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI) lo encerraron en una cárcel federal de los Estados Unidos bajo cargos de “conspiración para espionaje” y de actuar a sabiendas como un “agente de un gobierno extranjero sin registrar”. El gobierno extranjero referido es Cuba, país de la lengua y de los años de formación de Antonio. Hasta la fecha él sigue allí, pendiente de juicio. Y de manera persistente se declara inocente de estos cargos. Como se ve claramente en estos escritos, Antonio es un hombre de paz, integridad y amor. Es, según todos los que lo han conocido, simpático y generoso, un hombre de verdad humilde, que nunca diría eso de sí mismo. Así es que sus textos hablarán por él. Las intenciones de Antonio son de servir. Y ofrece sus poemas, tal como lo expresa en su poema introductorio “si te sirven”.

En cuanto a mí, emprendí el trabajo de traducir estos poemas de manera curiosa.

Tenía solamente una comprensión rudimentaria del idioma español, sin embargo, encontré sencilla esta tarea, como si fuera algo que me había sido destinado. Sentí la urgencia de saber, lo mejor que podía, qué eran esos regalos que casi diariamente recibía acompañando cartas y dibujos, y compuestos hábilmente en letra de molde, con el lápiz pequeñito sin goma de borrar que a tino le darían para apuntar los tantos de un juego de bolos o para llenar un boleto de lotería. Provista de un diccionario y un libro de conjugaciones de verbos, empecé a concebir traducciones que fueran poéticas en mi propia lengua inglesa. Aquí se entrega una selección.

El idioma del amor mutuo y el amor y el respeto por el lenguaje, me sirvieron para transmitir el poder y la música del corazón y del espíritu sinceros del autor de estos versos. Al hacerlo, ellos se convirtieron en míos y en algo que me mantenía unida a Antonio en el momento de ofrecérselos a ustedes.

No hay un instante, sentada aquí frente a la computadora, en que no tenga conciencia de la fragilidad de la libertad, del mito de la privacidad. Toda correspondencia que cruzamos entre nosotros fue revisada por investigadores que operan en un mundo clandestino buscando materiales comprometidos. Ellos encontraron solamente amor y verdad.

Margaret Louise Becker.

10 de mayo de 2000.¹⁹⁴

¹⁹³ Después de escribir este prólogo, y luego de más de dos años de prisión, el autor de Desde mi altura fue enjuiciado en la corte federal de la ciudad de Miami, junto a otros cubanos con similares acusaciones. A pesar de la falta de pruebas para justificar los graves cargos que se les imputan, y a pesar de las evidencias de que su misión tenía como único objetivo prevenir y proteger al pueblo de Cuba de los grupos terroristas cubanos que operan desde suelo norteamericano, obstaculizando así las relaciones entre los dos países, finalmente el jurado emitió un veredicto de culpabilidad. Y en este momento se encuentra pendiente la sentencia. Es por ello que ahora, más que nunca, es necesario que este libro vea la luz, para que el mundo pueda conocer los valores espirituales, profundamente éticos y estéticos que motivan la vida y la obra de Antonio.

¹⁹⁴ Louise Becker, Margaret; 10 de mayo de 2000. En: Guerrero, Antonio. Desde mi altura, Ed. José Martí, 2001, Ciudad de La Habana, Cuba, Pág. 13-15.

❖ **NOTA DEL AUTOR.**

La poesía es simplemente inexplicable, llega, sucede. Por eso no será fácil expresar cómo surgieron los poemas escritos desde esta altura durante los últimos 16 meses de mi vida. Se dice que la materia de la poesía es la condición humana y su conciencia, que la poesía está hecha de impulsos. Sin lugar a dudas, el estímulo para estos impulsos han sido las circunstancias que me ha tocado vivir durante este tiempo, pero son impulsos formados por la dignidad, la verdad y el amor.

Desde mi altura, no sólo por haber escrito todos estos poemas en un duodécimo piso, no sólo por haberlos escrito dentro de un reducido espacio vital, y en total aislamiento, separado de todo lo que amo y de todo lo que deseo; sino “desde mi altura”, además, porque mi conocimiento de la poesía tiene un nivel escaso y limitado. Este libro sólo reúne una parte del total de los poemas escritos. Y están agrupados en cinco poemarios, que tradujo al inglés quien es la persona más indicada y mejor conocedora de sus motivaciones esenciales, mi inseparable Maggie. Su traducción confiere nueva vida a cada uno de estos poemas, que no son sólo míos sino nuestros, Así: ¹⁹⁵

Actividad independiente:

- a) Leer la obra de teatro escrita por José Martí: “Abdala”;
- b) Seleccionar entre ellos los personajes para organizar su representación y ensayarla;
- c) Los que no asuman personajes, realizarán una pintura sobre esa obra de teatro.

CONCLUSIONES:

Derivar por elaboración conjunta las ideas esenciales trabajadas en el taller a partir del siguiente poema y responder a las preguntas: ¿Defraudarán ustedes a sus padres, a sus profesores, a su patria, a su mundo? ¿Por qué no?

“No te defraudaré”

A mi padre

*Acudo en este día a tu nombre
en este día de singular verano
austero, emprendedor, claro, lejano.
Si estoy tan firme, padre, no te asombres.*

*No soy aquel, pero hoy soy el hombre
que tus sueños llevaba de la mano,
no soy un niño, pero limpio y sano
a mi firmeza pongo tu renombre.*

*A donde estés yo estaré contigo
porque ya sé llegar al horizonte,
y encontraré en el alma el amor puro.*

¹⁹⁵ Guerrero, Antonio. En: Desde mi altura, Ed. José Martí, 2001, Ciudad de La Habana, Cuba, Pág. 17.

No te defraudaré, prometo y digo,
que lo mismo en mi celda que en el monte
lucharé por la paz digno y puro.

18 de junio de 2001.¹⁹⁶

- ¿Qué características formales presenta?
- Análisis de lenguaje, ritmo, tipo de composición, rima y métrica;
- ¿Cuál es su tema central?

DESPEDIDA:

Lectura expresiva por la profesora del “Apéndice” del libro: “Desde mi altura” para reforzar las convicciones propias del valor antimperialismo e introducir las ideas esenciales del próximo taller.

APÉNDICE.

“La soledad es uno mismo”

Verso, o nos condenan juntos,
o nos salvamos los dos.

José Martí.

En varios de sus apuntes íntimos, Walt Whitman recomienda la expresión natural, liberada de artificios infecundos, ornamentales, como vía apropiada para una creación literaria que pretenda evitar el agotamiento y acercarse a lo esencial humano: ser natural. Y luego nos informa que el secreto para escribir poesía es entrar en contacto con la humanidad, saber qué está pensando la gente, retirarse hacia las fuentes más profundas de la vida.

Esa relación antigua, fecundante, entre humanidad, naturaleza y verdad, tan apreciada, cantada, y defendida por el gran poeta norteamericano, es la misma que nos propone nuestro poeta mayor, José Martí, como noción de profundidad para alcanzar el bien máspreciado en la vida del hombre moderno: la libertad plena, y con ella, también, la poesía de la libertad, en tanto nuevo culto del hombre.

En su muy conocida crónica de 1887, “El poeta Walt Whitman,” Martí ubica a sus lectores “delante del hombre desnudo, virginal, amoroso, sincero, potente —del hombre que camina, que ama, que pelea, que rema, — del hombre que, sin dejarse cegar por la desdicha, lee la promesa de final ventura en el equilibrio y la gracia del mundo...” Y luego contrapone esa imagen de pureza original y rebelde a la parálisis de miedo que ofrece una especie adocenada, conservadora, amedrentada, sumisa, “descolorida, encasacada, amuñecada”.

Hacia esos derroteros mayores, sólidamente afincados en el devenir de la historia y la literatura americanas, me llevó la segunda lectura que hice de estos poemas, escritos por Antonio Guerrero en su mínimo espacio de una prisión de Miami, Fla: Porque un muro es un muro y tú lo sabes.

La primera vez que los leí, en cambio, muy de madrugada, me había dejado arrastrar por las ideas inmediatas que comunican los textos, para sentir en ellos la presencia cotidiana, emocional, de esos temas eternos de la poesía y la existencia humana: el amor, la soledad, la muerte, el tiempo, la guerra o la paz interior más plena. Escritos con un lenguaje sencillo, evocador, desnudo de todo afeite, asumí que Antonio no pretendía hacer con esos temas Gran Literatura, sino testimoniar en versos los días de un hombre situado en una circunstancia extrema, cuando se llega a ese momento en que la soledad es uno mismo.

¹⁹⁶ Guerrero, Antonio. En: Desde mi altura, Ed. José Martí, 2001, Ciudad de La Habana, Cuba, Pág. 163.

El más reciente de estos textos fue firmado apenas el 30 de junio de 2001, el más antiguo data, creo, de los últimos meses de 1998. En conjunto, un período de tres largos años, muy agitados para este mundo que se globaliza, minuto a minuto, con impulsos electrónicos, capitales y botas de siete leguas, y que ve aparecer, en paralelo y sin centros aparentes, un intenso movimiento antiglobalización en numerosas zonas del planeta, pues el día nunca es pálido y sombrío; tres años, también, de experiencias y significados muy especiales para todos y cada uno de los cubanos que somos. Tres años, amigo lector, durante los cuales Antonio Guerrero ha estado prisionero en una cárcel de máxima seguridad, mayormente solo, con unos pocos libros, algunos mochos de lápices y pedazos de papel que vienen y van, escribiendo versos: para ser lo que soy, y, además, poesía.

Sin pretender novedad, así se escribe al regreso del límite, he dicho antes, en otra parte, por otra razón. Y Antonio estuvo, está, qué duda cabe, en una experiencia de vida que lo sitúa en la puerta corrediza del infierno y la gloria, en el borde delantero, en el límite. Él lo sabe y lo asume, se asume, plenamente, en cada uno de estos poemas, con una sinceridad que estremece: Yo, mendigo de versos, fiel abrigo, escribo lo que soy sin formas raras, nos dice, a la manera expedita en que Martí preconiza, desde su altura humana y poética, ese credo fundador sobre “la necesidad de poner el sentimiento en formas llanas y sinceras”.

Pero ya desde el mismo comienzo de su libro, Guerrero, que ha vivido y conoce el peso y los peligros de la soledad y no les teme, nos advierte, con humildad y destreza, que estamos entrando a un espacio de riesgo múltiple: Aquí estoy arriesgando estos versos, espacio en el cual la poesía funciona a un tiempo como asunción y como exorcismo de la cruda realidad y de los fantasmas de la memoria, no para buscar la salvación individual por la escritura: Canto por los que amo y lucho por ellos, sino como ofrecimiento y puente de comunicación con un mundo y unos seres queridos de los cuales el autor no acepta ser desplazado, en tanto siente que aún puede ofrecerles su servicio en la peligrosa aventura de vivir:

Tómalos si te sirven, / para cruzar el mar/ o algún abismo.

Esa vocación de servicio, esa entrega absoluta que no espera recompensa: Saber dar, sin recibir, de honda raíz martiana, transita todo el poemario, lo sustantiva, define su ética, y en varios de los textos iniciales, se vale directamente de las muy familiares formas de los Versos sencillos, memorizados desde la infancia casi por cualquier cubano, para expresar su decantado sentido de la solidaridad humana y su explícito renunciamiento a ser gratificado:

*Como el agua, clara y pura,
Corre en su arroyo serena,
Ha de correr la ternura
Cuando aparece una pena.*

Luego, la expresión literaria varía y se complejiza, paso a paso, a medida que se extiende el tiempo de estancia en la cárcel, un tiempo que el autor-prisionero sabe que nunca será breve: Largo ha de ser el camino, nos dice, tiempo en el cual la vida no se detiene y la obra continúa haciéndose. Nuevas lecturas complementan la memoria referencial del autor y aparecen en su escritura otras formas estróficas, que evolucionan rápidamente para llegar al clásico soneto y explorar sus posibilidades métricas:

*Por donde pasó el viento, crudo y fuerte,
iré a buscar las hojas del camino*

y agruparé sus sueños de tal suerte

*que no puedan volar en torbellino.
Cantaré mis canciones al destino
y con mi voz haré temblar la muerte.*

Ya hacia el momento final del libro, Guerrero rompe en varias ocasiones con las tradicionales estructuras rimadas: los sonetos sonidos, no para renunciar definitivamente a ellas, a su ritmo estimulante, sino para explorar nuevas formas de construcción del poema, que lo llevan a modificar algunas zonas de su discurso, hasta alcanzar el versolibrismo más auténtico y conversacional:

*Hace tres días que no puedo escribirte,
Y tú intranquilo volando, de rincón en rincón
Alegre en la mañana, nostálgico en la tarde,
Soñador en la noche.
Hace tres días, perdóname poema
Me dejaron sin lápiz.*

Estructurado en cinco partes, cada una de las cuales es en los papeles originales un libro completo, Desde mi altura contiene en total sesenta poemas, No estamos en presencia de un cuerpo textual escrito, pensado, para lectores especializados de poesía. Rotundamente no. Ni siquiera, pienso, de textos originalmente escritos para ser publicados en forma de libro. Estos cantos son hijos de la pasión, están redactados con la urgencia y la desnudez de lenguaje de un testimonio esencial, estremecedor, donde siempre la esencia es fuego y frío. Fueron escritos por alguien que, a la manera de los poetas de la guerra mambisa, cuyos versos imperfectos pero hermosos Martí no temió disfrutar, prologar y exaltar, conservar intactas en medio de la lucha su inocencia, su fuerza, su inteligencia, su pureza...

Y puede por ello proclamar, también en la página escrita, esa alegría por la vida que nunca lo abandona y su viva esperanza en que será real el sueño acariciado del retorno:

*Regresará y le diré a la vida
he vuelto para ser tu confidente.*

*EDEL MORALES.
miércoles 18 de julio. ¹⁹⁷*

¹⁹⁷ Morales, Edel. Miércoles 18 de julio. En: Guerrero, Antonio. Desde mi altura, Ed. José Martí, 2001, Ciudad de La Habana, Cuba, Pág. 169-177.

TALLER No 25

Título: Eres nuestra: esperanza.

Objetivos:

- Identificar las ideas esenciales del valor antimperialismo de acuerdo con el modelo del deber ser que le corresponde.
- Expresar sentimientos relacionados con el valor antimperialismo.
- Expresar su esperanza en un futuro mejor.

Elementos generales:

Valor jerarquizado: antimperialismo.

Manifestaciones artísticas que se utilizan:

- Literatura.
- Música.
- Teatro.

INTRODUCCIÓN:

Comienza con la siguiente frase:¹⁹⁸ *“Todos llevamos en los corazones aquella esperanza que no muere jamás.”*¹⁹⁹

- Análisis e interpretación, reflexionando sobre:
 - Lectura expresiva;
 - Datación;
 - Palabras claves y redes de palabras;
 - Importancia de mantener la esperanza por difíciles que sean las condiciones;
 - Condiciones del mundo de hoy con respecto a la esperanza;
 - Consecuencias de las acciones imperialistas con respecto a la esperanza de libertad de los pueblos;
 - Necesidad de justicia y paz en nuestro mundo;
 - Relación entre esperanza y vida;
 - Importancia de ofrecer esperanza a los pueblos del mundo.
- Presentación del título del taller y sus elementos más generales.
- Orientación hacia los objetivos.

DESARROLLO:

- **Ideas esenciales o mensajes que se desea que el estudiante haga suyos:**

1. Concepción del género humano.
2. Reconocer la amplitud del género humano sin estrechos conceptos nacionalistas.
3. Reconocimiento de la igualdad de los derechos humanos.
4. Reconocer que todos los pueblos y todos los hombres tienen los mismos derechos humanos y que éstos deben cumplirse sin distinción de nación, riqueza, sexo, raza o religión.
5. Necesidad de principios justos en las relaciones internacionales.
6. Reconocer la justeza de los principios en que se basan las relaciones internacionales, soberanía, autodeterminación e igualdad entre las naciones; respeto a la integridad territorial y a la independencia política; no

¹⁹⁸ Estará copiada en la pizarra, en PowerPoint o en cartel, antes de comenzar el taller.

¹⁹⁹ Martí Pérez, José. En: “el 10 de octubre”, 1887, T. 1, Pág. 199.

injerencia en los asuntos internos de los estados; no uso, ni amenaza del uso de la fuerza.

7. El cumplimiento de estos principios es un elemento básico de la convivencia internacional.

- Actividades:

1- Actividad grupal: "La esperanza escondida"

- a) Se presenta un cartel con la letra E, en grande, de verde;
- b) Se les pide a los estudiantes que digan palabras que comiencen con esta letra, hasta llegar a la palabra: esperanza;
- c) Preguntar: ¿cuál de esas palabras se relaciona con el color verde y por qué?
- d) Buscar en toda el aula esperanzas escondidas: pequeños marcadores con frases sobre la esperanza;
- e) Según van encontrando las frases, se leen, se procede a la datación y se debate al respecto profundizando en las ideas esenciales a tratar en el taller;
- f) Al final cada alumno debe escribir su propia frase sobre la esperanza, preparar un marcador con ella para obsequiárselo a los estudiantes y otros invitados que no encontraron esperanzas escondidas.

Frases utilizadas:

- ✓ Toda gran pasión no es sino una esperanza prolongada.²⁰⁰
- ✓ Más vale buena esperanza que ruin posesión.²⁰¹
- ✓ En todas las cosas humanas, está la esperanza.²⁰²
- ✓ Lo último que se pierde es la esperanza.²⁰³
- ✓ Con cada esperanza que alborea, rompen todos los obstáculos que pueden ahogarla.²⁰⁴
- ✓ Se han de poner las esperanzas en lo que no se pierdan; jamás en hombres, escurridizos como las serpientes.²⁰⁵
- ✓ De las grandes esperanzas se cae como de las grandes alturas: muerto.²⁰⁶

²⁰⁰ Feuchedes. En: Material Educativo. (Internet). <http://www.gratisweb.com/cristy58/material_educativo.htm> [Consulta: 29 mar. 2004].

²⁰¹ Cervantes. En: Sitios Educativos. (Internet). <http://www.educarchile.cl/ntg/sitios_educativos/1618/propertyvalue-22833.html> [Consulta: 29 mar. 2004].

²⁰² Byron. En: Sitios Educativos. (Internet). <http://www.educarchile.cl/ntg/sitios_educativos/1618/propertyvalue-22833.html> [Consulta: 29 mar. 2004].

²⁰³ Dido. En: Material Educativo. (Internet). <http://www.gratisweb.com/cristy58/material_educativo.htm> [Consulta: 29 mar. 2004].

²⁰⁴ Martí Pérez, José. En: "Carta de Martí", *La nación*, Buenos Aires, 16 y 17 de junio de 1883, T. 13, Pág. 404.

²⁰⁵ Martí Pérez, José. En: "Hendricks", *La nación*, Buenos Aires, 9 de enero de 1886, T. 9, Pág. 150.

²⁰⁶ Martí Pérez, José. En: "El general Hancock", *La nación*, Buenos Aires, 26 de marzo de 1886, T. 13, Pág. 169.

2- Presentación de un sistema de láminas a través de video sobre los países subdesarrollados, la guerra y sus efectos, etc. mientras se escuchan las reflexiones siguientes²⁰⁷, para debatir sobre las ideas esenciales del valor antimperialismo:

“La incertidumbre acerca del sentido de la vida y sus valores, diseminada en la atmósfera del nuevo siglo nos hace pensar en si persistimos en los ideales de justicia para todos, liberación de los oprimidos, sociedad democrática y participativa, o por el contrario, aceptamos el todo vale que nos priva de sueños, que enlata respuestas y se subordinan los actos de bondad a la competencia. Visto desde la ética del egoísmo impuesta hoy a la humanidad los seres humanos tenemos solo necesidades de consumir, somos billeteras andantes que usamos como brújula una computadora para calcular ganancias y nos dejamos seducir por los esplendores de este mundo.

¿Qué somos en realidad? ¿billeteras andantes o ángeles de amor intentando pensar, hacer y soñar un mundo solidario y justo?

Algunos como dijera Martí: “en la época en que las cumbres se van se van deshaciendo en las llanuras, crece lejana a la otra época en que todas las llanuras serán cumbres”.

A la ética de la ganancia y el mérito se contraponen una ética de la vida con justicia y solidaridad, la ética de la solidaridad se construye desde abajo, a partir de la diversidad y pluralidad social, buscando intereses comunes entre los hombres y mujeres que confían en que otro mundo es posible”. ²⁰⁸

3- Escuchar la canción²⁰⁹ “Venga la esperanza”, por Silvio Rodríguez, para reflexionar y debatir sobre las ideas esenciales del valor que se está trabajando, se proyecta a través de la computadora y el TV el video de la canción.

Texto de la canción: “**VENGA LA ESPERANZA**”

*Dice que se empina y que no alcanza
que sólo ha llegado hasta el dolor
dice que ha perdido la buena esperanza
y se refugia en la piedad de la ilusión.
Sé de las entrañas de su queja porque padecí la decepción
fue una noche larga que el tiempo despeja
mientras suena en mi memoria esta canción:
Venga la esperanza, venga sola a mí
lárguese la escarcha, vuele el colibrí
hínchese la vela, ruja el motor
que sin esperanza ¿dónde va el amor?
Cuando niño yo saqué la cuenta
de mi edad por el año dos mil
El dos mil sonaba como puerta abierta
a maravillas que silbaba el porvenir.
Pero ahora que se acerca saco en cuenta
que de nuevo tengo que esperar*

²⁰⁷ Estas láminas, con las reflexiones siguientes pueden proyectarse en un video. Aparecen en la multimedia de la tesis y además pueden encontrarse en: Alfonso, Georgina. Profesora del Instituto de Filosofía del CITMA. Tele clase de Historia de la filosofía, II Parte, “El camino del mejoramiento humano”.

²⁰⁸ Alfonso, Georgina. Profesora del Instituto de Filosofía del CITMA. Tele clase de Historia de la filosofía, II Parte, “El camino del mejoramiento humano”.

²⁰⁹ Del texto de la canción se entrega una copia por cada dos o tres alumnos, o por equipos, organizados previamente.

*que las maravillas vendrán algo lentas
porque el mundo tiene aún muy corta edad.
Venga la esperanza, pase por aquí
venga de cuarenta, venga de dos mil
venga la esperanza, de cualquier color
verde, roja o negra, pero con amor.
Pero con amor... pero con amor.*

- Preguntas de apreciación;
- Datación;
- Vocabulario;
- Ritmo, melodía y textura;
- Valoración general.

Actividad independiente:

- a. Ensayar la obra de teatro: Abdala.
- b. Dividir el grupo en cuatro equipos y cada uno buscará un poema, historieta, canción u obra de teatro relacionada con el valor antimperialismo (una manifestación artística por equipo seleccionada al azar).

CONCLUSIONES.

Derivar por elaboración conjunta las ideas esenciales trabajadas en el taller a partir del siguiente poema.

No deben perderse de vista los siguientes elementos: datación, lenguaje, métrica y rima, entre otros.

“DIÁLOGO”

*Están cayendo las estrellas...
_ ¿Qué estás diciendo, hermano?
 Son estrellas fugaces.
 _ ¡Están cayendo estrellas!
 _ Qué pensamiento extraño...
_ ¡Como del cielo claro se desprenden estrellas!
Pon tus manos abiertas para que en ellas caigan...
 _ ¿Qué estás diciendo hermano?
 Son estrellas fugaces, ni caen ni se recogen.
 _ No importa. Pon las manos...²¹⁰*

DESPEDIDA:

Escuchar la canción²¹¹ “América” interpretada por Luis Miguel para reafirmar los elementos esenciales del taller e introducir algunas ideas del próximo, se proyecta a través de la computadora y el TV el video de la canción:

²¹⁰ Loynaz, Dulce María, Cuba. Poetiza, Premio Príncipe de Asturias. (1903-1997). En: Pedagogía de la ternura, Lidia Turner Martí y otros, Ed. Pueblo y Educación, Ciudad de La Habana, Cuba, 2002. Pág. 27.

²¹¹ Del texto de la canción se entrega una copia por cada dos o tres alumnos, o por equipos, organizados previamente.

Letra de la canción: “AMÉRICA”

*Donde brilla el tibio sol
con un nuevo fulgor
dorando las arenas
Donde el aire es limpio aún
bajo la suave luz / de las estrellas
Donde el fuego se hace amor / el río es hablador
y el monte, selva
hoy encontré un lugar
para los dos en esta / nueva tierra
América, América.
Todo un inmenso jardín / eso es América.
Cuando Dios hizo el Edén
Pensó en América
Cada nuevo atardecer
el cielo empieza a arder
y escucho el viento / que me trae con su canción
una pena de amor / como un lamento
El perfume de una flor / el ritmo de un tambor
en las praderas / vientos de libertad
sueños de paz / para una vida nueva
América, América...
Freedom and dignity / this thing we understand
And I can still relieve / we can find our
promised land / in a world of confusion
we've got to start trying / to built it together
in América / América, América...*

- Ubicación del autor y la obra en el contexto histórico-concreto;
- Análisis del vocabulario;
- Tema central y relación de América con Cuba.
- Preguntas de apreciación:
 - ¿Les gustó la canción? ¿Por qué?
 - ¿Cómo es el lenguaje?
 - ¿Cómo son el ritmo y la melodía?

TALLER No 26

Título: Libertad, paz y riqueza.

Objetivos:

- Argumentar las ideas esenciales del valor antimperialismo de acuerdo con el modelo del deber ser que le corresponde.
- Expresar sentimientos relacionados con el valor antimperialismo.

Elementos generales:

Valor jerarquizado: antimperialismo.

Manifestaciones artísticas que se utilizan:

- Literatura.
- Teatro.

INTRODUCCIÓN:

Comienza con la siguiente frase:²¹² *“Y entonces es la libertad hermosa; y el pueblo, bello con la arrogancia de la dignidad, cuando le salen a la libertad los vigilantes. Los hombres sinceros: los hombres pujantes y autónomos: los hombres de las entrañas.”*²¹³

- Análisis e interpretación, reflexionando sobre:
 - Lectura expresiva;
 - Datación;
 - Vocabulario, selección de las palabras claves;
 - Importancia de la libertad;
 - Condiciones del mundo de hoy con respecto a la libertad;
 - Consecuencias de las guerras y la falta de dignidad y respeto;
 - Necesidad de la verdad, la justicia, la sinceridad y la paz en nuestro mundo;
 - Necesidad de hombres pujantes y autónomos, hombres de entrañas;
 - Importancia de la valentía, el amor a la patria y la disposición para defender su libertad.
- Presentación del título del taller y sus elementos más generales.
- Orientación hacia los objetivos.

DESARROLLO:

- Ideas esenciales o mensajes que se desea que el estudiante haga suyos:

1. Concepción del género humano.
2. Reconocer la amplitud del género humano sin estrechos conceptos nacionalistas.
3. Comprender que no deben existir barreras, ni fronteras entre los seres humanos.
4. Reconocimiento de la igualdad de los derechos humanos.
5. Reconocer que todos los pueblos y todos los hombres tienen los mismos derechos humanos y que éstos deben cumplirse sin distinción de nación, riqueza, sexo, raza o religión.
6. Necesidad de principios justos en las relaciones internacionales.

²¹² Estará copiada en la pizarra, en PowerPoint o en cartel, antes de comenzar el taller.

²¹³ Martí Pérez, José. En: “En los estados Unidos”, *La nación*, Buenos Aires, 24 de diciembre de 1890, T. 12, Pág. 471.

7. Reconocer la justeza de los principios en que se basan las relaciones internacionales, soberanía, autodeterminación e igualdad entre las naciones; respeto a la integridad territorial y a la independencia política; no injerencia en los asuntos internos de los estados; no uso, ni amenaza del uso de la fuerza.
8. El cumplimiento de estos principios es un elemento básico de la convivencia internacional.

- Actividades:

1- Actividad grupal: “Yo acuso al racismo”

- a) Se seleccionan los personajes que participarán en la actividad: el juez, el jurado, testigos, fiscal, defensor y el acusado;
- b) Se les explica que sigue la misma idea de un juicio;
- c) Se les pregunta: ¿quién ha participado en un juicio?, y se le pide que cuente el procedimiento y sus anécdotas al respecto;
- d) Si nadie ha participado en uno, la profesora explica el procedimiento y las funciones de cada miembro;
- e) Se prepara entre los estudiantes que no tienen personajes y la profesora el “acta de acusación”, donde se plantea por qué se está enjuiciando al racismo;
- f) Se determinan los papeles:
 - Un juez;
 - Dos secretarios de acta;
 - De cinco a siete jurados (darán su veredicto sobre la base de la acusación y las notas los secretarios);
 - El resto de los estudiantes se dividen en dos grupos: uno que defiende al acusado y otro que está en su contra;
 - Se nombra al fiscal (abogado acusador);
 - Se nombra al abogado defensor;
 - Cada equipo debe preparar sus testigos (dos de cada grupo) y las pruebas.
- g) Se identifican los grupos con carteles, se organiza el aula en correspondencia con el juicio, etc. y comienza el juicio;
- h) El juez lee el acta de acusación y el reglamento de uso de la palabra;

Reglamento:

“Tanto el fiscal como la defensa, tendrán 10 minutos para la primera exposición, y 5 minutos para la segunda, puede usar menos tiempo, pero no más.

Primero hablará el fiscal, después la defensa. El interrogatorio a los testigos se hará alternativamente. Disponiendo de 3 minutos para interrogar a cada uno de sus propios testigos y 3 minutos para interrogar a los testigos de la otra parte.

Luego que todos los testigos hayan sido interrogados, se darán 5 minutos de receso, para que cada una de las partes prepare su argumentación final y 5 minutos para que la expongan.

Una vez expuestas las argumentaciones finales, el jurado dispondrá de 10 minutos para deliberar y llegar a un veredicto (encontrar culpable o inocente al acusado, y sobre qué base sustentan su posición).

El juez decidirá si acepta o no las propuestas que ocasionalmente presenten el fiscal o la defensa.

Cualquier otra variación en el tiempo, en los recesos, en tiempos adicionales, et., serán decididos por el juez.

El veredicto será leído por uno del jurado.

El juez hará el resumen del juicio, de los elementos centrales, retomará la decisión del jurado, y sobre esa base dictará sentencia.”

- i) Después de dado “el veredicto”, se debatirá teniendo en cuenta las ideas esenciales a tratar en el taller.²¹⁴

2- Orientación de la presentación de la obra Abdala en un matutino especial desarrollado en la facultad de Profesores Generales Integrales, dedicado a José Martí y a continuación se desarrolla el debate que incluirá al resto de los estudiantes de la facultad. Dirigido por la profesora y los estudiantes que no participan como personajes en la obra.

- A.** Los estudiantes que no están en la interpretación deben permanecer en silencio y muy atentos mientras se desarrolla la presentación para después contribuir en el debate de la misma;
- B.** Terminada la representación se debatirá la obra y los valores están representados: patriotismo y antimperialismo;
- C.** Deben rechazarse fuertemente los antivalores presentes en la obra y exaltarse cada acción positiva y sus consecuencias.

Obra de teatro: ABDALA. **ABDALA**²¹⁵

Personajes:

ESPIRITA, madre de Abdala.

ELMIRA, hermana de Abdala.

ABDALA.

UN SENADOR.

CONSEJEROS, SOLDADOS, etc.

La escena pasa en “Nubia “.

Escena 1ª

ABDALA, UN SENADOR y CONSEJEROS.

*SEN. Noble caudillo: a nuestro pueblo llega
Feroz conquistador: necio amenaza
Si a su fuerza y poder le resistimos
En polvo convertir nuestras murallas:
Fiero pinta a su ejército que monta
Nobles corceles de la raza arábica;*

²¹⁴ Para mayor explicación sobre esta técnica buscar: Bermúdez Morris, Raquel y coautores. En: Dinámica de grupo en Educación: su facilitación, Ed. Pueblo y Educación, Ciudad de la Habana, 2002, Pág. 67-69.

²¹⁵ Martí Pérez, José. En: Publicado en el único número del pequeño periódico de Martí La Patria Libre, el 23 de enero de 1869. Obras completas, Edición Crítica, T. 1, Centro de Estudios Martianos, 1983, Pág. 25-39.

*Inmensa gente al opresor auxilié,
Y tan alto es el número de lanzas
Que el enemigo cuenta, que a su vista
La fuerza tiembla y el valor se espanta:
Tantas sus tiendas son, noble caudillo,
Que a la llanura llegan inmediatas,
Y del rudo opresor ¡oh Abdala ilustre!
Es tanta la fiereza y arrogancia
Que envió un emisario reclamando
¡Rindiese fuego y aire, tierra y agua!*

ABD. *Pues decidle al tirano que en la Nubia
Hay un héroe por veinte de sus lanzas:
Que del aire se atreva a hacerse dueño:
Que el fuego a los hogares hace falta:
Que la tierra la compre con su sangre:
Que el agua ha de mezclarse con sus lágrimas.*

SEN. *Guerrero ilustre: ¡calma tu entusiasmo!
Del extraño a la impúdica arrogancia
Diole el pueblo el laurel que merecían
Tan necia presunción y audacia tanta;
Mas hoy no son sus bárbaras ofensas
Muestra de orgullo y simples amenazas:
¡Ya detiene a los nubios en el campo!
¡Ya en nuestras puertas nos coloca guardias!*

ABD. *¿Qué dices, Senador?*

SEN. *-Te digo ¡oh, jefe
Del ejército nubio! que las lanzas
Deben brillar, al aire desenvuelta
La sagrada bandera de la patria!—
Te digo que es preciso que la Nubia
Del opresor la lengua arranque osada,
Y la llanura con su sangre bañe
Y luche Nubia cual luchaba Esparta!—
Vengo en tus manos a dejar la empresa
De vengar las cobardes amenazas
Del bárbaro tirano que así llega
A despojar de vida nuestras almas!—
Vengo a rogar al esforzado nubio
Que a la batalla con el pueblo parta.*

ABD. *Acepto, Senador. Alma de bronce
Tuviera si tu ruego no aceptara.
Que me sigan espero los valientes
Nobles caudillos que el valor realza,
Y si insulta a los libres un tirano
¡Veremos en el campo de batalla!*

*En la Nubia nacidos, por la Nubia
Morir sabremos: hijos de la patria,
Por ella moriremos, y el suspiro
Que de mis labios postrimeros salga
Para Nubia será, que para Nubia
Nuestra fuerza y valor fueron creadas.
Decid al pueblo que con él al campo
Cuando se ordene emprenderé la marcha;
Y decid al tirano que se apreste,—
Que prepare su gente, —y que a sus lanzas
Brillo dé y esplendor. Más fuertes brillan
¡Robustas y valientes nuestras almas!*

SEN. *Feliz mil veces ¡oh valiente joven!
¡El pueblo que es tu patria!*

TODOS *—Viva Abdala!—
(Se van el Senador y Consejeros.)*

Escena 2ª
ABDALA.

ABD. *¡Por fin potente mi robusto brazo
Puede blandir la ruda cimitarra,
Y mi noble corcel volar ya puede
Ligero entre el fragor de la batalla!
¡Por fin mi frente se ornará de gloria
Seré quien libre a mi angustiada patria,
Y quien le arranque al opresor el pueblo
Que empieza a destrozar entre sus garras!
Y el vil tirano que amenaza a Nubia
perdón y vida implorará a mis plantas!
Y la gente cobarde que lo ayuda
A nuestro esfuerzo gemirá espantada! en el cieno hundirá la altiva frente
Y en cieno vil enfangará su alma!
Y la llanura en que su campo extiende
Será testigo mudo de su infamia!
Y el opresor se humillará ante el libre!
Y el oprimido vengará su mancha!
Conquistador infame, ya la hora
De tu muerte sonó: ni la amenaza,
Ni el esfuerzo y valor de tus guerreros
Será muro bastante a nuestra audacia.
Siempre el esclavo sacudió su yugo,—
Y en el pecho del dueño hundió su clava
El siervo libre: siente la postrera
Hora de destrucción que audaz te aguarda,
Y teme que en tu pecho no se hunda
Del libre nubio la tajante lanza!— Ya me parece que rugir los veo
Cual fiero tigre que a su presa asalta.*

ABD. *Ni laurel ni coronas necesita
Quien respira valor. Pues amenazan
A Nubia libre, y un tirano quiere
Rendirla a su dominio vil esclava,
Corramos a la lucha y nuestra sangre
Pruebe al conquistador que la derraman
Pechos que son altares de la Nubia,
Brazos que son sus fuertes y murallas!
¡A la guerra, valientes! Del tirano
La sangre corra, y a su empresa osada
De muros sirvan los robustos pechos
Y sea su sangre fuego a nuestra audacia!—
A la guerra! a la guerra! Sea el aplauso
Del vil conquistador que nos ataca,
El son tremendo que al batirlo suenan
Nuestras rudas y audaces cimitarras!
Nunca desmienta su grandeza Nubia!
A la guerra corred! a la batalla!
Y de escudo te sirva ¡oh patria mía.
El bélico valor de nuestras almas!—
(Hacen ademán de partir.)*

Escena 4ª

Entra Espirta. —ESPIRTA y dichos.

ESP. *¿A dónde vas? Espera!*

ABD. *¡Oh madre mía!
Nada puedo esperar.*

ESP. *¡Detente, Abdala!*

ABD. *¿Yo detenerme, madre? ¿No contemplas
El ejército ansioso que me aguarda?
¿No ves que de mi brazo espera Nubia
La libertad que un bárbaro amenaza?
¿No vez cómo se aprestan los guerreros?
¿No miras cómo brillan nuestras lanzas?
Detenerme no puedo, ¡oh, madre mía!
¡Al campo voy a defender mi patria!*

ESP. *¡Tu madre soy!*

ABD. *¡Soy nubio! El pueblo entero
Por defender su libertad me aguarda:
Un pueblo extraño nuestras tierras huella:
Con vil esclavitud nos amenaza;
Audaz nos muestra sus potentes picas
Y nos manda el honor y Dios nos manda
¡Por la patria morir, antes que verla
Del bárbaro opresor cobarde esclava!*

ESP. *¡Pues si exige el honor que al campo vueles,
Tu madre hoy que te detengas manda!*

ABD. *Un rayo sólo detener pudiera
El esfuerzo y valor del noble Abdala!
¡A la guerra corred, nobles guerreros,
Que con vosotros el caudillo marcha!*
(Se van los guerreros.)

Escena 5ª

ESPIRTA y ABDALA.

ABD. *Perdona ¡oh madre! que de ti me aleje
Para partir al campo. ¡Oh! estas lágrimas
Testigos son de mi ansiedad terrible,
Y el huracán que ruge en mis entrañas.*
(Espirta llora.)

*No llores tú, que a mi dolor ¡oh madre!
Estas ardientes lágrimas le bastan!
El ¡ay! del moribundo, ni el crujido
¡Ni el choque rudo de las fuertes armas,
Ni el llanto asoman a mis tristes ojos,
Ni a mi valiente corazón espantan!
Tal vez sin vida a mis hogares vuelva,
U oculto entre el fragor de la batalla
De la sangre y furor víctima sea.
Nada me importa. Si supiera Abdala
Que con su sangre se salvaba Nubia
¡De las terribles extranjeras garras,
Esa veste que llevas, madre mía,
Con gotas de mi sangre la manchara!
Sólo tiemblo por ti: y aunque mi llanto
No muestro a los guerreros de mi patria,
¡Ve cómo corre por mi faz, oh madre!
¡Ve cuál por mis mejillas se derrama!*

ESP. *¿Y tanto amor a este rincón de tierra?
¿Acaso él te protegió en tu infancia?
¿Acaso amante te llevó en su seno?
¿Acaso él fue quien engendró tu audacia?
¡Y tu fuerza? Responde! ¿O fue tu madre?
¿Fue la Nubia?*

ABD. *El amor, madre, a la patria
No es el amor ridículo a la tierra,
Ni a la hierba que pisan nuestras plantas;
Es el odio invencible a quien la oprime,
Es el rencor eterno a quien la ataca;—
Y tal amor despierta en nuestro pecho
El mundo de recuerdos que nos llama
A la vida otra vez, cuando la sangre
Herida brota con angustia el alma;—*

*La imagen del amor que nos consuela
¡Y las memorias plácidas que guarda!*

ESP. *¿Y es más grande ese amor que el que despierta
En tu pecho tu madre?*

ABD. *¿Acaso crees
Que hay algo más sublime que la patria?*

ESP. *¿Y aunque sublime fuera, acaso debes
Por ella abandonarme? a la batalla
Así correr veloz? Así olvidarte
De la que el ser te dio? ¿Y eso lo manda
La patria? Di! ¿Tampoco te conmueven
La sangre ni la muerte que te aguardan?*

ABD. *¡Quién a su patria defender ansía
Ni en sangre ni en obstáculos repara!
Del tirano desprecia la soberbia;
En su pecho se estrella la amenaza;
y si el cielo bastara a su deseo
¡Al mismo cielo con valor llegara!*

ESP. *¿No te quedas por fin? ¿Y me abandonas?*

ABD. *¡No! ¡madre, no! ¡Yo parto a la batalla!*

ESP. *¿Al fin te vas?..., ¿te vas?... ¡Oh, hijo querido!
(Se arrodilla.)
¡A tu madre infeliz mira a tus plantas!
¡Mi llanto mira que angustioso corre!
¡De amargura y dolor tus pies empapan!
Detente ¡oh hijo mío!*

ABD. *Levanta ¡oh madre!*

ESP. *Por mi amor... por tu vida..., no... ¡no partas!*

ABD. *¿Que no parta decís cuando me espera
La Nubia toda? ¡Oh! no! ¿cuándo me aguarda
Con terrible inquietud a nuestras puertas
Un pueblo ansioso de lavar su mancha?
¡Un rayo sólo detener pudiera
El esfuerzo y valor del noble Abdala!*

ESP. *Y una madre infeliz que te suplica, (Con altivez.)
Que moja con sus lágrimas tus plantas,
¿No es un rayo de amor que te detiene?
¿No es un rayo de dolor que te anonada?*

ABD. *¡Cuántos tormentos!... cuán terrible angustia!
Mi madre llora... Nubia me reclama...
Hijo soy... nací nubio... ya no dudo,
¡Adiós! ¡Yo marcho a defender mi patria! (Se va).*

Escena 6ª

ESPIRTA.

ESP. *¡Partió!... partió!... Tal vez ensangrentado,
Lleno de heridas, a mis pies lo traigan;
Con angustia y dolor mi nombre invoque.
Y mezcle con las mías sus tristes lágrimas,
Y mi mejilla con la suya roce
¡Sin vida, sin color, inerte, helada!
¡Y detener no puedo el raudo llanto
Que de mis ojos brota; a mi garganta
Se agolpan los sollozos, y mi vista
Nublan de espanto y de terror mis lágrimas!
Mas ¿por qué he de llorar? ¿Tan poco esfuerzo
Nos dio Nubia al nacer? ¿así acobardan
A sus hijos las madres? ¿así lloran
Cuando a Nubia un infame nos arranca?
¿Así lamentan su fortuna y gloria?
¿Así desprecian el laurel? ¿Tiranas,
Quieren ahogar en el amor de madre
El amor a la patria? ¡Oh! no! ¡derraman
Sus lágrimas ardientes, y se quejan
Porque sus hijos a morir se marchan!
¡Porque si nubias son, también son madres!
¡Porque el rudo clamor de la batalla
Oyen mezclarse el ¡ay! que lanza el hijo
¡Al sentir desgarradas sus entrañas!
¡Porque comprenden que en la lucha nunca
Sus hogares recuerdan, y se lanzan
Audaces en los brazos de la muerte
Que a una madre infeliz los arrebató!*

Escena 7ª

ESPIRTA y ELMIRA.

ELM. *¡Madre! ¿llorando vos?*

ESP. *¿De qué te asombras?
A la lucha partió mi noble Abdala,
Y al partir a la lucha un hijo amado
¿Qué heroína, qué madre no llorara!*

ELM. *¡La madre del valor, la patriota!
¡Oh! mojan vuestra faz recientes lágrimas,
Y rebosa el dolor en vuestros ojos,
¡Cobarde llanto vuestro seno baña!
¡Madre, Nubia no es la que así llora*

*¡Si vuela su hijo a socorrer la patria!
A Abdala adoro: mi cariño ciego
Es límite al amor de las hermanas,
Y en sus robustas manos, madre mía,
Le coloqué al partir la cimitarra,
¡Le dije adiós, y le besé en la frente!
Y ¡vos lloráis, cuando luchando Abdala
De noble gloria de esplendor se cubre,
¡Y el bélico laurel le orna de fama!
¡Oh madre! ¿no escucháis ya cómo suenan
Al rudo choque las templadas armas?
¿Las voces no escucháis? ¿El son sublime
De la trompa no oís en la batalla?
¿Y no oís el fragor? ¡Con cuánto gozo
Esta humillante veste no trocara
Por el lustroso arnés de los guerreros,
Por un noble corcel, por una lanza!*

ESP. *¿Y también como Abdala, por la guerra
¿A tu hogar y tu madre abandonarás?
¿Y a morir en el campo audaz partieras?*

ELM. *¡También, madre, también! que las desgracias
De la patria infeliz lloran y sienten
¿Las piedras que deshacen nuestras plantas!
Y vos lloráis aún? ¿Pues de la trompa
El grato son no oís que mueve el alma?
¿No lo escucháis ¡oh madre? ¿A vos no llega
El sublime fragor de la batalla?
(Se oye tocar a la puerta.)
Pero... ¿qué ruido es este repentino,
Madre, que escucho a nuestra puerta?*

ESP. *(Lanzándose hacia la puerta.) ¡Abdala!*

ELM. *(Deteniéndola.)
Callad, oh madre! Acaso algún herido
A nuestro hogar desesperado llama.
A su socorro vamos, madre mía.
(Se dirigen a la puerta.)
¿Quién toca a nuestra puerta?*

UNA VOZ *Abrid!*

Escena 8ª

Entran guerreros trayendo en brazos a Abdala herido.

Dichos y ABDALA.

ELM. y ESP. *(Espantadas.) ¡Abdala!
(Los guerreros conducen a Abdala al medio del escenario.)*

ABD. *Abdala, sí, que moribundo vuelve*

A arrojarse rendido a vuestras plantas,
 Para partir después donde no puede
 Blandir el hierro, ni empuñar la lanza—
 ¡Vengo a exhalar en vuestros brazos, madre,
 Mis últimos suspiros, y mi alma!—
 ¡Morir! morir cuando la Nubia lucha;
 ¡Cuando la noble sangre se derrama
 De mis hermanos, madre; cuando espera
 De nuestras fuerzas libertad la patria!
 ¡Oh, madre, no lloréis! Volad cual vuelan
 Nobles matronas del valor en alas
 A gritar en el campo a los guerreros:
 “(¡Luchad! ¡Luchad, oh nubios! ¡esperanza!”

ESP. ¿Que no llore me dices? ¿Y tu vida
 Alguna vez me pagará la patria?—

ABD. ¡La vida de los nobles, madre mía,
 Es luchar y morir por acatarla
 Y si es preciso, con su propio acero
 Rasgarse por salvarla las entrañas!
 Más... me siento morir: en mi agonía
 (A todos.) No vengáis a turbar mi triste calma.
 ¡Silencio!... quiero oír... ¡Oh! me parece
 Que la enemiga hueste derrotada
 Huye por la llanura..., ¡oíd!... ¡silencio!
 Ya los miro correr..., a los cobardes
 Los valientes guerreros se abalanzan...
 Nubia venció! muero feliz: la muerte
 Poco me importa, pues logré salvarla...
 ¡Oh! qué dulce es morir, cuando se muere
 ¡Luchando audaz por defender la patria!
 (Cae en los brazos de los guerreros).

Actividad independiente:

Leer y estudiar para el próximo taller el siguiente artículo, trabajar por los dos equipos para determinar: un equipo las convicciones y el otro las manifestaciones conductuales del valor incondicionalidad.

Artículo: Formación de valores: egoísmo o solidaridad²¹⁶

Se extraen las siguientes ideas del texto entregado:

Unos pocos ejemplos ilustran la magnitud del desastre al que ha conducido el neoliberalismo a la humanidad. Los siguientes datos demuestran que conduce a la desaparición del hombre:

- 2 400 millones de seres humanos carentes de saneamiento básico;
- 2 000 millones de ciudadanos que no disponen de energía eléctrica;
- 1 200 millones de personas que soportan la pobreza extrema;

²¹⁶ Se le entrega una copia del artículo a cada equipo, o se ponen en el CDIP del centro.

- 854 millones de adultos que no saben leer ni escribir;
- 842 millones de hambrientos;
- 115 millones de niños sin acceso a la educación;
- los países de altos ingresos concentran el 73% de los usuarios de Internet y el 95,5% de las computadoras conectadas a ellos (en el año 2001).

Otros datos que pueden argumentarse para demostrar que también destruye la naturaleza:

- A partir de 1900 la industrialización introdujo en el medio ambiente casi 100 000 productos químicos sin determinar sus efectos contra la salud;
- Para el año 2100 se estima que la atmósfera terrestre se calentará 5,8 grados centígrados y el mar aumentará casi medio metro;
- El dióxido de carbono en la atmósfera se ha incrementado en un 9% en todo el mundo;
- Las emisiones de anhídrido carbónico se incrementaron 12 veces (6 500 millones de toneladas métricas en 1997);
- Cada año se desbastan 15 millones de hectáreas de bosques y crece la contaminación de los mares, ríos, lagos, provocando el recalentamiento de la atmósfera;
- El agua contaminada y su insuficiente saneamiento cobran cada año más de 12 millones de vida;
- La contaminación del aire cobra casi 3 millones de vida.

Podemos continuar por este camino solo en el caso en que estemos dispuestos a aceptar todas las desigualdades y la exclusión social que caracterizan al mundo actual, y la total destrucción del planeta. Como es lógico, este planteamiento satisface a la minoría privilegiada y consumista y provoca las ansias de transformación radical hacia su propia solución que se reduce a una sola frase **“UN MUNDO MEJOR ES POSIBLE”**.

He aquí la absoluta diferencia entre la *Ética del Individualismo* y la *Ética de la Solidaridad*. En la primera, se jerarquizan los valores egoístas, en los que el hombre solo debe pensar y actuar sobre la base de su interés propio sin tener en cuenta el daño que le hace a los demás. En la segunda, se propone una sociedad en la que el hombre es hermano del hombre y se tienen en cuenta los intereses de todas las personas sin ningún tipo de discriminación.

La confrontación real es de ideas y más exactamente de valores. Hay que lograr un hombre nuevo:

- Culto, preparado, capaz de no dejarse engañar por los mecanismos de la globalización neoliberal;
- que no se pierda en la incertidumbre acerca del sentido de su vida y de sus aspiraciones fundamentales;
- que no dude en persistir en los valores de justicia para todos y liberación de los oprimidos;
- que no permita la mentira, la dominación y la traición;
- que no se prive de sueños y felicidades;
- que no subordine los sentimientos de amor y respeto a las posibilidades materiales;
- que no admita el cambio de la vida de los enfermos y la educación de los niños, por la riqueza de unos pocos;
- que no permita que enluten sus pensamientos y reflexiones;
- que no maltrate su naturaleza, que conozca y ame la historia del lugar en que nació, que admire a las grandes personalidades que lo han hecho grande e independiente,
- que no se deje imponer una cultura, una moda y que otros determinen hasta sus propios gustos y deseos;
- que no supla actos de bondad por la competencia;
- que no deje de amar a los demás para amarse solo a sí mismo;
- que sea capaz de defender lo suyo y consecuente con esta decisión actúe acorde con lo que es útil para la sociedad en que vive y estar dispuesto a transformarla de ser necesario;
- y que no permita que guíen su sentido de vida a la ganancia, al mercado, al consumo y lo aparten del sentido de la solidaridad, y la justicia.

En resumen, un hombre cuya ética sea bien diferente a la que predomina en el mundo del individualismo actual y que en síntesis podemos resumirla en los siguientes valores: laboriosidad,

honradez, honestidad, solidaridad, responsabilidad, patriotismo, antimperialismo e incondicionalidad...²¹⁷

Fin.

CONCLUSIONES:

Derivar por elaboración conjunta las ideas esenciales trabajadas en el taller sobre el antimperialismo a partir del siguiente poema:

“Por esta libertad...”

*Por esta libertad de canción bajo la lluvia
habrá que darlo todo*

*Por esta libertad de estar estrechamente atados
a la firme y dulce entraña del pueblo
habrá que darlo todo*

*Por esta libertad de girasol abierto en el alba de fábricas
encendidas y escuelas iluminadas
y de esta tierra que cruje y niño que despierta
habrá que darlo todo*

*No hay más alternativa sino la libertad
No hay más camino que la libertad
No hay otra patria que la libertad
No habrá más poema sin la violenta música de la libertad*

*Por esta libertad que es el terror
de los que siempre la violaron
en nombre de fastuosas miserias
Por esta libertad que es la noche de los opresores
y el alba definitiva de todo el pueblo ya invencible.*

*Por esta libertad que alumbrá las pupilas hundidas
los pies descalzos
los techos agujereados
y los ojos de los niños que deambulan en el polvo
Por esta libertad que es el imperio de la juventud
Por esta libertad bella como la vida
habrá que darlo todo
si fuere necesario, hasta la sombra
y nunca será suficiente.”²¹⁸*

- Lectura expresiva;
- Preguntas de apreciación;
- Datación;

²¹⁷ Padrón Alvarez, Arasay. En: "Formación de valores: ¿individualismo o solidaridad?", Revista Atenas (e) ISSN 1682-2749, 2004, Matanzas, Cuba.

²¹⁸ Jamis, Fayad. En: Material Educativo. (Internet). <http://www.gratisweb.com/cristy58/material_educativo.htm> [Consulta: 20 feb. 2004].

- Valoración del título;
- Lenguaje, palabras claves, redes de palabras;
- Ideas fundamentales;
- Valoración general.

DESPEDIDA.

Lectura y análisis del siguiente poema para introducir algunas ideas esenciales del próximo taller:

“_Abuela, ¿quién inventó la guerra?

_dicen que dos niños gigantes juegan en el espacio a tirarse planetas, dicen que solo lo hacen con esferas muertas, dicen que quieren jugar con la tierra. Por eso sueltan al aire aves de engaño y queja, para que canten al oído de los hombres música de muerte, de ambición, de bombas, de penas.

_Abuela, ¿qué es la libertad?

_La felicidad.

_ ¿Y la felicidad?

_La paz.”²¹⁹

- Lectura dramatizada;
- Datación;
- Lenguaje, palabras claves, redes de palabras;
- Caracterización de los personajes;
- Subtemas y tema central;
- Valoración general.

²¹⁹ Saldaña, Excilia. En: La noche, Ed. Gente Nueva, segunda edición 2002, Ciudad de la Habana, Cuba, Pág. 105.

TALLER No 27

Título: Un mundo mejor es posible.

Objetivos:

- Reconocer las ideas esenciales del valor antimperialismo.
- Caracterizar las ideas esenciales del valor incondicionalidad de acuerdo con el modelo del deber ser que le corresponde.
- Expresar sentimientos relacionados con los valores antimperialismo e incondicionalidad.

Elementos generales:

Valor jerarquizado: antimperialismo e incondicionalidad.

Manifestaciones artísticas que se utilizan:

- Literatura.
- Música.
- Teatro.

INTRODUCCIÓN:

Comienza con la siguiente frase:²²⁰ *“Ante esta realidad sobrecogedora que a través de todo el tiempo humano debió de parecer una utopía, los inventores de historietas que todo lo creemos, nos sentimos con el derecho de creer que todavía no es demasiado tarde para emprender la creación de la utopía contraria. Una nueva y arrasadora utopía de la vida, donde nadie pueda decidir por otros hasta la forma de morir, donde de veras sea cierto el amor y sea posible la felicidad, y donde las estirpes condenadas a cien años de soledad tengan por fin y para siempre una oportunidad sobre la tierra”.*²²¹

- Análisis e interpretación, reflexionando sobre:
 - Lectura expresiva;
 - Datación;
 - Vocabulario;
 - Importancia de la libertad;
 - Necesidad de la igualdad entre los hombres y entre los pueblos;
 - Condiciones del mundo de hoy con respecto a la libertad y la igualdad entre los hombres;
 - Importancia de la valentía, el amor a la patria y la disposición para defender su libertad;
 - Diferencias entre otros pueblos y el nuestro en el logro de la felicidad de sus ciudadanos;
 - Compromiso individual con la defensa de la revolución y reconocimiento de las posibilidades que ofrece para la expresión de libertad, igualdad, etc.;
 - Importancia de defender la igualdad y la autodeterminación de todos los pueblos del mundo.
- Presentación del título del taller y sus elementos más generales.
- Orientación hacia los objetivos.

²²⁰ Estará copiada en la pizarra, en PowerPoint o en cartel, antes de comenzar el taller.

²²¹ García Márquez, Gabriel. <<Discurso pronunciado al recibir el premio Nobel>>. En: tele clase de Historia de la filosofía, II Parte, “El camino del mejoramiento humano”, Tema: Ideales y valores, por Dra. Georgina Alfonso, profesora del Instituto de Filosofía del CITMA.

DESARROLLO:

- Ideas esenciales o mensajes que se desea que el estudiante haga suyos:

1. Reconocer la amplitud del género humano sin estrechos conceptos nacionalistas.
2. Comprender que no deben existir barreras, ni fronteras entre los seres humanos.
3. Reconocimiento de la igualdad de los derechos humanos.
4. Necesidad de principios justos en las relaciones internacionales.
5. Reconocer la justeza de los principios en que se basan las relaciones internacionales, soberanía, autodeterminación e igualdad entre las naciones.
6. Reconocer nuestra condición de patria y la necesidad de la unidad de todos los cubanos, para lo cual es menester que todos gocemos de ventajas sociales.
7. Contribución al intercambio social: convencidos de que el deber del hombre es estar donde es más útil para su patria.

- Actividades:

- 1- Actividad por equipos (revisando la actividad independiente del taller anterior):
 - a. Dividir el grupo en dos equipos y recordar los elementos esenciales del artículo tratado (Formación de valores: egoísmo o solidaridad);
 - b. Un equipo debe traer las convicciones y el otro las manifestaciones conductuales para elaborar el modelo del deber ser de la incondicionalidad;
 - c. Al final se presenta el modelo elaborado por ellos y se compara con el que elaboró la profesora.
- 2- Lectura expresiva de dos **obras de teatro**:²²²

“En los abuelos hallarás el tesoro del saber”.
“Nuestro José Martí”.

Obra de teatro: “En los abuelos hallarás el tesoro del saber”.

Personajes: Abuelos: **José**
Felicia (Fela)
Nietos: **Luis**
Mónica

Al abrirse el telón aparece en escena un viejito sentado en el sillón. Un momento después aparece una viejita por la puerta.

José: - Ven, ven Fela que quiero contarte lo que soñé anoche.

Felicia: -¿Qué soñaste mi viejito adorado?

José: -Soñé que estaba leyendo un libro enorme y recordé tantas cosas...

Felicia: -Y ... ¿qué libro es?

(Llegan Luis y Mónica, sus nietos y les saludan cariñosamente)

Luis: -Abue ¿Cómo estás? (dirigiéndose a la abuela)

Mónica: -Abue (besándola y acariciándola)

²²² Estas obras de teatro fueron creadas por la autora del trabajo, están dedicadas a niños de primaria y secundaria, pueden ser representadas por éstos o jóvenes o adultos.

- Felicia:** -Bien, gracias, y ahora que llegaron ustedes, mejor.
- Mónica:** -Bobita, si ayer nos pasamos toda la tarde aquí; ¿Y tú abue?
(Dirigiéndose al abuelo, besándolo y acariciándolo)
- José:** -Bien hija ¿Y ustedes?
- Luís:** -Bueno, necesitamos que nos ayuden a hacer una tarea.
- Felicia:** -¿Pero nosotros...?
- Mónica:** -Si abue, para ustedes es facilito porque se saben muchos poemas y versos de Martí.
- José:** -¿Y por qué ustedes no se los aprenden también?
- Felicia:** -Bueno y cuál es la tarea que tanto les preocupa y que nosotros con mucho cariño los vamos a ayudar. ¿Verdad viejo?
- José:** - Sí, como no.
- Mónica:** -Mira, tenemos que buscar un poema de Martí que no se conozca mucho.
- José:** -Anoche mismo recordé cantidad y uno que me gusta mucho es... mira, te voy a decir un pedacito y tú me vas a decir si allá se lo saben.
- Mónica:** -Está bien, ustedes nos dicen un pedacito y nosotros le decimos a quien se lo dedicó, para que ustedes vean que si hemos estudiado a Martí. ¿Verdad Luís? (picaresca)
- Abuelo:** -Oigan bien, este es el primero:
"No hay bala que no taladre
El portón: y la mujer
Que llama me ha dado el ser:
Me viene a buscar mi madre".
- Luís:** -Ya sé, ya se abuelito, ese poema se lo dedica Martí a su madre que fue a buscarlo en medio de un tiroteo.
- Mónica:** -Su inmenso amor de madre pudo más que el miedo.
- José:** -Pero ¡qué bien!, aunque te dije uno fácil.
- Felicia:** -Bueno, ahora te diré uno fabuloso:
"¡Éntrese mi tirano
Por esta cueva!
Déjeme que la vida
A él, a él ofrezca!"
- Luís:** -Sí, si está fácil.
- Mónica:** -Claro, es "Príncipe Enano", un poema precioso que dedica Martí a su hijo, donde le ofrece todo, hasta la vida.
- Luís:** -Abue (dirigiéndose al abuelo), del Ismaelillo nos sabemos casi todos.
- José:** -Sí, ¿Todos? Pues oye este a ver si se lo saben:
"Más si amar piensas
El amarillo
Rey de los hombres
¡Muere conmigo!
¿Vivir impuro?
¡No vivas hijo!"
- Luís:** -Claro que me lo se abuelito, el Ismaelillo es un libro que a los niños nos encanta y lo hemos leído mucho, ese es "Mi Reyecillo".
- Mónica:** -Si abue, es cuando Martí explica a su hijo que nunca permita cadenas, ni sumisión, que lo prefiere muerto antes que esclavo.

- Felicia:** -Sí, pero yo no pienso que debería arriesgar la vida por su hijo, no, no, que va.
- Luís:** -Ay, abue, no puedes pensar así, ¿Tú no te sabes el poema Abdala?
- Felicia:** -Bueno, no todo, está muy triste, pero...
- Luís:** -Yo te dijera como Abdala:
 “Y el vil tirano que amenaza a Nubia
 Perdón y vida implorará a mis plantas!
 Y la gente cobarde que lo ayuda
 A nuestro esfuerzo gemirá espantada!
 Porque tienes que saber que:
 Siempre el esclavo sacudió su yugo,
 Y en el pecho del dueño hundió su clava”.
- Mónica:** -Pues claro abuelita, no podemos nunca llegar a ser esclavos, no, porque él también dice:
 “Y el opresor se humillará ante el libre!
 Y el oprimido vengará su mancha!”
 Claro, nunca se verá oprimido ni humillado, quien tiene que humillarse es el opresor, el tirano.
- Luís:** -Abue, nadie puede ni siquiera apoderarse de nuestro país, nunca se lo permitiríamos.
- Felicia:** -Sí mi hijito, pero ustedes en peligro... muertos como Abdala, no, no, yo no puedo ni pensar... ¡qué va!
- Luís:** -Pues recuerda como él dice:
 “El amor, madre, a la Patria
 No es el amor ridículo a la tierra,
 Ni a la hierba que pisan nuestras plantas;
 Es el odio invencible a quien la oprime,
 Es el rencor eterno a quien la ataca;-
- Mónica:** -Si abuela, allí te explica lo que significa para él su patria y que como todo valiente dará por ella su vida, fíjate que fue capaz de decirle a su madre:
 “¿Acaso crees que hay algo más sublime que la patria?”
- José:** -Fela, nada hay como la patria y si alguien tratara de apoderarse de ella, yo les dijera a mis nietos, aunque con mucho dolor:
 “Vamos, pues, hijo viril:
 Vamos los dos: si yo muero,
 Me besas: si tú... ¡Prefiero
 Verte muerto a verte vil!
- Luís:** -Tienes razón abuelito, En ese poema Martí reafirma que antes de ver a su patria oprimida, prefiere ver a su hijo luchando por ella aunque muera, al igual que nosotros.
- Mónica:** -Claro abuelita, no te pongas triste, (acariciándola) Qué deberías sentirte orgullosa como el abuelo de que tus nietos no acepten nunca un opresor, ni sus cadenas, (dirigiéndose al abuelo)
 ¿No es así abuelo?
- Felicia:** -Ay hija! Pero... y si es más fuerte que ustedes, más grande y...
- Mónica:** -Abue, David era pequeñito y con su honda mató a Goliat el gigante; no hay gigante que pueda con la fuerza del corazón, con la

- fuerza de la libertad y de esta revolución.
- José:** -Así se habla hijita (acariciándola orgulloso)
(Dirigiéndose a la abuela, entusiasmado)
- Míralos y empínate, que, con esos nietos, hay libertad para rato.
- Felicia:** -Tienes razón, es increíble que conociendo y amando tanto a Martí haya pensado así.
- José:** -¡Qué bueno! (Suspirando) Pero... ¿Qué poema dirán por fin?
- Felicia:** -Mira, ya tengo uno, este seguro que se lo saben en la escuela, pero está tan lindo que se lo van a llevar:
"Yo sé de un pesar profundo
Entre las penas sin nombres:
¡La esclavitud de los hombres
Es la gran pena del mundo!"
- Luís:** -Es verdad que se conoce, pero está perfecto.
(Pícaramente al abuelo)
- ¿Qué tú crees abue?
- José:** -Es muy bueno, tienes razón.
- Mónica:** -Bueno, como ya tenemos el poema podemos...
(Pícaramente a los abuelos)
- ¿No hay una meriendita por ahí?
- Felicia:** -¡Cómo no!, vamos, creo que hay unos dulcecitos por allá.

FIN.

Obra de teatro: "Nuestro José Martí".

Personajes: *Viejito*
Meñique
Pilar
Mamá de Pilar
Piedad
Nené Traviesa
Papá de Nené
Bebé

Al abrirse el telón: aparece en el piso dos muñecas (una negra, vieja y otra rubia, nueva), por otro lado, dos almohadas y cerca un sable dorado, en otro lugar un libro grande sobre una mesita o banco), aparece un viejito caminando despacio y hablando al público:

Viejito: -Hace muchos años conocí a un hombre maravilloso que escribió preciosos cuentos para los niños, a los cuales quiso mucho y dedicó parte de su vida.

(Se oye una bulla grande, como alguien dando gritos)

-¡Pero! ¿Y esa bulla tan grande? ¿Quién la hace?

(Entre en escena Meñique, haciendo muchos ademanes con las manos y con la cara muy alegre)

Meñique: -¡Soy yo!, ¡el rey de los reyes! Lo mismo te corto un árbol, que abro un pozo, que hago de un gigante mi criado... ¡Pero...!
¿Todavía no me conoces?

Viejito: -Ah sí, era Meñique, ¿Quién no recuerda su cuento y no conoce lo inteligente y trabajador que es?

(Se aleja meñique y se acerca despacio otra niña)

-Pero, miren, se acerca una niña. ¿Quién será?

(Se acercan Pilar y por el otro lado aparece su mamá)

Pilar: (Dirigiéndose a su mamá)
-¡Mamá yo voy a ser buena
Déjame ir sola a la arena
Allá tu me ves, allá!

Mamá de Pilar: -Esta niña caprichosa
No hay tarde que no me enojés
Anda pero no te mojes
Los zapaticos de rosa.

(Señalándole para los zapatos)

(Se alejan las dos)

Viejito: -Y dice una mariposa
Que vio desde su rosal
Guardados en un cristal
Los zapaticos de rosa.
¿Quién no recuerda el final de esa bella historia, porque todos los
niños conocen cuánto hizo Pilar por la niña pobre ¿Verdad?
Como también todos conocen el principio de esta que termina
así:

(Aparece una niña y se dirige despacio hacia donde están las dos muñecas (una negra, vieja y otra rubia, nueva), trae en la mano un ramo de flores. Se sienta y toma en sus brazos a la muñeca negra, vieja y le habla:

Piedad: -“Ven, que esos malos te dejaron aquí sola: tú no estás fea, no, aunque no tengas más que una trenza: la fea es esa, la que han traído hoy, la de los ojos que no hablan, Leonor: tus ojos son los que quiero yo, porque con los ojos me dices que me quieres: dime Leonor, dime, ¿Tú pensaste en mí? Mira el ramo que te traje (Entregándole el ramo) de los más lindos del jardín: ¡Así, en el pecho! ¡Esta es mi muñeca linda! (Apretándola contra sí) ¿Y no has llorado? ¡Te dejaron tan sola! ¡No me mires así, porque voy a llorar yo! ¡A ver, mi beso antes de dormirte! ¡Y a dormir, abrazadas las dos! ¡Te quiero, porque no te quieren! (abraza fuerte su muñeca negra y la besa mucho)”

(Se quedan dormidas abrazadas las dos) (Mientras habla el viejito ahora despacio aparecen dos niños, bebé y Raúl, y se acuestan sin hacer ruido donde estaban las almohadas y el sable dorado)

Viejito: -Todos deben querer a sus juguetes y a sus libros y yo creo que vi en un cajón guardado un hermoso sable, pero miren...

(Bebé se escurre de la cama, va donde está el sable dorado, levanta el sable despacio, para que no haga ruido y va riendo el pícaro, hasta que llega a la almohada de Raúl, y le pone el sable dorado en la almohada.)

Viejito: -¡Qué niño más lindo y bueno! Pero todos los niños lindos no son tan buenos (Riéndose pícaramente) Pues yo conocí una niñita muy traviesa que me parece estarla mirando.

(Aparece Nené, entra apurada, levanta el libro grande, lo pone en el piso, comienza a ojearlo, entusiasmada, arranca al libro las hojas, pero...)

(Aparece en un lado el padre, está mirándola.)

(Nené asustada y como preguntándose ¿Quién llegó? Se levanta despacio sin dejar de mirar a su padre asustada y triste, cuando llega donde está él:

Nené: -Papá, papacito de mi corazón, soy mala niña, ya no voy a poder

ir cuando me muera a la estrella azul...

(EL padre la carga y abraza, apretándola contra su corazón)

Nené: -Pero te quiero mucho, mucho, mucho. (Lo besa mucho en la mejilla)

Viejito: -Pero el cuento no acaba así, porque después me enteré que no hubo en el mundo otra niña que quisiera y cuidara más los libros que ella ¿Todos saben de quién les hablo? ¿Verdad? ...Ah, pues sí, de Nené traviesa y también todos conocen ¿De quién les he venido hablando durante tanto rato? (Preguntándole al público)

-Pues claro, no hay en el mundo otro hombre que haya escrito cosas tan maravillosas y profundas para los niños como lo hizo "Nuestro José Martí"

(Mientras el viejito habla, los actores se acercan rodeándolo y cuando termina todos dicen a coro:

Todos: -Ese hombre de La Edad de Oro fue mi amigo.
(Uniendo todos las manos)

FIN.

3- Reflexión y debate analizando las ideas esenciales de las obras analizadas y relacionándolas con los elementos que relacionan los modelos del deber ser de los valores tratados: antimperialismo e incondicionalidad.

En el caso de la incondicionalidad debe realizarse el debate de la siguiente manera:

Se analizan los personajes uno a uno en cada momento:

- ❖ Meñique: es incondicional al trabajo, a la actitud investigativa, al ansia de saber y esto condiciona todo su comportamiento.
- ❖ Pilar: muestra su incondicionalidad a través de la solidaridad con la mujer pobre y su niña enferma, lo que explica su comportamiento hacia ellas.
- ❖ Piedad: expresa su incondicionalidad hacia su muñeca vieja, su fidelidad a ella por los muy gratos momentos que le ha causado con anterioridad.
- ❖ Bebé: muestra su incondicionalidad en la relación solidaria con Raúl.
- ❖ Nené: muestra el amor incondicional a su padre, la disposición para aceptar incluso su reproche y ser capaz de cambiar su actitud hacia los libros solo basada en su señalamiento.

Debe hacerse hincapié en que se puede ser incondicional solo a algo que ya se valora mucho, y si se tienen incorporados los restantes valores: laboriosidad, honradez, honestidad, solidaridad, responsabilidad, patriotismo y antimperialismo.

Actividad independiente:

Determinar cada equipo la obra de teatro que seleccionará para su representación, los personajes, así como la forma para su representación: con títeres, siendo ellos los actores, etc. y ensayarla.

CONCLUSIONES:

Derivar por elaboración conjunta las ideas esenciales trabajadas en el taller sobre el valor incondicionalidad a partir de la lectura expresiva del poema "El derecho al

delirio”. Comenzar con la introducción realizada por “Juventud Rebelde”, revista que lo publica:

“Somos jóvenes te invita a despedir los novecientos con un poema del uruguayo Eduardo Galeano.

EL DERECHO AL DELIRIO.

“Ya está naciendo el nuevo milenio.

En una ocasión así, por arbitraria que sea, cualquiera siente la tentación de preguntarse cómo será el tiempo que será.

Aunque no podemos adivinar el tiempo que será, si tenemos el derecho de imaginar el tiempo que queremos que sea.

En 1948 y 1976 la ONU proclamó inmensas listas de derechos humanos; pero la inmensa mayoría de la humanidad no tiene más derecho que ver, oír y callar.

¿Qué tal si empezamos a ejercer el más proclamado derecho a soñar? ¿Qué tal si deliramos un ratito?

Vamos a clavar los ojos más allá de la infamia para adivinar otro mundo posible:

El aire estará limpio de todo veneno que no venga de los miedos humanos y de las humanas pasiones.

En las calles los automóviles serán aplastados por los perros.

La gente no será manejada por el automóvil, ni será programada por la computadora, ni será comprada por el supermercado, ni será mirada por el televisor.

El televisor dejará de ser el miembro más importante de la familia y será tratado como la plancha o el lavarropas.

La gente trabajará para vivir, en lugar de vivir para trabajar.

Se incorporará a los códigos penales el delito de estupidez que cometen quienes viven por tener o por ganar, en vez de vivir no más: como canta el pájaro sin saber que canta, y como juega el niño sin saber que juega.

En ningún país irán presos los muchachos que se niegan a cumplir el servicio militar, sino los que quieren cumplirlo.

Los economistas no llamarán nivel de vida al nivel de consumo, ni llamarán calidad de vida a la cantidad de cosas.

Los cocineros no creerán que a las langostas les encanta que las hiervan vivas.

Los historiadores no creerán que a los países les encanta ser invadidos.

Los políticos no creerán que a los pobres les encanta comer promesas.

La solemnidad se dejará de creer que es una virtud, y nadie tomará en serio a nadie que no sea capaz de tomarse el pelo.

La muerte y el dinero perderán sus mágicos poderes, y ni por defunción, ni por fortuna, se convertirá el canalla en virtuoso caballero.

Nadie será considerado héroe ni tonto por hacer lo que cree justo en lugar de hacer lo que más le conviene.

El mundo ya no estará en guerra contra los pobres sino contra la pobreza. Y la industria militar ya no tendrá más remedio que declararse en quiebra por siempre jamás.

La comida no será una mercancía ni la comunicación un negocio, porque la comida y la comunicación son derechos humanos.

Nadie morirá de hambre porque nadie morirá de indigestión.

Los niños de la calle no serán tratados como si fueran basura porque no habrá niños de la calle.

Los niños ricos no serán tratados como si fueran dinero porque no habrá niños ricos.

La educación no será el privilegio de quienes puedan pagarla.

Y la policía no será la maldición de quienes no puedan comprarla.

La justicia y la libertad —hermanas siamesas— condenadas a vivir separadas, volverán a juntarse bien pegaditas, espalda contra espalda.

Una mujer negra será presidenta de Brasil, y otra mujer negra será presidenta de los Estados Unidos.

Una mujer india gobernará Guatemala y otra Perú.

En la Argentina las locas de la Plaza de Mayo serán un ejemplo de salud mental, porque ellas se negaron a olvidar en los tiempos de la amnesia obligatoria.

La Santa Madre Iglesia corregirá las erratas de las tablas de Moisés, y el sexto mandamiento ordenará festejar el cuerpo.

La Iglesia también dictará otro mandamiento que se le había olvidado a Dios: «Amarás a la naturaleza de la que formas parte».

Serán reforestados los desiertos del mundo y los desiertos del alma.

Los desesperados serán esperados y los perdidos serán encontrados, porque ellos son los que se desesperaron de tanto esperar y los que se perdieron de tanto buscar.

Seremos compatriotas y contemporáneos de todos los que tengan voluntad de justicia y voluntad de belleza, hayan nacido donde hayan nacido y hayan vivido cuando hayan vivido, sin que importen ni un poquito las fronteras del mapa o del tiempo.

La perfección seguirá siendo el aburrido privilegio de los dioses.

Pero en este mundo, en este mundo chambón y jodido, cada noche será vivida como si fuera la última, y cada día como si fuera el primero.”²²³

- Vocabulario;
- Lenguaje;
- Ideas centrales;
- Tema.

DESPEDIDA:

Escuchar la canción²²⁴ “Del otro lado del sol” por Ricardo Arjona para introducir algunas ideas esenciales del próximo taller. Entregar tarjetas (marcadores) con la frase señalada de la canción, se proyecta a través de la computadora y el TV el video de la canción. Se propone una reflexión sobre la misma y se orienta el trabajo con el vocabulario.

Letra de la canción: “DEL OTRO LADO DEL SOL”

*“Vine desde mi galaxia a investigar este mundo
lo encontré, detrás de una esquina y me bastó un segundo
para saber que aquí flotan de la mano lo trivial y lo profundo
y en el círculo vicioso del hombre y sus hazañas.
Descubrí cosas de buena apariencia, pero sin entrañas
el hambre y el caviar bajo sus pestañas
y mujeres que perfuman su indecencia con Chanel
y disfrazan de Oscar de la Renta en cuerpo infiel.
Descubrí que aquí el amor es una hipótesis inconclusa
sé que tienen una vaga idea, pero sigue difusa
no sé cómo le hacen los poetas para encontrar sus musas*

²²³ Galeano, Eduardo. En: Somos Jóvenes, Revista mensual de la Casa Editora Abril, Ciudad de La Habana, Cuba, diciembre 1999, Cuba, Pág. 5 y 6.

²²⁴ Del texto de la canción se entrega una copia por cada dos o tres alumnos, o por equipos, organizados previamente.

*aquí el hombre es el que tiene mujeres y vida de tormenta
sin saber qué hombre es el que tiene una y la mantiene contenta.
Del otro lado del sol hay un mundo en decadencia
no es casualidad que tierra rime con guerra.
Del otro lado del sol hay un mundo en decadencia
no es casualidad que humano rime con tirano
es increíble pero aquí nadie se tiende la mano.
En mi galaxia la especie se extingue y es inevitable
abunda el amor, pero no hay sol ni agua potable
mientras ustedes siguen discutiendo el asunto del desarme
a veces Dios le da pan precisamente al que no tiene dientes
para que su peor castigo sea el día que te arrepientes.
Del otro lado del sol hay un mundo en decadencia
no es casualidad que tierra rime con guerra.
Del otro lado del sol hay un mundo en decadencia
no es casualidad que humano rime con tirano
He venido navegando más de cien años luz
y encontrarme con estos es más triste que un blues
será mejor ir preparando mi maleta
**pues prefiero morir de sed en mi planeta
a ser un personaje más de esta triste historieta.”***

TALLER No 28

Título: Hojas secas...

Objetivos:

- Identificar las ideas esenciales del valor incondicionalidad de acuerdo con el modelo del deber ser que le corresponde.
- Expresar sentimientos relacionados con el valor incondicionalidad.

Elementos generales:

Valor jerarquizado: incondicionalidad.

Manifestaciones artísticas que se utilizan:

- Literatura.

INTRODUCCIÓN:

Comienza con la siguiente frase:²²⁵ *“Nunca olvides que: después de la tormenta siempre sale el sol”...*²²⁶

- Análisis e interpretación, reflexionando sobre:
 - Palabras claves;
 - Importancia del optimismo;
 - Disposición para enfrentar las dificultades;
 - Asumir el deber de todo ser humano de actuar en correspondencia con lo que exige su sociedad y su patria, aunque a veces parezca muy difícil y casi una tormenta;
 - Actuar en correspondencia con los principios e ideales de nuestra revolución sin miedo a las consecuencias.
- Presentación del título del taller y sus elementos más generales.
- Orientación hacia los objetivos.

DESARROLLO:

- Ideas esenciales o mensajes que se desea que el estudiante haga suyos:

1. Convencimiento de que el deber de un hombre es estar donde más se necesite.
2. Reconocimiento de los deberes de un hombre para con su sociedad.
3. Importancia de actuar en correspondencia con los principios que legaron nuestros antepasados a nuestra patria.
4. Ser capaz de integrar los intereses personales y los sociales.
5. Rechazar actitudes egoístas.
6. Enfrentar con valentía las dificultades de la vida.

- Actividades:

- 1- Lectura y análisis de la siguiente historieta para reflexionar y debatir sobre las ideas esenciales a tratar en el taller y el lenguaje utilizado:²²⁷

²²⁵ Estará copiada en la pizarra, en PowerPoint o en cartel, antes de comenzar el taller.

²²⁶ Anónimo. En: Sitios Educativos. (Internet).

<http://www.educarchile.cl/ntg/sitios_educativos/1618/propertyvalue-22833.html> [Consulta 16 de feb. del 2004].

²²⁷ Durante esta actividad aparece en el TV., preparado en Computación un paisaje otoñal, con árboles desprendiendo hojas constantemente, (lo que aparece en la multimedia de la tesis).

“Hojas secas”

Cuando las hojas secas caen de los árboles en el otoño, el árbol queda desnudo por varios días... Si alguien lo viera en esos momentos y no supiera que después, en la primavera, va a reverdecer con nuevas hojas y nuevos bríos, flores y frutos, pensaría que está muerto... pero no es así.

En la vida nosotros todos, tenemos esos períodos en que las hojas se caen y nos quedamos desnudos, algunos por haber perdido un amor o un ser querido, bien sea por la separación definitiva de la muerte, o la separación terrenal de los divorcios o alejamientos.

Ese período desnudo puede ser causado por una etapa de mucha necesidad económica... o tal vez de una enfermedad, un accidente... o de pérdida de valores, status, una prisión u hospitalización.

Sin embargo, siempre hay que tomar el ejemplo en la naturaleza y vivir armoniosamente con ella, y de la misma manera que un árbol desnudo después va a reverdecer, así mismo tenemos que pensar que en esos períodos de desnudez, bien sea espiritual, económica, sentimental o de cualquier otro tipo, después vendrán nuevamente las hojas, las flores y los frutos... y el árbol habrá aprendido su lección y ya no estará triste cuando pierda las hojas.

Nunca pierdas la fe... recuerda siempre que cuando una puerta se cierra hay muchas otras que se están abriendo y que el secreto consiste en apartar la vista triste de esa puerta cerrada y llevarla a las otras... en esos momentos es cuando se empieza a ver la luz al final del túnel y el árbol comienza a reverdecer nuevamente.

Anónimo.²²⁸

3- Actividad grupal:

- a)** Se divide el grupo en dos equipos;
- b)** Se trabaja para comprender las ideas esenciales que le llegan a Martí en dos cartas de su amigo: Enrique María Estrázulas y Carvalho.
- c)** El equipo No 1 recibirá la primera carta: “La ternura en las sombras I” y el equipo No 2 recibirá la segunda carta: “La ternura en las sombras II”;
- d)** Deben leerlo en silencio e interiorizar bien sus ideas esenciales para que el equipo No 1 escriba un final para la relación que se presenta en la carta y el equipo No 2 debe escribir el inicio de esa relación que recibe en la carta II;
- e)** Comienza la actividad el equipo No 2 describiendo (o leyendo, dramatizando, etc. según su creatividad) la primera parte creada por ellos, que expresa el inicio de la historia;
- f)** El equipo No 1 debe valorar cuanto se acercaron a la realidad de la historia y posteriormente leer su parte, o sea la primera parte del material, para que se autoevalúe el equipo No 2;
- g)** Posteriormente se hace a la inversa, o sea, el equipo no 1 expone su parte creada por ellos que sería el final de la historia, el equipo No 2 valora

²²⁸ Anónimo. En: Sitios Educativos. (Internet).

<http://www.educarchile.cl/ntg/sitios_educativos/1618/propertyvalue-22833.html> [Consulta: 16 de feb. del 2004).

cuanto se acercaron a la historia real y leerán la segunda parte del material. El equipo No 1 también auto valorará su actividad;

- h) Finalmente se leen las dos partes del material para reflexionar y debatir al respecto, profundizando en las ideas esenciales del taller;
- i) Para concluir ellos seleccionan el equipo que tuvo más acercamiento a la realidad de la historia y lo expuso con más creatividad;
- j) El equipo triunfador recibirá la posibilidad de seleccionar una canción relacionada con la incondicionalidad para reflexionar y debatir en el próximo taller y se le ofrece un pequeño presente que consiste en una copia del siguiente poema:

“Tu amigo de amor”

*Caminante he aquí tu camino
que hoy se inicia en compromiso.*

*Si a tu paso por la senda
te encuentras la cordillera,
conviértete en leñador,
¡Adelante, caminante!
que al otro lado hallarás
tu camino: ¡Peregrino!*

*Si topas en el camino
la barrera de la mar
transfórmate en navegante,
¡Adelante, caminante!
que al otro lado hallarás
tu sendero: ¡Viajero!*

*Si te encuentras en la ruta
las rocas de la montaña
transmútate en cavador
¡Adelante caminante!
que al otro lado hallarás.*

La vía anhelante: ¡Andante!

*Si, sólo tú, peregrino soñador
harás la huella en tu camino de amor.”*

Ciro R. Cohen.²²⁹

Cartas: La ternura en las sombras I y II.

❖ “La ternura en las sombras I”

“¿El amor tiene edad?”

¿Puede durar una pareja entre dos cuya diferencia sea de 10 o 20 años? ¿Crees que puede brotar realmente amor entre dos seres tan distantes en el tiempo?

Te presento un documento excepcional que dará pie a que contestes esas preguntas. Se trata de una carta que recibió José Martí como confidencia de un gran amigo, el doctor Enrique Estrázulas.

²²⁹ Cohen, Ciro R. En: *Cantos de grandeza y cantos de la patria*, Tipografía y Litografía Horizontes, Barquisimeto, Venezuela, 1999, Pág. 90.

No te adelanto mucho, te robará desde las primeras líneas este romance entre un doctor de 42 años y una joven de 16. Amor de delicadeza, que emerge desde el tacto más sutil y se torna una agonía, un delirio que navega entre culpas azotadas por las contradicciones de la pasión y la razón.”

París, agosto 22 de 1890.

Mi querido Martí:

En pleno idilio mi querido amigo. Una noche de concierto, una de comedia francesa, dos paseos a pie de noche bajo los árboles, bien prendida de mi brazo, el corazón abierto y confiante, la cara radiante de gozo, la flor abierta en toda su plenitud, lágrimas de ternura, olvido del mundo entero. Dos tentativas mutuas, razonadas, de separación una tan reciente como antes de ayer en un teatro. ¡Imposible! Ayer pálida, enferma, después de una noche entera de lágrimas, tormenta de congoja que desapareció como una frase al cruzar una puerta con una flor posada en una cortina, con una de esas señales, puentes de los enamorados de quince años que tienen todavía tanta gracia y tanto encanto. Anoche una de esas fortunas sociales, me la dio por una hora para llevarla —con otras personas en cierto, pero muy solos para nosotros— a un paseo libre bajo las acacias de Bois²³⁰, para oírla confesar que era imposible todo olvido y toda separación que no quedaba más camino que dejarnos llevar por la corriente, cubierta su inocencia con mi cariño.

Los primeros días de septiembre nos separamos forzosamente. Se van a los baños de Lamalou²³¹ por veinte días, vuelven a París por un mes y luego a pasar el invierno en París. ¡Qué será de ella, sobre todo!

Entretanto los lazos que me unen a su padre se ligan cada día más, y déme consejo de hermano que mucho lo necesito en una de esas situaciones en que no se puede pedir consuelo ni a Dios ni a los hombres.

Allá va pues una confianza magna, pero digna de Ud., de su cariño y del respeto que le tengo

Se trata de la hija mayor de mi amigo

Diez y seis años que parecen veinte, esbelta, pálida verdosa, ojos negros, grandes, líquidos y sorprendidos. Una boca minúscula, dientecitos de bebé que muerden el labio inferior cuando se ríe_

Inteligente, discreta, mucha voluntad y mucho corazón.

Desde su llegada se estableció una simpatía casi infantil, eco en la parte de ella de la afección fraternal de su padre para conmigo.

Viéndonos diariamente con las ligeras atenciones de uso, nació una intimidad deliciosa como de padre a hija, como de viejo a niña._

Ni una nube de sospecha pasó jamás por mi mente, seguía la relación agradable que se tiene con toda mujer de belleza y que se muestra afectuosa con uno y que lo trata con una distinción marcada hasta los menores detalles, sobre todos los demás._ Poco a poco había algo de sueño en la mirada, algo de exaltación nerviosa, alguna calinine²³² a veces intempestiva; una seriedad y contracción de fisonomía cuando en el curso de una comida se hacía alguna referencia en relación a mí cualquier otra mujer, con esa libertad que Ud. conoce de París,_

²³⁰ Palabra francesa que significa bosque, se refiere al conocido bosque de Boulogne, paseo al oeste de la ciudad de París.

²³¹ Balneario de aguas termales, ferroginosas y alcalinas en el departamento de Hérault, Francia.

²³² Galicismo por Zalamería.

Siempre al retirarme, con toda ostentación y por consiguiente inocencia me ponía unas flores en la mano o en mi boutonniere²³³.

Siempre al irme me pedía que me quedara a comer o que volviera. Un día me recordó la escena de Julia de /palabra ilegible/ al negarme yo a las solicitudes de ella y de sus padres, se me echó de rodillas con una risa nerviosa y me dijo «¡Quédese!».

Hasta entonces, le juro que ni siquiera por curiosidad fisiológica di importancia a la cosa. Una noche sin embargo se le escapó la primera frase seria que fue para mí una luz terrible._

Asistíamos a una comida de gala en su casa, mucha gente y varias señoras amables y hermosas a quienes tenía forzosamente que ser yo atento. _Me había dado ella unas flores poco antes y en la tenue luz del salón, al tiempo de pasar al comedor me dijo por lo bajo «Si da mis flores lo mato.»

Nada me ha hecho en mi vida impresión igual_

Como un relámpago adiviné ya, sin una duda, la situación horrible de dolor, de vergüenza, de traición en que me hallo. _

En la mesa mis ojos la miraron como a una persona nueva, lleno de sorpresa, atónito, sin poder creer lo que pasaba, los ojos míos se ligaron en corriente magnética, indecible y entonces vi por primera vez que esta criatura de diez y seis años, que ha servido de enfermera a su padre estos tres años, que nunca ha ido a bailes, a quien nadie ha hablado de amor, que esta niña se había hecho mujer de golpe y que amaba como aman terriblemente los de su raza_

Ponga de cuadro, Ud., filósofo y poeta, a este primer acto del drama que comienza, su padre parálítico, dependiente de mí en todas sus cosas, que me quiere como hermano, mi buena y santa mujer, y la cara angelical de mis dos hijas, todos estos corazones míos que me abrazan y a quienes yo insensiblemente, fatalmente, voy a traicionar. Paso por alto pequeñas escenas de menor importancia ocurridas al vuelo, con testigos forzados y con la falta de libertad que Ud. conoce en la vida social nuestra._

Una noche con motivo de ver las iluminaciones salimos en compañía y me tocó llevarla del brazo_ Con todas las interrupciones del caso tuvimos nuestra primera conversación seria en el fondo, alegre y cubierta en la forma que era la única manera de empezar mi investigación, ya interesada en ese momento_ Una confesión alarmada, pudorosa y encubierta me dejó el convencimiento de su pasión naciente pero profunda y violenta por su primicia_ Temblaba al separarnos y al día siguiente empezaba una alteración física que se acentuó todavía más con la falta de relación expansiva y libre que ambos deseábamos intensamente sin poder realizar_ La palidez intensa, la tristeza, las neuralgias eran constantes y notables a los ojos de todo el mundo, sin que nadie sino yo adivinara su causa_ Por mi parte caía yo víctima al mismo tiempo del encanto fatal de la situación y como piedra de toque en mi curiosidad culpable, pero al mismo tiempo con mi deseo de obrar con lealtad y honradez para con los suyos y los míos y aun de sustraerme a los horrores de una pasión culpable como todas las infamias del mundo reunidas, ensayé en otro paseo a una exposición en que pudimos hablar con libertad de anunciarle mi partida_ Lo que pasó lo prevé Ud. y me cuesta lágrimas el recuerdo. «No se vaya que lo quiero, no debo.. . pero no se vaya!» al vuelo, con la voz cortada y forzando el rostro ante los extraños._ Renuevo mi tentativa en otra ocasión libre._ No, la idea es horrible y se me enlaza con el brazo y con los ojos rogándome que no parta_

Analizamos fríamente nuestra situación, los deberes de ambos, la realización imposible de nuestro sueño, los tormentos de cada momento y no hay más conclusión que nos queremos a pesar del mundo entero_

²³³ Palabra del francés que significa ojal.

La situación es actualmente insostenible, pasión, dolor, honor, conflicto colosal que nos mata a los dos_ No tengo por mi parte que me defienda a mis propios ojos y a mi conciencia de hombre que la pureza inmaculada de nuestra relación, que mi cariño es de tal manera elevado que no ha habido ni habrá la más ligera nube que pueda empañar su inocencia ni alarmar su pudor y esto se lo digo con orgullo y con la sinceridad de que es eco toda esta carta, que va a Ud. como una confesión de alma atribulada, del débil que pide apoyo y aliento, que necesita voz viril y amigo que lo ayude y lo aclare, del atolondrado que pide consejo al único hombre a quien se puede contar historia que le servirá al menos de estudio de lo que es un corazón humano, si humano puede llamarse esto que abriga tanto horror al que no puede vencer la razón_

Agrégole como dato que con el carácter de la mujer, con los elementos de herencia, con el mismo desarrollo físico adelantado y sobre todo con el conocimiento completo que he adquirido en las diversas pruebas que le he hecho fríamente con mi experiencia del mundo, esta pasión es tal primicia, de tal intensidad, de tal violencia que temo con sobrada razón un estallido que nos arrastre a todos._

Contésteme pronto y con el alma._

Suyo culpable

Enrique.

Te invito a que te coloques en la posición de Martí y aconsejes a este amigo contestándole su misiva.²³⁴

❖ “La ternura en las sombras II”

“En el número anterior de Somos Jóvenes publicamos una hermosa carta que envió Enrique Estrázulas a José Martí, confesando el drama amoroso que vive con una muchacha de 16 años, teniendo él 42. Muchos son los obstáculos que le rondan: la gran diferencia de edad, el ser ella hija de un viejo amigo, el abandonar un hogar con hijos... y contra todo esto, una pasión ilimitada. Estrázulas recibió respuesta, pero esa misiva de aliento y consejo que escribió Martí no la hemos encontrado.

Enrique María Estrázulas y Carvalho nació en Uruguay en 1848. Fue médico y Cónsul General de su país en Nueva York. Allí conoció a Martí, hicieron una gran amistad y cuando retornó a Montevideo dejó en su puesto a José Martí, quien renunció más tarde por dedicarse a la organización de la Guerra Necesaria. Como testimonio de esa gran amistad quedan cartas, poemas que el Maestro escribió, así como su poemario «Versos sencillos» dedicado a Manuel Mercado y a él.

Otra prueba de amistad es precisamente la confesión del gran secreto de amor que hace Estrázulas mediante dos cartas desgarradas. Pongo ante tus ojos fragmentos de esa segunda misiva, a sabiendas de que te haré bien viajar por la hondura del alma, la ternura y el elevado sentido de respeto con que en ella se aborda el amor.”

París, set. 18/90.

Mi querido Martí:

Nunca más verdadero el encabezamiento de esta carta. Quiero celebrar el recibo de su carta del 5 con un recuerdo y ahí le mando una edición del Petrarca de 1537 que será joya a su gusto.

*Resumo mi contestación a su noble carta con una sola frase **soy digno de recibirla** y anticipo así la calma a cualquier duda suya.*

²³⁴ La ternura en las sombras. En: Somos Jóvenes, Revista mensual de la Casa Editora Abril, Ciudad de La Habana, Cuba, noviembre, 2003, Pág. 4 -7.

Quizás la exaltación de mi ánimo al escribir las dos últimas le ha hecho exagerar un poco sus temores. El más grande mío era el descubrimiento del secreto. Los temores fisiológicos bien que naturales y traídos a juego con toda franqueza eran restos de mi mente médica habituada al pronóstico y pronta a anticipar el *dénouement*²³⁵ a esta crisis de amor como si se tratara de la historia natural de otra molestia. Y sobre este punto delicado en el que Ud. insiste tanto y con razón puedo decirle con orgullo que mi amor ha protegido su candor y su inocencia y que he pasado por el experimento crucial sin que una sola nube empañase su pureza.

A pesar de mi ataxia de alma y del desorden afectivo en que vivo, me ha quedado aún un fondo de nobleza que consuela y **si he amado y amo como Ud. manda, maestro**, me cabe el placer de ver que eso no era ilusión mía y que a mi edad y en el conflicto de deberes y sentimientos se puede todavía saborear la dicha pura, se puede poseer completamente y sin restricción en su primicia de amor una criatura divina sin hierirla siquiera ni con un deseo.

Va ahora en toda su verdad y como a Ud. sólo se pueden contar estas cosas, la historia de estos últimos tiempos.

Ante todo, algunos detalles para que me la conozca bien a mi amada.

Después de mi última carta, nuestra situación como quien dice, se regularizaba y nacía la calma con la conciencia del cariño mutuo gozando de los momentos robados a las atenciones sociales y aprovechando de las oportunidades de teatros y paseos para una libertad relativa de expansión.

Nuestra mayor preocupación era el peligro del descubrimiento de nuestro fatal secreto y más de una vez la debilidad de ambos, el enervamiento, la lasitud de una situación sin salida y las causas físicas han estado a punto de traicionarnos.

Entre los pequeños nada con que llenan el alma los que se quieren había la flor cotidiana, que ya no se puede dar hoy ostensiblemente ni colocarse como antes en el cuello querido porque parece que la conciencia grita.

«¿Y mi rosa?» le pregunto una mañana. «Se la he puesto a la Virgen» me contestó. Otra vez, en un paseo de noche en que la llevaba del brazo cubierta en parte con la capuchina de mi *ulster*²³⁶, que parece hecha para cubrir las manos secretas que se estrechan en secreto. «Quítame el guante» me dice, con el refinamiento cariñoso y felino de dejarme sentir su piel de seda.

Cuando en confidencia libre y analizando con calma nuestra situación, interrogando su alma, buscaba yo la explicación de su extraño amor por mí, a mi edad, por encima de tanto deber sagrado y le decía al fin «¿Por qué me quieres?» ella me contestó con esta frase única, llena de gracia y de inocencia «¿Por qué me miras?»

Un día tuvimos querrela de amante, rápida, oculta y tremenda de violencia ciega y muda, jugándose el drama ante testigos inconscientes. Mi cara debía decir mucho porque ligera y temblando me dijo al pasar por mi lado «En los ojos te veo que hoy no me quieres.» Como no podía hoy yo hablar ante las gentes, le contesté ofreciéndole un bombón y devolviéndole al mismo tiempo el último objeto querido de ella recibido, una pequeña cinta. Esta devolución que diría más que todo, le hizo una impresión profunda, se levantó como movida por un resorte con la cara lívida y descompuesta y salió rápidamente del salón. La seguí con un pretexto fútil y en el comedor dando espalda a las personas cercanas, temblando, ronca, y **divina**, me dijo «Mi vida está en su mano, Enrique.»

La calmé con una palabra de cariño, se repuso en el acto, sonrió, me dejó solo un instante y volvió poniéndome en la mano un papelito que contenía una mecha de sus cabellos!

²³⁵ En francés desenlace.

²³⁶ Galicismo por levitón moscovita.

Así se selló la paz, todo duró cinco minutos, pero fueron de tal violencia y de tal laceración de entrañas que parecieron cinco años de dolor; quedarnos palpitantes, deshechos y fatigados, tirados en las sillas y teniendo ambos que pretextar nuestra jaqueca (¡cuántas veces nos ha salvado esta jaqueca!) para excusar nuestro estado. Ese día terrible debía ella comer en casa mía con tres miembros de su familia. Había yo arreglado las cosas de manera audaz y natural para que ocuparan la victoria los tres parientes, reservándome yo abiertamente el privilegio de tener a Elina (¡así se llama y recién se lo digo!) en mi **fiacre**²³⁷ que debía marchar en convoy. Así fue también el orden al volver de casa a las nueve de la noche, solamente que en una encrucijada los coches se separaron del modo más natural del mundo y al fin tuve a mi amada, muda y blanca abandonada en mis brazos, cubriendo de besos su cara divina, delirando con esos ojos negros que se cerraban en éxtasis, ¡sin más palabra ni más deseo que el de morirme así y allí! Recostada en mi hombro, con confianza su **respiración tranquila, su seno respetado y sin agitación**, como dormidos ambos vinimos a despertar a la realidad con la proximidad de su casa. Recién entonces habló y me dijo al oído esto sólo _ «¡Muerta de dicha!» Los deseos brutales no aparecieron y vea por los fenómenos fisiológicos que subrayo que el mismo soplo de pureza pasó por entre ambos, vea que yo más fuerte, soy digno de su carta, y que ella, más débil lo es también y que ella con su candor y yo con mi honradez podemos pasar por la «dicha de los dioses». No creía yo posible volver en mi vida a pasar por estas sensaciones que vivían en mí como recuerdos apenas. ¡Y pensar que Schopenhauer²³⁸ dice que lo único verdadero es el dolor! ¡Qué sabía de la vida este alemán!

Esa noche que terminamos en *soirée*²³⁹ la hubiera Ud. visto radiante de belleza, la rosa abierta en toda su gracia y cuando nuestros ojos se encontraban se llenaban de lágrimas. Desde esa noche (25 de agosto) quedé tranquilo como puede quedar Ud., que esa prueba fue decisiva, por lo demás no habrá ya ocasión de que esa hora se repita, fue un accidente maquiavélicamente tramado y que hoy en el estado de las cosas no es posible renovar y ahora me basta la sola evocación de ese momento para ser feliz en lo que me resta de vida.

Vienen ahora los tormentos. La separación se aproxima, la congoja se hace permanente, las lágrimas saltan a cada momento. Su salud se altera profundamente, su cara es la expresión de la desolación. ¡Desde entonces la llamo mi virgen de Dolores! Neuralgias violentas la atormentan, se pronuncia la anemia y una tos matinal que me inquieta. Urjo la partida de la familia. Tomo medidas para que pueda escribirme y no puedo vencer su repugnancia. Al fin creía tener que separarme sin esta suprema esperanza, pero mi dolor era tan grande que se apiadó de mí y consintió en una casi promesa. El día antes de partir comieron en casa, tuvo en la mesa un desayuno y fue mi dicha asistirle como médico ¡Tanto dolor y tanto amor en aquellos ojos negros!

Al día siguiente partíamos de tarde, ellos a Lamalou y yo a Lyon con el consuelo de ir juntos en el mismo tren. Ese día de preparación, en un momento de libertad me escribió con lápiz en la punta de un diario, estas palabras «Contigo va mi vida, mi único pensamiento. Quizás te escriba algún día, si no lo hago, jamás dudes de mi amor. Tuya siempre. Deseo abrazarte con toda mi alma, si puedes, dame un beso.» Esta súplica final pude cumplirla al despedirnos en la estación y tomar nuestros compartimentos respectivos.

²³⁷ En francés coche, carruaje.

²³⁸ Arturo y Schopenhauer. (1788 – 1860). Filósofo alemán. Autor de célebres teorías sobre la voluntad y el pesimismo.

²³⁹ Palabra del francés que significa sarao, reunión nocturna en la que hay música y baile.

Su padre en lágrimas me abrazó, así como su madre conmovida, llegué a Elina, pálida y desfalleciente, los ojos secos de dolor y delante de todos tomé su cabeza querida entre mis manos y le di un beso en la frente como a una hija.

De París a Lyon hay cuatro paradas a altas horas de la noche. En cada estación me bajaba e iba a la ventana de su sleeping²⁴⁰, que ella tenía abierta para mí, y allí blanca y febril podía aún verla y hablarla un minuto. A las cuatro de la mañana en Lyon, la última visión. ¡Aquella cara querida, helada y desencajada, las manos cruzadas como en súplica, un adiós mudo, el tren que parte y ella que cae para atrás, «como cuerpo muerto, cae!»

Monttleury al día siguiente. El cansancio del viaje excusaba a la familia los dolores del alma. No era sólo la separación del ser querido, era la ansiedad por su salud, la falta de sus noticias, pensar en sus sufrimientos sin el consuelo de la confianza. ¡Mi inquietud era horrible, me enfermé y pude al fin estar solo y llorar besando los objetos queridos que de ella tengo, las flores aún con su perfume, cada una con fecha, con un recuerdo!

Al fin, una carta del padre sin noticia especial de Elina. Desesperado, alarmaba a los que me rodeaban._ Al cuarto día una carta suya que me trajo la calma y que todavía me consuela. El envío de esa carta con todos sus peligros es para mí el más grato sacrificio de mi amada. Aquí va esa primera carta con toda su ingenuidad y toda su gracia.

«Enrique de mi alma: ¡Temblando te escribo, me parece que cometo un crimen espantoso al hacerlo, pero yo creo que tú no tienes ciega confianza en mi amor y quiero decirte desde lejos, una y mil veces, que te adoro! Siglos me parecen los días lejos de ti_

¡Si vieras cuánto he sufrido y cuánto sufro aún por ti! Mis lágrimas queman el alma. Enrique, ¡pues son lágrimas ocultas! ¡Cuándo volveré a mirarme en tus ojos, en esos ojos que me alentaban para vivir! He tenido dolores de cabeza tremendos y al fin me he decidido a tomar las duchas_ Rompe te pido esta carta, si llegaran a descubrirnos sería horrible_ Mira que tengo miedo de tu amigo, el que está contigo. No sé por qué creo que desconfía y puede registrar tu cartera. Vivo pensando en ti_ te adoro con toda mi alma y extraño tus besos. Soy toda tuya_ Setbre. 7, fecha querida.

¡Cómo atesoraba yo esta carta! ¡Me iba a la torre de Chateau y por los montes a estar solo, a leerla y besarla y pensar en ella! Yo no podía escribirle, eso era imposible. Me valía de mis cartas al padre para hablarla encubiertamente._ Dos días más tarde este billete «Enrique de mi alma: Terriblemente he sufrido al saber que estás enfermo. Cuídate por Dios te lo pido, ¡qué va a ser de mí sin ti! ¡Anoche lloré amargamente y qué no hubiera dado por estar a tu lado como la noche del 25 de agosto! No tomes vino ni fumes, te lo pide tu virgen de Dolores.

Ahí la tiene Ud. a mi amada de 16 años. Ud. dirá si debo quererla y su pasión es verdadera. Al fin del mes vuelven a pasar unas semanas en París y luego seis meses en Cannes.

Yo me voy ahora al Havre y podré recibir allí carta suya cosa imposible en París._ Según la fortaleza con que vuelva mi amada, volveré o no a París. Prefiero no verla, así a lo menos tengo el deteriorado, [parece decir «gusto»] supremo de sus cartas. Esta ausencia es menos cruel que su presencia fuera de mi alcance, sin libertad de hablarla y viéndola sufrir ante mis ojos. Lejos de ella tengo más calma, la quiero como una visión de niño y puedo aún vivir feliz de su recuerdo. Así, hasta las lágrimas me son dulces. Cerca de ella el tormento es insoportable, la voluntad se debilita, los nervios se exaltan y un día sin quererlo rompo corazones que me son carísimos.

Si yo estuviera sano y mi voluntad íntegra, no habría nadie más feliz que yo. Siempre he tenido horror a la pasión de viejo o de sacerdote, la mía, aunque correspondida más allá del sueño humano, me cae como un castigo.

²⁴⁰ Anglicismo por dormitorio.

Adiós, guarde esta carta, que puede defenderme más tarde. Créame honrado, que es todo el homenaje que puedo hacer a su amistad en este duro trance.

Un abrazo Enrique.²⁴¹

Actividad independiente:

- A. Leer el libro: “Un hombre de verdad”²⁴² para el próximo taller, para debatir sobre las ideas esenciales que trasmite el autor relacionadas con el valor incondicionalidad y valorar la actitud del personaje principal en un contexto histórico-concreto determinado.
- B. Ensayo de las obras de teatro para presentarlas en el próximo taller: “En los abuelos hallarás el tesoro del saber” y “Nuestro José Martí”.

CONCLUSIONES:

Derivar por elaboración conjunta las ideas esenciales trabajadas en el taller a partir de la historieta:

“¿Usted es rica señora?”

“Los vi apelonados junto a mi puerta. Eran dos niños con abrigos gastados y raídos.

-¿Tiene diarios viejos, señora?

Yo estaba muy ocupada. Iba a decirles que no, pero les miré los pies. Calzaban sandalias muy livianas, empapadas por el agua.

-Pasen, les voy a preparar una taza de chocolate caliente.

No hubo ninguna conversación. Las sandalias mojadas dejaron marcas en el piso de mi hogar. Les serví chocolate y tostadas con mermelada, para que pudieran resistir el frío exterior. Luego volví al interior de mi casa para seguir haciendo los oficios domésticos. De pronto me llamó la atención el silencio que reinaba en la cocina. Asomé la cabeza. La niña tenía la taza vacía en las manos y la estaba observando. El niño me preguntó, con voz inexpresiva:

-¿Usted es rica, señora?

-¿Que si soy rica? ¡No, Dios mío! -exclamé, echando un vistazo a mis muebles viejos y desgastados por el uso.

La niña dejó la taza en el platito, con mucho cuidado y dijo:

-Pero sus tazas hacen juego con los platos.

Su voz sonaba a vejez, a un hambre que no estaba en el estómago. Luego se marcharon, apretando sus atados de papeles para protegerse del frío. No me habían dado las gracias. No hacía falta. Me habían dado algo mucho mejor. ¡Sencillas tazas de loza azul, pero con platitos haciendo juego!

Probé las papas. Estofado con papas, un techo que me protegía y un marido con empleo seguro. Esas cosas también hacían juego. Organicé los sillones y limpié la cocina. En el piso se veían aún las huellas lodosas de esas pequeñas sandalias. Las dejé allí; quiero volver a verlas, por si alguna vez olvido lo rica que soy.”²⁴³

²⁴¹ La ternura en las sombras II. En: Somos Jóvenes, Revista mensual de la Casa Editora Abril, Ciudad de La Habana, Cuba, diciembre, 2003, Pág. 10 - 13.

²⁴² Polevoi, Boris. En: Un hombre de verdad, Traducción al español Editorial Progreso, Moscú, 1975.

²⁴³ Anónimo. En: Sitios Educativos. (Internet).

<http://www.educarchile.cl/ntg/sitios_educativos/1618/propertyvalue-22833.html> [Consulta: 16 de feb. del 2004].

DESPEDIDA:

Escuchar el siguiente poema²⁴⁴, para introducir algunas ideas esenciales del próximo taller:

“Hoja seca”

*Hoja seca de un árbol en las hojas
de un libro ¿a quién, a quién se rememora
a la muchacha que brilló una hora
y se perdió después? No me la cojas;
déjala ser la misma transparencia,
el aviso de un tiempo que era juego,
la palabra de un pájaro que luego
se desploma entibiándome la ausencia.
Déjala ser lo que pudiera ser,
la hoja todavía por caer.
Aunque ya el polvo por su sombra muerta
desdibujada, sin razón y vieja,
es una huella que la vida deja.
Cierra el libro otra vez, no se nos pierda.”²⁴⁵*

- Lectura expresiva;
- Valoración del título y su relación con el taller;
- Ubicación del autor y la obra en el contexto histórico-concreto;
- Análisis del vocabulario y del lenguaje;
- Selección de subtemas y tema central;
- Valoración general.

²⁴⁴ De este poema se le entregará una copia a cada estudiante, o por dúos, tríos, etc., pero ellos deben llevárselo para que puedan tenerlo, releerlo, etc.

²⁴⁵ Hernández, Juan Luís. En: Poetas en Matanzas II, Impreso Divulgación provincial de Cultura. Matanzas, Cuba, Pág. 48.

TALLER No 29

Título: Un hombre de verdad.

Objetivos:

- Argumentar las ideas esenciales del valor incondicionalidad de acuerdo con el modelo del deber ser que le corresponde.
- Expresar sentimientos relacionados con el valor incondicionalidad.

Elementos generales:

Valor jerarquizado: incondicionalidad.

Manifestaciones artísticas que se utilizan:

- Literatura.
- Teatro.

INTRODUCCIÓN:

Comienza con la siguiente frase:²⁴⁶ *“El patriotismo es la cuna del sacrificio. Por esta sola razón no se dan las gracias cuando uno cumple con su deber”.*²⁴⁷

- Análisis e interpretación, reflexionando sobre:
 - Vocabulario;
 - Palabras claves;
 - Red de palabras;
 - Importancia del patriotismo en cada ser humano;
 - Deber de cada hombre de defender su patria bajo cualquier circunstancia y sacrificio;
 - Necesidad de la igualdad entre los hombres y entre los pueblos;
 - Condiciones del mundo de hoy con respecto a la libertad y la igualdad entre los hombres;
 - Consecuencias de las guerras;
 - Necesidad de justicia y paz en nuestro mundo;
 - Importancia de la valentía y el amor a la patria;
 - Relación entre patriotismo e incondicionalidad.
- Presentación del título del taller y sus elementos más generales.
- Orientación hacia los objetivos.

DESARROLLO:

- Ideas esenciales o mensajes que se desea que el estudiante haga suyos:

1. Reconocer el bienestar social
2. Reconocer la necesidad de la unidad de todos los cubanos, para lo cual es menester que todos gocemos de ventajas sociales.
3. Contribución al intercambio social: convencidos de que el deber del hombre es estar donde es más útil.

- Actividades:

1- Revisión de la actividad independiente:

- a. Debate y reflexión sobre el libro “Un hombre de verdad”;

²⁴⁶ Estará copiada en la pizarra, en PowerPoint o en cartel, antes de comenzar el taller.

²⁴⁷ Kossuth, L. En: Compact Océano, Diccionario de Sinónimos y Antónimos, Grupo Editorial, Pág. 805.

- b.** Se presentan pequeñas frases del citado libro (seleccionadas por la profesora) y las leen varios estudiantes, los demás escuchan atentamente tratando de recordar a qué momento de la historia se refiere;
- c.** Se prepara una pequeña piñata de donde saldrán las frases enumeradas en pequeñas cartulinas (o solo los números y después la profesora ofrece la frase o a través de otra técnica) lo importante es que se logre la motivación y a la vez la participación de numerosos estudiantes en la lectura de las mimas;
- d.** Después de determinado el momento de la historia, se permite que los estudiantes narren cuanto recuerdan de ese momento, sin permitir que se adelanten a la próxima frase;
- e.** Según se va narrando la historia, se valora la actitud de Alexéi Merésiev y se van reforzando las ideas a tratar en el taller relacionadas con la incondicionalidad;
- f.** Debe valorarse el texto en su conjunto y reconocer sus valores estéticos;
- g.** Finalmente, cada estudiante debe homenajear al piloto, con una carta, una pintura, un poema, etc.;
- h.** Los mejores trabajos se seleccionan para el mural del taller.

2- Actividad grupal:

a) Preguntas iniciales:

- ¿Conocen ustedes otros hombres de “verdad”?
- ¿Pueden mencionarlos y explicar por qué los consideran “hombres de verdad”? (resaltar al final a José Martí).
- ¿Qué actividades relacionadas con José Martí hemos realizado? (concluir con la obra de teatro “Nuestro José Martí”).

b) Presentación de las dos pinturas que representan las obras de teatro para recordar las ideas esenciales de los valores antimperialismo e incondicionalidad, analizándolas respectivamente y motivar la puesta en escena de las obras de teatro.

3. Representación de las obras de teatro:

“En los abuelos hallarás el tesoro del saber” “Nuestro José Martí”

- a)** Cada equipo representará su obra;
- b)** El equipo observador debe permanecer en silencio y muy atento;
- c)** Terminada cada representación se debatirá nuevamente sobre la obra y el valor que esta representa;
- d)** Debe valorarse la representación escénica: calidad y autenticidad;

- e) Debe hacerse énfasis en lo que trasmite cada personaje relacionándolo con el valor incondicionalidad y con los otros valores estudiados hasta el momento;
- f) Deben rechazarse fuertemente los antivalores presentes en cada obra y exaltarse cada acción positiva y sus consecuencias;
- g) Al final se pedirá un fuerte aplauso para los dos equipos.

Actividad independiente:

- A. Estudiar la obra de teatro “El mercader de Venecia” de William Shakespeare, para el próximo taller.
 - ✓ Pueden encontrarla en el libro: William Teatro: “Macbeth, El mercader de Venecia, Las alegres comadres de Windsor, julio César, La tempestad”. Ed. Porrúa, S. A., AV: República Argentina, 15. México, 1990. Pág. 39 – 83.
 - ✓ La profesora reparte los personajes para en el próximo taller realizar una lectura dramatizada del Acto 1: Escenas I, II y III (Pág. 41 - 47) y Acto V: Escena I (Pág. 79 – 83).
 - ✓ Los estudiantes que no hayan sido seleccionados para representar ningún personaje en la lectura dramatizada, realizan una pintura que exprese las ideas esenciales de la obra de teatro.

CONCLUSIONES:

- Responder a las siguientes preguntas:
 - ¿Qué otros hombres conocen que puedan decir que son en la actualidad “hombres de verdad”?
 - ¿Por qué?
- Escuchar el siguiente poema²⁴⁸, para reflexionar sobre lo que aprendieron en el taller de hoy, realizar un breve comentario sobre el autor y la obra:

“Caminante.”

*Caminante de paz toma mi mano
 Que solo unidos podrá vivir la tierra.
 Crecerá el río que baja de la sierra
 Cuando a su paso se le suma un hermano.
 Caminante de cara al sol sigamos
 Sin miedo a la verdad, la justicia y la muerte.
 La dicha de vivir no es solo suerte
 Es lucha sin cuartel por lo que amamos.
 El amor a la vida no es errante,
 Es cuidar de la flor que no es ajena,
 Es aliviar dolor, llantos y penas,
 Es compartir contigo, caminante.
 20 de enero de 1999.²⁴⁹*

²⁴⁸ De este poema se le entregará una copia a cada estudiante, o por dúos, tríos, etc., pero ellos deben llevárselo para que puedan tenerlo, releerlo, etc.

²⁴⁹ Guerrero, Antonio. En: Desde mi altura, Ed. José Martí, 2001, Ciudad de La Habana, Cuba, Pág. 51.

DESPEDIDA:

Entregar a cada estudiante un pequeño presente: un marcador con el siguiente poema:

*Camina, caminante,
Sigue;
Camina y no te pare,
Sigue.²⁵⁰*

²⁵⁰ Guillén, Nicolás. En: Guerrero, Antonio. Desde mi altura, Ed. José Martí, 2001, Ciudad de La Habana, Cuba, Pág. 25.

TALLER No 30

Título: ¡Juntos a ti, Milanés!

Objetivos:

- Reconocer las ideas esenciales de los ocho valores priorizados por el Ministerio de Educación de acuerdo con los modelos del deber ser que les corresponden demostrando sentimientos de interés por poseerlos.
- Expresar sentimientos de laboriosidad, honradez, honestidad, solidaridad, responsabilidad, patriotismo, antimperialismo e incondicionalidad.

Elementos generales:

Valor jerarquizado: Los ocho valores priorizados por el Ministerio de Educación: Laboriosidad, honradez, honestidad, solidaridad, responsabilidad, patriotismo, antimperialismo e incondicionalidad.

Manifestaciones artísticas que se utilizan:

- Teatro
- Literatura.

La actividad se realiza en el parque de la catedral de Matanzas frente a la estatua dedicada a José Jacinto Milanés.

INTRODUCCIÓN:

Comienza con la siguiente frase²⁵¹: *“Existe la alegría de ser puro, y la de ser justo. Pero existe, sobre todo, la maravillosa, la inmensa alegría de servir”*.²⁵²

- Análisis e interpretación de la frase, reflexionando sobre:
 - Ubicación del autor y la obra en el contexto histórico-concreto;
 - Análisis del vocabulario, palabras claves, significación;
 - Satisfacción y alegría que debe sentir el ser humano con las buenas acciones;
 - Importancia de ser puros y justos;
 - Decisión de actuar en correspondencia con los valores que postula nuestra sociedad;
 - Ser feliz ayudando a los demás;
 - Encontrar alegría en el cumplimiento del deber;
 - Servir siempre a la humanidad y a su beneficio con la mayor alegría.
- Presentación del título del taller y sus elementos más generales.
- Orientación hacia los objetivos.

DESARROLLO:

- **Ideas esenciales o mensajes que se desea que el estudiante haga suyas:**

1. Amor al trabajo.
2. Conciencia del trabajo como intercambio social.
3. Consideración de la dignidad y el respeto como dos elementos esenciales en la vida del hombre.
4. Actuar y expresarse sobre la base de la justicia, la verdad y la sinceridad.

²⁵¹ Se presenta en un cartel.

²⁵² Mistral, Gabriela. En: Calviño, Manuel. Orientación educativa. Esquema referencial de alternativa múltiple. Ed. Científico-Técnica, La Habana, Cuba, 2000, Pág. 157.

5. Demostración constante de solidaridad.
6. Asumir posiciones respetables en cada situación y los efectos que esta causa.
7. Amor a la patria y decisión para cuidarla y defenderla al precio que sea necesario.
8. Comprensión de patria como la humanidad toda.
9. Dedicación a la defensa de los derechos de todo ser humano.
10. Convencimiento de que el deber del hombre es estar donde es más útil.

- Actividades:

- 1- Explicación y debate sobre las características del lugar seleccionado.
 - Análisis sobre la estatua de José Jacinto Milanés y su significación.
 - Conversación sobre la vida y obra de Milanés y su significado para la sociedad cubana.
 - Hacer referencia a sus obras de teatro y los valores que ellas postulan.

- 2- Actividad grupal: “El mercader de Venecia”
 - a) Se comienza con las siguientes preguntas: ¿de qué otra obra de teatro estuvimos conversando y reflexionando en el taller anterior? ¿qué relación tiene con las obras que hemos mencionado de Milanés? (semejanzas y diferencias) (tener en cuenta lugar, momento y sociedad en que se escribieron);
 - b) Exposición y debate de las pinturas realizadas por los estudiantes sobre la obra de teatro “El mercader de Venecia” de William Shakespeare;
 - c) Deben rechazarse fuertemente los antivalores presentes en cada obra y exaltarse cada acción positiva y sus consecuencias;
 - d) Posteriormente se realiza la lectura dramatizada de los actos I y V de la obra de teatro;
 - e) Se finaliza con el debate sobre la misma, reforzando las ideas a tratar en el taller.

- 3- Lectura expresiva, reflexión y debate sobre la siguiente historieta para reafirmar las ideas esenciales a tratar en el taller:

“Paz”

“Si crees que una sonrisa es más fuerte que un arma. Si crees que lo que une a los hombres es más fuerte que lo que los separa. Si crees en el poder de una mano extendida. Si crees que ser diferente es una riqueza y no un peligro, vendrá la paz. Si sabes mirar al otro con un poco de amor. Si sabes que debes tomar la iniciativa antes que otro. Si todavía la mirada de un niño desarma tu corazón, vendrá la paz. Si te alegra el gozo de tu vecino. Si la injusticia que golpea a otros te indigna tanto como la que sufres. Si para ti el extranjero es un hermano. Si sabes dar un poco de tu tiempo por amor, vendrá la paz. Si sabes aceptar que otro te preste ayuda. Si compartes tu pan y das con él un pedazo de tu corazón. Si crees que el perdón consigue más que la venganza. Si cantas la felicidad de otro y bailas su alegría, vendrá la paz. Si puedes escuchar al desdichado que te hace perder tu tiempo y entretenerlo con una sonrisa. Si sabes aceptar la crítica y hacer que te sea provechosa sin rechazarla ni

ofenderte. Si sabes acoger y aceptar un punto de vista diferente al tuyo. Si rehúsas darte golpes por tus culpas en el pecho de otros, vendrá la paz.

Si para ti el otro es ante todo un hermano. Si para ti la cólera es una debilidad y no una manifestación de fuerza. Si prefieres ser herido antes de hacer daño a alguien. Si no te sientes tan importante que piensas después de mí el diluvio, vendrá la paz.

Si alcanzas y te colocas al lado del pobre y del oprimido sin creerte un héroe, si crees que el amor es la única fuerza de disuasión, y si crees que la paz es posible, vendrá la paz.”²⁵³

Actividad independiente:

A. Actividad por equipos.

- Se divide el grupo en los dos equipos existentes;
- Cada equipo debe escribir su propia obra de teatro, relacionada con el valor que prefieran y con personajes creados por ellos mismos;
- Pueden auxiliarse en obras de teatro trabajadas en el taller u otras que prefieran;
- Seleccionan los estudiantes que representarán a cada personaje y comenzarán a ensayar.

B. Actividad por dúos:

- Cada dúo seleccionará un número de 1 al 14;
- El número es la provincia que tienen que buscar en la Encarta para resumir sus generalidades arquitectónicas para el próximo taller.

CONCLUSIONES:

Derivar por elaboración conjunta las ideas esenciales trabajadas en el taller a partir de la siguiente historieta:

“Qué bueno”

“Las circunstancias se presentan como dados sobre una mesa de vidrio. Podremos ver cualquiera de los números, variando nuestra perspectiva. En la vida hay personas que solo ven los números altos y otras, los bajos.

Cuentan que un rey tenía un consejero que ante circunstancias adversas decía: “Qué bueno, qué bueno”.

En una cacería el rey se cortó un dedo y el consejero exclamó: “Qué bueno, qué bueno”.

El rey, cansado, lo despidió y el consejero respondió: “Qué bueno, qué bueno”.

Tiempo después, el rey fue capturado por una tribu para sacrificarlo. Cuando lo preparaban para el ritual, vieron que le faltaba un dedo y decidieron que no era digno para su divinidad, y lo dejaron libre.

El rey ahora entendía las palabras del consejero: “Qué bueno que haya perdido el dedo, si no estaría muerto”. Mandó a llamar al consejero y le agradeció. Le preguntó: “¿Por qué dijiste qué bueno al despedirte?” El consejero respondió:

“Si no me hubieses despedido, habría estado contigo y como a ti te habrían rechazado, a mí me hubieran sacrificado”.

²⁵³ Anónimo, enviado por Ana Díaz. En: Cabrera Álvarez, Guillermo, Artículo: Tecla ocurrente, Periódico Juventud Rebelde, jueves 9 de octubre del 2003, Edición única, Pág. 3.

La vida es un laberinto. En el camino podemos estrellarnos contra las paredes. Ante circunstancias difíciles, toma una actitud como la del consejero: positiva y de despego. Nada ganas angustiándote, preocupándote y torturándote con los problemas. No se entienden todas las paredes del laberinto, a menos que te eleves y lo veas completo. La vida es un aprendizaje permanente: el estudiante recibe primero la lección y luego los problemas por resolver. En realidad, es al revés: primero están problemas para resolver y luego deducimos la lección. La tensión durante un examen hace que baje nuestro rendimiento; la mejor forma de rendir bien es con buena actitud. ¿Por qué es tan difícil enfrentar los problemas con una actitud positiva? Por la distancia entre el problema y tú. Imagina que vas en patines remolcado por un auto. Si tiene la cuerda corta, seguramente no verás con anticipación los baches, te golpearás. En cambio, si eres remolcado con una soga larga, verás los baches y podrás esquivarlos.”²⁵⁴

- Análisis del lenguaje utilizado;
- Determinar y reflexionar sobre su enseñanza;
- Valoración general.

DESPEDIDA:

Escuchar el siguiente poema²⁵⁵, para introducir algunas ideas esenciales del próximo taller:

“Oración al éxito”

*Si piensas que estás vencido, lo estás
Si piensas que no te atreves, no lo harás.
Si piensas que te costaría ganar porque no puedes, no lo lograrás
Porque en el mundo encontramos
que el éxito comienza con la voluntad del hombre.*

*Si piensas que perderás, ya has perdido
Todo está en el estado mental
Porque muchas carreras se han perdido
antes de haber ocurrido
y muchos cobardes han fracasado
antes de haber su trabajo empezado.*

*Piensa en grande y tus hechos crecerán
Piensa en pequeño y quedarás atrás
Piensa que puedes y podrás
Todo está en el estado mental.*

*Si piensas que estás adelante, lo estás
Tienes que estar seguro de ti mismo
Antes de intentar ganar un premio.*

²⁵⁴ Cabrera Álvarez, Guillermo. En: Artículo: Tecla ocurrente, Periódico Juventud Rebelde, jueves 18 de marzo del 2004, Edición única, Pág. 3.

²⁵⁵ De este poema se le entregará una copia a cada estudiante, o por dúos, tríos, etc., pero ellos deben llevársela para que puedan tenerlo, releerlo, etc.

La batalla de la vida
No siempre la gana el hombre más fuerte o más ligero
porque tarde o temprano el hombre que gana
es aquel que cree poder hacerlo.

Christian Bernard.²⁵⁶

- Datación;
- Vocabulario;
- Lenguaje;
- Preguntas de apreciación;
- Interpretación;
- Subtemas y tema central;
- Valoración general.

²⁵⁶ Bernard, Christian. En: Licea Díaz, Orlando. "Usted puede... vencer al asma", segunda edición, Ed. Científico-Técnica, 2002, Ciudad de La Habana, Cuba, Pág. 237.

TALLER No 31

Título: ¡Mi Matanzas!

Objetivos:

- Identificar las ideas esenciales de los ocho valores priorizados por el Ministerio de Educación de acuerdo con los modelos del deber ser que les corresponden demostrando sentimientos de interés por poseerlos.
- Expresar sentimientos de laboriosidad, honradez, honestidad, solidaridad, responsabilidad, patriotismo, antimperialismo e incondicionalidad.

Elementos generales:

Valor jerarquizado: Los ocho valores priorizados por el Ministerio de Educación: Laboriosidad, honradez, honestidad, solidaridad, responsabilidad, patriotismo, antimperialismo e incondicionalidad.

Manifestaciones artísticas que se utilizan:

- Literatura.
- Arquitectura.

La actividad se realiza en la ciudad de Matanzas, provincia Matanzas, recorriendo sus calles y lugares principales.

INTRODUCCIÓN:

Comienza con la siguiente frase²⁵⁷: *“Primero sobrevivir, luego soñar. Pero tal vez sin la esperanza de soñar y de intentar amar, la supervivencia carezca de excesivo sentido”*.²⁵⁸

- Análisis e interpretación de la frase, reflexionando sobre:
 - Lectura expresiva de la frase;
 - Análisis del vocabulario;
 - Palabras claves y elaborar redes de palabras;
 - Importancia de tener sueños, aspiraciones, anhelos, pasiones, ideales;
 - Necesidad de amor en el mundo;
 - Necesidad de igualdad de posibilidades para los seres humanos;
 - Importancia de justicia y equidad;
 - Ser feliz ayudando a los demás;
 - Decisión imperecedera de servir a la patria bajo cualquier circunstancia para que todos en ella puedan soñar;
 - Servir siempre a la humanidad y a su beneficio con amor.
- Presentación del título del taller y sus elementos más generales.
- Orientación hacia los objetivos.

DESARROLLO:

- Ideas esenciales o mensajes que se desea que el estudiante haga suyos:

1. Amor al trabajo.
2. Conciencia del trabajo como intercambio social.

²⁵⁷ Estará en un cartel, antes de comenzar el taller.

²⁵⁸ Guisán, Esperanza. Introducción a la ética. Cátedra, Madrid, 1995, Pág.324. En: Teresa Díaz Canal, Moral y sociedad, Publicaciones acuario, Centro Félix Varela, La Habana, Cuba, 2002.

3. Consideración de la dignidad y el respeto como dos elementos esenciales en la vida del hombre.
4. Actuar y expresarse sobre la base de la justicia, la verdad y la sinceridad.
5. Demostración constante de solidaridad.
6. Asumir posiciones respetables en cada situación y los efectos que esta causa.
7. Decisión para cuidar y defender la patria al precio que sea necesario.
8. Comprensión de patria como la humanidad toda.
9. Dedicación a la defensa de los derechos de todo ser humano.
10. Convencimiento de que el deber del hombre es estar donde es más útil.
11. Amor incondicional a su ciudad y a su patria.

- Actividades:

1- Explicación y debate sobre el Centro Histórico de la ciudad, su importancia, valores y acontecimientos más importantes que en ella ocurrieron relacionándolos con las características arquitectónicas de esos lugares. Hacer referencia a las personalidades estudiadas hasta ahora y otras, ejemplo: Carilda Oliver Labra. Introducir los elementos esenciales a tratar en el taller a partir del análisis de la vida y obra de los personajes tratados y utilizar la lectura de varios poemas de poetas matanceros por los estudiantes (la profesora los lleva ya preparados).

POEMAS:

❖ **En la cama y en la mesa...**

*En la cama y en la mesa,
De tarde, por la mañana
(yo inventando una manzana
y tú azul, como sorpresa),
alegremente me pesa
con tu rápido destello
un punto redondo y bello:
tu boca, que la pusiste
medio lenta, medio triste,
por mi cuello, por mi cuello.²⁵⁹*

❖ **Orisha cotiana.**

*Tiene por casa segura
La bahía como un plato,
Mujer de azul arrebató
Que casi muy poco dura
Y deja su quemadura
Sin nunca volver atrás
La cabeza pertinaz.....
Ya sabe uno que empieza*

²⁵⁹ Oliver Labra, Carilda. En: Compilación. Qué caí bajo la noche. Fragmentos de Carilda, Matanzas, Selección, prólogo y notas: Waldo González López. Ed. Ávila. Ciudad de La Habana, Cuba, 2003. Pág. 14.

*A olvidarnos cuando besa
Con la boca nada más.²⁶⁰*

❖ **Por tus ojos encendidos...**

*Por tus ojos encendidos
Como el brillante cocuyo
Te di lo mío ya tuyo
Jugando a los escondidos.
¿hoy serán besos perdidos
los que al tropezar de noche
en jubiloso derroche
surgieron de nuestros labios
a pesar de tus resabios
y lo mal puesto del broche?*

*Pensé que estuviste anoche
Buscando aquel colibrí
Que en su jaulita escondí
Después que pasó la noche.
¿y dónde dejaste el broche
que zafamos aturdidos
uno en el otro metidos,
tu boca loca en mi boca?
¿Dónde lo dejaste, loca,
jugando a jugando prohibidos?²⁶¹*

❖ **Calma esta sed que... doctor.**

*Bésame, si lo prefieres,
Aunque un adiós me lastime.
Calma la sed que me oprime
Y muéreme donde mueres.
Abrázame si tú quieres,
Y mójate en mis ojeras.
Camina por mis aceras
Solitarias y sencillas.
Trépatte por mis rodillas
Y duérmete en mis caderas.
Deja tu pierna si toca
Mis muslos. Que entrelazados
Arpegios enamorados
Harán rumor en mi boca.
No importa. Déjame loca,*

²⁶⁰ Hernández Milian, Juan Luis. En: *Compilación. Qué caí bajo la noche. Fragmentos de Carilda, Matanzas, Selección, prólogo y notas: Waldo González López. Ed. Ávila. Ciudad de La Habana, Cuba, 2003. Pág. 38.*

²⁶¹ Núñez Miró, Isidoro. En: *Compilación. Qué caí bajo la noche. Fragmentos de Carilda, Matanzas, Selección, prólogo y notas: Waldo González López. Ed. Ávila. Ciudad de La Habana, Cuba, 2003. Pág. 40.*

Ya es mi ritmo satisfecho.
Ven. Recuéstate a mi pecho
Como un niño que amamanto,
Que nunca parece tanto
Lo que juntos hemos hecho.²⁶²

2- Recorrido por las calles de la ciudad para apreciar los elementos más relevantes de la arquitectura matancera, debatir al respecto, teniendo en cuenta los elementos esenciales a trabajar en el taller. Comparar las generalidades arquitectónicas de la provincia con las buscadas por ellos en la Encarta sobre otras provincias.

Resaltar los elementos esenciales de la arquitectura matancera, demostrar el amor a su provincia y las acciones que pueden realizar para cuidarla y demostrarle su amor.

Actividad independiente:

A. Por los dos equipos organizados:

- Estudio y ensayo de las obras de teatro creadas por ustedes.
- Hacer una pintura que represente esa obra creada.

B. Cada estudiante: leer el libro “Corazón” del autor Edmundo de Amicis, Ed. Huracán, Epílogo de María Dolores Ortiz, Instituto Cubano del Libro, Ciudad de La Habana, Cuba, 2001, para el próximo taller.

CONCLUSIONES.

Derivar por elaboración conjunta las ideas esenciales trabajadas en el taller a partir de la siguiente historieta:

“El conejo y el perro”

“Eran dos vecinos. Uno le compró un conejo a sus hijos y el otro compró un cachorro de pastor alemán. Ambos pensaron que esto sería un problema. Pero después decidieron que si se criaban juntos serían amigos. Y así fue. Los niños de ambas casas estaban felices con la armonía entre los dos animales.

Un viernes el dueño del conejo se fue a pasar un fin de semana en la playa con su familia y el conejo se quedó solo. El domingo, por la tarde, el dueño del perro y su familia estaban merendando, cuando entró el pastor alemán a la cocina. Traía al conejo entre los dientes, todo inmundo, reventado, sucio de sangre y tierra, muerto. Casi mataron al perro de tanto golpearlo. Decía el hombre:

_El vecino tenía razón, ¿y ahora? Dentro de algunas horas regresarán. Todos se miraban.

El pobre perro, salió llorando y lamiendo sus heridas. No se sabe exactamente de quién fue la idea, pero parecía infalible.

_ Vamos a bañar al conejo, dejarlo bien limpio, lo secamos con el secador y lo ponemos en la casita en su patio.

²⁶² Trujillo García, Esther. En: Compilación. Qué caí bajo la noche. Fragmentos de Carilda, Matanzas, Selección, prólogo y notas: Waldo González López. Ed. Ávila. Ciudad de La Habana, Cuba, 2003. Pág. 30

Como el conejo no estaba muy destrozado, así lo hicieron. Hasta perfume le pusieron al animalito.

_ Quedó lindo, parece vivo _ decían los niños.

Y allá lo pusieron, con las piernitas cruzadas, como conviene a un conejo durmiendo. Más tarde oyeron llegar a los vecinos y escuchan los gritos de los niños. ¡Lo descubrieron! No pasaron cinco minutos y el dueño del conejo vino a tocar a la puerta. Blanco, asustado. Parecía que había visto un fantasma.

_ ¿Qué pasó? ¿Qué cara es esa?

_ El conejo... el conejo...

_ ¿El conejo qué? ¿Qué tiene el conejo?

_ ¡Murió!

_ ¿Murió? ¡Aún hoy por la tarde parecía tan bien!

_ ¡Murió el viernes!

_ ¿El viernes?

_ ¡Fue antes de que viajáramos, los niños lo enterraron en el fondo del patio!

La historia termina aquí. Lo que ocurrió después no importa. Ni nadie sabe. Pero el gran personaje de esta historia es el perro. Imagínate al pobrecito, desde el viernes, buscando en vano a su amigo. Después de mucho olfatear, descubre el cuerpo muerto y enterrado. ¿Qué hace él? Probablemente con el corazón partido desentierra al amigo y va a mostrárselo a sus dueños, imaginando poder resucitarlo.

Los humanos continuamos juzgando a los demás por las apariencias, siempre con la tendencia de censurar anticipadamente los acontecimientos sin antes verificar lo ocurrido realmente. Por eso muchas veces sacamos conclusiones equivocadas de las situaciones y nos creemos dueños de la verdad. Es necesario pensar bien en las actitudes que tomamos... y pensar antes, porque después puede ser demasiado tarde.²⁶³

DESPEDIDA:

Lectura del siguiente poema²⁶⁴ para introducir algunas ideas esenciales del próximo taller:

“SÍ”

*Si logras mantener la serenidad cuando los que te rodean
Hayan perdido la cabeza y además te echen la culpa.
Si puedes confiar en ti mismo cuando los demás duden
De ti y ser comprensivo hacia su desconfianza.
Si puedes esperar sin cansarte,
Si cuando mientan sobre ti no quieras mentir, ni
Cuando te odien te dejes arrastrar por el odio
Sin que aparezcas como demasiado bueno o prudente en exceso.
Si puedes soñar, sin que los sueños te dominen,
Si puedes pensar, sin que tu pensamiento sea tu fin,
Si puedes enfrentarte con el éxito y el fracaso y
Tratas a los dos como importantes*

²⁶³ Cubela, Rosa M. En: *El conejo y el perro*, Revista Bohemia, Año 95. No 10, 16 de mayo de 2003, Pág. 69.

²⁶⁴ De este poema se le entregará una copia a cada estudiante, o por dúos, tríos, etc., pero ellos deben llevárselo para que puedan tenerlo, releerlo, etc.

*Si puedes aguantar que la verdad que anunciaste te la deformen
Los bribones para engañar a los incautos,
Si puedes contemplar las cosas por las que diste la vida
Rotas y te inclinas para rehacerlas como instrumentos anticuados,
Si eres capaz de arriesgar las ganancias en un solo envite
Y poder empezar de nuevo y no decir nada sobre tu mala suerte
Si logras obligar a tu corazón, tu nervio, tu energía
A seguirte cuando ya cesaron de ser lo que eran y seguir
Cuando no haya en ti sino la voluntad que dice: sigue
Si puedes hablar con los malos sin perder la virtud
o andar con reyes sin perder la sencillez
Si ni tus amigos ni tus admiradores pueden dañarte
Si todos los hombres cuentan en tu vida, pero ninguno demasiado
Si sabes llenar el minuto implacable con 60 segundos de
Contenido real, tuyo es el mundo y cuanto hay en él
y lo que es más importante,
serás un hombre.*

R. Kipling.²⁶⁵

- Datación;
- Vocabulario;
- Lenguaje;
- Subtemas y tema central;
- Valoración general.

²⁶⁵ Bernard, Christian. En: Licea Díaz, Orlando. "Usted puede... vencer al asma", segunda edición, Ed. Científico-Técnica, 2002, Ciudad de La Habana, Cuba, Pág. 239.

TALLER No 32

Título: ¡Te doy mi corazón!

Objetivos:

- Argumentar las ideas esenciales de los ocho valores priorizados por el Ministerio de Educación de acuerdo con los modelos del deber ser que les corresponden demostrando sentimientos de interés por poseerlos.
- Expresar sentimientos de laboriosidad, honradez, honestidad, solidaridad, responsabilidad, patriotismo, antimperialismo e incondicionalidad.

Elementos generales:

Valor jerarquizado: Los ocho valores priorizados por el Ministerio de Educación: Laboriosidad, honradez, honestidad, solidaridad, responsabilidad, patriotismo, antimperialismo e incondicionalidad.

Manifestaciones artísticas que se utilizan:

- Literatura.
- Música.
- Pintura.

INTRODUCCIÓN:

Comienza con la siguiente frase²⁶⁶: *“Unce tu carro a las estrellas..., busca y no temas querer alcanzarla, pero búscala limpiamente, para que sea por siempre _y realmente_ tuya”*.²⁶⁷

- Análisis e interpretación de la frase, reflexionando sobre:
 - Lectura expresiva;
 - Vocabulario;
 - Palabras claves, redes de palabras;
 - Subtemas y tema central;
 - Importancia de tener sueños, aspiraciones, etc.;
 - Tenacidad y decisión para obtener lo que deseamos;
 - Importancia de hacer las cosas lo mejor posible;
 - Necesidad de actuar en correspondencia con las necesidades y valores de nuestra sociedad;
 - Solo será propio lo que nosotros mismos alcanzamos;
 - Necesidad de actuar dignamente y con amor.
- Presentación del título del taller y sus elementos más generales.
- Orientación hacia los objetivos.

DESARROLLO:

- Ideas esenciales o mensajes que se desea que el estudiante haga suyas:

1. Amor al trabajo.
2. Conciencia del trabajo como intercambio social.
3. Consideración de la dignidad y el respeto como dos elementos esenciales en la vida del hombre.
4. Actuar y expresarse sobre la base de la justicia, la verdad y la sinceridad.

²⁶⁶ Estará copiada en la pizarra, en PowerPoint o en cartel, antes de comenzar el taller.

²⁶⁷ El diablo ilustrado. En: Somos Jóvenes, Revista mensual de la Casa Editora Abril, Ciudad de La Habana, Cuba, septiembre, 2003, Pág. 15.

5. Demostración constante de solidaridad.
6. Amor incondicional y respetuoso al maestro.
7. Asumir posiciones respetables en cada situación y los efectos que esta causa.
8. Amor a la patria y decisión para cuidarla y defenderla al precio que sea necesario.
9. Comprensión de patria como la humanidad toda.
10. Dedicación a la defensa de los derechos de todo ser humano.
11. Convencimiento de que el deber del hombre es estar donde es más útil.
12. Importancia del amor en la vida del ser humano.

- Actividades:

- 1- Revisión de la actividad independiente del taller anterior:
 - Cada equipo presenta la pintura que expresa su obra de teatro;
 - El equipo contrario tratará de narrar la historia según la pintura;
 - Se repite la actividad con el otro equipo;
 - Después del intento de los equipos de describir la historia de su contrario, cada equipo lee su obra de teatro;
 - Mientras un equipo lee su obra, el otro escucha y reflexiona al respecto;
 - Terminada la lectura de cada obra se promueve un debate sobre los valores y antivalores presentes en cada una, así como la actitud de los personajes en cada situación de manera general;
 - Deben tenerse en cuenta los modelos del deber ser de los ocho valores tratados, expuestos en carteles en diferentes lugares del aula o en un mural, etc. y fundamentalmente el valor que se jerarquiza en cada obra de teatro;
 - Las pinturas formarán parte del mural del taller.

- 2- Actividad grupal: “Para mi maestro: mi corazón”
 - a) Un buzón llamado “Corazón” (este puede estar hecho con una cajita y forrado con imágenes de diferentes corazones) en el que se encuentran numerosas tarjetas con el nombre de cada subtítulo del libro Corazón, de Edmundo de Amicis;
 - b) Los estudiantes se dividen en los dos equipos ya formados;
 - c) La actividad consiste en: un miembro de un equipo debe tomar una tarjeta del buzón y describir la historia que lleva ese subtítulo en el libro;
 - d) Pueden ayudar los integrantes del equipo, solo dos oportunidades además de la del estudiante seleccionado;
 - e) Posteriormente si el equipo no domina la respuesta, después de agotadas sus dos oportunidades, pasa la pregunta al equipo contrario, que de saberla anota también un punto;
 - f) Participa un estudiante de cada equipo y por cada respuesta correcta anota un punto para su equipo;
 - g) Según se va narrando el libro se hará énfasis en los valores que se presentan, así como los antivalores y como son rechazados en el libro;
 - h) Deben participar al menos tres estudiantes por cada equipo;

- i) El equipo ganador puede seleccionar el lugar para desarrollar el último taller (dentro de los límites posibles para la escuela);
- j) Para finalizar la profesora lee y va apareciendo en PowerPoint el último día del libro: “ADIOS”, para reflexionar y debatir sobre los elementos generales del taller.

Material utilizado: del libro **Corazón: “ADIOS”**

Lunes, 10.

A mediodía nos reunimos todos por última vez en la escuela para oír los resultados de los exámenes y recibir las calificaciones. La calle estaba atestada de padres; que habían invadido hasta el salón, y muchos habían entrado incluso en las clases, llegando hasta la mesa del maestro; en la nuestra llenaban todo el espacio entre las paredes y el primer banco. Estaba el padre de Garrón, la madre de Derosi, el herrero Precosi, Coreti, la señora Neli, la verdulera; el padre del Albañilito, el padre de Estardi, y muchos otros que no había visto nunca; y por todas partes se oía un cuchicheo, un hormigueo de gente, como si fuese una plaza. Entró el maestro: se produjo un gran silencio. Tenía en la mano la lista y comenzó a leer enseguida. «Fulano; aprobado, Zutano, notable; el otro, bueno; el de más allá, mediano; el Albañilito, aprobado; Crosi, aprobado.» Luego leyó alto:

—Derosi, Ernesto, sobresaliente y el primer premio.

Todos los padres presentes, que lo conocían, dijeron:

—¡Bravo, bravo, Derosi!

Él sacudió sus rizados cabellos, con su sonrisa natural y graciosa, mirando a su madre que lo saludó con la mano. Garofi, Garrón y el calabrés, aprobados. Luego, dos o tres seguidos, suspensos; y uno se echó a llorar, porque su padre, que estaba presente en la puerta le hizo un gesto de amenaza. Pero el maestro dijo al padre.

—No, señor, dispense: no siempre es culpa del alumno a veces es mala suerte: y precisamente éste es un caso.

Siguió leyendo.

Neli, aprobado.

Su madre le envió un beso con el abanico. Estardi, aprobado con notable; pero al oír la calificación, él ni siquiera se movió, ni separó los puños de las sienes. El último fue Votini, que había ido muy bien vestido y peinado: aprobado. Después de leer el último, el maestro se levantó y dijo:

—Muchachos, ésta es la última vez que nos encontramos reunidos. Hemos pasado un año juntos, y ahora nos separamos como buenos amigos. ¿no es cierto? Me duele separarme de vosotros, hijos míos —se interrumpió y luego continuó—: Si alguna vez no he sabido tener paciencia: si alguna vez, sin querer, he sido injusto o demasiado severo, os ruego que me perdonéis.

—No, no —dijeron los padres y muchos discípulos—: no, señor maestro, nunca.

—Perdonadme —repitió el maestro—, y queredme. El año próximo ya no estaréis conmigo, pero volveré a veros y estaréis siempre en mi corazón. ¡Hasta la vista, muchachos!

Dicho esto, avanzó hasta nosotros, y todos le tendieron las manos, empinándose en los bancos, cogiéndolo por los faldones, muchos lo besaron y cincuenta voces al mismo tiempo dijeron: «¡Hasta la vista, maestro! ¡Gracias, señor maestro! ¡Que usted lo pase bien! ¡Que se acuerde de nosotros!» Cuando salió parecía hondamente conmovido. Salimos todos revueltos. Salían también de todas las clases. Era un revuelo, una confusión enorme de padres y de muchachos, que se despedían de los maestros y de las

maestras y se saludaban entre ellos. La maestra de la pluma encarnada tenía cuatro o cinco niños encima y un montón alrededor, que no la dejaban respirar y a la Monjita le había medio estropeado el sombrero y le habían puesto una docena de ramitos de flores entre los botones de su vestido negro y en los bolsos. Muchos festejaban a Roberto, que precisamente aquel día había dejado por primera vez las muletas. Por todas partes se oía decir:

—¡Hasta el año que viene! ¡Hasta el veinte de octubre! ¡Hasta el día de todos los santos! También nosotros nos saludamos. En aquel momento se olvidaban los sinsabores. Votini, que siempre se había mostrado tan envidioso con Derosi, fue el primero en salir a su encuentro, echándose en sus brazos. Yo saludé al Albañilito y lo besé en el mismo momento en que por última vez me ponía el hocico de liebre; ¡excelente muchacho! Saludé a Precosi; saludé a Garofi, que me anunció que había conseguido un premio en la última rifa, y me dio un pequeño prensapapeles de mayólica, roto por una esquina; dije adiós a todos los demás compañeros.

Fue conmovedor ver al pobre Neli; se cogió a Garrón, y no lo podían separar. Todos se juntaron alrededor de Garrón, gritando:

—Adiós Garrón, adiós, ¡hasta la vista!

Unos lo tocaban, otros lo abrazaban, y todos festejaban a aquel bendito muchacho. Mientras su padre maravillado, lo miraba y sonreía. Garrón fue el último a quien abracé en la calle, ahogando un sollozo en su pecho; él me besó en la frente. Luego corrí al lado de mis padres.

Mi padre me preguntó:

—¿Has saludado a todos los compañeros?

Contesté que sí.

—Si hay alguno a quien hayas ofendido, vete y dile que te perdone y lo olvide: ¿Hay alguno?

—Ninguno —respondí.

—Entonces, ¡adiós! —dijo mi padre conmovido, mirando por última vez la escuela.

Y mi madre repitió:

—Adiós

Yo no pude decir nada. ²⁶⁸

Actividad independiente:

- Estudio y ensayo de las obras de teatro.
- Narrar el día más importante, feliz o triste, en tu vida de escuela (entregar por escrito).
- Escribirle un poema o canción a su maestro más querido para finalizar el mural del taller.

CONCLUSIONES:

Derivar por elaboración conjunta las ideas esenciales trabajadas en el taller a partir la siguiente historieta:

“El corazón bello”

Para que tengamos un corazón bello es necesario saber desde un principio lo que es la verdadera belleza y como conquistarla.

²⁶⁸ De Amicis, Edmundo. En: Corazón, Ed. Huracán, Epílogo de María Dolores Ortiz, Instituto Cubano del Libro, Ciudad de La Habana, Cuba, 2001. Pág. 322 – 324.

Un joven estaba en el centro de la ciudad, proclamaba tener en ese momento el corazón más bello de la región. Una multitud lo rodeó y todos admiraron su corazón. No había marcas ni cualquier otro defecto.

Todos estuvieron de acuerdo en que aquel era el corazón más bello que hubiesen visto. El joven estaba muy orgulloso de su bello corazón.

De repente un anciano apareció frente a la multitud y dijo: “¿por qué el corazón del joven no es tan bonito como el mío?” La multitud y el joven miraron hacia el corazón del anciano, que estaba latiendo con vigor, pero tenía muchas cicatrices. Tenía lugares en que se habían removido pedazos habiéndose colocado otros en su lugar, pero estos no encajaban bien, causando muchas irregularidades. En ciertos puntos del corazón, faltaban pedazos.

El joven al ver el corazón del anciano, dijo:

“Usted debe estar bromeando... compare nuestros corazones.

¡El mío está perfecto, intacto y el suyo es una mezcla de cicatrices y agujeros!”

“¡Así es! _dijo el anciano. Viéndolo tu corazón parece perfecto, pero yo no cambiaría el mío por el tuyo.

Mira, cada cicatriz representa una persona a la cual le di mi amor. Tomé un pedazo de mi corazón y se lo di a cada una de esas personas. Muchas de ellas me dieron también un pedazo de su propio corazón para que lo pusiera en el mío, pero, como los pedazos no eran exactamente iguales, posee irregularidades. Pero yo los quiero, porque me traen recuerdos del amor que compartimos. Algunas veces di pedazos de mi corazón a quien no me retribuyó. Por eso, tiene agujeros. Y duelen. Permanecen abiertos, recordándome el amor que sentí por esas personas, espero que un día ellas me correspondan, llenando ese vacío.

¿Qué te parece joven? ¿Ahora entiendes en qué consiste la verdadera belleza?”

El joven se quedó callado y las lágrimas rodaron por su rostro. Se aproximó al anciano, arrancó un trozo de su perfecto corazón y se lo ofreció al anciano, quien retribuyó el gesto. El joven miró su propio corazón, que ya no era perfecto como antes, sino más bello que nunca. Los dos se abrazaron y se fueron juntos.

Como debe ser triste pasar la vida con el corazón intacto.

Esta es tu oportunidad de quitarte un pedazo y ofrecerlo, o no hacerlo y dejar tu corazón intacto.

¡Yo me arranqué ya un pedazo especialmente para ti!²⁶⁹

DESPEDIDA:

Escuchar la canción²⁷⁰ “Hoy es un buen día para empezar” por el cantautor Ricardo Arjona para reafirmar los elementos esenciales del taller e introducir algunas ideas del próximo, entregar en tarjetitas (marcadores) la frase señalada de la canción, se proyecta a través de la computadora y el TV el video de la canción:

Letra de la canción: “HOY ES UN BUEN DIA PARA EMPEZAR”

Hoy es un buen día / para empezar,
cancelar mis deudas / y reorganizar.

²⁶⁹ Anónimo. En: Sitios Educativos. (Internet).

<http://www.educarchile.cl/ntg/sitios_educativos/1618/propertyvalue-22833.html> [Consulta: 27 de may. del 2004].

²⁷⁰ Del texto de la canción se entrega una copia por cada dos o tres alumnos, o por equipos, organizados previamente.

*Comer a mis horas / y dejar de fumar
antes de que el cuerpo / empiece a reclamar.
Hoy es un buen día / para respetar
a ese rayo de sol / que me viene a despertar
Y dejar todo atrás / lo mejor será empezar.
Hoy es un buen día / para empezar,
hacer borrón, cuenta nueva / y dejar todo atrás.
Conseguirme una novia / y dejar de saltar
de cama en cama / sin hallar mi lugar.
Hoy es un buen día / para saludar
a mi peor enemigo / y decirle que tal,
y dejar todo atrás / lo mejor será empezar.
Porque el balance / de las cuentas
de la cosa existencial, / arrojan un terrible saldo
que se llama soledad.
Por eso es que es un buen día / para empezar.
Porque hasta hoy he sido / solo una ensarta de moléculas,
un sube y baja de la sangre / un almacén de calcio
con articulación.
Porque hasta hoy he sido / solo algo que llena la nada
o quizás solo el juguete predilecto / de algún niño extraterrestre,
que juega conmigo a los humanos.
Hoy es un buen día / para empezar,
qué más da lo que fue / frente a lo que vendrá.
Tirar los rencores / en algún lugar
que de tanto acumularse / me van a reventar.
Hoy es un buen día / para olvidar
todas aquellas cosas / que me hicieron llorar.
y dejarlas atrás / lo mejor será empezar.
Y olvidar / los problemas económicos
que redundaron en gastronómicos / y mis ansias de poder
que pretendían trascender.
Por eso es que es un buen día / para empezar.
Porque hasta hoy he sido / solo una ensarta de moléculas,
un sube y baja de la sangre / un almacén de calcio
con articulación.
Porque hasta hoy he sido / solo algo que llena la nada
o quizás solo el juguete predilecto / de algún niño extraterrestre
que juega conmigo a los humanos.”*

- ¿Quién es Ricardo Arjona?
- ¿Qué lugar ocupa este texto dentro de su cancionística?
- ¿Les gustó la audición?
- ¿Qué sentimientos provocó en ustedes esta canción?
- ¿Por qué la habrá titulado así?
- ¿Cuál es la idea central de la canción?

TALLER No 33

Título: ¡¿Despedida?!

Objetivos:

- Argumentar las ideas esenciales de los ocho valores priorizados por el Ministerio de Educación de acuerdo con los modelos del deber ser que les corresponden demostrando sentimientos de interés por poseerlos.
- Expresar sentimientos de laboriosidad, honradez, honestidad, solidaridad, responsabilidad, patriotismo, antimperialismo e incondicionalidad.

Elementos generales:

Valor jerarquizado: los ocho valores priorizados por el Ministerio de Educación: laboriosidad, honradez, honestidad, solidaridad, responsabilidad, patriotismo, antimperialismo e incondicionalidad.

Manifestaciones artísticas que se utilizan:

- Literatura.
- Música.
- Teatro.
- Dibujo.

INTRODUCCIÓN:

Comienza con la siguiente frase²⁷¹:

“Hijo:

Espantado de todo me refugio en ti.

*Tengo fe en el mejoramiento humano, en la vida futura,
en la utilidad de la virtud, y en ti.”²⁷²*

- Análisis e interpretación de la frase, reflexionando sobre:
 - Datación;
 - Relación autor-obra;
 - Vocabulario, lenguaje;
 - Ideas esenciales y valoración general;
 - Confianza en el ser humano;
 - Necesidad de confiar en las cosas buenas que pueden hacer los hombres;
 - Necesidad de actuar en correspondencia con las necesidades y valores de nuestra sociedad;
 - Confianza en el futuro y en el mejoramiento humano;
 - Decisión para contribuir al logro de un mundo mejor.
- Presentación del título del taller y sus elementos más generales.
- Orientación hacia los objetivos.

DESARROLLO:

- Ideas esenciales o mensajes que se desea que el estudiante haga suyos:

1. Amor al trabajo.
2. Conciencia del trabajo como intercambio social.
3. Consideración de la dignidad y el respeto como dos elementos esenciales en la vida del hombre.
4. Actuar y expresarse sobre la base de la justicia, la verdad y la sinceridad.

²⁷¹ Estará copiada en la pizarra, en PowerPoint o en cartel, antes de comenzar el taller.

²⁷² Martí Pérez, José. En: Prólogo al *Ismaelillo*, T. 16 – 17, Pág. 50.

5. Demostración constante de solidaridad.
6. Amor incondicional y respetuoso al maestro.
7. Asumir posiciones respetables en cada situación y los efectos que esta causa.
8. Amor a la patria y decisión para cuidarla y defenderla.
9. Comprensión de patria como la humanidad toda.
10. Dedicación a la defensa de los derechos de todo ser humano.
11. Convencimiento de que el deber del hombre es estar donde es más útil.
12. Importancia del amor en la vida del ser humano.

- Actividades:

1- Revisión de la actividad independiente del taller anterior:

- a) Se recogen los poemas dedicados al maestro y se leen dos de ellos (se pegan en el mural del taller hasta rellenarlo completamente).
- b) Tres estudiantes relatan su día más importante o feliz o triste en la escuela, los demás debaten al respecto.

2- Escuchar la canción²⁷³ “El valor que no se ve” por Laura Pausini para generalizar los elementos tratados en los talleres y específicamente los de este.

Letra de la canción: “EL VALOR QUE NO SE VE”

*“Hay días en los que la vida se llena de porqués,
la esperanza se preocupa por quererlos resolver,
desconfías de la gente, del amor y piensas que
no es posible que alguien sufra más que tú.*

*Y esos días tú te rindes al mundo entorno a ti,
para no sentir el miedo del valor que no se ve,
y te sientes tan perdida que ya no puedes más,
sin la fuerza que te da la vida.*

*Busca una salida, un mañana que
cure las heridas que hay dentro de ti,
lucha por vivir, con ese valor que no se ve.
Equivocarte nunca importa, vuélvelo a intentar,
si una puerta se te cierra, otra puerta se abrirá,
lo que en realidad importa es no renunciar jamás,
pues tal vez estés a un solo paso.....*

*Busca una salida, un mañana que
dé una nueva vida a todo el mundo que
luchará con fe, con ese valor que no se ve.*

*Por todos ellos, échale valor,
por quien lo pierde y lo va buscando,
por los que se sienten tan mal como tú,
por esos que esperan sin desesperar, como tú.*

*(coro) Busca una salida, un mañana que
dé una nueva vida a todo el mundo que
sólo por dolor no se pierda en el camino.*

²⁷³ Del texto de la canción se entrega una copia por cada dos o tres alumnos, o por equipos, organizados previamente.

(coro) *No te rindas nunca, busca en tu interior.
busca una salida, un mañana que
vuelves a tener dentro del valor que no se ve.*

- Análisis de la intérprete;
- ¿Qué lugar ocupa este texto dentro de su cancionística?
- ¿Les gustó la audición?
- ¿Qué sentimientos provocó en ustedes esta canción?
- ¿Por qué la habrá titulado así?
- ¿Qué valores les trasmite la canción?

3- Lectura y análisis de poema²⁷⁴: “La vida”, de William Shakespeare, se parte de la frase final que fue trabajada en el taller No1 (desde donde se explicó que finalizaríamos con el análisis íntegro del poema).

- Debe hacerse una primera lectura completa para la familiarización y una segunda por partes para ir realizando su análisis y provocando un fuerte debate al respecto.
- Estarán en carteles los modelos del deber ser de los ocho valores trabajados, para retomar los elementos esenciales en los momentos precisos.
- Se profundiza en la frase final (señalada).

“La vida”

“Después de algún tiempo, aprenderás la diferencia entre dar la mano y socorrer a un alma, y aprenderás que amar no significa apoyar, y que compañía no siempre significa seguridad. Comenzarás a aprender que los besos no son contratos, ni regalos, ni promesas... comenzarás a aceptar tus derrotas con la cabeza erguida y la mirada al frente, con la gracia de un niño y no con la tristeza de un adulto... y aprenderás, a construir hoy todos tus caminos, porque el terreno de mañana es incierto para los proyectos y el futuro tiene la costumbre de caer en el vacío. Después de un tiempo, aprenderás que el sol quema si te expones demasiado... aceptarás incluso, que las personas buenas podrían herirte alguna vez y necesitarás perdonarlas... aprenderás, que hablar puede aliviar los dolores del alma... descubrirás que lleva años construir confianza y apenas unos segundos destruirla... y que tú también podrás hacer cosas de las que te arrepentirás el resto de tu vida.

Aprenderás, que las nuevas amistades continúan creciendo a pesar de las distancias y que no importa qué es lo que tienes en la vida... y que los buenos amigos son la familia que nos permitimos elegir... aprenderás, que no tenemos que cambiar de amigos si estamos dispuestos a aceptar que los amigos cambian... te darás cuenta, que puedes pasar buenos momentos con tu mejor amigo haciendo cualquier cosa, o simplemente nada, solo por el placer de disfrutar su compañía.

Descubrirás, que muchas veces tomas a la ligera a las personas que más te importan y por eso siempre debemos decir a esas personas que las amamos, porque nunca estaremos seguras de cuándo será la última vez que las veamos...

²⁷⁴ De este poema se le entregará una copia a cada estudiante, o por dúos, tríos, etc., pero ellos deben llevárselo para que puedan tenerlo, releerlo, etc.

aprenderás, que las circunstancias y el ambiente que nos rodea tienen influencia sobre nosotros, pero nosotros somos los únicos responsables de lo que hacemos. Comprenderás... o comenzarás a aprender, que no nos debemos comparar con los demás, salvo cuando queremos imitarlos para mejorar. Descubrirás, que se lleva mucho tiempo para llegar a ser la persona que quieres ser y que el tiempo es corto, aprenderás, que no importa a dónde llegaste, sino a dónde te diriges, y si no lo sabes, cualquier lugar te sirve... aprenderás, que, si no controlas tus ansias, ellas te controlan a ti, y que ser flexible no significa ser débil o no tener personalidad, porque no importa cuán delicada y frágil sea una situación, siempre existen dos lados.

Aprenderás, que héroes son las personas que hicieron lo que era necesario, enfrentando las consecuencias... aprenderás, que la paciencia requiere mucha práctica... descubrirás, que algunas veces las personas que esperas que te pateen cuando te caes, tal vez sean una de las pocas que te ayuden a levantarte. Madurar, tiene más que ver con lo que has aprendido de las experiencias, que con los años vividos... aprenderás, que hay mucho más de tus padres en ti de lo que supones.... Aprenderás, que nunca se debe decir a un niño que sus sueños son tonterías, porque pocas cosas son tan humillantes y será una tragedia si lo creyese, porque le estarás quitando la esperanza.

Aprenderás, que cuando sientes rabia tienes derecho a tenerla, pero eso no te da el derecho de ser cruel... descubrirás, que solo porque alguien no te ama de la forma que quieres, no significa que no te ame con todo lo que puede, porque hay personas que nos aman, pero que no saben cómo demostrarlo.

No siempre es suficiente ser perdonado por alguien, algunas veces tendrás que aprender a perdonarte a ti mismo... aprenderás, que con la misma severidad con que juzgas, también serás juzgado y en algún momento condenado... aprenderás, que no importa en cuantos pedazos tu corazón se partió, el mundo no se detiene para que lo arregles... aprenderás, que el tiempo no es algo que pueda volver hacia atrás, por lo tanto debes cultivar tu propio jardín y decorar tu alma, en vez de esperar que alguien te traiga flores.

Entonces y solo entonces, sabrás realmente lo que puedes soportar... que eres fuerte y que podrás ir mucho más lejos de lo que pensabas cuando creías que no se podía más.

Es que realmente la vida vale cuando se tiene el valor de enfrentarla".²⁷⁵

4- Representación de las obras de teatro escritas por ellos:

- a)** Cada equipo representará su obra;
- b)** El equipo observador debe permanecer en silencio y muy atento;
- c)** Terminada cada representación se debatirá nuevamente sobre la obra y el valor que esta representa;

²⁷⁵ Shakespeare, Wilian. En: Antología de poesía. (Internet).

<<http://www.poesia-infantil.com/consulta/educar/02/4schmelk.html>> [Consulta: 16 feb. 2002].

- d) Debe hacerse énfasis en lo que trasmite cada personaje relacionándolo con el valor incondicionalidad y con los otros valores estudiados hasta el momento;
- e) Deben rechazarse fuertemente los antivalores presentes en cada obra y exaltarse cada acción positiva y sus consecuencias;
- f) Al final se pedirá un fuerte aplauso para los dos equipos.

5- Actividad grupal:

- a. Se divide el grupo en los dos equipos formados;
- b. Se le ofrecen materiales diferentes a cada equipo, ellos seleccionan uno al azar;
- c. Cada equipo debe leer el material y utilizar su iniciativa y creatividad para dibujar, poetizar, dramatizar, etc. sobre el contenido del mismo;
- d. La competencia consiste en narrar la esencia del material del equipo contrario, y determinar el valor o los valores jerarquizados a partir de la representación que el equipo realizó del mismo;
- e. Después se da lectura al material por parte del equipo que lo trabajó, en caso de los materiales extensos (los diablos ilustrados) solo se leen fragmentos fundamentales;
- f. Posteriormente se debate el mismo, haciendo énfasis en los modelos del deber ser de los ocho valores tratados;
- g. Se ofrecen los modelos del deber ser de los ocho valores en pancartas en diferentes lugares del aula;
- h. Acumulan de 1 hasta 5 puntos por equipos en dependencia de lo acertado de la respuesta;
- i. El equipo triunfador se lleva la victoria final y queda como el equipo ganador de todos los talleres y puede seleccionar su lugar preferido para la fiesta final.

Materiales utilizados:

❖ DIABLO ILUSTRADO:

Perdona si no acudo a otra vía más personal al enviar mis señales que no sean las páginas que me ceden los muchachos de esta publicación. No hay intención de sostener misterios, el amor no necesita simulacros. Por supuesto, sería una dicha insuperable poder verte y escuchar tu voz, pero debo conformarme con imaginarte y no puedo darme el lujo siquiera de una esquila.

Piensa que no sería justo corresponder a unos y no a otros y me sería imposible entre tantos deberes con el tiempo. Siempre que llega una carta atenta a mis manos siento la tentación de escribirte personal y detalladamente, pero me contengo por no ser exclusivo o selectivo. Me siento obligado a ser para todos y cada cual el mismo, ese al que sólo puedes intuir según el alma con que empines mis letras, ese que no tiene derecho a ser sino...

El diablo ilustrado.

Hoy estoy vencido, como si supiera la verdad, escribió Fernando Pessoa. Sospecho que esto guarda relación con esa verdad final, total, de la existencia humana que han perseguido siempre los filósofos. Ciertamente, desconcertaría tener la verdad de las verdades, sería como llegar al fin del camino. Por suerte solo podemos aspirar a pequeñas y fragmentadas zonas de ella, pues el conocimiento no puede ser absoluto, por ser infinito.

Como dijo nuestro José Lezama Lima, **no es por las puertas donde se asoma nuestro abandono, e iremos**, por tanto, a buscar verdades menos ambiciosas, esas pequeñas que poseemos o buscamos y que estamos necesitados de compartir por los demás y por uno mismo.

No recuerdo dónde leí que en algunas lenguas mayas el saludo es pattoan, que significa literalmente: **Doy vuelta a mi corazón para que tú puedas ver el dorso y te puedas dar cuenta de que lo que hay detrás no es distinto de lo que hay delante**. Sin dudas, la llave del amor la guarda este cofre: ser sin dobleces. Algo que no siempre cumplimos, cuesta a veces mostrar zonas oscuras de uno, por prejuicios, por temor a desagradar.

Volviendo a Pessoa:

Quando quise quitarme el antifaz,

lo tenía pegado a la cara.

Quando me lo quité y me miré en el espejo,

ya había envejecido.

He aquí el peligro de no luchar contra la mentira en todo momento. La simulación, por pequeña e inocente que pueda parecer, va enredando nuestra manera de ser y termina por convertirnos en lo que quizás nuestra mejor intención no quiso.

Escribió Martí, desde un ángulo más social:

Los hombres aman en secreto las verdades peligrosas, y solo iguala su miedo a defenderlas, antes de verlas aceptadas, la tenacidad y brío con que las apoyan luego que ya no se corre riesgo en su defensa.

Pero igual, ante detalles de la vida cotidiana, a veces la verdad es dura, peligrosa, y solemos optar por esquivarla o anularla. Esto a la larga se vuelve contra uno mismo: **la mentira es como un puñal que tenemos que esconder en el espíritu y a cada movimiento nos corta el carácter**. No hay nada que aligere más el alma que la sinceridad, esa te da la risa inocente, la palabra sana, la idea justa.

Si lo que tú rehúsas quieres que te entreguen, tal vez según tu propio ejemplo te lo nieguen, dijo don William Shakespeare y realmente, como dice el dicho, no esperes que la vida te pague con otra moneda, según das recibes.

Las palabras deshonoran cuando no llevan detrás un corazón limpio y entero. Las palabras están de más, cuando no fundan, cuando no esclarecen, cuando no atraen, cuando no añaden, escribió esa alma limpia que es José Martí. Aquí cabría acotar que es importante cultivar la inteligencia pues las dobleces pueden venir también de la ignorancia —como casi todos los males—. En la medida que el conocimiento te irradia estás más preparado(a) para asumir las verdades, por duras que sean, y otorgar a los demás una presencia limpia, que contagie y convoque a corresponderte.

Hay quienes hablan de las «mentiras piadosas». Quizás en nimiedades subjetivas nos podamos dar el lujo de no ser cruelmente sinceros, ceder un poco en el criterio sin llegar a contradecirnos, pero —sobre todo en los temas esenciales— siempre que puedas esgrime la verdad como arma o como caricia.

Escribió Martí: **Amo las sonoridades difíciles y la sinceridad, aunque pueda parecer brutal.**

No sé de otro camino que conduzca tan lejos; ese que llevó el Maestro lo hizo eterno pues, como él mismo dijo: **La aparición de la verdad ilumina súbitamente el alma, como el sol ilumina la naturaleza.** ²⁷⁶

²⁷⁶ El diablo ilustrado. En: Somos Jóvenes, Revista mensual de la Casa Editora Abril, Ciudad de La Habana, Cuba, noviembre, 2003, Pág. 34 y 35.

❖ DIABLO ILUSTRADO

“Sé que estás ahí escuchando la voz de cada letra que te hago. Podrán surgir algunas discrepancias, pero en esencia coincidimos porque los soñadores —mejor decir hacedores de sueños— vamos andando hacia el mismo lugar y venimos igualmente del amor. Nunca escogemos el camino fácil, eso lo dejamos para los torpes que desconocen que no hay tesoro como mirarse de frente en el espejo y poder sonreír. Por muy difícil que pueda ser un tiempo siempre es verano en nuestras almas porque no hay desamparo para quienes sabemos sentir el abrazo de los mejores fantasmas de los siglos. Con ellos vengo una vez más a hacerte compañía. Deja una nota —por si alguien pregunta en nuestra ausencia— que diga simplemente: salí a dar un paseo.”

El diablo ilustrado.

Alguien dejó escrito que **la ambición destruye al poseedor**. Coincido en que los ambiciosos terminan siendo presa de su propia avaricia y esto siempre me recuerda a la Masica del cuento «El camarón encantado» de «La Edad de Oro» de nuestro José Martí. En tiempos difíciles no escasean los que centran su vida en la avidez de dinero y cosas materiales y esto los hace esclavos de los objetos.

Mientras más tienen, más quieren tener, y así consumen su existencia en turbias gestiones para satisfacer esa sed insaciable. Cuando vienen a darse cuenta —si llegan a darse cuenta— se han olvidado de sentir y amar, es decir, se han olvidado de vivir.

Claro que en todo esto hay que hacer una salvedad: **todas las ambiciones son detestables; excepto las que ennoblecen al hombre y estimulan a la humanidad**. Hay quienes se dedican por entero al estudio, a dominar un oficio, a ser útiles. Estas buenas ambiciones ennoblecen y fortalecen el espíritu en tanto conducen a esa felicidad que consiste en acostarse en paz con uno mismo y levantarse cada día mejor. Es muy válida —por ejemplo— la ambición que pueda tener un pelotero de integrar el equipo Cuba, de un machetero de ser multimillonario (claro que con la mocha en la mano), de un ingeniero a ser una eminencia en su especialidad, o la de un estudiante a ser el primer expediente; pero esto es bueno desearlo y dedicarse a ello mientras juegues limpio, mientras no lo pretendas aplastando a los demás. **Quien se sube al lugar que no le toca, termina cayendo por su propio peso**. Nunca pretendas saltar escaños arrastrado por la ambición: llegar despacio pero firmemente, te asegura ser tú el que llega y no la imagen falsa que te has creado por vías turbias.

Si quieres alcanzar lo más alto, empieza con lo más bajo. Quien conoce sus fuerzas y sus esfuerzos encuentra el sendero de llegar más lejos, quien no, saca las garras —sutiles o grotescas— y puede ganar distancias vertiginosas por un tiempo, pero a la larga lo vemos quedarse atrás. Reza el epitafio en la bóveda de Alejandro Magno: **Una tumba es ahora suficiente para aquel que el mundo entero no era suficiente**. Siguiendo con los grandes personajes de la antigüedad, decía Julio César: **prefiero ser el primer hombre aquí que el segundo en Roma**, lo que en la actualidad viene siendo **es mejor ser cabeza de ratón que cola de león**.

Esta manera de pensar me resulta algo limitada —con perdón del César— porque implica quedar encerrado en un determinado ámbito con tal de no abandonar una jerarquía. En este caso puede ser válido tener una ambición, proponerse metas más altas, algo que debe ser una constante en la vida. Si por ocupar una posición, renuncias a emprender nuevos proyectos, te estancarás.

Es importante saber distinguir las ambiciones: las hay tontas y dañinas, y las hay sanas y nobles. Unas conducen al placer epidérmico y efímero, las otras te llevan —a veces por senderos escabrosos— hacia la plenitud, la fortaleza espiritual, la satisfacción que nadie te puede robar porque la has forjado mejorándote y mejorando. **Unce tu carro a las**

estrellas, dijo Emerson, busca la luz y no temas querer alcanzarla, pero búscala limpiamente, para que sea por siempre —y realmente— tuya.²⁷⁷

❖ **Historieta: La montaña y el abismo.**

“_Yo, desde mis majestuosas cumbres, tengo el mundo a mis pies. Contemplo bellos amaneceres y esplendorosos crepúsculos.

La luz de la luna acaricia mi cuerpo y me siento parte de las estrellas porque casi puedo tocarlas. Es tan grande mi presencia, que casi puedo sentir que toco el cielo.

Y tú, insignificante abismo... ¿qué haces allá abajo?

_ Yo soy quien te sostiene.”²⁷⁸

❖ **Historieta: Importancia del esfuerzo.**

“Un día, una pequeña abertura apareció en un capullo; un hombre se sentó y observó por varias horas como la mariposa se esforzaba para que su cuerpo pasase a través de aquel pequeño agujero. Entonces, pareció que ella ya no lograba ningún progreso. Parecía que ella había ido lo más lejos que podía en su intento y no podía avanzar más.

El hombre decidió ayudar a la mariposa: tomó una tijera y cortó el resto del capullo. La Mariposa entonces, salió fácilmente. Pero su cuerpo estaba atrofiado, era pequeño y tenía las alas aplastadas.

El hombre continuó observándola porque él esperaba que, en cualquier momento, las alas de ella se abrirían y se agitarían para ser capaces de soportar el cuerpo, el que, a su vez, iría tomando forma. ¡Nada ocurrió!

En realidad, la mariposa pasó el resto de su vida arrastrándose con un cuerpo deforme y alas atrofiadas, nunca fue capaz de volar.

Lo que el hombre, en su gentileza y voluntad de ayudar no comprendía, era que el capullo apretado y el esfuerzo necesario para que la mariposa pasara a través de la pequeña abertura, era el modo por el cual el fluido del cuerpo llegaría a las alas, de tal forma que ella estaría pronta para volar una vez que estuviera libre del capullo.

Algunas veces, el esfuerzo es justamente lo que precisamos en nuestra vida.

Si pudiéramos pasar a través de nuestras vidas sin obstáculos, seríamos lisiados. No seríamos tan fuertes como podríamos haber sido y nunca podríamos volar.

Pedí fuerzas... y tuve dificultades para hacerme fuerte.

Pedí sabiduría... y tuve problemas para resolver.

Pedí prosperidad... y tuve un cerebro y músculos para trabajar.

Pedí coraje... y tuve obstáculos que superar.

Pedí amor... y tuve personas para ayudar.

Pedí favores... y tuve oportunidades.

No recibí nada de lo que pedí... pero recibí todo lo que precisaba.”²⁷⁹

❖ **Historieta: “Historia de amor”.**

“Érase una vez, una isla donde moraban los siguientes sentimientos: la alegría, la tristeza, la vanidad, la sabiduría, el amor, y otros.

²⁷⁷ El diablo ilustrado. En: Somos Jóvenes, Revista mensual de la Casa Editora Abril, Ciudad de La Habana, Cuba, septiembre, 2003, Pág. 14 y 15.

²⁷⁸ Anónimo. En: Sitios Educativos. (Internet). <http://www.educarchile.cl/ntg/sitios_educativos/1618/propertyvalue-22833.html> [Consulta: 27 de mayo del 2004].

²⁷⁹ Anónimo. En: Sitios Educativos. (Internet). <http://www.educarchile.cl/ntg/sitios_educativos/1618/propertyvalue-22833.html> [Consulta: 27 de mayo del 2004].

Un día avisaron a los moradores que la isla iba a ser inundada. Asustado el amor cuidó para que todos los sentimientos se salvaran. Él dijo entonces:

--- Huyan todos, la isla va a ser inundada.

Todos corrieron y subieron a su barquito para irse a una montaña bien alta.

Solo el amor no se apresuró, pues quería estar más tiempo con su isla.

Cuando ya se estaba casi ahogando, corrió para pedir ayuda. Estaba pasando la riqueza y él le dijo:

--- Riqueza, lléveme con usted.

Ella respondió:

--- No puedo, mi barco está lleno de oro y plata y usted no va a caber.

Entonces pasó la vanidad y él le pidió:

--- ¡Oh, vanidad!, lléveme con usted

--- No puedo, usted va a hundir mi barco.

Luego, detrás vino la tristeza.

--- Tristeza, ¿puedo ir con usted?

--- ¡Oh, amor!, estoy tan triste que prefiero ir sola.

Pasó la alegría, más estaba tan alegre que ni oyó al amor llamarla.

Ya desesperado, sintiendo que iba a quedar solo, el amor comenzó a llorar.

Entonces pasó un barquito donde estaba un anciano que le dijo:

--- Sube amor, que yo te llevo.

El amor quedó tan radiante de felicidad que hasta se olvidó de preguntar el nombre al anciano.

Cuando llegó a la montaña alta donde estaban los sentimientos, preguntó a la sabiduría:

--- Sabiduría, ¿quién es el anciano que me trajo hasta aquí?

--- El tiempo

--- ¿El tiempo?, ¿más por qué sólo el tiempo me trajo hasta aquí?

--- Porque solo el tiempo es capaz de salvar a un gran amor.²⁸⁰

❖ FRAGMENTO: Carta de Martí a su hermana Amelia.

“Sucede casi siempre que las relaciones que el amor comenzó, -concluyen por no tener más lazos de unión que el del deber. - ¿Es que la satisfacción del amor mata el amor? - ¡No! Es que el amor es avaricioso, insaciable, activo: es que no se contenta con los sacrificios hechos sino con los sacrificios que se hacen –es que es una gran fuerza inquieta, que requiere grandes alimentos diarios, es que es el único apetito que no se sacia nunca. No es que anhele cuerpo que lo sacie: es que solo la solicitud incesante, tierna, visible y sensible, lo alimenta. -creen las mujeres con error, y creen los hombres, que una vez dada la gran prenda, la prenda del cuerpo; el beso sacudidor –todo está dado, y todo conseguido. ¡Oh! ¡No! El alma es espíritu y se escapa de las redes de carne: es necesario conquistarle con espíritu. –Un beso presente desarruga una frente que no basta a desarrugar el calor entibiado de muy amantes besos anteriores. –Ni amante ni amada han de dejar que la falta de frecuencia de mutuas solicitudes, reveladoras de constantes pensamientos –haga sentir la necesidad al alma siempre ardiente del alimento de que vive, y la empuja a buscarlo, o la proponen para aceptarlo, si los azares de la vida se la ofrecen. –Las atenciones amorosas que se dan son un cuerpo de resistencia que se hace en el alma del ser amado contra la invasión del amor ajeno. –Compensación inteligente, -premio sabroso- ¡dulcísimo trabajo! dando a otro ventura, fabricamos la

²⁸⁰ Anónimo. En: Sitios Educativos. (Internet).

<http://www.educarchile.cl/ntg/sitios_educativos/1618/propertyvalue-22833.html> [Consulta: 27 de mayo del 2004].

nuestra. –Siendo tiernos elaboramos la ternura que hemos de gozar nosotros. –Y sin pan se vive: -sin amor- ¡no! -No ha de desperdiciarse ocasión ninguna de consolar toda tristeza, de acariciar la frente mustia, de encender la mirada lánguida, de estrechar una mano caliente de amor. –Perpetua obra, obra de todo instante es la ternura. –Si no, ¡el amor no satisfecho busca empleo!

–Hay una palabra que da idea de toda la táctica de amor: rocío-goteo.

–Que haya siempre una perla en la hoja verde: -Una palabra en el oído, una mirada meciente en nuestros ojos; -en nuestra frente, un beso húmedo. El que así no ame, no será jamás amado.”

CONCLUSIONES:

Derivar por elaboración conjunta las ideas esenciales trabajadas en el taller a partir del poema²⁸¹:

“Prométete a ti mismo”

*“Ser fuerte de modo que nadie ni nada puedan perturbar el espíritu.
Hablar de salud, bienestar y esperanza, a toda persona que encuentres,
hacer sentir a tus amigos que dentro de ellos hay algo superior,
mirar siempre al lado bueno de todas las cosas y hacer que tu optimismo se haga
realidad.*

*Olvidar los errores y fracasos del pasado y prepararte para mejores realizaciones
en el futuro.*

*Tener tanto entusiasmo por los éxitos ajenos como por los propios.
Dedicar tiempo al ofrecimiento personal que no te quede tiempo para criticar a los
demás.*

*Ser fuerte en las contrariedades, noble en la ira, audaz en el temor y saber recibir
alegremente los retos de la vida.*

*Tener buen concepto de ti mismo y proclamarlo no en alta voz, sino con grandes
hechos.*

*Vivir en la certeza de que el mundo estará de tu parte en cuanto dediques lo mejor
de ti mismo al mundo.*

*La felicidad de los hombres y de las sociedades, está determinada por los valores
que inspiran sus decisiones.”²⁸²*

- Lectura expresiva del texto;
- Valoración del título;
- Análisis del vocabulario y del lenguaje;
- Selección de subtemas y tema central;
- Valoración general.

DESPEDIDA:

Escuchar la canción²⁸³: Cita con ángeles, por el cantautor Silvio Rodríguez, para reflexionar sobre los elementos fundamentales que aprendieron en los talleres, se proyecta a través de la computadora y el TV el video de la canción.

²⁸¹ Del poema se entrega una copia para cada estudiante como un pequeño presente.

²⁸² Anónimo. En: Licea Díaz, Orlando. “Usted puede... vencer al asma”, segunda edición, Ed. Científico-Técnica, 2002, Ciudad de La Habana, Cuba, Pág. 254 - 255.

²⁸³ Del texto de la canción se entrega una copia por cada dos o tres alumnos, o por equipos, organizados previamente.

Se les pide a los estudiantes sus consideraciones fundamentales sobre el sistema de talleres artísticos de reflexión y creación.

Letra de la canción: **Cita con Ángeles**

*Desde los tiempos más remotos / Vuelan los ángeles guardianes
Siempre celosos de sus votos / Contra atropellos y desmanes
Junto a las cunas infantiles / Junto a los tristes moribundos
Cuentan que velan los gentiles / Seres con alas de otro mundo
Cuando este ángel surca el cielo / No hay nada que se le asemeje
El fin de su apurado vuelo / Es la sentencia de un hereje
No se distraiga ni demore / Todo es ahora inoportuno
Va rumbo al campo de las flores / Donde la hoguera espera a bruno
Se lanza un ángel de la altura / Caída libre que da frío
La orden de su jefatura / Es descender hasta Dos Ríos
Es diecinueve y también mayo / Monte de espuma y también sierra
Cuando otro ángel a caballo / Cae con los pobres de la tierra
Dicen que al filo de la una / Un angelote compasivo
Paso delante de la luna / Sobrevolando los olivos
Y cuentan que con mala maña / Fue tiroteado su abanico
Justo a la hora que en España / Se asesinaba a Federico
Un bello arcángel aletea / Junto a un gran pájaro de hierro
Procura que algún hombre lo vea / Para ahuyentar cien mil destierros
Pero el arcángel se sofoca / Y un ala azul se le lastima
Y el ave negra abre la boca / Cuando atraviesa Hiroshima
Dejando un surco luminoso / Por sobre Memphis Tenessy
Pasó volando presuroso / Un ser alado en frenesí
Iba vistiéndose de luto/ Iba llorando el querubín
Iba contando los minutos / De dios y Martín Luter King
El ángel pasa bajo un puente/ Después rodea un rascacielos
Parque central lleno de gente / No se da cuenta de su vuelo
Cuanta utopía será rota / Cuanto de imaginación
Cuando a las puertas del Dakota/ Las balas derriben a Jon
Septiembre aúlla todavía / Su doble saldo escalofriante
Todo sucede un mismo día /Gracias a un odio semejante
El mismo ángel que allá en Chile/ Vio bombardear al presidente
Ve las dos torres con sus miles / Cayendo inolvidablemente
Desesperados los querubes / Toman los cielos de la tierra
Y con sus lápices de nubes / Pintan adioses a las guerras
El mundo llena los balcones/ Exclama al fin esta es mi lucha
Pero el señor de los cañones/ No mira al cielo ni lo escucha
Pobres los ángeles urgentes /Que nunca llegan a salvarnos
Será que son incompetentes / O que no hay forma de ayudarlos
Para evitarles más dolores / Y cuentas del psicoanalista
Seamos, un tilín mejores /Y mucho menos egoístas.²⁸⁴*

FIN

²⁸⁴ Esta frase de la canción, aparecerá escrita en la pizarra o en un cartel, PowerPoint, o se le entrega a cada estudiante en un marcador, etc.

BIBLIOGRAFÍA

1. ACOSTA MORALES, HAYDEÉ. Contribución de la asignatura Filosofía y Sociedad a la formación de los valores morales, justicia y sacrificio en los estudiantes de primer año de Ingeniería Mecánica y Química. – 1999—Tesis de Maestría). Matanzas –Universidad "Camilo Cienfuegos", 1999.
2. ACOSTA Y BELLO, AGUSTÍN. Poetas en Matanzas, Impreso el 26 de febrero de 1965 en los Talleres del Instituto de Historia. La Habana.
3. ALBERONI, FRANCESCO. Valores: o bem, o mal, a natureza, a cultura, a vida / Traducción para el portugués: Y. A. Figueredo. -- Río de Janeiro: Ed. Rocco, 2000.
4. ALARCÓN DE QUESADA, RICARDO. Presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular de la República de Cuba. En: Periódico Granma, viernes 12 de diciembre del 2003. En el artículo “Un nuevo orden mundial de la información y las comunicaciones, es una necesidad impostergable. en la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información.
5. ALDEA LÓPEZ, ELIANA. Educación en Valores. Chile: Consejo Educacional y Vocacional: Municipalidad de Chillán, 2004.
6. ---- La Evaluación en Educación en Valores. Consejera Educacional y Vocacional. Coordinadora de Programa: Educación en Valores. I. Municipalidad de Chillán-Chile. (Internet). <<http://www.campus-oei.org/valores/boletin10a02.htm>> [Consulta: 12 abr. 2004].
7. ALFONSO, GEORGINA. Los disfraces axiológicos de la cultura del poder. En: TEMAS, Cultura, Ideología y Sociedad, No 15/ 1998, La Habana: Consejo Editorial, julio-septiembre, Cuba.
8. ---- Profesora del Instituto de Filosofía del CITMA. Tele clases de Historia de la filosofía, I y II Partes. (cinematografía educativa).
9. ALIGHIERI, DANTE. En: Sitios Educativos. (Internet). <http://www.educarchile.cl/ntg/sitios_educativos/1618/propertyvalue-22833.html> [Consulta: 18 oct. 2003].

10. ALONSO, DIGDORA. En: Poetas en Matanzas, Impreso el 26 de febrero de 1965 en los Talleres del Instituto de Historia. La Habana, p. 17 y 18.
11. ÁLVAREZ, C. Didáctica de los valores. II Taller Nacional sobre Trabajo Político-Ideológico en la Universidad. La Habana: Ed. Félix Varela, 1998.
12. ÁLVAREZ DE ZAYAS, C. Hacia una escuela de excelencia. La Habana_ Ed. Academia., 1996.
13. ANÓNIMO. En: Calviño, Manuel. Orientación educativa. Esquema referencial de alternativa múltiple. La Habana: Ed. Científico-Técnica, 2000, p. 159,160.
14. ----- En: Sitios Educativos. (Internet). <http://www.educarchile.cl/ntg/sitios_educativos/1618/propertyvalue-22833.html> [Consulta: 18 de oct. y 16 de nov., 2003; 16 de feb., 18 de mar., 6 de abr. y 27 de mayo del 2004.
15. ---En: Sitios Educativos. (Internet). <http://www.educarchile.cl/ntg/sitios_educativos/1618/propertyvalue-22833.html> [Consulta: 12 feb. 2003].
16. --- Enviado por Ana Díaz. En: Cabrera Álvarez, Guillermo, Artículo: Tecla ocurrente, Periódico Juventud Rebelde, jueves 9 de octubre del 2003, 1.ed., p. 3.
17. ARÉS MUZIO, PATRICIA. Familia, ética y valores en la realidad cubana actual. En TEMAS, Cultura, Ideología y Sociedad, No 15, julio-septiembre, La Habana, 1998.
18. ASSUMPCIÓ, ESTANY. Como educar en valores. Madrid: Ed. Narcea S.A., 1998.
19. AVENDAÑO, R. Un sistema autorregulado de influencias educativas. A. Minujin, p.39-54. En Ciencias Pedagógicas, No. 20, enero-junio, La Habana, 1990.
20. AYALA RUBIO, SILVIA. Valores en la enseñanza y formación en valores. (Internet). <<http://servicioskoinonia.org/boff/articulo.php?num=016>> [Consulta: 12 abr. 2004].

21. BABA HONA, BEATRIZ. El Método de Taller en la Educación CEPAS, San José, Costa Rica, 1990.
22. BARRERAS HERNÁNDEZ, FELICITO. Modelo Pedagógico para la Formación de Habilidades, Hábitos y Capacidades. La Habana: IPLAC., 1997.
23. ---Reflexiones acerca del constructivismo y la escuela cubana, como tendencia pedagógica: similitudes y diferencias. La Habana: IPLAC, 1999.
24. ---Modelo Pedagógico para la Formación de Valores. En soporte electrónico. Informe de investigación. ISP "Juan Marinello". Matanzas, 1999.
25. ---Los resultados de investigación en el área educacional. En Conferencia presentada y debatida en el centro de estudios del Instituto Superior Pedagógico "Juan Marinello", Matanzas, 22 de abril del 2004.
26. ---Video conferencia. Tema: Importancia del estudio de la personalidad y sus características psicológicas.
27. BÁXTER PÉREZ, ESTHER. La escuela y el problema de la formación del hombre. Amelia Amador Martínez; Mirta Bonet Cruz. La Habana: ICCP, 1994.
28. ---La educación en valores: Papel de la escuela. Curso. La Habana: IPLAC, 1999.
29. ---La formación de valores: una tarea pedagógica. La Habana: Ed. Pueblo y Educación, 1989.
30. ---La escuela y el problema de la formación del hombre. La Habana: ICCP, 1994.
31. BEIRO ÁLVAREZ, LUÍS. En: Brisa Nueva, Selección de la obra de los Hermanos Saíz, La Habana: Ed. Política, 1981.
32. BELL RODRÍQUEZ, RAFAEL. Pedagogía y diversidad, Iliana Musibay Martínez. La Habana: Ed. Abril, 2001.

33. BENEDETTI, MARIO. ¿Qué les queda a los jóvenes? En: Psicología del desarrollo: adolescencia y juventud. Selección de lecturas. Laura Domínguez y otros. La Habana: Ed. Félix Varela, 2003, p. 8.
34. ---En: Sitios Educativos. (Internet). <http://www.educarchile.cl/ntg/sitios_educativos/1618/propertyvalue-22833.html> [Consulta: 17 feb. 2004].
35. BERMAN, MARSHAL. En: Calviño, Manuel. Orientación educativa. Esquema referencial de alternativa múltiple. La Habana: Ed. Científico-Técnica, 2000.
36. BERMÚDEZ MORRIS, RAQUEL. En: Dinámica de grupo en Educación: su facilitación, La Habana: Ed. Pueblo y Educación, 2002, p. 91.
37. BERMÚDEZ, ROGELIO. Metodología de la Enseñanza y el Aprendizaje: La Habana: Ed. Pueblo y Educación, 1996.
38. BERNARD, CHRISTIAN. En: Licea Díaz, Orlando. “Usted puede... vencer al asma”, segunda edición, La Habana: Ed. Científico-Técnica, 2002, p. 237 y 239.
39. BETANCOURT ARNOBIO, MAYA. El Taller Educativo. Secretaría Ejecutiva del Convenio Andrés Bello. Colombia: Ed. Gente Nueva, 1991.
40. BLANCO, JUAN A: Ética y civilización: apuntes para el tercer milenio. En Temas, Cultura, Ideología y Sociedad, No 15, julio-septiembre. La Habana, 1998.
41. BOFF, LEONARDO. Ética y formación de valores. (Internet). <<http://educacion.jalisco.gob.mx/consulta/educar/04/4ayala.html>> [Consulta: 12 abr. 2004].
42. BOLÍVAR, ANTONIO. La Evaluación de Valores y Actitudes. Madrid: Ed. Anaya, 1998.
43. BRUNO. En: Cofiño López, Manuel. La última mujer y el próximo combate, La Habana: Ed Pueblo y educación, 1982, p. 9.
44. BUESA, JOSÉ ÁNGEL. En: Sitios Educativos. (Internet). <http://www.educarchile.cl/ntg/sitios_educativos/1618/propertyvalue-22833.html> [Consulta: 22 ene. 2004].

45. BUSCARAIS, M^a ROSA. Educar para la solidaridad. Profesora Titular de la Facultad de Pedagogía de la Universidad de Barcelona. Responsable del Programa de Educación en Valores del ICE-UB. (Internet). <<http://www.campus-oei.org/valores/boletin8.htm>> [Consulta: 16 mar. 2004].
46. BUXARRAIS, Ma. Educación en valores y desarrollo moral. M. Martínez, Barcelona: Ed. Gráficos Signos , 1996.
47. BYRNE, BONIFACIO. Poesía y Prosa, La Habana: Ed. Letras Cubanas, 1988, p. 84 y 85.
48. BYRON. En: Sitios Educativos. (Internet). <http://www.educarchile.cl/ntg/sitios_educativos/1618/propertyvalue-22833.html> [Consulta: 29 mar. 2004].
49. CABALLERO DELGADO, ELVIRA. Preguntas y respuestas para elevar la calidad del trabajo en la escuela. La Habana: Ed. Pueblo y educación, 2002.
50. CABRERA ÁLVAREZ, GUILLERMO. En: Artículo: Tecla ocurrente, Periódico Juventud Rebelde, jueves 22 de mayo del 2003, Edición única, p. 3.
51. ---- En: Artículo: Tecla ocurrente, Periódico Juventud Rebelde, jueves 5 de junio del 2003, Edición única, p. 3.
52. ---- En: Artículo: Tecla ocurrente, Periódico Juventud Rebelde, jueves 10 de junio del 2003, Edición única, p. 3.
53. ----En: Artículo: Tecla ocurrente, Regalo de jueves, “Periódico Juventud Rebelde”, La Habana, jueves 12 de junio del 2003, p. 3.
54. ----En: Artículo: Tecla ocurrente: Regalo de jueves, “Periódico Juventud Rebelde”, La Habana, jueves 3 de julio del 2003, p. 3.
55. ---- En: Artículo: Tecla ocurrente: Regalo de jueves, “Periódico Juventud Rebelde”, La Habana, jueves 10 de julio del 2003, p. 3.
56. ----En: Artículo: Tecla ocurrente, “Periódico Juventud Rebelde”, jueves 20 de noviembre del 2003, La Habana, p. 3.

57. ----En: Artículo: Tecla ocurrente, <<Corazón pensante>>. Periódico Juventud rebelde, La Habana, jueves 30 de octubre del 2003, p. 3.
58. ---- En: Artículo: Tecla ocurrente, <<Dos Hombres>>, “Periódico Juventud Rebelde”, La Habana, jueves 12 de junio del 2003, p. 3.
59. ----En: Artículo: Tecla ocurrente, <<Impactos>>. Periódico Juventud rebelde, La Habana, jueves 8 de abril del 2003, p. 3.
60. ----En: Artículo: Tecla ocurrente, <<La carreta vacía>>, “Periódico Juventud Rebelde”, La Habana, jueves 10 de julio del 2003, p. 3.
61. ----En: Artículo: Tecla ocurrente, <<Los sueños>>. Periódico Juventud Rebelde, La Habana, jueves 19 de junio del 2003, p. 3. (Enviado por una maestra argentina, de tercer grado de la escuela No. 8 de 5to. Buenos aires, Andrea Mariela Álvarez).
62. ----En: Artículo: Tecla ocurrente, <<Otra más>>. “Periódico Juventud Rebelde”, La Habana, jueves 24 de abril del 2003, p. 3.
63. ----En: Artículo: Tecla ocurrente, <<Variaciones>>. “Periódico Juventud Rebelde”, La Habana, jueves 5 de enero del 2004, p. 3.
64. ----En: Artículo: Tecla ocurrente, Periódico Juventud Rebelde, jueves 27 de febrero del 2004, Edición única, p. 3.
65. ----En: Artículo: Tecla ocurrente, Periódico Juventud Rebelde, jueves 18 de marzo del 2004, Edición única, p. 3.
66. CALZADILLA RODRÍGUEZ, IRAIDA. Ética y formación de valores. (Internet).<http://www.granma.cubaweb.cu/2002/05/10/nacional/articulo05.html> [Consulta: 12 abr. 2004].
67. CALVIÑO, MANUEL. Orientación psicológica. Esquema referencial de alternativa múltiple. La Habana: Ed. Científico-Técnica, 2002.
68. CALVO, MARTA. La Educación por el Arte, En Artes y escuela. Buenos Aires: Ed. Paidós, 1998.
69. CAMPS, VICTORIA. Manual de civismo. Salvador Giner. 2. ed. Barcelona: Ed. Ariel, 1998.
70. CARRERAS, LI. Cómo educar en valores. Materiales, textos, recursos y técnicas. 6. ed. Madrid: Ed. Narcea, S. A., 1998.

- 71.** CASAÑAS DÍAZ, MIRTA. El cambio educativo:_un reto de las políticas nacionales ante el nuevo milenio. En Educación Universitaria. Matanzas: Universidad “Camilo Cienfuegos”; Publicación Científica del Área de Estudios sobre Educación Superior, 2001.
- 72.** CASTRO RUZ, FIDEL. Discurso pronunciado el 15 de marzo de 2001, en la graduación del primer contingente de maestros emergentes. En Periódico Granma, 16 de marzo, Ciudad de la Habana, Cuba, 2001.
- 73.** -----. Son las ideas las que iluminan al mundo. En Tabloide especial No 9, discurso pronunciado en la Facultad de Derecho, 26 de mayo, Buenos Aires, Argentina, 2003.
- 74.** CENTRO DE ESTUDIOS DE CIENCIAS PEDAGÓGICAS DEL INSTITUTO SUPERIOR PEDAGÓGICO “Félix Varela”. En: Aproximación al estudio de la metodología como resultado científico (versión 2 nov 2003) Formato digital.
- 75.** CEPEDA, RAFAEL. El mundo está de cambio: el hombre se ensancha. En: TEMAS. Cultura, Ideología y Sociedad, No 15, julio-septiembre, La Habana, 1998.
- 76.** CERVANTES. En: Sitios Educativos. (Internet). <http://www.educarchile.cl/ntg/sitios_educativos/1618/propertyvalue-22833.html> [Consulta: 29 mar. 2004].
- 77.** -----. En: Sitios Educativos. (Internet). <http://www.educarchile.cl/ntg/sitios_educativos/1618/propertyvalue-22833.html> [Consulta: 17 feb. 2004].
- 78.** CHACÓN ARTEAGA, NANCY. Formación de valores morales. La Habana: Ed. Academia, 1999.(PROMET - Propositiones Metodológicas).
- 79.** ---- Formación de valores morales, retos y perspectivas. La Habana: Centro nacional de documentación pedagógica, 1995.
- 80.** -----. La formación de valores morales: retos y perspectivas, Pedagogía 99. La Habana: MINED, 1999.
- 81.** -----. Los valores morales, lugar y papel en la sociedad socialista cubana. Estudio monográfico. La Habana, 1989.

- 82.** -----. Moralidad histórica, valores y juventud. La Habana: Publicaciones Aquario-Centro Félix Varela, 2000.
- 83.** -----. Dimensión Ética de la Educación. La Habana: Ed. Pueblo y Educación., 2002.
- 84.** -----. Métodos y medios de la educación moral. La Habana: Ed. Pueblo y Educación, 1986.
- 85.** -----. Pensamiento Ético de José Martí. Boletín de información bibliográfica del PCC, No. 2, La Habana, 1984.
- 86.** -----. Videos conferencias: Asignatura: Historia de la educación. La Habana, 2003.
- 87.** CHAPLIN, CHARLES. En: Sitios Educativos. (Internet). <http://www.educarchile.cl/ntg/sitios_educativos/1618/propertyvalue-22833.html> [Consulta: 6 abr. 2004].
- 88.** CLIMENT, LUIS CARLOS. Como proteger a su hijo de la droga. Bogotá: Ed. Norma, 1990.
- 89.** COFIÑO LÓPEZ, MANUEL. La Última mujer y el próximo combate. La Habana: Ed. Pueblo y Educación, 1.reimp, 1982.
- 90.** COHEN, CIRO R. En: Cantos de grandeza y cantos de la patria, Tipografía y Litografía Horizontes, Barquisimeto, Venezuela, 1999, p. 90.
- 91.** CONDE, ROGRIGO. Los Valores y su pedagogía. Caracas. Cátedra Fundación SIVENSA, Centro de Reflexión y Planificación Educativa., 1996.
- 92.** CONIL, J. Los valores que se transmiten, p. 131-145 En Documentación Social, No. 93, oct.-dic, España, 1993.
- 93.** CORTINA, ADELA. Ética. Madrid, Akal, 1996.
- 94.** CUBELA, ROSA M. El conejo y el perro. En: Bohemia, Año 95. No 10, 16 de mayo de 2003, p. 69.
- 95.** DARÍO, RUBÉN. En: Poesías, selección y prólogo Guillermo Rodríguez Rivera. Biblioteca Familiar.

96. DAVIS, ROBERT H. Diseño de sistemas de aprendizaje. México. Ed. Trillas. 1996.
97. DE AMICIS, EDMUNDO. Corazón, La Habana: Ed. Huracán, Epílogo de María Dolores Ortiz, 2001.
98. DE CALCUTA, MADRE TERESA. En: Sitios Educativos. (Internet). <http://www.educarchile.cl/ntg/sitios_educativos/1618/propertyvalue-22833.html> [Consulta: 17 feb. 2004].
99. DE LA LUZ Y CABALLERO, JOSÉ. Elencos y discursos académicos. La Habana: Ed. Universidad de La Habana, 1950.
100. DE SAINT-EXUPERY, ANTOINE. El Principito, La Habana: Ed. Gente Nueva, 1. reimp., 1999.
101. DÍAZ CANAL, TERESA. Moral y sociedad. Una intelección del amoral en la primera mitad del siglo XIX cubano. La Habana: Ed. Publicaciones Acuario, 2002.
102. DIDO. En: Material Educativo. (Internet). <http://www.gratisweb.com/cristy58/material_educativo.htm> Consulta: 29 mar. 2004].
103. DISNEY, Walt. En: Material Educativo. (Internet). http://www.gratisweb.com/cristy58/material_educativo.htm [Consulta: 14 ene. 2004].
104. DOMÍNGUEZ GARCÍA, LAURA. Psicología del desarrollo. Adolescencia y juventud, selección de lecturas, La Habana: Ed. Félix Varela, 2003.
105. DOMÍNGUEZ GARCÍA, MARÍA I. Jóvenes cubanos. Expectativas en los La Habana: Ed. Ciencias Sociales., 1996.
106. DOMÍNGUEZ SUÁREZ, AMALIA. Desarrollo del valor responsabilidad hacia la actividad de estudio a través de una pedagogía centrada en el estudiante. Tesis de Maestría, Universidad de Matanzas "Camilo Cienfuegos", Matanzas, 1999.
107. EL DIABLO ILUSTRADO. En: Somos Jóvenes, Revista mensual de la Casa. La Habana: Editora Abril, octubre 1997, p. 35.

- 108.** _____ .En: Somos Jóvenes, Revista mensual de la Casa. La Habana: Editora Abril, junio del 2003, p. 14 y 15.
- 109.** _____ .En: Somos Jóvenes, Revista mensual de la Casa. La Habana: Editora Abril, septiembre del 2003, p. 14 y 15.
- 110.** _____ .En: Somos Jóvenes, Revista mensual de la Casa. La Habana: Editora Abril, noviembre del 2003, p. 34 y 35.
- 111.** _____ .En: Somos Jóvenes, Revista mensual de la Casa . La Habana: Ediciones abril, 2004.
- 112.** ESTRÁZULAS Y CARVALHO, ENRIQUE MARÍA. La Ternura en las sombras. En: Somos Jóvenes, Revista mensual de la Casa La Habana: Editora Abril, noviembre, 2003, p. 4 -7.
- 113.** ----- . La ternura en las sombras II. En: Somos Jóvenes, Revista mensual de la Casa La Habana: Editora Abril, diciembre, 2003, p. 10 - 13.
- 114.** FABELO CORZO, JOSÉ R. Hacia una reconstrucción axiológica del socialismo, el mercado y los valores humanos. En: Las Trampas de la globalización: Paradigmas emancipatorios y nuevos escenarios en América Latina. La Habana: Ed. José Martí, 1999.
- 115.** ----- . La Formación de valores en las nuevas generaciones: "Una campaña de espiritualidad y de conciencia". La Habana: Ed. Ciencias Sociales, 1996.
- 116.** ----- . Los Valores y sus desafíos actuales. Benemérita Universidad de Puebla- Instituto de Filosofía de La Habana, México, 2001.
- 117.** ----- . Práctica, conocimiento y valoración. La Habana: Ed. Ciencias Sociales, 1989.
- 118.** ----- . Mercado y valores humanos. En TEMAS, Cultura, Ideología y Sociedad, No 15, julio-septiembre, La Habana: Consejo Editorial, 1998.
- 119.** ----- . Retos al pensamiento en una época de tránsito. La Habana: Ed. Academia, 1996.
- 120.** FERNÁNDEZ RETAMAR, ROBERTO. En: Guerrero, Antonio. La Habana: Ed. José Martí, 2001, p. 9–11.

121. FERREIRA MACIEL, JOSE MARIA. Valores. En: Universidad de Vale do Río Verde. Pág. 37-40, 2 (1): Janjun, Três Corações-Minas Gerais, 1999.
122. FEUCHEDES. En: Material Educativo. (Internet). <http://www.gratisweb.com/cristy58/material_educativo.htm> [Consulta: 29 mar. 2004].
123. GABRIELE J., ULLRICH. "Enfoque Participativo de Trabajo en Grupos. Fundación Alemana para el Desarrollo, 1986.
124. GALEANO, EDUARDO. El Derecho al delirio. En: Somos Jóvenes, Revista mensual de la Casa Editora Abril, La Habana, diciembre 1999, p. 5 y 6.
125. ----- Patas arriba. La escuela del mundo al revés, Ed. Al cuidado de Joaquín García Ballester. Imprenta Rosgal. S.A., Montevideo, Uruguay, marzo 1999. p. 12.
126. GALPERIN, Y. A. Sobre el método de formación por etapas de las acciones mentales. En Antología de la Psicología Pedagógica y de las Edades. La Habana, Cuba, 1986.
127. GARCÍA BATISTA, GILBERTO. Compilación. Compendio de pedagogía, Ed. Pueblo y Educación, Ciudad de La Habana, Cuba, 2003.
128. GARCÍA JEREZ, SONIA. La formación de valores, una problemática actual: sus antecedentes en la pedagogía cubana de vanguardia del siglo XIX. IPLAC. Ciudad de La Habana, Cuba, 1997.
129. GARCÍA MÁRQUEZ, GABRIEL. Discurso pronunciado al recibir el premio Nobel. En: tele clase de Historia de la filosofía, II Parte, "El camino del mejoramiento humano", Tema: Ideales y valores, por Dra. Georgina Alfonso, profesora del Instituto de Filosofía del CITMA.
130. GIUSTI, MIGUEL. Ética, Política y Sociedad. (Internet). <<http://www.campus-oei.org/valores/giusti.htm>> [Consulta: 16 mar. 2004].
131. GONZÁLEZ LUCINI, FERNANDO. Educación en valores y diseño curricular. Ed. Alhambra Longman. Madrid, 1992.

- 132.** GONZÁLEZ MAURA. VIVIANA. El interés profesional como formación motivacional de la personalidad. En: Cubana de Educación Superior-CEPES Universidad de La Habana, Vol. XVIII, N° 02, La Habana, 1998.
- 133.** ----- Psicología para educadores. La Habana: Ed. Pueblo y Educación., 2001.
- 134.** ----- La Educación de Valores en el Curriculum Universitario. Un enfoque Psicopedagógico para su estudio. Universidad de La Habana. (Internet). <<http://www.campus-oei.org/valores/maura.htm>> [Consulta: 16 mar. 2004].
- 135.** GONZÁLEZ, O. La autorregulación moral del comportamiento. En: Algunas cuestiones del desarrollo moral de la personalidad. La Habana: Ed. Pueblo y Educación, 1982.
- 136.** GONZÁLEZ REY, FERNANDO. Comunicación personalidad y desarrollo. La Habana: Ed. Pueblo y Educación, 1995.
- 137.** ----- Los valores y su significación en el desarrollo de la persona. En: TEMAS, Cultura, Ideología y Sociedad, No 15, julio-septiembre, La Habana, 1998.
- 138.** ----- Motivación moral en adolescentes y jóvenes. La Habana: Ed. Científico Técnica, 1983.
- 139.** ----- Psicología de la personalidad. La Habana: Ed. Pueblo y Educación, 1985.
- 140.** ----- MITJANS, A. La Personalidad, su educación y desarrollo, La Habana: Ed. Pueblo y Educación, 1989.
- 141.** ----- Algunas cuestiones del desarrollo moral de la personalidad, La Habana: Ed. Pueblo y Educación, 1982.
- 142.** ----- Un análisis psicológico de los valores: su lugar e importancia en el mundo subjetivo. En: La formación de valores en las nuevas generaciones. La Habana: Ed. Ciencias Sociales, 1996.
- 143.** GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, NIDIA. Técnicas participativas de educadores cubanos, La Habana: Ed. Colectivo de Investigación Educativa,

“Graciela Bustillos”, Proyecto Educativo de la Asociación de Pedagogos de Cuba, 1996. (Tomo I, II y III).

144. GONZÁLEZ SOCA, ANA MARIA. Nociones de Psicología, Sociología y Pedagogía. La Habana: Ed. Pueblo y educación, 2002.
145. GUERRERO, S. Desarrollo de valores. Estrategias y aplicaciones. Ediciones Castillo S. A. De C. V. Monterrey. Nuevo León, México, 1998.
146. GUERRERO, ANTONIO. Desde mi altura, La Habana: Ed. José Martí, 2001.
147. GUILLÉN, NICOLÁS. Desde mi altura, La Habana: Ed. José Martí, 2001, p. 25.
148. GUISÁN, ESPERANZA. Introducción a la ética. Madrid, 1995, Pág.324. En: Teresa Díaz Canal, Moral y sociedad, Publicaciones acuario, Centro Félix Varela, La Habana, 2002.
149. HARGREAVES, D. J. Infancia y educación Artística, Madrid, 1991.
150. HEREDIA, JOSE MARÍA. En: tele clase de Historia de la filosofía, II Parte, “El camino del mejoramiento humano”, Tema: La utilidad de la virtud, por Georgina Alfonso, profesora del Instituto de Filosofía del CITMA.
151. HERNÁNDEZ, JUAN LUÍS. Poetas en Matanzas II, Impreso Divulgación provincial de Cultura. Matanzas, p. 48.
152. -----. Qué caí bajo la noche. En: Compilación Fragmentos de Carilda, Matanzas, Selección, prólogo y notas: Waldo González López. La Habana: Ed. Ávila, 2003. p. 38.
153. HESBURGH, M. THEODORE. Aprender a hacer o a ser. Bogotá: Ed. Printer colombiano Ltda, 1998.
154. HUGO, VÍCTOR. En: Compact Océano, Diccionario de Sinónimos y Antónimos, Grupo Editorial, p. 813.
155. IÑIGUEZ, MARGARITO. Pido la palabra. Apuntes sobre conducción de grupos. Edición IMDEC, A.C. 1995.

156. ISLA VILACHÁ, IDALIA IRENE. La Formación de valores desde la docencia universitaria. Profesora Auxiliar del Área de Estudios sobre Ciencias de la Educación Superior. Universidad de Holguín. (Internet). <<http://www.campus-oei.org/valores/isla.htm>> [Consulta: 12 abr. 2004].
157. IZQUIERDO CANOSA, RAÚL. Dc. en Ciencias, presidente del Instituto de Historia y de la Unión Nacional de Historiadores de Cuba. Artículo "Los impactos del sistema capitalista en el siglo XX (I)". En: PERIÓDICO GRANMA, miércoles 14 de enero del 2004.
158. JAMIS, FAYAD. En: Material Educativo. (Internet). <http://www.gratisweb.com/cristy58/material_educativo.htm> [Consulta: 20 feb. 2004].
159. JIMÉNEZ FALLAS, K. El Taller didáctico en el proceso de enseñanza aprendizaje: una experiencia en la educación de adultos. En. Educación, NO. 1-2, 1989. Universidad De Costa Rica.
160. JOSÉ DE LARRA, MARIANO. En: Compact Océano, Diccionario de Sinónimos y Antónimos, Grupo Editorial, p. 804.
161. KAUFMANN, CAROLINA. Paternalismos pedagógicos, Entre Ríos-Argentina, Laborde, 1999.
162. KOSSUTH, L. Compact Océano, Diccionario de Sinónimos y Antónimos, Grupo Editorial, p. 805.
163. KRASMANSKI, O. El Taller: una puerta abierta. En: A construir. Mensuario de actualización docente No. 1. Argentina, 1997.
164. LABARRERE REYES, G. Pedagogía, Valdivia Airol. La Habana: Ed. Pueblo y Educación, 1989.
165. LEONTIEV, A. N. Actividad. Conciencia. Personalidad. La Habana: Ed. Pueblo y Educación, 1981.
166. LESPEDA, JUAN C. Aprender haciendo los Talleres en la Escuela, Humanitas, España, 1989.
167. LEYVA PAGÁN, GEORGINA. Normas de conducta sociales. La Habana: Ed. Científico-técnica, 2004.

- 168.** LICEA DÍAZ, ORLANDO. En: Usted puede... vencer al asma, 2.ed. La Habana: Ed. Científico-Técnica, 2002.
- 169.** LÓPEZ BOMBINO, LUIS R. El Diálogo y la cultura del error en la formación de valores. En: TEMAS, Nueva Época, Nº 15, julio – septiembre, La Habana, 1998.
- 170.** LÓPEZ HURTADO, JOSEFINA. Fundamentos de la educación, La Habana Ed. Pueblo y Educación, 2000.
- 171.** -----. Temas de Psicología pedagógica para maestros, I y II, 2.ed. La Habana: Ed. Pueblo y Educación, 2001.
- 172.** LOUISE BECKER, MARGARET. Desde mi altura, La Habana: Ed. José Martí, 2001, p. 13-15.
- 173.** LOYNAZ, DULCE MARÍA. Cuba. Poetiza, Premio Príncipe de Asturias. (1903-1997). En: Pedagogía de la ternura, Lidia Turner Martí y otros, La Habana: Ed. Pueblo y Educación, 2002. p. 27.
- 174.** LUCINI, F. G. Temas transversales y educación en valores. Madrid, Alauda-Anaya, 1994.
- 175.** MAÑALICH, R. El Trabajo independiente de los estudiantes de los Institutos Superiores Pedagógicos. MINED, Seminario Nacional II Parte. La Habana, 1982.
- 176.** MARÍ LOIS, JUAN. Ética pedagógica, Marcela González Pérez. La Habana: Ed. Pueblo y Educación, 1989.
- 177.** MARTÍ PÉREZ, JOSÉ. “A Cuba”, Patria, Nueva York, 27 de enero de 1894, T.3, p. 54.
- 178.** -----. Carta a Manuel de la Cruz, Nueva York, 3 de junio La Habana, 1890. t. 2.
- 179.** -----. Comentario de la obra Alba de Cuba, de Rafael de la Cova. En: Patria, Nueva York, 12 de agosto de 1893, t. 7.
- 180.** -----. Desde el Hudson. En: La nación, Buenos Aires, 23 de febrero de 1890.
- 181.** -----. Ensayos sobre arte y literatura. La Habana: Ed. Pueblo y Educación, 1992.
- 182.** -----. Escritos sobre educación. La Habana: Ed. Ciencias Sociales, 1976.

- 183.** -----. Ideario Pedagógico. La Habana: Imprenta Nacional de Cuba, 1961.
- 184.** -----. Obras Completas, La Habana, 1963.
- 185.** _____. “Carta a Enrique Trujillo”, El avisador cubano, Nueva York, 6 de julio de 1885, Epistolario, T. 1, p. 306.
- 186.** _____. “Carta a Manuel Mercado”. Guatemala, 6 de julio, 1878. O. C., T. 20, Pág. 51-55. Cotejada en el manuscrito original. E., T. 1, p. 122-126.
- 187.** _____. “Carta a Ricardo Rodríguez Otero”, Nueva York, 10 de mayo de 1888, Epistolario, T. 2, p. 32.
- 188.** _____. “Cartas de Martí”, La nación, Buenos Aires, 1^o de abril de 1883, T. 9, p. 371.
- 189.** _____. “Cartas de Martí”, La nación, Buenos Aires, 16 y 17 de junio de 1883, T. 13, p. 404.
- 190.** _____. Cuadernos de apuntes, 1878-1880, T. 21, p. 146.
- 191.** _____. Cuadernos de apuntes, 1886, T. 21, p. 284.
- 192.** _____. Dedicatorias a Lorraine S. Brunet, T. 20, p. 510.
- 193.** _____. “Discurso pronunciado en el Liceo Cubano de Tampa” (también se le conoce como: “Por Cuba y para Cuba”), 26 de noviembre de 1891.
- 194.** _____. Drama: “Adúltera”, 1^{ra} versión, Madrid, 1872-Zaragoza, 1874, T. 18, p. 39.
- 195.** _____. “El 10 de octubre”, 1887, T. 1, p. 199.
- 196.** _____. “El gabinete de Harrison”, La Nación, Buenos Aires, 17 de abril de 1889, T. 13, p. 373.
- 197.** _____. “El general Hancock”, La nación, Buenos Aires, 26 de marzo de 1886, T. 13, p. 169.
- 198.** _____. “El terremoto de Chasleston”, La Nación, Buenos Aires, 14 y 15 de octubre de 1886, T. 11, p. 76.
- 199.** _____. “Escenas mexicanas”, En: Universal, México, 7 de mayo de 1875, T. 6, p. 197.

- 200.** _____. “Escenas mexicanas”, En: Universal, México, 21 de septiembre de 1875, T. 6, p. 331 y 332.
- 201.** _____. “Folleto Guatemala”, escrito en 1877 y publicado en México en 1878, T. 7, p. 117.
- 202.** _____. Fragmentos, T. 22, p. 35 - 142.
- 203.** _____. “Francia”, La Opinión Nacional, Caracas, 23 de enero de 1882, T. 14, p. 317.
- 204.** _____. “Francia”, La Opinión Nacional, Caracas 7 de marzo de 1882, p. 389.
- 205.** _____. “Hendricks”, La nación, Buenos Aires, 9 de enero de 1886, T. 9, Pág. 150.
- 206.** _____. Ideario del pensamiento martiano, Pág. 32, No 436, La Habana.
- 207.** _____. Ideas políticas y sociales, T.2. Nuevo Mundo, La Habana, 1960, p. 33.
- 208.** _____. “La exposición de material de ferrocarriles de Chicago”, La América, Nueva York, septiembre de 1883, T. 8, p. 352.
- 209.** _____. “La República española ante la Revolución cubana”, Madrid, 1873, T. 1, p. 93.
- 210.** _____. “La vuelta de los héroes de la Jeannette”, La nación, Buenos Aires, 17 de abril de 1884, T.10, p. 25.
- 211.** _____. “Martí y la universidad”. IV. Selección y Prólogo Sintio Vitier. La Habana: Ed. Félix Varela, 1997.
- 212.** _____. “Noticias de España”, La Opinión Nacional, Caracas, 4 de octubre de 1881, T. 14, p. 5.
- 213.** _____. O.C., T. 20, Pág. 286 – 288. Cotejada con el manuscrito original. E., T. 1, p. 223 – 225.
- 214.** _____. Obras Escogidas, La Habana, 1963.
- 215.** _____. “Oscar Wilde”, El Almendares, La Habana: enero de 1882; La Nación, Buenos Aires, 10 de diciembre de 1882; T. 15, p. 361-362.

- 216.** _____ . “Oscar White”, En: Universal, México, 25 de mayo de 1875, T. 5, p. 294.
- 217.** _____ . “Patria”, Patria, Nueva York, 14 de marzo de 1892, T.1, p. 323.
- 218.** _____ . Publicado en el único número del pequeño periódico de Martí La Patria Libre, el 23 de enero de 1869. Obras completas, Edición Crítica, T. 1, Centro de Estudios Martianos, 1983, p. 25-39.
- 219.** _____ . Prólogo al Ismaelillo, T. 16, p.17, 50.
- 220.** _____ . “Una visita a la Exposición de Bellas Artes”, En: Universal, México, 28 de diciembre de 1875, T. 6, p. 385.
- 221.** _____ . “Versos Sencillos”, Ediciones Matanzas, Cuba, 1991, p. 13.
- 222.** MARTÍNEZ LLANTADA, M. Actividad Pedagógica y Creatividad. Pedagogía 93. Palacio de las Convenciones. La Habana, 1993.
- 223.** MAYOR, J. Tratado de Psicología general. Creencias, actitudes y valores. Madrid, Alambra, 1989.
- 224.** MEDERO HERÁNDEZ, NATIVIDAD. Universidad, Cultura y Extensión. La necesidad de proyección cultural de la Universidad de las Artes de Cuba. Ponencia al Evento Internacional Pedagogía 2001, febrero. La Habana, Palacio de las Convenciones, 2001.
- 225.** MINISTERIO NACIONAL DE EDUCACIÓN (MINED). Lineamientos para fortalecer la formación de valores, la disciplina y la responsabilidad ciudadana desde la escuela. (Resolución Ministerial 90/98).
- 226.** _____ . Orientaciones metodológicas para el desarrollo del programa dirigido a la formación de valores, la disciplina y la responsabilidad ciudadana desde la escuela.
- 227.** _____ . Programas directores para los ISP, Licenciatura en Educación. La Habana, 1990.
- 228.** _____ . Programa para profundizar en la formación de valores, la responsabilidad ciudadana. (Secundaria Básica).

- 229.** _____ . Seminario Nacional para el personal docente, Tabloide, Ed. Pueblo y Educación. Ciudad de La Habana., 2001.
- 230.** _____ . Transformaciones a efectuar en la formación y superación de profesores. Material impreso, La Habana, p. 13-4-1992.
- 231.** MIRABENT P. G. Aquí, talleres pedagógicos. En. Pedagogía Cubana. Año II. Abril-junio, No. 6., La Habana, 1990.
- 232.** MIRANDA LENA, TERESITA. Los niños y los valores. Pedagogía 95, La Habana, 1995.
- 233.** MISTRAL, GABRIELA. En: Calviño, Manuel. Orientación educativa. Esquema referencial de alternativa múltiple. La Habana: Ed. Científico-Técnica, 2000, p. 157.
- 234.** MITJÁNS MARTÍNEZ, ALVERTINA. Creatividad, Personalidad y Educación. 1. reimp. La Habana, Ed. Pueblo y educación, 1999.
- 235.** -----. La creatividad como proceso de la personalidad. Universidad de La Habana, 1990.
- 236.** MOLINA CINTRA, MTILDE. Juventud y valores. ¿Crisis, desorientación, cambio? / Rosa T. Lauzurique Rodríguez. En: tema, cultura, Ideología y Sociedad, No 15, julio-septiembre, La Habana, 1998.
- 237.** MORALES, EDEL. Desde mi altura, Ed. José Martí, 2001, La Habana: p. 169-177.
- 238.** MUJINA, T. Conferencias de psicología pedagógica. La Habana: Ediciones MINED, 1997.
- 239.** NERUDA, PABLO. En: Licea Díaz, Orlando. "Usted puede... vencer al asma", 2. ed. La Habana: Ed. Científico-Técnica, 2002, p. 237.
- 240.** NÚÑEZ MIRÓ, ISIDORO. Qué caí bajo la noche. En: Compilación. Fragmentos de Carilda, Matanzas, Selección, prólogo y notas: Waldo González López. Ed. Ávila. La Habana, 2003, p. 40.
- 241.** OJALVO MITRANY, VICTORIA. Estrategias docentes que contribuyen al desarrollo de valores en estudiantes universitarios. En: Cubana de

Educación Superior-CEPES, Universidad de La Habana, Vol. XX, Nº 1, La Habana, 2000.

- 242.** OLIVER LABRA, CARILDA. En: Compilación. Qué caí bajo la noche. Fragmentos de Carilda, Matanzas, Selección, prólogo y notas: Waldo González López. Ed. Ávila. La Habana, 2003. p. 14.
- 243.** OROZCO, GUILLERMO. Educación para la recepción. México: Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa, 1991.
- 244.** ORTIGOSA LÓPEZ, SANTIAGO. En: Ibero-americana de Educaçao, No 29, 2002.
- 245.** ORTIZ TORRES, EMILIO. La Formación de Valores en la Educación Superior desde un Enfoque Psicopedagógico. Universidad de Holguín "Oscar Lucero Moya". (Internet). <<http://www.campus-oei.org/valores/ortiz.htm>> [Consulta: 16 mar. 2004].
- 246.** -----. Un modelo de personalidad para la formación de valores en la Educación Superior. (Internet). <http://www.hipnosis.com/noticias/notn/modelo-de-personalidad:-para-la-formaci%D3n-de-valores-en-la-educaci%D3n-superior_3409.html> [Consulta: 12 abr. 2004].
- 247.** PADRÓN ALVAREZ, ARASAY. Formación de valores: ¿individualismo o solidaridad?", En Atenas (e) 49, Matanzas, 2004.
- 248.** -----. Propuesta metodológica para la utilización del teatro en la formación de valores en niños con necesidades educativas especiales. Trabajo de Diploma, Matanzas, ISP "Juan Marinello", 1999.
- 249.** -----. Asignatura: Ética y Formación de valores, para Curso de maestría, y, Felicitó Barreras Hernández. Matanzas, ISP "Juan Marinello", 2004.
- 250.** PANIEGO, JOSE ANGEL. Cómo educar en valores. Métodos y técnicas para desarrollar actitudes y conductas solidarias. Madrid. Ed. CCS, Alcalá 166/28028. 1999.
- 251.** Para la vida. Un reto a la comunicación. La Habana: Ed. Pueblo y Educación, 1992.
- 252.** PASEL, SUSANA. Aula -taller. Argentina: Ed. A que Didáctica, 1994.

- 253.** PEREZ, GASTÓN. Metodología de la Investigación Educativa I, II: La Habana: Ed. Pueblo y Educación.
- 254.** PÉREZ SERRANO, GLORIA. Educação em Valores: como educar para a democracia. 2ª edição, Artes Médicas, Tradução: Fátima Murad, Porto Alegre, 2002.
- 255.** PETERS, J. La Reflexión: un concepto clave en la educación del profesor, En Educación, enero-abril, No. 282, La Habana, 1987.
- 256.** PIAGET, J. El Criterio moral en el niño. Barcelona: Ed. Fontanella, 1974.
- 257.** PICHARDO, HORTENCIA. Lecturas para niños de José Martí, Santiago de Cuba: Ed. Oriente, 1984.
- 258.** POLEVOI, BORIS. Un hombre de verdad, Moscú: Ed. Progreso, 1975.
- 259.** PUIG, JOSEP. La Educación Moral en Primaria y Secundaria. Madrid: Ed. Elvives y Centro de Publicaciones del MEC, 1990.
- 260.** REYES GÓMEZ, MELVA. El Taller en el trabajo social. Taller de integración de teoría y práctica, Argentina: Ed. Humanidades, 1977.
- 261.** REYNOLD, BEAN. Cómo desarrollar la creatividad en los niños. España: Ed. Debate, 1992.
- 262.** RICO MONTERO, PILAR. Reflexión y aprendizaje en el aula. La Habana: Ed. Pueblo y Educación, 1996.
- 263.** ROA, RAUL. Pies de arena. En: Tele clase de Historia de la filosofía, II Parte, "El camino del mejoramiento humano", Tema: Ideales y valores, por Georgina Alfonso, profesora del Instituto de Filosofía del CITMA.
- 264.** RODRÍGUEZ REBUSTILLO, MARICELA. La Personalidad del adolescente. La Habana: Ed. Pueblo y Educación, 1996.
- 265.** ROMERO PÉREZ, C. La formación de valores en la Universidad: exigencias teórico-metodológicas, Universidad de Matanzas, Matanzas, 2001.
- 266.** ROS, NORA. El Lenguaje artístico, la educación y la creación. Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Argentina. (Internet). <<http://www.campus->

oei.org/revista/deloslectores/677Ros107.PDF> [Consulta: 16 mar. 2004].

- 267.** SALDAÑA, EXILIA. La noche. 2. ed. La Habana: Ed. Gente Nueva, 2002.
- 268.** SAVOLAINEN, KAISA. Education and Human Rights: New Priorities, in UNESCO Institute for Education, Adult Education for International Understanding, Human Rights and Peace. Report of the Workshop Held at UIE, Hamburg: UNESCO Institute for Education, 1991.
- 269.** SCHMELKES, SYLVIA. Educación y Valores: Hallazgos y Necesidades de Investigación. (Internet). <<http://educacion.jalisco.gob.mx/consulta/educar/04/4schmelk.html>> [Consulta: 12 abr. 2004].
- 270.** SERRAT, JUAN MANUEL. El diablo ilustrado, La Habana: Casa Editora Abril, 2004, p. 72.
- 271.** Selección de temas psicopedagógicos, La Habana: Ed. Pueblo y Educación, 2000.
- 272.** SHAKESPEARE, WILLIAM. Antología de poesía. (Internet). <http://www.poesia-infantil.com/consulta/educar/02/4schmelk.html> [Consulta: 16 feb. 2002].
- 273.** SILVA, SONIA. Valores em educação: O problema da compressão e da operacionalização dos valores na prática educativa. 3ª edição, Rio de Janeiro-Brasil: Editora Vozes, Petrópolis-, 1995.
- 274.** SILVA VÁZQUEZ, CEDEÑO. Educación y valores. PEDAGOGÍA 95, MINED, La Habana, 1995.
- 275.** SILVESTRE ORAMAS, ARGARITA. Aprendizaje, Educación y Desarrollo. La Habana: Ed. Pueblo y Educación, 2001.
- 276.** -----. El Proceso de enseñanza aprendizaje y la formación de valores. En: Compendio de Pedagogía, Compilación Gilberto García, La Habana: Ed. Pueblo y Educación, 2003.
- 277.** SIMONOV, P. Motivación del cerebro. Ed. MIR. Moscú, 1990.

- 278.** SOCKETT, HUHG. The Moral Aspects of the Curriculum, in Jackson, Philip W. (Ed.), Handbook of Research on Curriculum, MacMillan, Nueva York, 1992.
- 279.** SORÍN, M. Algunas experiencias psicológicas acerca del papel del arte en el desarrollo de la personalidad. En: Investigaciones de la personalidad en Cuba. La Habana: Ed. Ciencias Sociales, 1987. Taller en la Educación CEPAS, San José, Costa Rica, 1990.
- 280.** STOKOE, PATRICIA. Expresión corporal. Arte, salud y Educación. Buenos Aires. 1990.
- 281.** TITARENKO, A. Ética. Moscú: Ed. Progreso. 1989.
- 282.** TRUJILLO GARCÍA, ESTHER. Qué caí bajo la noche. En: Compilación. Fragmentos de Carilda, Matanzas, Selección, prólogo y notas: Waldo González López. Ed. Ávila. La Habana, 2003, p. 30.
- 283.** TURNER MARTÍ, LIDIA. Pedagogía de la Ternura. La Habana: Ed. Pueblo y Educación, 2002.
- 284.** VALDÉS GALARRAGA, RAMIRO. Diccionario del Pensamiento Filosófico. La Habana: Ed. Ciencias sociales, 2002.
- 285.** VARONA, E. J. Trabajos sobre educación y enseñanza, La Habana. 1948.
- 286.** VASCO MONTOYA, ELOISA. El Maestro como formador en valores. En Pedagogía. Volumen XVII, # 45. -Escuela de Educación. Universidad Central de Venezuela, 1996.
- 287.** VIELLE, JEAN PIERRE. El impacto de la investigación en el cambio educativo. En Perspectivas, Vol XI, No. 3, UNESCO, México, 1981.
- 288.** VIGOTSKI, L. S. Historia del desarrollo de las funciones psíquicas superiores La Habana: Ed. Científico Técnica, 1987.
- 289.** -----. Interacción entre la enseñanza y el desarrollo, Selección de lecturas de Psicología de las Edades I. Tomo III, La Habana: ENPES, 1988.
- 290.** -----. La imaginación y el arte en la infancia, (ensayo psicológico), Bs. As. Akal, 1982.
- 291.** -----. Pensamiento y lenguaje. La Habana: Ed. Pueblo y Educación, 1982.

- 292.** VILLAVERDE, CIRILO. Cecilia Valdés. La Habana: Ed. Letras cubanas, Cuba, 2001.
- 293.** VITIER, CINTIO. Cuadernos Martianos I, II, III y Universitario. La Habana: Ed. Pueblo y Educación, 1995.
- 294.** -----. Ese sol del mundo moral, La Habana: Ediciones UNIÓN, 2002.
- 295.** -----. Resistencia y libertad: integración, identidad, libertad, escudo, nación. Ediciones UNIÓN, La Habana, 1999.
- 296.** -----. Y otros. Una campaña de espiritualidad y conciencia. En: “La formación de valores en las nuevas generaciones”, La Habana: Ed. Ciencias Sociales, 1996.
- 297.** WASHINGTON. El diablo ilustrado, Guarda a tu amigo bajo la llave de tu propia vida, La Habana: Casa Editora Abril, 2004, p. 186.
- 298.** WILDE, Oscar. El diablo ilustrado, La Habana: Casa Editora Abril, 2004, p. 72.
- 299.** ZIEGLER D., MARIA MAGDALENA. La Creatividad y el arte (Internet). Magalia Bracho de Torrealba. <<http://educacion.jalisco.gob.mx/consulta/educar/15/15Ziegle.html>>[Consulta: 16 mar. 2004].